

Studiengang Schulische Heilpädagogik

Masterarbeit HS2025

Umgang mit Wut in der Primarschule

Eine systematische Literaturarbeit

Eingereicht von: Kornelia Basile

Begleitung: Marc Ribaux, Senior Lecturer

Datum der Abgabe: 16. November 2025

Abstract

Wutausbrüche bei Primarschulkindern stellen sowohl für Lehrpersonen als auch für Mitschülerinnen und Mitschüler eine erhebliche Belastung dar und können eine Schule an die Grenzen ihrer Tragfähigkeit bringen.

Das Ziel dieser Literaturarbeit ist es, einen praxisorientierten Beitrag zum professionellen Umgang mit Wut und herausforderndem Verhalten bei Primarschulkindern zu leisten.

Der vorliegende systematische Literaturreview erforscht somit Ursachen von Wut im Kindesalter und zeigt mögliche Handlungsoptionen sowie notwendige innere Haltungen und Kompetenzen von Lehrpersonen für die Praxis auf.

Als Forschungsmethode für diese Literaturarbeit wurde die qualitative Inhaltsanalyse von Mayring (2015) mit einer deduktiven Kategorienbildung verwendet.

Basierend auf mehrstufigen Präventions- und Interventionskonzepten werden vielfältige pädagogische Handlungsmöglichkeiten untersucht, welche zur Veränderung der schulischen Rahmenbedingungen, des Lehrpersonenverhaltens sowie zur Verbesserung des Selbstmanagements von Schülerinnen und Schülern beitragen. Hierbei wird auch auf Haltungen und Kompetenzen von Lehrpersonen eingegangen. Anhand eines Fallbeispiels werden der Diagnostikprozess sowie fallspezifische Fördermassnahmen und Handlungsoptionen verdeutlicht.

Abkürzungsverzeichnis

ADHS: Aufmerksamkeitsdefizit- / Hyperaktivitätsstörung

CASEL: Collaborative, Academic, Social and Emotional Learning

DSM-IV: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th Edition“, (Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen, 4. Auflage)

GfK: Gewaltfrei Kommunikation

HfH: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

ICD-10: International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, 10th Revision (Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision)

ICF-CY: International Classification of Functioning, Disability and Health – Children and Youth (Internat. Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen)

KESB: Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde

KiGGS: Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland

KJPD: Kinder- und Jugend Psychiatrischer Dienst

KLP: Klassenlehrperson

LP: Lehrperson/en

OPP: Oppositionelle Verhaltensstörung

PMT: Psychomotoriktherapie

RTI: Response-to-Intervention Modell

SEL: sozio-emotionales Lernen

SHP: Schulische Heilpädagogin / Schulischer Heilpädagoge

SKI: sozial-kognitive Informationsverarbeitung

SORCK-Modell: Stimulus-Organismus-Reaktion-Konsequenz-Kontingenz

SPD: Schulpsychologischer Dienst

SSA: Schulsozialarbeit

SSV: Störung des Sozialverhaltens

SuS: Schülerinnen und Schüler

SWPBS: School-wide Positive Behaviour Support

ToM: Theorie of Mind

WHO: Weltgesundheitsorganisation

Inhaltsverzeichnis

Abstract.....	i
Abkürzungsverzeichnis.....	ii
Inhaltsverzeichnis.....	iv
1 Einleitung	1
1.1 Begründung der Themenwahl mit Ausgangslage und Entwicklungsbedarf.....	1
1.2 Heilpädagogische Relevanz und persönlicher Bezug	2
1.3 Aufbau der Masterarbeit.....	3
2 Ziel der Arbeit und Fragestellungen.....	5
2.1 Ziel der Arbeit.....	5
2.2 Fragestellungen	5
3 Forschungsmethodisches Vorgehen	6
3.1 Auswahl der Fachliteratur.....	6
3.2 Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring	8
3.3 Ausgewählte Gütekriterien der qualitativen Sozialforschung	11
4 Theoretisches Grundlagenwissen zu Wut.....	12
4.1 Wut	12
4.1.1 Definitionen von Wut	12
4.1.2 Wut im Kontext der Emotionen.....	13
4.1.3 Wut in der kindlichen Entwicklung – normal oder auffällig	14
4.1.4 Beobachtbare Komponenten bei wütenden Kindern.....	16
4.2 Anlage und Umwelt – das bio-psycho-soziale Modell	18
4.3 Grundbedürfnisse – Passung oder Misfit.....	24
4.3.1 Bindung – Grundlage der Passung zwischen Kind und Umwelt	24
4.3.2 Das Fit-Konzept	25
4.4 Die Entwicklung emotionaler und sozialer Kompetenzen	28
4.4.1 Soziale Fähigkeiten	30
4.4.1.1 Selbstverständnis.....	30
4.4.1.2 Fremdverständnis.....	31
4.4.2 Emotionale Fähigkeiten.....	32

4.4.3	Sozial-kognitive Prozesse der Informationsverarbeitung	35
4.4.4	Das CASEL-Modell	37
4.5	Personen- und umweltbezogene Einflussfaktoren	38
4.5.1	Personenbezogene Faktoren	39
4.5.1.1	ADHS	40
4.5.1.2	Oppositionelle Verhaltensstörung	40
4.5.1.3	Biologische Faktoren: physische / psychische Beeinträchtigungen	41
4.5.1.4	Schwieriges Temperament	41
4.5.1.5	Aufmerksamkeitssteuerung	42
4.5.1.6	Lernstörungen	42
4.5.1.7	Wut bei hochbegabten Kindern	42
4.5.1.8	Defizite emotionaler Fähigkeiten bis hin zu Emotionsregulationsstörung	43
4.5.1.9	Defizite kognitiver Fähigkeiten und in der sozial-kognitiven Informationsverarbeitung (SKI)	43
4.5.1.10	Mangelnde sprachliche Fähigkeiten	43
4.5.2	Die Familie und die Erziehung	44
4.5.3	Beziehungen zu Gleichaltrigen	45
4.5.4	Die Schule als Umweltfaktor und situative Reizauslöser	46
4.6	Spannungsaspekte im Gesamtsystem Schule	47
5	Diagnostik und Fallanalyse	52
5.1	Statistische Ausgangslage	52
5.2	Relevante Störungsbilder nach ICD-10	52
5.3	Fallanalyse nach ICF-CY	53
5.4	Standardisierte Fragebögen in der Förderdiagnostik	56
5.4.1	SDQ	56
5.4.2	SEVE	56
5.4.3	FEES	56
5.4.4	FEEL-KJ	57
6	Entwicklungsförderliche Haltungen, Präventions- und Interventionsmassnahmen	58
6.1	Mehrstufige Konzepte pädagogischer Unterstützung	58
6.2	Erfahrungswissenschaftlich bewährte Erklärungs- und Handlungsansätze	62
6.2.1	Systemischer Handlungsansatz	63

6.2.2	Personen- bzw. schülerzentrierter Ansatz	63
6.2.3	Lerntheoretischer Ansatz	63
6.2.4	Kognitionspsychologischer Ansatz	65
6.3	Tragfähige Beziehung zwischen Lehrperson und Kind	66
6.4	Klassenführung und Problemmanagement.....	70
6.5	Strategien der Gesprächsführung und der Deeskalation	73
6.6	Zusammenarbeit im multiprofessionellen Team	76
6.7	Universelle Verhaltenstrainingsprogramme	76
6.7.1	Verhaltenstrainingsprogramm für Schulanfänger (1./2. Klasse).....	78
6.7.2	Verhaltenstrainingsprogramm für 3./4.Klasse.....	80
6.7.3	Sozialtraining in der Schule	82
6.8	Einsatz von Kinderbüchern und Methodenkoffer	82
6.9	Strategien für Kinder und Erwachsene	84
6.10	«Neue Autorität» - eine klare, gemeinsame Haltung.....	86
7	Fallbeispiel mit möglichen Interventionsmassnahmen	90
7.1	Fallvignette Louis	90
7.2	Fallspezifische Interventions- und Fördermassnahmen.....	93
8	Diskussion und Beantwortung der Forschungsfragen.....	97
8.1	Beantwortung der Forschungsfrage 1: theoretisches Grundlagenwissen	97
8.2	Beantwortung der Forschungsfrage 2: Massnahmen	103
8.3	Beantwortung der Forschungsfrage 3: Kompetenzen und Haltungen.....	106
9	Evaluation	109
9.1	Heilpädagogische Relevanz	109
9.2	Forschungsvorgehen und Gütekriterien.....	110
10	Reflexion.....	112
10.1	Arbeitsprozess	112
10.2	Persönlicher Lernprozess.....	113
11	Ausblick und weitere Forschungsfragen.....	115
	Quellenverzeichnisse	116
	Abbildungsverzeichnis	116

Tabellenverzeichnis	117
Literaturverzeichnis.....	118
12 Anhang.....	123
I. Kodierleitfaden.....	124
II. Eigenständigkeitserklärung	132
III. Tabelle mit Beispiel für die sozial-kognitive Informationsverarbeitung	133
IV. Auszug der Einteilung seelischer Störungen nach dem System des ICD-10.....	134
V. SDQ-Fragebogen.....	135
VI. SQD-Auswertung.....	136
VII. SEVE	137
VIII. FEEL-KJ Fragebogen Auszug.....	139
IX. Checkliste – Classroom-Management	141
X. Vorlage: Wenn-Dann-Plan.....	147
XI. Sozialtraining in der Schule: Themen der einzelnen Sitzungen und Beispiel.....	148

1 Einleitung

Diese Masterarbeit setzt sich mit dem Thema Wut und ihrem pädagogischen Umgang in der Primarschule auseinander. Das vorliegende Kapitel begründet die Themenwahl, stellt den persönlichen Bezug der Autorin zum Forschungsthema her und erläutert dessen Bedeutung für das heilpädagogische Berufsfeld. Zudem wird der Aufbau der Arbeit vorgestellt, damit der rote Faden inhaltlich und methodisch für den Leser nachvollziehbar ist.

1.1 Begründung der Themenwahl mit Ausgangslage und Entwicklungsbedarf

Lehrpersonen aller Schulstufen werden im schulischen Alltag immer wieder mit Wutausbrüchen von Schülerinnen und Schülern (SuS) konfrontiert. Solche Situationen führen häufig an die Grenzen der pädagogischen und persönlichen Belastbarkeit und stellen das System Schule vor grosse Herausforderungen. Wut zeigt sich je nach Alter in unterschiedlichen Verhaltensweisen und Ausprägungen, von kindlichen Trotzreaktionen bis hin zu impulsiv-aggressivem Verhalten. Bleiben geeignete pädagogische Strategien im Umgang mit betroffenen Kindern aus, kann dies zu einer Überlastung führen, welche die Tragfähigkeit der Regelklasse infrage stellt und den Druck auf weitere Subsysteme – wie den Schulpsychologischen Dienst - erhöht, um eine mögliche Umplatzierung oder sonderpädagogische Unterstützung zu prüfen (Barth, 2013, S. 41f.; Petermann, Natzke, Gerken & Walter, 2016, S. 45).

Ein vertieftes Verständnis von Wut als emotionaler Reaktion ist daher ebenso bedeutsam wie die Entwicklung von Handlungskompetenzen für Prävention und Intervention. Wut entsteht in einem komplexen Zusammenspiel von personen- und umweltbezogenen Faktoren und kann nur im Kontext dieser Wechselwirkungen verstanden werden (Fröhlich-Gildhoff, 2013, S. 39f.). Für Lehrpersonen ist es wichtig, diese Prozesse zu erkennen und pädagogisch wirksam darauf zu reagieren, um sowohl die individuelle Entwicklung der Kinder zu unterstützen als auch die Tragfähigkeit des Schulsystems zu stärken.

Die vorliegende Arbeit fokussiert auf Primarschulkinder der Regelschule im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren. Gerade der Übergang vom Kindergarten in die Schule ist für viele Kinder mit erheblichen Anpassungsanforderungen verbunden. Überforderung kann sich in problematischen Verhaltensweisen wie Unsicherheit, Rückzug, Angst oder oppositionell-aggressivem Verhalten äussern, was wiederum das Klassenklima und die Lernentwicklung beeinträchtigt (Petermann et. al., 2016, S.46).

Besonders Kinder mit emotionalen oder sozialen Belastungen, sei es aufgrund familiärer Vernachlässigung, überbehütender Erziehung, schwierigem Temperament oder Störungen der Emotionsregulation, zeigen häufiger Schwierigkeiten im Umgang mit Frustration. Oft treten

mehrere dieser Risikofaktoren in Kombination auf (Hanisch, Richard, Eichelberger, Greimel & Döpfner, 2018). Diese Arbeit richtet den Fokus auf durch Wut ausgelöstes oppositionelles und impulsiv-aggressives Verhalten, nicht jedoch auf gezielte, instrumentelle Aggression.

Kinder, die sich mit ihrer Wut allein gelassen fühlen, reagieren unterschiedlich. Die einen lernen ihre Wut zu unterdrücken, indem sie ihre Bedürfnisse zurückstellen, die Wut internalisieren, was zu Angst und Depression führen kann und die anderen externalisieren ihre Wut durch aggressives Verhalten. Da viele Erwachsene selbst keinen konstruktiven Umgang mit Wut gelernt haben, fehlen Kindern häufig angemessene Modelle für Emotionsregulation und Konfliktbewältigung.

Gemäss dem Lehrplan 21 ist die Förderung sozio-emotionaler Kompetenzen ein zentraler Bildungsauftrag der Schule. Der bewusste Umgang mit Emotionen trägt wesentlich zum sozialen Lernen, zur psychischen Gesundheit und zur allgemeinen Persönlichkeitsentwicklung bei. Umgekehrt können Defizite in der Emotionsregulation langfristig als Risikofaktoren für Verhaltensauffälligkeiten und schulisches Scheitern wirken (Hövel, Claudia Schellenberg, Link & Gasser-Haas, 2024).

1.2 Heilpädagogische Relevanz und persönlicher Bezug

Die schulische Heilpädagogik übernimmt in Zusammenarbeit mit der Schulsozialarbeit eine zentrale Funktion in der Begleitung von Kindern, die Unterstützung in ihrer Emotionsregulation benötigen, insbesondere im Umgang mit Wut sowie im Aufbau prosozialer und emotionaler Kompetenzen. Diese Fähigkeiten bilden eine wesentliche Grundlage für gelingende Bildungs- und Entwicklungsprozesse (Petermann, Düring, Marées & Petermann, 2019).

Die Motivation zur Themenwahl entstand aus einer konkreten schulischen Erfahrung, in der ein Kind durch stark herausforderndes Verhalten die Belastungsgrenze einer gesamten Schuleinheit überschritt, was gravierende Auswirkungen auf allen Ebenen des schulischen Personals und auf die umliegenden Subsysteme mit sich brachte (Barth, 2013). Das betroffene Kind wurde letztlich nicht adäquat aufgefangen, da die verschiedenen Ebenen des Systems ihre Verantwortung nicht kohärent wahrnahmen. Diese Erfahrung zeigte exemplarisch, wie bedeutsam systemische Zusammenarbeit und fundierte heilpädagogische Interventionen im Umgang mit Wut sind und hat die Autorin dazu bewegt, sich vertieft mit der Thematik auseinanderzusetzen.

Die Fähigkeit zur Emotionsregulation gilt als zentraler Schutzfaktor für schulischen Erfolg, soziale Integration und psychische Gesundheit. Eine unzureichende Regulation kann langfristig das Risiko für emotionale Störungen, Rückzug oder aggressives Verhalten erhöhen (Petermann et al., 2019). Gleichzeitig sind Familien von Kindern mit häufigen Wutausbrüchen häufig durch Überforderung, Schuldgefühle und Scham belastet, was den Teufelskreis emotionaler

Eskalation zusätzlich verstärken kann. Auch Lehrpersonen erleben in solchen Situationen hohen Druck und Hilflosigkeit, was zu Spannungen innerhalb des Systems führt (Barth, 2013, S. 41f.).

Eine zentrale Aufgabe der schulischen Heilpädagogik besteht daher in der beratenden und unterstützenden Funktion gegenüber Schülerinnen und Schülern, Lehrpersonen, Schulleitung und Eltern. Durch ein vertieftes Verständnis emotionaler Prozesse und systemischer Zusammenhänge kann sie präventiv, deeskalierend und stabilisierend wirken. Die Auseinandersetzung mit dem Thema Wut ermöglicht es, betroffene Kinder in ihrer Emotionsentwicklung gezielt zu fördern, Lehrpersonen zu entlasten und tragfähige pädagogische Strukturen zu schaffen (Hövel et al., 2024).

1.3 Aufbau der Masterarbeit

Kapitel 1 beinhaltet die Begründung der Themenwahl, die heilpädagogische Relevanz und den Aufbau der Masterarbeit. In **Kapitel 2** werden das Ziel der Arbeit sowie die Fragestellungen vorgestellt. **Kapitel 3** beschreibt die angewandte Forschungsmethode und begründet die in der Masterarbeit verwendete Literatur anhand der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring. In **Kapitel 4**, welches in sechs Unterkapitel unterteilt ist, wird theoretisches Grundlagenwissen in Bezug auf Wut aufgebaut. In 4.1 wird Wut zunächst näher definiert und in den Kontext der Emotionen gestellt, auch wird auf Wut als Teil der kindlichen Entwicklung eingegangen und es werden beobachtbare Komponenten bei wütenden Kindern aufgezeigt. Kapitel 4.2 stellt ein bio-psycho-soziales Modell für die Entstehung von Verhaltensauffälligkeiten vor, um die multikausale, mehrdimensionale Wechselwirkung zwischen Anlage und Umwelt zu verdeutlichen. Kapitel 4.3 widmet sich den Grundbedürfnissen und geht auf mangelnde Passung zwischen Anforderungen und kindlichen Fähigkeiten ein. Kapitel 4.4 erläutert die Entwicklung emotionaler und sozialer Kompetenzen, Kapitel 4.5 geht vertieft auf personen- und umweltbezogene Einflussfaktoren ein und Kapitel 4.6 verdeutlicht die Spannungsaspekte der einzelnen Akteure im Gesamtsystem Schule. **Kapitel 5** beschäftigt sich mit Diagnostik und Fallanalyse. **Kapitel 6**, welches in neun Unterkapitel eingeteilt ist, setzt sich mit hilfreichen Massnahmen, Kompetenzen und Haltungen von Lehrpersonen auseinander. In 6.1 werden mehrstufige Förderkonzepte pädagogischer Handlungsmöglichkeiten vorgestellt. Kapitel 6.2 widmet sich erfahrungswissenschaftlich bewährten Erklärungs- und Handlungsansätzen und 6.3 setzt sich mit dem Aufbau tragfähiger Beziehung zwischen Lehrpersonen und SuS auseinander. Kompetenzen der Klassenführung und Problemmanagement werden in 6.4. und Strategien der Gesprächsführung und der Deseskalation in 6.5. näher beleuchtet. Auf die Zusammenarbeit im multiprofessionellen Team wird in 6.6. eingegangen. In 6.7 werden universelle Verhaltenstrainingsprogramme und in 6.8 der Einsatz von Kinderbüchern und Methodenkoffern vorgestellt. In Kapitel 6.9 werden vielfältige Strategien für Kinder, Jugendliche und Erwachsene im persönlichen

Umgang mit Wut aufgezeigt. Abschliessend werden die zentralen Elemente der Neuen Autorität als Basis einer gemeinsamen, entschlossenen Haltung präsentiert. **Kapitel 7** stellt ein Fallbeispiel vor und zeigt fallspezifische Präventions- und Interventionsmassnahmen auf. In **Kapitel 8** geht es um die Diskussion der Forschungsergebnisse und die Beantwortung der Forschungsfragen. **Kapitel 9** evaluiert die heilpädagogische Relevanz und das Forschungsvorgehen. In **Kapitel 10** wird der Arbeitsprozess sowie der persönliche Lernprozess reflektiert. Abschliessend gibt **Kapitel 11** einen Ausblick und nennt weitere Forschungsfragen.

2 Ziel der Arbeit und Fragestellungen

2.1 Ziel der Arbeit

Ziel dieser Masterarbeit ist es, einen praxisorientierten Beitrag zum professionellen Umgang von Lehrpersonen mit Wut und herausforderndem Verhalten bei Primarschulkindern zu leisten. Im Zentrum steht die Auseinandersetzung mit den Ursachen und Entwicklungsbedingungen von Wut und Aggression sowie mit förderorientierten pädagogischen und heilpädagogischen Handlungsmöglichkeiten. Durch die theoretische Analyse und Reflexion sollen Lehr- und Fachpersonen darin unterstützt werden, ein vertieftes Verständnis für das Phänomen Wut zu entwickeln und geeignete Strategien im schulischen Alltag anzuwenden.

Ein wesentliches Anliegen dieser Arbeit besteht darin, Wut als natürliche Emotion mit unterschiedlichen Ursachen und Ausdrucksformen zu begreifen. Darüber hinaus verfolgt die Arbeit das Ziel, zentrale innere Haltungen, Kompetenzen und Handlungsmöglichkeiten für Lehr- und Fachpersonen aufzuzeigen, um Gefühle von Ohnmacht und Hilflosigkeit im Umgang mit wütenden Kindern zu überwinden. Gleichzeitig wird das schulische Umfeld als mitverantwortliches System betrachtet, das durch strukturelle und organisationale Rahmenbedingungen die Entstehung oder Aufrechterhaltung von herausforderndem Verhalten beeinflussen kann. Die Arbeit möchte aufzeigen, wie schulische und heilpädagogische Ansätze dazu beitragen können, diesen Spannungen präventiv entgegenzuwirken und die Tragfähigkeit des Systems zu stärken.

2.2 Fragestellungen

Folgenden drei Fragen widmet sich diese Masterarbeit:

1. Welches theoretische Grundlagenwissen hilft Lehrpersonen Wut von Primarschulkindern (Zyklus 1 & 2) zu verstehen?
2. Welche Methoden, Hilfsmittel und Massnahmen sind hilfreich im Umgang mit Wut von Primarschulkindern?
3. Über welche Kompetenzen und Haltungen sollten Lehrpersonen im Umgang mit Wut von Primarschulkindern verfügen?

3 Forschungsmethodisches Vorgehen

Dieses Kapitel beschreibt den Literaturkorpus und liefert eine Begründung für die Auswahl der Fachliteratur. Das forschungsmethodische Vorgehen dieser Arbeit wird anhand der qualitativen Sozialforschung nach Mayring (2015) in fünf Schritten aufgezeigt. Im Anschluss wird auf ausgewählte Gütekriterien der qualitativen Forschung eingegangen, welche in dieser Arbeit berücksichtigt wurden mit dem Ziel blinde Flecken möglichst zu verringern.

3.1 Auswahl der Fachliteratur

Zum Start ins Thema wurde zunächst eine umfangreiche Literaturrecherche in den von der HfH zur Verfügung gestellten Online-Datenbanken und in der Bibliothek der PH Thurgau vorgenommen, dabei Passendes sachlogisch ausgewählt.

Verschiedene Theorien und Modelle wurden bei der Auswahl relevanter Literatur in Betracht gezogen. Die gesichtete und zitierte Literatur stammt ausschliesslich aus deutschsprachigen Quellen. Quellen aus dem Internet wurden nur sporadisch verwendet. Im Verlauf der Arbeit wurden zur Ergänzung und Vertiefung einzelner Themenbereiche weitere Quellen hinzugezogen. Da bei der Recherche genügend geeignete Quellen gefunden wurden, konnte die Auswahl der Literatur auf die letzten 12 Jahre, d.h. aus den Jahren 2013 bis 2025 beschränkt werden. Im Folgenden wird die ausgewählte Literatur beschrieben und begründet.

Das Buch «Die kindliche Entwicklung verstehen» von Oskar Jenni, welches 2021 veröffentlicht wurde, bildet in dieser Arbeit eine wichtige Grundlage für das Erklären der sozialen und emotionalen Entwicklung von Kindern. Der Autor ist als Entwicklungspädiater am Universitäts-Kinderspital in Zürich tätig und verwendet aktuelle Daten und Befunde aus der Schweiz.

Im Buch «Unerwartete Perspektiven der Schulpsychologie» von Nicole Bröscher, Charlotte Lindel und Thora Shadow (2022) wird ein Kind mit regelmässigen Wutausbrüchen portraitiert. Es werden vielfältige Ursachen und Handlungsmöglichkeiten für die Praxis aufgezeigt. Dadurch gelingt es den Fokus auf das Verstehen und den Umgang mit Wut in Abgrenzung zu anderen Formen aggressiven Verhaltens zu legen.

Prof. Dr. Franz Petermann und Prof. Dr. Ulrike Petermann in Zusammenarbeit mit weiteren Autoren in unterschiedlicher Formation werden in der Literatur viel zitiert und weisen jahrzehntelange Erfahrungen in Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet der Emotionsregulation auf. Sie entwickelten evidenzbasierte Verhaltenstrainings für alle Altersstufen. Besonders berücksichtigt wurden die Verhaltenstrainingsprogramme für Schulanfänger und die Grundschule.

Von Klaus Fröhlich-Gildhoff (2013), der sich mit Entwicklungspsychologie und Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen auseinandersetzt, wurde das bio-psycho-soziale

Modell verwendet, anhand dessen die Entstehung von Verhaltensauffälligkeiten aufgezeigt werden kann.

Aus «Sozioemotionales Lernen» herausgegeben von HfH-Dozierenden Hövel, Schellenberg, Link und Gasser-Haas (2024) wurde das CASEL-Modell sowie eine Fallvignette entnommen und weitere Elemente berücksichtigt.

In Bezug auf Kompetenzen, Haltungen und Handlungsoptionen von Lehrpersonen wurden unter anderem folgende Quellen verwendet:

- «Schwierige Schüler – 84 Handlungsmöglichkeiten bei Verhaltensauffälligkeiten und sonderpädagogischem Förderbedarf» von Hartke, Blumenthal, Carnein, Vrbán (2020)
- «Systemsprenger in der Schule» von Menno Baumann, Tijs Bolz und Viviane Albers (2017)
- Schulbasiertes Coaching bei Kindern mit expansivem Problemverhalten (SCEP) von Charlotte Hanisch, Stefanie Richard, Ilka Eichelberger, Lisa Greimel und Manfred Döpfner (2018)
- «Raus aus der Ohnmacht - Das Konzept Neue Autorität für die Schulpraxis» von Haim Omer und Regina Haller (2019),

Zur Beantwortung der Forschungsfragen wurden ergänzend weitere relevante literarische Quellen hinzugezogen, welche im Literaturverzeichnis ersichtlich sind.

3.2 Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring

Als methodisches Vorgehen für diese Masterarbeit wurde die qualitative Inhaltsanalyse von Mayring (2015) gewählt. Ziel dieser Methode ist es, sprachliches Material systematisch zu reduzieren und zu strukturieren, um zentrale Inhalte interpretativ zu erfassen und theoretisch einzuordnen. Kennzeichnend für die Methode ist ein regelgeleitetes und nachvollziehbares Vorgehen, das sowohl induktive als auch deduktive Schritte zulässt. Für die vorliegende Arbeit wurde die Variante der deduktiven Kategorienbildung gewählt. Dabei werden die Kategorien auf der Grundlage theoretischer Vorüberlegungen abgeleitet und anschliessend am Material überprüft und gegebenenfalls angepasst. Dieses Vorgehen ermöglicht eine theoriegeleitete Strukturierung der Inhalte und gewährleistet zugleich Offenheit gegenüber neuen Aspekten, die im Material sichtbar werden. Abbildung 1 veranschaulicht den Prozess der deduktiven Kategorienbildung nach Mayring (2015). Schritt 7 wurde aufgrund der Komplexität und des Umfangs des Datenmaterials in dieser Arbeit nicht durchgeführt.

Zu Beginn der Analyse wurden erste Analyseeinheiten festgelegt, die im Hinblick auf die Forschungsfragen untersucht werden sollten. Aufbauend auf der Auseinandersetzung mit passender Fachliteratur wurden daraus Strukturierungsdimensionen abgeleitet, theoretisch begründet und zu einem Kategoriensystem zusammengeführt. Im Verlauf der weiteren Arbeit wurde dieses System iterativ überarbeitet, indem Dimensionen ergänzt, präzisiert oder gestrichen wurden. Bei einzelnen Unterkategorien erfolgte eine vertiefende Literaturrecherche.

Für die deduktive Kategorienanwendung beschreibt Mayring (2015) drei zentrale Elemente: Erstens ist eine klare Definition der Kategorien und Unterkategorien erforderlich. Diese wurden in Tabelle 1 auszugsweise und im Anhang als vollständiger Kodierleitfaden dokumentiert.

Zweitens ist für jede Unterkategorie ein Ankerbeispiel bereitzustellen. Ein Ankerbeispiel fungiert als repräsentatives Zitat für die jeweilige Kategorie und dient der inhaltlichen Orientierung während der Auswertung sowie bei der Ergebnisdarstellung.

Ankerbeispiele wurden fortlaufend gesammelt und den entsprechenden Dimensionen zugeordnet. Die aussagekräftigsten Beispiele sind im Anhang I im Kodierleitfaden aufgeführt.

Drittens empfiehlt Mayring (2015) die Formulierung klarer Kodierungsregeln. Diese Regeln legen fest, unter welchen Bedingungen ein Textsegment einer Kategorie zugeordnet oder ausgeschlossen wird, und gewährleisten so Transparenz und Reliabilität des Vorgehens.

Die einzelnen Elemente der Inhaltsanalyse wurden in einen strukturierten Ergebnisteil integriert. Die Kategorien wurden den entsprechenden Forschungsfragen zugeordnet und in thematische Überschriften transformiert, zentrale Ankerbeispiele wurden erläutert und mit Paraphrasen ergänzt. Abschliessend erfolgte eine Diskussion und Interpretation der Ergebnisse im

Hinblick auf die Forschungsfragen, wodurch der Bogen von der empirischen Analyse zur theoretischen Einordnung geschlossen werden konnte.

Abbildung 1: Ablaufmodell strukturierender Inhaltsanalyse (allgemein) (Mayring, 2015)

Tabelle 1: Farbliche Kodierung der Dimensionen und Unterkategorien (Verfasserin)

Dimension	Unterkategorie
Wut	Definitionen von Wut
	Wut im Kontext der Emotionen
	Wut in der kindlichen Entwicklung
	Beobachtbare Verhaltenskomponenten
Anlage oder Umwelt	Das bio-psycho-soziale Modell
	Grundbedürfnisse und Passung / Misfit
Entwicklung emotionaler und sozialer Kompetenzen	Soziale Fähigkeiten
	Emotionale Kompetenzen
	Sozial-kognitive Informationsverarbeitung
	CASEL-Modell
Einflussfaktoren	Personenbezogene Einflussfaktoren
	Umweltfaktoren
	Spannungsaspekte im System
Diagnostik und Fallanalyse	Ausgangslage, Diagnostik und standardisierte Fragebögen
Massnahmen, Kompetenzen & Haltungen	Mehrstufige Förderkonzepte
	Erfahrungswissenschaftliche Erklärungsansätze
	Tragfähige Beziehung zwischen Lehrperson und Kind
	Klassenführung und Problemmanagement
	Universelle Trainingsprogramme
	Gesprächsführung und Deeskalationsstrategien
	Strategien für Kinder und Erwachsene Einsatz von Kinderbüchern
	«Neue Autorität»

3.3 Ausgewählte Gütekriterien der qualitativen Sozialforschung

Mayring (2008) hat sechs allgemeine Gütekriterien qualitativer Forschung definiert. Aus diesen wurden die folgenden drei für diese Masterarbeit ausgewählt:

Verfahrensdokumentation:

Der Forschungsprozess muss in der qualitativen Forschung für Dritte nachvollziehbar dokumentiert sein. Dafür müssen das eigene Vorwissen, die Wahl der Analyseinstrumente sowie die Durchführung der Datenerhebung dargelegt werden (Mayring, 2008).

Argumentative Interpretationsabsicherung:

In qualitativ orientierten Forschungsarbeiten sind Interpretationen bedeutsam. Da sie sich nicht beweisen lassen, bedarf es einer Qualitätseinschätzung dieser Abschnitte. Interpretationen sollen mit stichhaltigen Argumenten begründet werden, in sich nachvollziehbar sein und Unstimmigkeiten aufgeklärt werden. Des Weiteren sollten alternative Deutungen in Erwägung gezogen, geprüft und allenfalls entkräftet werden (ebd.).

Regelgeleitetheit:

Qualitative Forschung muss einerseits offen sein vorgeplante Analyseschritte anzupassen und andererseits methodische Verfahrensregeln befolgen. Der systematische Analyseprozess umfasst das strukturierte, schrittweise Bearbeiten des Materials, welches in sinnvolle Einheiten sortiert und ausgewertet wird. Ohne diese strukturierte Vorgehensweise würde die Forschung an Gültigkeit einbüßen, auch wenn eine gewisse Flexibilität erlaubt ist, um sich dem Forschungsgegenstand anzunähern (ebd.).

4 Theoretisches Grundlagenwissen zu Wut

In diesem Kapitel wird ein Überblick über theoretisches Hintergrundwissen geliefert, welches zur Beantwortung der Fragestellung relevant ist. Das Kapitel ist in sechs Unterkapitel unterteilt. Zunächst wird die Emotion Wut näher betrachtet. Anschliessend werden anhand des bio-psycho-sozialen Modells von Fröhlich-Guildhoff (2013, S. 40) die Wechselwirkungen von Anlage und Umwelt aufgezeigt. Danach wird auf die Grundbedürfnisse und auf Passung beziehungsweise Misfit zwischen schulischen Anforderungen und kindlichen Fähigkeiten eingegangen. Daran anschliessend wird die Entwicklung sozialer und emotionaler Kompetenzen basierend auf entwicklungspsychologischen Erkenntnissen erläutert. Zum Schluss dieses Kapitels werden personen- und umweltbezogene Einflussfaktoren vorgestellt. Dieses theoretische Grundlagenwissen bildet die Basis, um die multikausalen Ursachen für Wut im Kindesalter bzw. das einzelne Kind mit seinen Handlungsweisen in seiner aktuellen Lebenssituation besser verstehen zu können.

4.1 Wut

Dieses Unterkapitel ist in vier Teilbereiche gegliedert. Zunächst wird Wut näher definiert und danach auf Wut in der kindlichen Entwicklung eingegangen. Anschliessend wird Wut in den Kontext der unterschiedlichen menschlichen Emotionen eingebettet, um Zusammenhänge aufzuzeigen. Abschliessend werden beobachtbare Ausdrucksformen bei wütenden Kindern vorgestellt.

4.1.1 Definitionen von Wut

Wut wird aufgrund ihres unberechenbaren, zerstörerischen und bedrohlichen Aspekts gesellschaftlich negativ bewertet. Der positive Aspekt der Wut ist, dass sie als Warnsystem für unerfüllte Bedürfnisse und Grenzüberschreitungen die notwendige Energie für Veränderungsprozesse bereitstellt. Den hinter der Wut liegenden Emotionen und dem Leidensdruck wird oftmals zu wenig Beachtung geschenkt (Schroeder, 2024).

Wut ist eine natürliche menschliche Emotion, die verschiedene Formen annehmen kann von mildem Ärger bis zu intensivem Zorn. Sie kann sich verbal oder körperlich äussern. Wut ist mit einem hohen körperlichen und psychischen Erregungsniveau verbunden, was zu impulsivem und aggressivem Verhalten führen kann (Bröscher et. al., 2022, S. 111). Wut entspricht der Kampf- oder Flucht-Reaktion des Körpers auf eine bedrohliche Situation und dient dem Schutz. Sie ist eine starke Reaktion, die ein unerfülltes Bedürfnis, eine Grenzüberschreitung, eine Bedrohung, eine Kränkung, eine Frustration oder eine Ungerechtigkeit signalisieren und spontan durch Reize ausgelöst wird. Wut ist eine innerlich erlebte Emotion und nicht zwangsläufig nach aussen sichtbar, sondern kann auch still und unbemerkt empfunden werden. Im Gegensatz zu Traurigkeit oder Angst ist Wut eine aktive Emotion, die das Individuum in einen

Zustand erhöhter Handlungsbereitschaft versetzt. (Schroeder, 2024). Wut kann konstruktiv zur Problemlösung genutzt oder destruktiv in Form von Aggression ausgelebt werden.

Aggression, Impulsivität und Wut stehen folgendermassen in Zusammenhang. Aggression ist ein Verhalten, das aus Wut resultieren kann, das muss aber nicht sein. Ein Individuum kann wütend sein, ohne aggressiv zu handeln. Wut kann durch Impulsivität verstärkt werden. Impulsivität ist eine Verhaltensneigung, die mit dem Temperament zusammenhängt. Impulsive Aggression zeigt sich in sehr emotionalen Wutausbrüchen, die durch mangelnde Impulskontrolle ausgelöst werden (Eckert, 2022).

4.1.2 Wut im Kontext der Emotionen

Emotionen sind komplexe, multidimensionale Phänomene, die bis heute weder eindeutig noch einheitlich definiert sind. Nach Siegler, Eisenberg, DeLoache & Saffran (2016, S. 355) ist «Emotion gekennzeichnet durch neuronale und körperliche Reaktionen, subjektive Gefühle, mit diesen Gefühlen zusammenhängende Kognitionen und die Motivation zu handeln». Emotionen umfassen damit physiologische, kognitive und motivationale Komponenten, die in einem dynamischen Zusammenspiel stehen.

Auch Jenni (2021, S. 145) beschreibt Emotionen als ein vielschichtiges Gefüge von Prozessen, das vier Aspekte vereint: Erstens die subjektive Bewertung von Gefühlen als Reaktion auf äussere Ereignisse, zweitens körperliche Veränderungen wie Muskelspannung und Herzfrequenz, drittens Verhaltensweisen zur Bedürfnisbefriedigung und viertens die kommunikative Funktion im sozialen Austausch. Emotionen sind demnach nicht nur individuelle Reaktionen, sondern haben stets auch eine interaktive und soziale Bedeutung.

Petermann et. al (2019, S. 28 f.) unterscheiden zwischen primären Emotionen – Freude, Wut, Ekel, Angst, Trauer und Überraschung – und sekundären Emotionen wie Stolz, Scham und Schuld. Während primäre Emotionen universell und kulturübergreifend erkennbar sind, setzen sekundäre Emotionen fortgeschrittene kognitive und soziale Fähigkeiten voraus, etwa die Fähigkeit zur Perspektivenübernahme oder moralischen Bewertung.

Zur Verdeutlichung der Zusammenhänge zwischen den negativ konnotierten Emotionen wurden die Merkmale verschiedener Emotionsfamilien nach Saarni et al. (1998) zitiert von Siegler et. al. (2016, S. 356) in einer angepassten Übersicht dargestellt (vgl. Tabelle 2). Diese verdeutlicht, dass jede Emotion ein spezifisches Ziel und eine charakteristische Handlungstendenz verfolgt. Angst dient der Bewahrung der physischen und psychischen Integrität und löst meist Rückzug oder Flucht aus. Wut hingegen zielt auf die Überwindung eines Hindernisses und aktiviert Energie zur Veränderung. Traurigkeit teilt das Ziel mit Wut, ist jedoch durch die Wahrnehmung der Unerreichbarkeit des Ziels geprägt und führt häufig zu Rückzug und Antriebslosigkeit. Scham steht im Zusammenhang mit der Wahrung von Respekt und

Selbstachtung, während Schuld auf die Wiederherstellung moralischer Werte und Wiedergutmachung abzielt.

Tabelle 2: Die Merkmale einiger Emotionsfamilien in Anlehnung an Saarni et al., 1998, S.239 zit. nach Siegler et. al., 2016, S.356 (eigene Darstellung)

Emotions- typ	Mit der Emotion verbundenes Ziel	Bedeutung für das Selbst	Bedeutung für andere	Handlungstendenz
Ekel	Verunreinigung oder Krankheit vermeiden	Der Reiz könnte mich verschmutzen oder krank machen		Aktive Zurückweisung
Angst	Schutz der physischen und psychischen Integrität	Der Reiz bedroht mich		Flucht oder Rückzug
Wut	Erreichen eines angestrebten Zielzustands	Ein Hindernis steht meiner Zielerreichung im Weg		Beseitigung des Hindernisses
Traurigkeit	Akzeptanz eines unerreichbaren Ziels	Mein Ziel ist unerreichbar		Rückzug, Antriebslosigkeit
Scham	Erhalt von Respekt und Zuneigung anderer Wahrung der Selbstachtung	Ich bin schlecht; meine Selbstachtung ist zerstört	Andere bemerken, wie schlecht ich bin	Rückzug, Vermeiden anderer, Verstecken
Schuld	Den eigenen internalisierten Werten gerecht werden	Ich habe gegen meine Werten verstossen	Jemand wurde durch mein Handeln verletzt	Wiedergutmachung, Entschuldigung Selbstbestrafung

Diese Gegenüberstellung verdeutlicht, dass Wut im Vergleich zu anderen negativen Emotionen eine aktive, handlungsorientierte Emotion ist, die Veränderung und Grenzsetzung ermöglicht, während Emotionen wie Scham oder Traurigkeit eher mit Passivität, Rückzug und Selbstabwertung einhergehen. Wut lässt sich somit nicht isoliert betrachten, sondern steht in Wechselwirkung mit anderen Emotionen wie Angst, Traurigkeit, Schuld und Scham, die sich gegenseitig verstärken oder abschwächen können.

Wird ein Hindernis als unüberwindbar erlebt, kann Wut in Traurigkeit oder Angst übergehen und langfristig zu internalisierenden Symptomen führen. Umgekehrt kann Angst der Auslöser für Wutausbrüche und aggressives Verhalten sein. Häufig liegen starken Wutreaktionen Ängstlichkeit, Unsicherheit und eine geringe Frustrationstoleranz zugrunde, wodurch Kinder soziale Situationen leicht als bedrohlich interpretieren (Eckert, 2022).

Emotionen sollten daher stets im Kontext des gesamten Erlebens verstanden werden, also im Zusammenspiel mit individuellen, situativen und umweltbezogenen Bedingungen.

4.1.3 Wut in der kindlichen Entwicklung – normal oder auffällig

Wie bereits im vorhergehenden Kapitel dargestellt, ist Wut im Kontext menschlicher Emotionen als aktive und veränderungsorientierte Kraft zu verstehen. Aufbauend darauf stellt sich die Frage, wie sich Wut im Verlauf der kindlichen Entwicklung zeigt und ab welchem Punkt sie als auffällig gilt.

Bereits bei zwei Monate alten Säuglingen konnten Emotionsforscher Wut und Traurigkeit anhand mimischer Ausdrucksformen von allgemeinem Unbehagen unterscheiden. In einer

Studie von Lewis et al. (1990, zitiert nach Lohaus, Vierhaus & Lemola, 2024, S.193) zeigte sich, dass Ärgerreaktionen bereits im frühen Säuglingsalter auftreten, insbesondere dann, wenn ein Kind daran gehindert wird, ein Ziel zu erreichen. Das Erleben von Ärger motiviert das Kind, die Quelle der Frustration zu beseitigen, und signalisiert gleichzeitig dem sozialen Gegenüber Unmut oder Abwehrbereitschaft. Voraussetzung dafür ist die Fähigkeit, eine Ziel-Mittel-Relation zu erkennen – also zu verstehen, dass ein bestimmtes Ziel durch eigenes Handeln erreichbar wäre, momentan aber blockiert wird.

Im Verlauf des zweiten Lebensjahres nehmen Wutreaktionen und Ausdrucksintensität deutlich zu, da Kinder zunehmend in der Lage sind, ihre Umwelt aktiv zu beeinflussen und Autonomieansprüche zu formulieren. Mit dem wachsenden Bedürfnis nach Selbstbestimmung und Unabhängigkeit entsteht die sogenannte Trotzphase, die mit häufigen Frustrationen und Wutausbrüchen einhergeht. Das Spektrum an aggressiven Verhaltensweisen (z. B. Schlagen, Beißen, Wegnehmen) sowie an sprachlichen Äußerungen erweitert sich in dieser Zeit deutlich (ebd.).

Ab dem dritten Lebensjahr beginnt sich das offene Zeigen von Wut allmählich zu reduzieren. Kinder erwerben zunehmend Strategien zur Emotionsregulation und erweitern ihr emotionales Repertoire um selbstbezogene Emotionen wie Scham, Schuld oder Verlegenheit. Diese Entwicklung setzt sich in der gesamten Vorschulzeit fort und markiert den Übergang von unkontrollierten zu sozial vermittelten Ausdrucksformen (ebd.).

Eine entwicklungsorientierte Einordnung dessen, was im jeweiligen Alter als normales, problematisches oder klinisch relevantes Verhalten gilt, wird in der Tabelle von Petermann (2000a, S. 17), zitiert nach Fröhlich-Gildhoff (2013, S. 18), dargestellt. Die Tabelle zeigt typische Verhaltensausprägungen über verschiedene Altersstufen hinweg und verdeutlicht, ab wann Wutverhalten den Charakter einer psychischen Störung annehmen kann.

Tabelle 3: Beispiel für eine entwicklungsorientierte Betrachtung nach Petermann 2000a, S.17, zit. nach Fröhlich-Gildhoff, 2013, S.18 (eigene Darstellung)

Altersstufe	Normales Verhalten	Problematisches Verhalten	Psychische Störung
Kleinkindalter bis 2 Jahre)	Kind kommt Anforderungen nach lässt sich helfen	Kind verweigert Anforderungen: kann jedoch von Erwachsenen beeinflusst werden	Kind verweigert sich völlig
Frühe Kindheit (3.-5. Lebensalter)	Kind ist eigenständig, ohne Anforderungen abzulehnen	Kind ärgert andere absichtlich	Kind ist häufig wütend und beleidigt andere
Mittlere Kindheit 6.-12. Lebensjahr)	Kind behauptet angemessen seinen Standpunkt	Kind streitet häufig	Kind ist häufig wütend und beleidigt andere
Jugendalter (ab 13 Jahre)	Kind ist im Konfliktfall kooperationsbereit und kompromissfähig	Versucht unangemessen sich Vorteile zu verschaffen	Erpresst andere

Gemäss Fröhlich-Gildhoff (2013, S. 31) gilt ein Verhalten als psychische Störung, wenn etwa ein zweijähriges Kind sich völlig verweigert und nicht mehr durch Erwachsene beeinflussbar ist, oder wenn Kinder zwischen drei und zwölf Jahren häufig wütend sind und andere beleidigen. Ab dem Jugendalter kann regelmässiges Erpressen oder Bedrohen anderer als Anzeichen einer Störung interpretiert werden.

Aus entwicklungspsychologischer Perspektive sind vorübergehende emotionale und soziale Auffälligkeiten wie intensive Wutreaktionen zunächst als Teil einer normalen Entwicklungsdynamik zu verstehen. Sie spiegeln Versuche wider, Autonomie, Selbstwirksamkeit und soziale Positionierung zu erproben. Erst wenn solche Verhaltensweisen in Dauer, Häufigkeit oder Intensität das erwartbare Entwicklungsniveau überschreiten, in mehreren Lebensbereichen auftreten oder mit weiteren Symptomen einhergehen, erhalten sie diagnostische Relevanz (vgl. Myschker & Stein, 2018, zit. in Hövel et. al., 2024, S. 89).

4.1.4 Beobachtbare Komponenten bei wütenden Kindern

Wut zeigt sich in der kindlichen Entwicklung auf unterschiedlichen Ebenen des Erlebens und Verhaltens. Nachdem im vorangegangenen Kapitel die entwicklungspsychologische Perspektive auf Wut als Teil einer normalen emotionalen Reifung beschrieben wurde, richtet sich der Fokus nun auf konkret beobachtbare Ausdrucksformen und körperlich-seelische Begleitererscheinungen bei Kindern im Primarschulalter. Diese Ebene ist für pädagogische Fachpersonen besonders bedeutsam, da sie einen unmittelbaren Zugang zum emotionalen Erleben des Kindes eröffnet und gezielte Interventionen ermöglicht.

Der folgende Abschnitt beschreibt typische Komponenten der Wut, wie sie im schulischen Alltag beobachtbar sind, und zeigt, wie unterschiedliche Formen sogenannter Panzerungen als

Schutzfunktionen wirken können. Diese Perspektive trägt dazu bei, Kinder mit Wut nicht defizitorientiert, sondern verstehend und ressourcenorientiert wahrzunehmen, als Kinder, die Strategien entwickelt haben, um mit Überforderung, Kränkung oder innerer Anspannung umzugehen.

Bei Kindern im Primarschulalter lassen sich nach Bröscher et. al. (2022, S. 112 - 114) Wutreaktionen in verschiedenen Funktionsbereichen erkennen:

Im **Arbeits- und Leistungsbereich** treten häufig Arbeitsunlust, Verweigerung, Konzentrationsschwierigkeiten und Aufmerksamkeitsprobleme auf. Diese Kinder haben Mühe, fokussiert zu bleiben und Aufgaben zielgerichtet zu bearbeiten.

Auf **emotionaler Ebene** wechseln sich intensive Wutanfälle mit Phasen von Freudlosigkeit und Desinteresse ab. In diesen Zuständen wirken Kinder häufig apathisch, gleichgültig oder teilnahmslos. Nach einem Wutanfall empfinden sie nicht selten Scham- und Schuldgefühle, die sich mit Impulsivität und innerer Anspannung abwechseln. Ihre Reizschwelle ist niedrig, sie fühlen sich schneller provoziert und reagieren übermässig gereizt oder aggressiv. So entsteht ein Kreislauf, in dem sich ein geringes Selbstwertgefühl, soziale Ablehnung und wiederkehrende Wutreaktionen gegenseitig verstärken (ebd.).

Auf **körperlicher Ebene** zeigen sich bei Wut charakteristische Ausdrucksformen, die kulturübergreifend ähnlich sind: angespannte Gesichtsmuskulatur, zusammengekniffene Augen, heruntergezogene Augenbrauen und fest zusammengepresste Lippen. Diese Mimik signalisiert Macht und Abwehrbereitschaft. Neurowissenschaftlich betrachtet, geht Wut mit einer Aktivierung der Amygdala einher, die für die emotionale Bewertung von Reizen zuständig ist. Die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse (HPA-Achse) schüttet Stresshormone wie Adrenalin, Noradrenalin und Kortisol aus, was zu erhöhter körperlicher Erregung, beschleunigtem Herzschlag und gesteigerter Muskelspannung führt. Bei häufiger Aktivierung kann dieser Zustand langfristig zu Überlastungsreaktionen und gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen (ebd.).

Auf der **Verhaltensebene** äussert sich Wut durch Kontrollverlust, aggressives Verhalten gegenüber Objekten (z. B. Werfen von Gegenständen, Türen schlagen) oder in schwereren Fällen durch selbstverletzendes Verhalten wie Kratzen, Bissen oder Haare ausreissen. Sozial zeigt sich Wut in lautem Schreien, Weinen, Schubsen, Beschimpfen oder auch im Ignorieren von Anweisungen. Im Vergleich zu Emotionen wie Angst oder Traurigkeit vermittelt Wut ein Gefühl von Stärke und Handlungsfähigkeit. Bröscher et. al. (2022, S. 117) beschreibt: «Das diffuse, beschämende Opfergefühl ('Sie mögen mich nicht, weil mit mir etwas nicht stimmt') wird durch aggressives Täterverhalten aktiv in Schuld umgewandelt ('Sie mögen mich nicht,

weil ich gehauen habe'). Das ist für Betroffene häufig besser auszuhalten.» Aggression wirkt somit als psychische Gegenbewegung zur Ohnmacht.

Im weiteren Verlauf werden unterschiedliche Formen sogenannter **Panzerungen** beschrieben, die als **Schutzmechanismen** verstanden werden können. Wenn Kinder wiederholt verletzende oder überfordernde Erfahrungen machen, reagiert das Gehirn mit einem Schutzmechanismus, der die Wahrnehmung und den emotionalen Zugang dämpft. Nach Richter (2017, S. 72f.) können folgende Panzerungsarten unterschieden werden:

- **Gefühlspanzerung:** dämpft die Wahrnehmung eigener Emotionen, wodurch Kinder negative Gefühle kaum spüren. Häufig suchen sie intensive Reize oder Nervenkitzel, um den Adrenalinausstoß körperlich wahrzunehmen.
- **Wahrnehmungspanzerung:** blockiert die Aufnahme sozialer Signale, die auf Grenzüberschreitungen hinweisen. Dadurch überschreiten betroffene Kinder oft ungewollt die Grenzen anderer.
- **Erinnerungspanzerung:** verhindert den bewussten Zugriff auf belastende oder konfliktbehaftete Ereignisse; Kinder können sich an den Ablauf einer Auseinandersetzung nicht erinnern.
- **Bindungspanzerung:** entsteht durch wiederholte Beziehungserfahrungen von Zurückweisung oder Verletzung. Kinder mit Bindungspanzerung vermeiden emotionale Nähe und reagieren misstrauisch auf Erwachsene, was die pädagogische Beziehungsgestaltung erheblich erschwert.

Im Folgenden wird anhand eines Modells das Zusammenspiel biologischer, psychischer und sozialer Einflussfaktoren auf die kindlichen Entwicklungsverläufe aufgezeigt.

4.2 Anlage und Umwelt – das bio-psycho-soziale Modell

Die Entstehung von Verhaltensauffälligkeiten im Kindesalter lässt sich weder monokausal aus genetischen Faktoren ableiten noch ausschliesslich als Folge ungünstiger Umweltbedingungen verstehen. Vielmehr resultiert sie aus einem komplexen Zusammenspiel biologischer, psychischer und sozialer Einflussgrößen, die sich wechselseitig bedingen und in jedem Kind auf individuelle Weise ausprägen (Fröhlich-Gildhoff, 2013, S. 40). In diesem Verständnis gelten Verhaltensauffälligkeiten nicht als Abweichung, sondern als eine mögliche Entwicklungsvariante, die sich innerhalb eines breiten Spektrums menschlicher Reaktionen bewegt. Lineare Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge wie die Vorstellung, Vernachlässigung führe zwangsläufig zu Aggression greifen dabei zu kurz. Erkenntnisse der Resilienzforschung zeigen, dass Kinder unter vergleichbaren Belastungen sehr unterschiedliche Entwicklungsverläufe nehmen können (ebd.).

Individuelle Unterschiede entstehen einerseits durch die Variabilität genetischer Dispositionen, andererseits durch die Vielfalt der Umwelterfahrungen und die subjektive Bedeutung, die das Kind diesen Erfahrungen beimisst. Entwicklung vollzieht sich damit als Wechselwirkung zwischen inneren Voraussetzungen und äusseren Bedingungen. Wie stark ein pädagogisches Umfeld Entwicklung als „gegeben“ oder als „gestaltbar“ versteht, prägt den professionellen Umgang mit kindlichem Verhalten entscheidend (Jenni, 2021, S. 339f.). Kinder sind mit ihren Neigungen und Interessen aktiv an ihrem Entwicklungsprozess beteiligt. Sie wirken auf ihre Umwelt ein, deuten deren Rückmeldungen und gestalten daraus ihre eigene Wirklichkeit (Siegler, Eisenberg, DeLoache & Saffran, 2016). Entwicklung ist somit als dynamischer, ko-konstruktiver Prozess zwischen Individuum und Umwelt zu begreifen, der fortlaufend in Beziehung und Kontext eingebettet ist (Fröhlich-Gildhoff, 2013, S. 41).

Das im Folgenden dargestellte integrative bio-psycho-soziale Modell nach Fröhlich-Gildhoff (2013, S. 40) bietet einen theoretischen Rahmen, um diese mehrdimensionalen Wechselwirkungen systematisch zu beschreiben und zu verstehen. Es dient zugleich als Grundlage, um die Entstehung von Verhaltensauffälligkeiten als Ergebnis eines wechselseitigen Beziehungsgefüges zwischen biologischen Voraussetzungen, psychischen Prozessen und sozialen Kontexten zu analysieren. Auf das bio-psycho-soziale Modell der ICF-CY wird in Kapitel 5 im Zusammenhang mit Diagnostik und Fallanalyse vertieft eingegangen.

Abbildung 2: Allgemeines bio-psycho-soziales Modell der Entstehung von Verhaltensauffälligkeiten zit. nach Fröhlich-Gildhoff, 2013, S.40

Das Modell verknüpft (1) **biologische Ausgangsbedingungen** (z. B. genetische Anlagen, Temperament) mit (2) **frühkindlichen Beziehungserfahrungen** (z. B. Bindung, Emotionsregulation) und ihrem Einfluss auf (3) die **Selbststruktur** (Selbstkonzept, Schemata). (4) **Risiko- und Schutzfaktoren** im sozialen Umfeld modulieren diese Prozesse im Zeitverlauf. Kinder haben (5) **Entwicklungsaufgaben** und Lebensübergänge zu bewältigen (u. a. Emotions- und Sozialkompetenzen, schulische Anforderungen) und müssen spezifische Belastungsfaktoren bewältigen. Daraus ergeben sich (6) **Bewältigungsformen**: adaptive/konstruktive, internalisierende (Rückzug) oder externalisierende (Aggressivität, Überaktivität) – mit je unterschiedlichen Folgen für die weitere Entwicklung der Selbststruktur (Fröhlich-Gildhoff, 2013, S. 40f.).

Nachfolgend wird auf die einzelnen Faktoren detaillierter eingegangen.

Biologische Ausgangsbedingungen

Genetische Dispositionen wirken wechselseitig mit Umwelteinflüssen. Auch neurobiologische Prozesse (z. B. Hormon- und Neurotransmittersysteme) beeinflussen Erregbarkeit, Affektlage und Verhalten und werden zugleich vom Verhalten/Umfeld moduliert (Fröhlich-Gildhoff, 2013). Prä-/perinatale und frühe neurologische Belastungen können Wahrnehmung, Informationsverarbeitung und Emotionsregulation beeinträchtigen (ebd.). Temperamentsfaktoren, insbesondere physiologische Reaktivität (niedrige Reizschwellen, hohe Intensität), stehen in Beziehung zu Verhaltensproblemen—jedoch kontextabhängig (Fröhlich-Gildhoff, 2013; Siegler et al., 2016). Eine detaillierte Betrachtung weiterer personenbezogener Faktoren erfolgt in Kapitel 4.5.1.

Beziehungserfahrungen in früher Kindheit

Über frühe Interaktionen entwickeln Kinder innere Arbeitsmodelle von Bindung, die Sozialverhalten, Selbstwert und Emotionsregulation prägen (Siegler et al., 2016, S.401). Eine gute Passung entsteht, wenn Bezugspersonen Bedürfnisse nach Bindung, Kontrolle und Selbstwirksamkeit feinfühlig beantworten und Sicherheit vermitteln (Jenni, 2021, S. 341 f.) (vgl. Kapitel 4.3).

Fröhlich-Gildhoff (2013, S. 49 - 51) betont drei Faktoren:

1. Unterstützte Emotionsregulation / affektive Abstimmung (Spiegelung) als Basis von Empathie, Mentalisieren und Stressreduktion; unzureichende Abstimmung kann zu chronischer Dysregulation führen.
2. Sichere Bindung fördert Explorationslust, Selbstkonzept und Beziehungsfähigkeit. Unsichere / desorganisierte Bindungen erhöhen das Risiko für Regulations- und Verhaltensprobleme (Fröhlich-Gildhoff, 2013; Jenni, 2021, S. 152). Zu desorganisierter Bindung: kontrollierende / aggressive oder überfürsorgliche Strategien können aus erlebter Hilflosigkeit entstehen (Moss et al., 2011, zit. in Hövel et. al., 2024).
3. Kontroll- und Selbstwirksamkeitserleben: Nach Bandura bestimmt die Selbstwirksamkeitserwartung Anstrengung, Persistenz und Umgang mit Misserfolg (Siegler et al., 2016, S. 324). Geringe Selbstwirksamkeit ist mit Stress, vermindertem Selbstwert und Handlungshemmung verbunden (Fröhlich-Gildhoff, 2013) (vgl. Kapitel 4.4.1.1).

Selbststruktur

Unter Selbststruktur versteht Fröhlich-Gildhoff (2013) die relativ stabile Organisation des Selbst (Selbstkonzept / Schemata) im Zusammenspiel von Bindungsrepräsentationen,

Informationsverarbeitung, Selbstwirksamkeit, Selbststeuerung und sozialem Handlungspotenzial (vgl. Kapitel 4.4.1; 4.4.3 und 4.5.1).

Entwicklungsaufgaben und Belastungsfaktoren

Entwicklungsaufgaben resultieren aus biologischer Reifung, sozial-kulturellen Erwartungen (z. B. Schule) und individuellen Zielen. Gelingen stärkt Selbstwert; ungünstige Bewältigung, insbesondere bei mangelnder Unterstützung kann Verhaltensauffälligkeiten begünstigen. Übergänge, z. B. vom Kindergarten in die Schule sind sensible Phasen (Fröhlich-Gildhoff, 2013, S. 55f.).

Risiko- und Schutzfaktoren

Das Verhältnis von Risikobelastungen (Anzahl, Dauer, Intensität) und Schutzfaktoren (personal, sozial, kontextuell) prägt Bewältigung und Entwicklungsverlauf. Je mehr Schutzfaktoren wirksam sind, desto resilienter gelingt die Verarbeitung von Belastungen (Fröhlich-Gildhoff et al., 2013, S. 31). In empirischen Studien wurden wesentliche Schutzfaktoren identifiziert, die dazu beitragen die Resilienz von Kindern gegenüber Belastungen zu stärken und sie in der Bewältigung von Krisensituationen unterstützen (vgl. Fröhlich-Gildhoff, 2013, S. 53 – 55).

Psychische Störungen entstehen wahrscheinlicher bei akkumulierten, anhaltenden Belastungen (Jenni, 2021, S. 414f.). Eine Übersicht zum Zusammenspiel risikomildernder und -erhöhender Bedingungen findet sich bei Petermann (2004), zitiert nach Hövel et al. (2024, S. 100).

Abbildung 3: Zusammenspiel von risikomildernden und risikoe erhöhenden Bedingungen (nach Petermann et al. 2004, S. 324) zitiert nach Hövel et. al. (2024, S. 100)

Die Ausführungen zum bio-psycho-sozialen Modell von Fröhlich-Gildhoff (2013, S. 40) haben die multidimensionale, komplexe Wechselwirkung von Anlage und Umwelt mit ihrer Vielzahl sich gegenseitig beeinflussender Kriterien aufgezeigt. Diese bestimmen Herangehensweise sowie Erfolg bzw. Misserfolg bei der Bewältigung von Entwicklungsaufgaben. Nachfolgend wird explizit auf die Bedeutsamkeit der Passung von Kind und Umwelt, von Entwicklungsaufgaben und Grundbedürfnissen eingegangen.

4.3 Grundbedürfnisse – Passung oder Misfit

Motivationen und Bedürfnisse, welche grundlegend von Bindungserfahrungen in der frühen Kindheit geprägt sind, bestimmen die sozialen Handlungen eines Kindes in Bezug auf Beginn, Richtung, Dauer und Intensität (Jenni, 2021, S. 150). Dieses Unterkapitel geht zunächst vertiefter auf die in Kapitel 4.2 kurz erwähnten Bindungserfahrungen in der frühen Kindheit ein und stellt anschliessend das Fit-Konzept von Largo näher vor.

4.3.1 Bindung – Grundlage der Passung zwischen Kind und Umwelt

Bindung zählt zu den elementaren menschlichen Bedürfnissen und bildet die Basis für emotionale Sicherheit, Explorationsverhalten und Selbstentwicklung. Sie zeigt sich in stabilen Mustern des Nähe- und Distanzverhaltens, der Emotionsregulation sowie im Umgang mit neuen oder belastenden Situationen (Fröhlich-Gildhoff, 2013; Jenni, 2021).

Emotionsregulation und affektive Abstimmung

Feinfühligkeitsinteraktionen und affektive Spiegelung in der frühen Kindheit sind zentrale Voraussetzungen für die Entwicklung sicherer Bindungen und fördern Empathiefähigkeit. Misslingt diese emotionale Abstimmung, kann ein chronischer Stresszustand entstehen, der die Fähigkeit zur Selbstregulation und zur Bewältigung von Entwicklungsaufgaben beeinträchtigt. Daraus resultieren häufig kompensatorische Strategien wie sozialer Rückzug, übermässige Kontrolle oder schwankende, ambivalente Reaktionen (Fröhlich-Gildhoff, 2013).

Bindungstypen und beobachtbare Verhaltensmuster

Es werden vier Bindungstypen unterschieden (Jenni, 2021, S. 152):

- Bei einer **sicheren Bindung** (ca. 60 Prozent aller Kinder) hat das Kind Vertrauen in die Bezugsperson und zeigt Trauer bei Trennung und Freude bei Rückkehr.
- In einer **unsicher-vermeidenden Bindung** (ca. 20 Prozent) zeigt das Kind keine Traurigkeit bei Trennung und ignoriert die Bezugsperson bei Rückkehr.
- Bei einer **unsicher-ambivalenten Bindung** (ca. 15 Prozent) wird das Kind in der Trennungssituation ängstlich und zeigt Wut und aggressives Verhalten gegenüber Bezugspersonen und Fremden gleichermassen.
- Die **desorganisierte Bindung** (ca. 5 Prozent) zeichnet sich durch widersprüchliche, bizarre Verhaltensmuster aus.

Unsichere und negative Bindungserfahrungen stellen ein Risiko für die kindliche Entwicklung und die Entstehung von Verhaltensproblemen dar (Fröhlich-Gildhoff, 2013, S. 51).

In der Schule zeigen **unsicher gebundene Kinder** Schwierigkeiten Nähe und Distanz zu Bezugspersonen zu regulieren; sie haben tendenziell eine geringere Fähigkeit zur

Stressregulation und ihre sozialen Kompetenzen sind weniger stark ausgeprägt. Aufgrund ihrer eingeschränkten Verarbeitung sozialer Informationen unterstellen sie anderen häufiger Feindseligkeiten (vgl. Kapitel 4.4.3). Ihr Selbstbild ist weniger positiv und sie sind schneller alarmiert (Wölfl, 2022, S. 41f.).

Unsicher-vermeidend gebundene Kinder verlassen sich eher auf sich selbst, geben sich unabhängig und zeigen keine Schwäche. Kontrollverlust stellt eine besondere Herausforderung für sie dar. Die Vorstellung nur sie selbst können für ihr Wohlbefinden sorgen, lässt sie selbstbezogen handeln. Sie vermeiden das Eingestehen von Fehlern, vertragen Kritik der Lehrperson nur schlecht, neigen daraufhin dazu die Person oder die Aufgabe abzuwerten. Auch suchen sie schnell einen vermeintlich Schuldigen (ebd.).

Unsicher-ambivalent gebundene Kinder haben Angst etwas allein und unabhängig zu tun. Bei Problemlöseversuchen machen sie sich von der Meinung anderer abhängig. Ihre Autonomie ist eingeschränkt und sie zeigen kaum Initiative. In Lernsituationen sind sie rasch überfordert, fangen nicht an oder suchen schnell die Hilfe der Lehrperson. Diese Kinder haben Angst vor zu viel Distanz, zeigen eine Tendenz zu klammern, orientieren sich sehr an anderen und suchen immer wieder Zuwendung. Dadurch provozieren sie auch Zurückweisung. Klare Grenzen und Zuverlässigkeit geben ihnen Sicherheit (ebd.).

Bei **desorganisiert gebundenen Kindern** zeigt sich häufig ein Spannungsfeld zwischen Nähebedürfnis und Angst, das zu widersprüchlichen Verhaltensmustern führt. Aus Angst vor Kontrollverlust und innerer Hilflosigkeit entwickeln sie oftmals dominante oder kontrollierende Handlungsstrategien, die sich in aggressivem Verhalten, oppositionellen Mustern oder – als Gegenreaktion – in übermäßiger Fürsorge gegenüber Bezugspersonen ausdrücken (vgl. Moss et al., 2011, zit. in Hövel et. al., 2024, S. 234).

4.3.2 Das Fit-Konzept

Wut als Ausdruck kindlicher Emotion zeigt an, dass ein momentanes Bedürfnis unerfüllt ist, eine Grenze überschritten wurden, aufgrund von vielfältigen personen- und / oder umweltbezogenen Faktoren ein Misfit zwischen Kind und Umwelt besteht.

Jenni (2021, S. 339) hat das von Remo Largo im Jahr 1999 entwickelte Fit-Konzept (vgl. Abb. 4) übernommen. Ziel des Fit-Konzepts ist aufzuzeigen, wie die Passung zwischen Kind und Umwelt gelingen kann bzw. wie ein Misfit entsteht. Das Kind steht mit seinen Bedürfnissen im Zentrum. Largo hat folgende Grundbedürfnisse für das kindliche Wohlbefinden definiert:

1. Geborgenheit, Zuwendung und Betreuung (= fremdbezogene Bedürfnisse)
2. Soziale Akzeptanz, Anerkennung (= fremdbezogene Bedürfnisse)
3. Streben nach Leistung, Entwicklung und Erfolg (= selbstbezogene Bedürfnisse)

Abbildung 4: Das Fit-Konzept nach Largo 2019 in Jenni (2021, S. 340)

Kinder wünschen sich **Geborgenheit und Zuwendung** und streben nach Bindung zu ihren Bezugspersonen. Geborgenheit bildet die Grundlage für Wohlbefinden und Selbstwertentwicklung, insbesondere dann, wenn Bezugspersonen zuverlässig, liebevoll und empathisch auf die Bedürfnisse des Kindes reagieren und Sicherheit sowie Nähe gewährleisten (Largo & Jenni, 2005, zitiert in Jenni, 2021, S. 340).

Das Bedürfnis nach Geborgenheit und Bindung variiert stark zwischen Kindern. Ein Gefühl von Geborgenheit stellt sich ein, wenn Bezugspersonen Interesse zeigen, feinfühlig interagieren und emotional verfügbar sind. Im Verlauf der Entwicklung werden emotionale Verfügbarkeit und soziale Interaktionen wichtiger als der körperliche Kontakt (ebd., S. 341).

Der Wunsch nach **sozialer Akzeptanz** ist geprägt von dem Bedürfnis nach Zugehörigkeit, Anerkennung und Respekt. Soziale **Anerkennung** erlangen Kinder auf unterschiedliche Art und Weise, sei es durch schulische oder sportliche Leistungen oder auf Grund hoher Sozialkompetenzen, abhängig von ihren Stärken und Schwächen sowie den Interessen ihrer Altersgenossen und den Erwartungen ihres Umfelds (ebd.).

Auch das **Streben nach Leistung, Entwicklung und Erfolg** ist in jedem Kind angelegt, jedoch unterschiedlich ausgeprägt. Manche Kinder suchen Bestätigung durch schulische Leistungen, andere durch sportliche Erfolge oder Freizeitaktivitäten wie Musizieren oder digitales Spielen. Entwickelt das Kind seine Leistung in Übereinstimmung mit seinen Fähigkeiten und vergleicht sich primär mit sich selbst statt mit anderen, fördert dies ein gesundes Selbstwertgefühl. Bezugspersonen sollten daher die Leistungen eines Kindes individuell und entwicklungsbezogen bewerten, anstatt sie vorrangig an einer sozialen Bezugsnorm zu messen (ebd., S. 342).

Das Fit-Konzept betont die grosse Variabilität zwischen Kindern hinsichtlich Motorik, Kognition, sozio-emotionaler Kompetenzen und Grundbedürfnisse. Es postuliert, dass eine Passung zwischen individuellen Bedürfnissen und Umweltbedingungen Voraussetzung für ein positives Selbstwertgefühl und Selbstwirksamkeitserleben ist. Förderung, Anerkennung und Zuneigung sollten daher stets auf die individuellen Bedürfnisse des Kindes abgestimmt sein und unabhängig von Verhalten oder Leistung gewährt werden (ebd.).

Abbildung 5: Bedürfnisse in verschiedenen Entwicklungsphasen, nach Largo 2019 zit. von Jenni (2021)

Abbildung 5 zeigt, wie sich die Bedürfnisse vom Säuglingsalter bis in die Adoleszenz verschieben. In der mittleren Kindheit, also im Primarschulalter, sind die drei Bedürfnisse relativ ausgewogen, mit einem leicht höheren Anteil zugunsten des Strebens nach Leistung und Entwicklung. Schulischer Erfolg und soziale Anerkennung durch Gleichaltrigen sind in dieser Lebensphase bedeutsam für den Aufbau eines positiven Selbstkonzepts.

Die Eigenheiten, Kompetenzen und Bedürfnisse eines Kindes können so individuell ausgeprägt sein, dass sie für das Umfeld eine Herausforderung darstellen. Entsteht und besteht über längere Zeit ein Misfit zwischen Kind und Umwelt, können sich Verhaltensauffälligkeiten, Leistungsabfälle oder psychosomatische Symptome entwickeln (Jenni, 2021, S. 343).

Ein Misfit liegt insbesondere bei dissoziierten Entwicklungsprofilen vor, beispielsweise im Bereich sozialer Akzeptanz bei Teilleistungsschwächen in den sozio-emotionalen oder sozial-kognitiven Fähigkeiten oder im Leistungsbereich bei Teilleistungsstörungen wie einer Lese-Rechtschreibschwäche oder Dyskalkulie (ebd.).

Soziale und emotionale Fähigkeiten eines Kindes bilden die Grundlage für den Umgang mit anderen Personen und beeinflussen massgeblich soziale Anerkennung sowie schulischen Erfolg. Im Folgenden wird daher der komplexe Entwicklungsprozess der sozio-emotionalen Kompetenzen erläutert, um ein vertieftes Verständnis für Kinder mit herausforderndem Sozialverhalten zu ermöglichen.

4.4 Die Entwicklung emotionaler und sozialer Kompetenzen

Dieses Unterkapitel wurde in vier Abschnitte unterteilt. Mit Hilfe der Systematik der sozioemotionalen Fähigkeiten von Jenni (2021, S. 140; vgl. Abbildung 6) wird zunächst auf die Entwicklung sozialer und emotionaler Fähigkeiten eingegangen. Anschliessend werden die sozial-kognitiven Prozesse der Informationsverarbeitung und die fünf Bereiche für sozio-emotionales Lernen aufgezeigt.

„Das soziale Verhalten entsteht durch eine dynamische Wechselwirkung zwischen den sozioemotionalen Fähigkeiten eines Kindes, seinen Bedürfnissen und Motivationen und den Erwartungen, Anforderungen sowie kulturellen und erzieherischen Normen und Werten seiner Umgebung. Ausserdem spielen Vorbilder eine wichtige Rolle, denn das soziale Verhalten wird ebenso durch Nachahmung und soziales Lernen geprägt.“ (Jenni, 2021, S. 140)

Soziale und emotionale Fertigkeiten sind eng miteinander verwoben, stehen gleichwertig nebeneinander und müssen in Kombination genutzt werden, um intra- und interpersonelle Ziele zu verwirklichen. Sozial-emotional kompetente Kinder erkennt man daran, dass sie stabile Beziehungen zu Gleichaltrigen, Eltern und Lehrpersonen aufbauen und aufrechterhalten können, ihre Ziele verfolgen, einen positiven Status in ihrer Peergruppe haben und sich als selbstwirksam erleben. (Petermann et. al., 2019, S. 29).

Die Systematik der sozioemotionalen Fähigkeiten von Jenni (2021, S. 140; vgl. Abbildung 6) bietet einen umfassenden Überblick über die Teilbereiche, die bei der Entwicklung sozialer und emotionaler Fähigkeiten eine Rolle spielen. Sie verdeutlicht die unterschiedlichen Komponenten, welche die Entwicklung sozialer und emotionaler Kompetenzen bei Kindern beeinflussen. Die einzelnen Teilkompetenzen stehen in enger Wechselwirkung zueinander und bilden zusammen die Basis für gelingende soziale Interaktionen und Lernprozesse. Für ein besseres Verständnis werden im Folgenden die emotionalen und sozialen Kompetenzen getrennt voneinander betrachtet.

Abbildung 6: Systematik der sozioemotionalen Fähigkeiten von Jenni (2021, S. 140)

Bevor auf die unterschiedlichen Kompetenzbereiche dieser Abbildung im Detail eingegangen wird, werden die zentralen Begriffe kurz definiert und voneinander abgegrenzt.

Emotionale Kompetenzen umfassen die Fähigkeit, eigene Emotionen wahrzunehmen, zu verstehen, auszudrücken und zu regulieren. Sie bilden die Grundlage für Selbststeuerung, Empathie und einen konstruktiven Umgang mit Gefühlen (vgl. Kapitel 4.4.1).

Soziale Kompetenzen bezeichnen die Fertigkeiten, die erforderlich sind, um mit anderen Menschen erfolgreich zu interagieren, Beziehungen aufzubauen und Konflikte konstruktiv zu lösen. Sie ermöglichen gemeinsames Handeln und soziale Eingebundenheit (vgl. Kapitel 4.4.2).

Sozio-emotionale Kompetenzen verbinden emotionale und soziale Fähigkeiten miteinander. Sie befähigen Kinder, sowohl eigene als auch fremde Emotionen wahrzunehmen, zu verstehen und situationsangemessen darauf zu reagieren. Damit bilden sie eine zentrale Voraussetzung für prosoziales Verhalten und positive Beziehungsentwicklung (vgl. Kapitel 4.4.3 und 4.4.4).

Sozio-kognitive Kompetenzen beziehen sich auf die Fähigkeit, soziale Situationen kognitiv zu erfassen, zu interpretieren und daraus angemessene Handlungsstrategien abzuleiten. Sie ermöglichen es, Perspektiven anderer einzunehmen und das eigene Verhalten entsprechend zu steuern (vgl. Kapitel 4.4.3 und 4.4.4).

4.4.1 Soziale Fähigkeiten

Soziale Kompetenzen ermöglichen Kindern, Beziehungen aufzubauen, soziale Ziele zu verfolgen und sich in Gruppen integriert zu fühlen. Sie stehen zudem in engem Zusammenhang mit schulischem Erfolg, da sozial kompetente Kinder häufiger Unterstützung einholen und positivere Beziehungen zu Lehrpersonen entwickeln (Petermann et al., 2019, S. 25 - 30).

Nach Jenni (2021, S. 140) umfasst die Entwicklung sozialer Kompetenzen zwei zentrale Bereiche: das **Selbstverständnis** und das **Fremdverständnis**.

4.4.1.1 Selbstverständnis

Im Verlauf der Entwicklung nimmt sich das Kind zunehmend als eigenständige Person wahr (**Selbstwahrnehmung**). Es sieht sich selbst als handelndes Subjekt mit eigenem Körper, eigenen Wünschen, Gedanken, Gefühlen (**Ichbewusstsein**), und gleichzeitig als Objekt, das von anderen Menschen erkannt werden kann (**Selbstobjektivierung**). Daraus entwickelt es ein **Selbstkonzept** und einen **Selbstwert**.

Jenni (2021, S. 141) definiert das **Selbstkonzept** als das Wissen und die Vorstellungen einer Person über sich selbst in Bezug auf Merkmale, Fähigkeiten, Interessen, Gedanken und Verhaltensweisen. Der **Selbstwert** hingegen bezeichnet die persönliche Bewertung und Wertschätzung der eigenen Person sowie die damit verbundenen Gefühle.

Das Selbstwertgefühl eines Kindes entsteht aus der Einschätzung der eigenen Kompetenzen in sprachlicher, kognitiver oder motorischer Hinsicht sowie aus Rückmeldungen der Umwelt (Amerein, Küls, Rödel, Tüngler & Willich, 2021, S. 389). Dabei spielt der Vergleich mit Gleichaltrigen eine zentrale Rolle. Die Schulklasse bildet eine wichtige Bezugsgruppe, für das Einschätzen des eigenen Leistungsvermögens. Rückmeldungen von Lehrpersonen wirken dabei prägend. Diese sollen sich am individuellen Lernfortschritt und nicht ausschliesslich an der Klassennorm orientieren (Jenni, 2021, S. 332).

Ein wichtiger Bestandteil des Selbstkonzepts ist die **Selbstwirksamkeit**, also die subjektive Überzeugung, mit eigenen Fähigkeiten Ziele erreichen zu können (Siegler et al., 2016, S. 324). Das Vertrauen in die eigene Wirksamkeit entsteht, wenn die Erwartungen des Umfelds mit den realen Fähigkeiten des Kindes im Einklang stehen. Werden die Anforderungen zu hoch gesetzt, kann dies zu Misserfolgserfahrungen führen, wodurch sich das Kind weniger zutraut und bei Schwierigkeiten schneller aufgibt.

Ein positiver Selbstwert wird zudem begünstigt durch emotionale Wärme und Anerkennung von Bezugspersonen. Im Primarschulalter gewinnt jedoch die Akzeptanz durch Gleichaltrige zunehmend an Bedeutung (Jenni, 2021, S. 333).

4.4.1.2 Fremdverständnis

Das beschriebene Selbstverständnis bildet die Voraussetzung für das Fremdverständnis. Die Begriffe Theory of Mind und Perspektivenübernahme erläutern das **Fremdverständnis**.

Die **sozial-kognitive Perspektivenübernahme** bezieht sich darauf, dass das Kind sich in sein Gegenüber hineinversetzen kann und die Situation aus dessen Sichtweise erfassen und beurteilen kann. Es kann die Absichten, Bedürfnisse und Wünsche sowie das Denken und Handeln anderer Menschen antizipieren, interpretieren und verstehen. Die Fähigkeit der Perspektivenübernahme befähigt dazu in Interaktionen mit anderen angemessen zu reagieren. **Theorie of Mind (ToM)** bedeutet, dass ein Kind sich in die mentale Verfassung seines Gegenübers hineinversetzen kann. Es ist sich bewusst, dass jeder Mensch eigene Wünsche und Absichten, sowie seine Überzeugungen und Vorstellungen hat und diese sich auch als falsch erweisen können. Mit einer ToM erkennt das Kind bestimmte mentale Zustände bei anderen, was auch als Mentalisierungsfähigkeit bezeichnet wird (Jenni, 2021, S. 142, S. 280).

Die Fähigkeit zur Perspektivenübernahme bei Kindern korreliert mit ausgeprägteren kommunikativen Fähigkeiten und stabileren Freundschaften und wird durch drei Faktoren beeinflusst (Jenni, 2021, S. 143):

1. Das soziale Umfeld: Kinder, die mit Geschwistern aufwachsen haben im Vergleich zu Einzelkindern einen entwicklungsbedingten Vorsprung bei der Perspektivenübernahme.
2. Die Sprachentwicklung: Sie ist eng mit der ToM verwoben. Ein Repertoire an mentalen Begriffen ist Voraussetzung, um mentale Zustände beschreiben zu können. Kinder mit Sprachentwicklungsverzögerung zeigen schwächere Leistungen in der ToM. Durch Sprachtraining kann die Entwicklung von der ToM begünstigt werden, aber nicht umgekehrt. In der Kommunikation ermöglicht die Fähigkeit der Perspektivenübernahme das Wissen des Gegenübers einzubeziehen. (vgl. Kapitel 4.5.1.10).
3. Exekutive Funktionen: Sie beziehen sich auf die Fähigkeiten zur Selbststeuerung (vgl. Kapitel 4.5.1) und spielen eine wichtige Rolle für die Perspektivenübernahme. Studien mit jüngeren Kindern haben gezeigt, dass Impulskontrolle und Arbeitsgedächtnis Voraussetzungen für eine ToM bilden (Jenni, 2021, S. 143).

Die Fähigkeit zur Perspektivenübernahme differenziert sich im Verlauf der Schulzeit immer weiter aus. Ab ca. sechs Jahren entwickelt sich die **Perspektivenübernahme zweiter Ordnung**, d.h. Kinder verstehen, was jemand über eine dritte Person denkt. Des Weiteren sind

Kinder dann zunehmend in der Lage zu unterscheiden, ob ein Ereignis ein Missgeschick war oder die Person in böswilliger Absicht gehandelt hat. Die Perspektivenübernahme ist auch Voraussetzung, um Ironie, Redewendungen und Witze zu verstehen oder andere Menschen zu täuschen und zu belügen. In der Perspektivenübernahme besteht eine sehr grosse Variabilität zwischen den Kindern. Je ausgeprägter die ToM und je vielschichtiger die Perspektivenübernahme bei einem Kind entwickelt sind, umso grösser ist seine Beliebtheit bei Gleichaltrigen und umso stabiler seine Freundschaften (Jenni, 2021, S. 336 - 337).

Die **emotionale Perspektivenübernahme** hängt stark mit Empathie zusammen. Auf sie wird im folgenden Kapitel näher eingegangen (Jenni, 2021, S. 142).

Soziale Kompetenzen lassen sich in fünf für die Schule relevante Bereiche einteilen (Petermann et al., 2019, S. 25 f):

- **Kompetenzen zum Aufbau positiver Beziehungen** zu Gleichaltrigen beziehen sich auf den Perspektivenwechsel und damit verbunden die Fähigkeit andere zu unterstützen, anzuerkennen und wertzuschätzen.
- **Selbststeuerungskompetenzen** sind für Konfliktbewältigung und die eigene Stimmungsregulierung von entscheidender Bedeutung.
- **Schulspezifische soziale Kompetenzen** ermöglichen es Anweisungen der Lehrperson zu befolgen und um Unterstützung zu bitten.
- **Kooperative Fähigkeiten** befähigen das Kind soziale Regeln zu akzeptieren und einen angemessenen Umgang mit Kritik zu erlangen.
- Durchsetzungsvermögen und **positive Selbstbehauptung** sowie kommunikative Fähigkeiten verhelfen dazu Initiative zu ergreifen und in sozialen Situationen eigene Ziele zu erreichen.

4.4.2 Emotionale Fähigkeiten

Im Kindes- und Jugendalter zeigen sich Emotionen oftmals viel stärker als bei Erwachsenen. Mit zunehmendem Alter lernt man seine Emotionen nicht nur zu regulieren und zu kontrollieren, sondern auch zu unterdrücken und zu verbergen (Jenni, 2021, S. 145).

Im Schulalter können Kinder die Gefühle anderer Menschen zunehmend differenzierter verstehen und entwickeln Fähigkeiten zur emotionalen Selbstregulation. Während Kinder primäre Emotionen schon in früher Kindheit ausdrücken können, treten komplexe Emotionen wie Stolz, Scham, Schuld oder Neid erst im Schulalter auf. Diese sekundären Emotionen müssen verbalisiert und / oder im sozialen Austausch erschlossen werden (Jenni, 2021, S. 337). Auch setzen sie bestimmte kognitive Fähigkeiten voraus und das Kind muss soziale Normen und Verhaltensstandards verinnerlicht haben (Petermann et al., 2019, S. 18).

Die emotionalen Kompetenzen wurden von Denham (1998) zit. von Petermann et al. (2019, S. 20) in drei Bereiche untergliedert. Die Autorin hat die acht Schlüsselfertigkeiten emotionaler Kompetenz von Saarni, zitiert und modifiziert von Petermann (Petermann et al., 2019, S. 19), in diese Dreigliedrigkeit integriert und mit Aussagen von Jenni (2021, S. 145) ergänzt um Dopplungen zu vermeiden.

1. Zum **Emotionsausdruck** gehört, dass emotionale Botschaften einerseits non-verbal durch Mimik, Gestik, Tonlage, Blickverhalten und Körperhaltung ausgedrückt werden können und andererseits die sprachliche Fähigkeit altersangemessenes Emotionsvokabular verstehen und einsetzen zu können, um Gefühle benennen und erfassen zu können (Jenni, 2021). Emotionsausdruck beinhaltet auch das Zeigen von Einfühlungsvermögen auf die Gefühle anderer, das Zeigen von Scham durch Erröten sowie das Kontrollieren-Können von Gefühlen wie Wut oder Neid durch Entkoppeln von Erleben und Ausdruck (Petermann et al., 2019).
2. **Emotionsverständnis** bezieht sich erstens auf die Fähigkeit sich der eigenen Emotionen bewusst zu sein, zweitens auf die emotionale Perspektivenübernahme, die es ermöglicht Gefühle von anderen Menschen erkennen, nachfühlen und verstehen zu können und drittens über Emotionen sprechen zu können und diese korrekt benennen zu können (Jenni, 2021, S. 145). Das Wissen, dass Gefühlserleben und Gefühlsausdruck unterschiedlich sein können ist ebenfalls Teil des Emotionsverständnisses (Petermann et al., 2019). Die **emotionale Perspektivenübernahme** als Teil des Emotionsverständnisses bezieht sich auf die Fähigkeit sich in die Gefühlswelt einer Person hineinversetzen zu können und ihre Emotionen nachempfinden zu können. Erst das empathische Mitempfinden ermöglicht es aktiv Trost zu spenden und bildet die Grundlage der Empathiefähigkeit. Im Gegensatz dazu bezieht sich die **sozial-kognitive Perspektivenübernahme** nur auf das rationale Verstehen des Gegenübers (Jenni, 2021, S. 148).
3. **Emotionsregulation** ist das Bewältigen-Können von positiven und negativen Gefühlen bei sich selbst und in der Interaktion mit anderen, indem man diese durch bestimmte Verhaltensweisen reguliert (Jenni, 2021, S. 145). Dazu zählt auch der Bedürfnis- oder Belohnungsaufschub. Die Steuerung der Emotionen ist ein zentrales Element der emotionalen Entwicklung, die es ermöglicht negative Gefühle auszuhalten, zu transformieren und schliesslich aufzulösen. Sie befähigt mit belastenden Emotionen und Problemsituationen angemessen umgehen zu können (Petermann et al., 2019). In diesem Zusammenhang spricht man auch von emotionaler Selbstregulation.

Siegler (2016, S. 366) definiert emotionale Selbstregulierung als „Prozess, durch den innere Gefühlszustände und die damit verbundenen physiologischen Prozesse, Kognitionen und Verhaltensweisen initiiert, gehemmt oder moduliert werden.“

Des Weiteren ermöglicht die Fähigkeit zur Emotionsregulation ein emotionales Selbstwirksamkeitserleben, wenn das Kind dadurch intra- und interpersonelle Ziele erreicht (Petermann et al., 2019). Das individuelle, überwiegend angeborene **Temperament** eines Kindes hat einen signifikanten Einfluss auf die Emotionsregulation (Jenni, 2021). (vgl. Kapitel 4.5.1.4).

Selbstbezogene Emotionsregulation entwickelt sich bereits in der frühen Kindheit, d.h. beispielsweise, dass Kinder sich bei Wut und Ärger selbst beruhigen können, was jedoch ein gewisses Mass an sprachlichen Fähigkeiten voraussetzt (vgl. Kapitel 4.5.1.9). **Belohnungs- oder Bedürfnisaufschub** ist ein zentraler Entwicklungsschritt in der selbstbezogenen Emotionsregulation, welcher es ermöglicht akute Emotionen für eine Zielerreichung zurückzustellen, d.h. Frustrationen auszuhalten und Verlockungen zu widerstehen. Gemäss Studien führt diese in früher Kindheit erlernte Fähigkeit im weiteren Verlauf zu einer besseren Frustrationstoleranz und einem höheren Selbstwertgefühl (Jenni, 2021, S. 283). Diese Fähigkeit ist ein entscheidender Faktor bei Kindern mit aggressivem Verhalten und ADHS. Die Entwicklung des Bedürfnisaufschubs wird sowohl durch genetische und als auch durch äussere Faktoren (Verlässlichkeit, Routinen) beeinflusst (Hanisch et al., 2018, S. 2f.). (vgl. Kapitel 4.5.1. bis 4.5.1.2).

Im Schulalter entwickeln Kinder Strategien zur **fremdbezogenen Emotionsregulation**. So können sie ihre Gefühle übertrieben oder abgeschwächt ausdrücken, unterdrücken oder vortäuschen um andere nicht zu verletzen oder eine Enttäuschung zu verbergen (Jenni, 2021, S. 337). Auch die **selbstbezogenen Emotionsregulationsstrategien** verbessern sich. Durch Vermeiden, Hemmen, Aufrechterhalten oder Verändern steuern Kinder ihre Gefühlszustände und dadurch deren Erscheinen, Art, Ausmass und Dauer. Erfolgreiche Emotionsregulation befähigt Kinder körperliche oder soziale Anforderungen meistern zu können. Zu emotionalen Regulationsstrategien zählen beispielsweise die Selbstberuhigung, das Umlenken der Aufmerksamkeit, Unterstützung bei anderen zu erbitten oder das Verhalten hemmend oder verstärkend der Situation anzupassen (Petermann et al., 2019, S. 21) (vgl. Kapitel 6.9).

Nach Hoeksma, Oosterlaan und Schipper (2004) zitiert von Petermann (2019, S. 21) umfasst die Emotionsregulation drei Komponenten:

1. Die Notwendigkeit die Gefühle zu regulieren, muss erkannt werden. Beispielsweise wird aufsteigende Wut auf eine Bezugsperson wahrgenommen.
2. Ein Regulationsziel muss definiert werden, z.B. eine negative Konsequenz als mögliche Folge eines Wutausbruchs will vermieden werden.
3. Der emotionale Zustand wird in die gewünschte Richtung verändert, indem beispielsweise eine Neubewertung der Situation vorgenommen wird, die ein Verständnis für das Handeln der Bezugsperson auslöst.

Die willentliche Steuerung von Emotionen erfordert das bewusste Unterdrücken einer vorherrschenden Reaktionsneigung zugunsten einer weniger dominanten Reaktion. Hierfür müssen Aufmerksamkeit und Verhalten bewusst gesteuert werden (ebd.).

Eltern und weitere Bezugspersonen sind bedeutsame Vorbilder in der emotionalen Entwicklung von Kindern. Kinder ahmen ihre emotionalen Ausdrucksformen nach und orientieren sich an ihren Bewertungen von Emotionen. Ihre Reaktionen zeigen Kindern wie angemessen eine ausgedrückte Emotion ist und unterstützen das Kind dabei, Emotionen zu regulieren (Petermann et al., 2019, S. 19).

4.4.3 Sozial-kognitive Prozesse der Informationsverarbeitung

Gemäss Petermann (2016) erweisen sich sozial-kognitive Prozesse als signifikante Einflussfaktoren, welche bestimmen, wie handlungsrelevante Informationen aufgenommen, interpretiert, bewertet und zur Weiterbearbeitung abgespeichert werden.

Es stellt sich die Frage, welche inneren Vorgänge dazu beitragen, ob sich ein Kind in einer konkreten Situation sozial angemessen oder aggressiv und unsozial verhält. Handlungsvorbereitende Prozesse sind hoch komplex und unterliegen unterschiedlichen Einflüssen, wie Gefühlen, Erfahrungen, der biologischen Konstitution und dem Temperament.

Anhand des sozial-kognitiven Informationsverarbeitungsmodells von Crick und Dodge (1994), welches sechs Stufen des Verarbeitungsprozesses definiert (zit. nach (Petermann et al., 2016, S. 17), wird beispielhaft aufgezeigt, wie ein Auslöser im Aussen interpretiert werden und unterschiedliche Handlungsreaktionen hervorrufen kann.

Abbildung 7 des Modells verdeutlicht die einzelnen Schritte, welche durch die im Gedächtnis abgespeicherten Erfahrungen, die erworbenen Regeln und das soziale Wissen beeinflusst sind. In Anhang IV. werden die einzelnen Schritte genauer erläutert und anhand eines Beispiels sehr vereinfacht aufgezeigt, wie ein ähnlicher Auslöser im Aussen sehr unterschiedliche Handlungsreaktionen hervorrufen kann (Petermann et al., 2019, S. 26 - 28).

Abbildung 7: Sozial-kognitives Informationsverarbeitungsmodell (modifiziert nach Crick & Dodge, 1994) zitiert von (Petermann et al., 2016, S. 17)

Zusammengefasst geht es darum, dass ein Auslöser in einer sozialen Situation (z.B. angepöbelt werden), wahrgenommen und interpretiert wird, zur Verfügung stehende Handlungsalternativen überlegt und mit Konsequenzen überdacht werden und eine Handlungsmöglichkeit gewählt und ausgeführt wird. Der Kreislauf endet mit der Interpretation der Reaktion der Gleichaltrigen bzw. der Umwelt auf die ausgeführte Handlung und bildet gleichzeitig wieder einen Startpunkt.

Das Modell der sozial-kognitiven Informationsverarbeitung (SKI) in Abbildung 7 beschreibt eine lineare Abfolge, tatsächlich aber laufen alle beschriebenen Prozesse weitestgehend automatisiert mit kaum Spielraum für Variationen ab.

Lernerise und Arsenio (2000) zit. von Petermann (Petermann et al., 2016, S. 19) betonen, dass Emotionen auf allen Verarbeitungsstufen beteiligt sind. Beziehungsgestaltung und Kommunikation hängen massgeblich davon ab, wie Informationen bewertet und in das bestehende Erfahrungsspektrum eingeordnet werden. (vgl. Kapitel 4.5.1.8).

4.4.4 Das CASEL-Modell

Das CASEL-Modell ist ein weitverbreitetes, internationales, sozio-emotionales Kompetenzmodell, welches die fünf Bereiche für sozio-emotionales Lernen (SEL) miteinander verknüpft. Das Modell unterscheidet zwischen der affektiven (emotionalen), kognitiven (wissensbasierten) und verhaltens- bzw. handlungsbezogenen Ebene.

Abbildung 8: Sozio-emotionales Kompetenzmodell (Hövel et al., 2024, S. 53)

Die fünf Förderbereiche von SEL bauen hierarchisch aufeinander auf (Hövel et al., 2024):

1. **Selbstwahrnehmung** (self-awareness) bezieht sich auf die Wahrnehmung der eigenen Gedanken und Gefühle und wie sie sich je nach Kontext auf das Verhalten auswirken können (Vgl. Kapitel 4.4.1. und 4.4.2).
2. **Selbstregulation** (self-management) ist die Fähigkeit Gefühle, Gedanken und Verhalten wirksam zu regulieren. Dazu gehören die Aspekte Impulskontrolle, Emotionssteuerung, Selbstmotivation sowie das Setzen und Verfolgen individueller und gemeinschaftlicher Ziele (Vgl. Kapitel 4.4.2. und 4.5.1).
3. Zu **Fremdwahrnehmung** (sozial awareness) gehört die Fähigkeit die Sicht anderer zu verstehen und sich einzufühlen. Dazu gehören der Perspektivenwechsel, ToM, Empathie, das Decodieren und Verstehen von sozialen Situationen, sowie eine

wertschätzende, respektvolle Haltung gegenüber Andersartigkeit zu entwickeln (Vgl. Kapitel 4.4.1 und 4.4.2).

4. **Problemlösefertigkeit** (responsible decision making) bezieht sich auf die Fähigkeit für sich und andere gute Entscheidungen zu treffen; d.h. auf persönliche und soziale Problemlösefertigkeiten, ethisches Verantwortungsbewusstsein, eine auf Daten und Fakten basierende Urteilsfähigkeit sowie das Reflektieren der eigenen Rollen und Handlungen (vgl. Kapitel 6.5).
5. **Beziehungsfertigkeit** (relationship skills) zeigt sich in der Entwicklung und Aufrechterhaltung positiver und unterstützender Beziehungen und im effektiven Meistern herausfordernder sozialer Situationen durch wirkungsvolle Kommunikation, aber auch in sozialem Engagement und Teamwork (vgl. Kapitel 4.4.1).

Für die Entwicklung sozio-emotionaler Kompetenzen ist es bedeutsam Kognition, Emotion und Verhalten immer besser koordinieren zu können, dass sie sich auf unterschiedliche Situationen anwenden lassen, um bestimmte Aufgaben zu erfüllen und positive Entwicklungsschritte zu erreichen (Hövel et al., 2024, S. 52).

In Kapitel 6.7 werden universelle Verhaltenstrainingsprogramme für unterschiedliche Altersstufen der Primarschule vorgestellt, mit denen diese fünf Kompetenzbereiche des SEL systematisch gefördert werden. Im folgenden Kapitel werden mögliche Ursachen und Faktoren für die Entwicklung von auffälligem Verhalten oder einer psychischen Störung dargestellt. So lässt sich das betroffene Kind in seiner momentanen Lebenssituation mit seinen Anlagen und Umwelteinflüssen differenzierter verstehen, um Hypothesen zu definieren und Massnahmen ableiten zu können.

4.5 Personen- und umweltbezogene Einflussfaktoren

Die hier vorgestellten personen- und umweltbezogenen Faktoren sind nicht identisch mit ICF-CY (Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen), wurden aber an diese angelehnt. Im Folgenden wurde eine Vielfalt an Faktoren zusammengetragen, die für die Fallanalyse nach ICF-CY hilfreich sein kann, ohne Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben. Kapitel 5 geht näher auf die Fallanalyse nach ICF-CY ein.

Regelmässige Wutausbrüche und impulsiv-aggressives Verhalten bei Kindern lassen sich nicht monokausal erklären. Wie anhand des bio-psycho-sozialen Modells in Kapitel 4.2 aufgezeigt wurde, können vielfältige personen- und umweltbezogene Risikofaktoren die Entstehung von Störungen des Sozialverhaltens begünstigen. Genetisch-bedingte Anlagen und Umweltfaktoren stehen in enger, hoch komplexer Wechselwirkung zueinander, sind dynamisch und nicht linear (Fröhlich-Gildhoff, 2013, S. 41). Die Entwicklung von Menschen mit ähnlicher

Ausgangslage kann sehr unterschiedlich verlaufen, je nachdem ob die Umweltbedingungen sich als günstig oder ungünstig erweisen. Beispielsweise kann ein Kind mit schwierigem Temperament bei der einen Lehrperson Unterstützung in seiner Emotionsregulation erfahren, während es bei einer anderen ständig in Konfliktsituationen gerät.

Nachfolgenden werden die personen- und umweltbezogenen Faktoren getrennt betrachtet, um die Komplexität herunterzubrechen. Es muss allerdings berücksichtigt werden, dass die einzelnen Faktoren nicht monokausal als Ursache für herausforderndes Verhalten herangezogen werden sollten.

4.5.1 Personenbezogene Faktoren

Vielfältige personenbezogene Faktoren, die häufig in Kombination auftreten, können als Ursachen für den vermehrt negativ erlebten Gefühlszustand von Wut mit aggressivem Verhalten verantwortlich sein und durch unterschiedliche Umweltfaktoren in der Vergangenheit hervorgerufen, in bestimmten Situationen ausgelöst oder zusätzlich verstärkt werden (vgl. Kapitel 4.3).

Zunächst wird auf die Begriffe „expansives Problemverhalten“ und „Selbststeuerung“ eingegangen, die sich auf mehrere, bedeutsame, personenbezogene Faktoren beziehen. Anschließend werden die Faktoren individuell erläutert.

Unter dem Sammelbegriff des „expansiven Problemverhaltens“, welcher in der ICF-CY als Funktionseinschränkung im Verhalten beschrieben wird, werden von Hanisch et. al. (2018, S. 2f.), einerseits unaufmerksames, unruhiges und impulsives Verhalten und andererseits aggressiv-oppositionelles Verhalten zusammengefasst. Dazu gehören die diagnostizierten psychischen Probleme ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-/ Hyperaktivitätsstörung) und OPP (oppositionelle Verhaltensstörung), aber auch nicht diagnostizierte Verhaltensprobleme, die signifikant von entwicklungsentsprechendem Verhalten divergieren. Auch wenn sich Ursachen und Verläufe unterscheiden, liegt beiden Diagnosen ein **Defizit in der Selbststeuerung** zugrunde. Häufig kommen ADHS und oppositionelles Verhalten bei Betroffenen in Kombination vor (Hanisch et al., 2018, S. 6f.). Gemäss Petermann et. al. zitiert von Lukesch (2016, S. 128) weisen ca. die Hälfte aller Kinder mit hyperkinetischen Störungen (ADHS) auch eine Störung im Sozialverhalten auf.

Selbststeuerung wird als Oberbegriff für emotionale und kognitive Prozesse verwendet und oft mit „exekutiven Funktionen“ gleichgesetzt. Je nach Definition umfasst Selbststeuerung unterschiedliche psychische Prozesse, wie die Impulskontrolle, Aufmerksamkeitssteuerung, Planung, Organisation, situationsangemessenes Verhalten, Steuerung negativer Emotionen wie Langeweile, Frust oder Misserfolg und den Belohnungsaufschub. Expansives Problemverhalten zeigt sich oftmals in mehreren Bereichen (Hanisch et al., 2018, S. 2).

Im Folgenden wird kurz auf die Krankheitsbilder ADHS und OPP eingegangen und anschließend auf weitere personenbezogene Faktoren.

4.5.1.1 ADHS

ADHS ist eine psychische Störung, welche durch erhöhte Aufmerksamkeits- und Konzentrationsprobleme, signifikante Impulsivität und ausgeprägte körperliche Unruhe gekennzeichnet ist. Ursachen für ADHS sehen Wissenschaftler einerseits in erblichen Faktoren und andererseits in familiären und schulischen Bedingungen, welche die Ausprägung und den Verlauf der Symptomatik massgeblich beeinflussen können. Mit Übertritt in die 1. Klasse zeigt sich oftmals eine deutliche Zunahme der Schwierigkeiten, da an Kinder Anforderungen gestellt werden, denen diese nicht gewachsen sind (Hanisch et al., 2018, S. 3 - 6).

Auch psychosoziale Faktoren, wie zu wenig elterliche Führung und hoher Medienkonsum haben einen signifikanten Einfluss auf die Stabilität der Symptome. Die bei ADHS auftretenden Verhaltensauffälligkeiten können ebenso bei anderen Störungen, z.B. Lernstörung oder geistiger Behinderung und bei unterschiedlichen emotionalen Belastungen, wie Überforderung, Angst, Traurigkeit oder aufgrund einer belastenden familiären Situation auftreten und müssen nicht mit ADHS in Zusammenhang stehen (ebd.).

4.5.1.2 Oppositionelle Verhaltensstörung

Der Begriff „oppositionelle Verhaltensstörung“ (OPP) bezieht sich auf unterschiedliche Ausprägungen von aggressivem und verweigerndem Verhalten. Dazu gehören das Missachten von Regeln und Grenzen, Wutausbrüche und aggressives Verhalten bei Grenzsetzung oder Aufforderung seitens Lehrpersonen und Eltern sowie aggressives und dominierendes Verhalten im Umgang mit Gleichaltrigen. (Hanisch et al., 2018, S. 6)

Bis zu einem bestimmten Grad gehört oppositionelles und aggressives Verhalten zur normalen Entwicklung je nach Alter (vgl. Kapitel 4.1.3). Wenn sich diese Verhaltensweise viel massiver als bei Gleichaltrigen zeigen, geraten diese Kinder in der Schule und zuhause häufig in Streit und somit zunehmend in Schwierigkeiten. Oftmals rechtfertigen sie ihr Verhalten durch äussere Umstände wie widersinnige Forderung oder geben anderen die Schuld. Diese aggressive oppositionelle Verhaltensproblematik kann sich auf mehrere Lebensbereiche beziehen oder auf einen einzelnen beschränken. Die Ausbreitung ist ein wichtiges Indiz für deren Schweregrad, denn je durchgängiger sich die Verhaltensprobleme zeigen, umso gravierender sind die Auffälligkeiten. (ebd., S. 7).

Oftmals treten Probleme in Kombination auf. Kinder mit ADHS zeigen häufig auch oppositionelle und aggressive Verhaltensweisen und umgekehrt. Zusätzlich können noch weitere Beeinträchtigungen hinzukommen.

4.5.1.3 Biologische Faktoren: physische / psychische Beeinträchtigungen

Hinter aggressivem Verhalten kann auch eine Entwicklungsverzögerung oder versteckte Behinderung, eine psychische Belastung oder auch eine psychische Störung wie Borderline-Persönlichkeitsstörung, posttraumatische Belastungsstörung, Störung der Impulskontrolle, bipolare affektive Störung, Autismus etc. stecken (Bröscher et. al., 2022, S. 114). Des Weiteren nennen Bröscher et. al. unter anderem „Sprachlosigkeit“, schnelle Kränkbarkeit, eine geringe Frustrationstoleranz, einen tiefen Selbstwert sowie das Bedürfnis die eigenen physischen und emotionalen Grenzen zu schützen als mögliche Ursachen für Wutausbrüche (ebd.).

Lukesch (2016, S. 131) gibt als biologische Risikofaktoren (genetische und physiologische Aspekte) Geschlechtsunterschiede, prä- und perinatale Risiken, neurologische Funktionsstörungen sowie den Serotonin- und Testosteronspiegel an.

In Hinblick auf das Geschlecht konnten in Studien beim Emotionswissen keine geschlechtsspezifischen Unterschiede festgestellt werden, aber im Emotionsausdruck schon. Demnach zeigen Jungen mehr Ärger / Wut und andere externalisierenden Emotionen als Mädchen, die hingegen Emotionen häufiger in Form von Traurigkeit und Angst ausdrücken. Auch könnten Mädchen ihren Ärgerausdruck besser kontrollieren bzw. maskieren, was aber auch mit unterschiedlichen Sozialisierungsbedingungen zusammenhängen kann (Klinkhammer, Salisch & Voltmer, 2022, S. 64 - 65). Störungen des Sozialverhaltens gelten bei Jungen als die häufigste Diagnose in der Kinder- und Jugendpsychiatrie besonders in Bezug auf physische Aggression (Lukesch, 2016, S. 129)

Bei einigen Kindern mit Störungen des Sozialverhaltens tritt zusätzlich eine Angststörung auf. Diese Kombination betrifft vor allem Kindern mit reaktiven Aggressionsformen, wenn sie sich in sozialen Interaktionen unsicher und angegriffen fühlen. Die Wutausbrüche verhelfen den Kindern zu einer kurzfristigen Minderung von Angst und Anspannung. Solche Verstärkungsprozesse können zur Stabilisierung aggressiven Verhaltens führen (Petermann & Petermann, 2008 zitiert in Lukesch, 2016, S. 129).

4.5.1.4 Schwieriges Temperament

Das Temperament eines Kindes hat einen entscheidenden Einfluss auf die Emotionsregulation und die Impulskontrolle. Temperament wird von Rothbart M. et al zitiert von Siegler (2016, S. 370) definiert als „veranlagungsbedingte individuelle Unterschiede in der emotionalen, motorischen und aufmerksamkeitsbezogenen Reagibilität und in der Selbstregulierung, die über Situationen hinweg konsistent sowie über die Zeit hinweg stabil sind“. Es besteht eine gut belegte Korrelation zwischen schwierigem Temperament und externalisierenden Störungen (Lukesch, 2016, S. 131). Bei Kindern mit schwierigem Temperament ist die Erregungsschwelle sehr tief und das Erleben der Emotionen sehr intensiv (Fröhlich-Gildhoff, 2013, S. 44).

4.5.1.5 Aufmerksamkeitssteuerung

Die Aufmerksamkeitslenkung, d.h. sich willentlich auf eine Sache fokussieren zu können, ohne sich ablenken zu lassen und diese über längere Zeit aufrechtzuerhalten, ist ein bedeutsamer Faktor in der kognitiven Entwicklung, die einerseits den Erwerb von Emotionswissen beeinflusst und andererseits für das Lernen von entscheidender Bedeutung ist. Gemäss Klinkhammer (2022) scheinen Kinder mit Aufmerksamkeitsprobleme nicht nur ein geringeres Emotionswissen zu haben, sondern auch grössere Schwierigkeiten mit einer adaptiven Emotionsregulation (Klinkhammer et al., 2022, S. 61). Ausserdem gehen Aufmerksamkeitsprobleme mit Schwierigkeiten beim schulischen Lernen einher, was zu Frustration führen kann, weil das selbstbezogene Bedürfnis von Streben nach Leistung nicht oder nur unter erschwerten Bedingungen erreichbar scheint. Das hat wiederum Auswirkungen auf das Selbstwertgefühl. Das Gleiche kann auch auf Kinder mit einem geringen Arbeitsgedächtnis zutreffen (vgl. Kapitel 4.4).

4.5.1.6 Lernstörungen

Kinder mit Lernschwächen oder Teilleistungsstörungen (Lese-, Rechtschreibstörungen, Dyskalkulie) können aufgrund mangelnder Passung zwischen den schulischen Anforderungen und ihrer mentalen Leistungsfähigkeit einen Leidensdruck erfahren, der sich in Wut äussert, wenn diese nicht erkannt wird und dementsprechend nicht auf ihren individuellen Lernstand eingegangen wird (Jenni, 2021, S. 420).

4.5.1.7 Wut bei hochbegabten Kindern

Hochbegabte Kinder können in besonderem Masse von intensiven negativen Emotionen wie Wut betroffen sein. Durch ihr früh ausgeprägtes Selbstbewusstsein und das Bedürfnis, wie Erwachsene behandelt zu werden, kommt es häufig zu Konflikten mit Eltern und Lehrpersonen. Ihre Wutausbrüche erscheinen oft heftiger als bei Gleichaltrigen und können bei Bezugspersonen Verunsicherung auslösen. Gleichzeitig zeigen viele hochbegabte Kinder eine hohe Sensibilität und Verletzlichkeit, auch wenn sie von Lehrpersonen gelegentlich als unnachgiebig oder besserwisserisch wahrgenommen werden (Webb, J. T., Amend, E. R., Beljan, P., Webb N. E., Kuzujanakis, M., Olenchak, F. R et al., 2020).

Wut tritt besonders dann auf, wenn hochbegabte Kinder sich nicht verstanden oder anerkannt fühlen. Wird ihre Besonderheit kritisiert oder sie zur Anpassung gedrängt, kann dies zu innerem Druck, Unzufriedenheit und in manchen Fällen zu depressiven Verstimmungen führen. Obwohl Wut selten in Gewalt mündet, können Unterforderung und fehlende Akzeptanz zu problematischen Verhaltensweisen wie Rebellion oder Aggression beitragen. Diese gelten jedoch als veränderbar, weshalb die emotionale Unterstützung und ernsthafte Wahrnehmung ihrer Gefühle zentral ist (ebd.).

4.5.1.8 Defizite emotionaler Fähigkeiten bis hin zu Emotionsregulationsstörung

Bei den in Kapitel 4.4.2 ausgeführten emotionalen Fähigkeiten weisen Kinder mit oppositionell-aggressivem Verhalten gemäss Petermann und Wiedebusch (2016, S. 134) zitiert in (Petermann et al., 2019) in mehreren Bereichen deutliche Defizite auf. Diese Kinder erleben sich regelmässig in negativen Gefühlszustände, insbesondere Wut. Sie zeichnet eine mangelnde emotionale Selbstregulationsfähigkeit in Bezug auf Dauer und Intensität der Emotionen sowie der Steuerung ihres Verhaltens aus. Es fehlen ihnen Strategien für den Umgang mit ihren Emotionen. Auch haben sie ein unzureichendes Emotionsverständnis, eine eingeschränkte Wahrnehmungsfähigkeit für eigene und fremde Emotionen sowie ein geringeres Einfühlungsvermögen. Sie erachten aggressives Verhalten tendenziell als probates Mittel um sich dominant und mächtig zu fühlen. Schwerwiegende Störungen der Emotionsregulation, welche von einem Kinder- und Jugendpsychiater diagnostiziert werden müssen, treten gemäss Grassmann, Legenbauer und Holtmann (2018, S. 11) nur bei etwa 1% aller Kinder auf. Die Häufigkeit steigt deutlich auf beispielsweise 15-20% an, wenn eine psychische Störung wie ADHS vorliegt (ebd.)

4.5.1.9 Defizite kognitiver Fähigkeiten und in der sozial-kognitiven Informationsverarbeitung (SKI)

Auch nonverbale kognitive Fähigkeiten, d.h. Intelligenz beeinflusst den Erwerb von Emotionswissen. Für das Verstehen von verborgenen, ambivalenten Emotionen wie Wut sind abstraktes und schlussfolgerndes Denken sowie Problemlösefähigkeiten notwendig, um Verhaltensänderungen herbeizuführen. Diese stehen mit den Fähigkeiten zur Emotionsregulation in Verbindung (Klinkhammer et al., 2022, S. 63).

In mehreren Studien konnte belegt werden, dass aggressive Kinder Defizite in der sozial-kognitiven Informationsverarbeitung aufweisen (vgl. Kapitel 4.4.3 und Anhang IV). In doppeldeutigen Situationen zeigt sich, dass diese Kinder externe Reize tendenziell als feindselig und provokativ bewerten, dass sie ihre Aggression als zielführend einstufen und dass sie in Konflikten kaum alternative Problemlösungen entwickeln können (Lukesch, 2016, S. 132). Diesen Kindern ist aggressives Verhalten vertrauter als prosoziales Verhalten. Dadurch, dass sie öfter Ablehnung durch Gleichaltrige erfahren, fühlen sie sich auch aufgrund ihrer verzerrten Wahrnehmung bestätigt, was zu weiteren Aggressionen und unangemessenen Verhaltensweisen führt (Petermann et al., 2019, S. 28f).

4.5.1.10 Mangelnde sprachliche Fähigkeiten

Die Sprachentwicklung hängt eng mit dem Aufbau von Emotionswissen zusammen. Die sprachliche Fähigkeit emotionale Erlebnisse in Worten auszudrücken, ermöglicht es diese Erfahrungen gedanklich zu ordnen, zu reflektieren und nachträglich zu verändern (Klinkhammer et al., 2022, S. 58).

Kinder mit mangelnden sprachlichen Fähigkeiten haben oftmals Schwierigkeiten Emotionen auszudrücken, Strategien zu benennen, die sich in frustrierenden Situationen als verhaltenswirksam erweisen können oder auch um Frust und Missverständnisse mit anderen Menschen verbal zu klären. Sprache hilft also das Entstehen negativer Emotionen im Vorfeld zu verringern oder gar zu vermeiden. Sie ermöglicht auch sich in emotionsgeladenen Situationen selbst zu beruhigen. Sprache ist somit ein entscheidender Faktor eigene und fremde Emotionen zu verstehen und zu regulieren (Klinkhammer et al., 2022, S. 60). Kinder mit fehlenden sprachlichen Fertigkeiten und geringerem Wortschatz können oftmals Konflikte nicht verbal lösen und die eigenen Bedürfnisse und Empfindungen nicht angemessen ausdrücken. (vgl. Kapitel 4.4.1. und 4.4.2)

4.5.2 Die Familie und die Erziehung

Das familiäre Umfeld, in das ein Kind hineingeboren ist, kann einen entscheidenden Einfluss auf die Entstehung von Wut und deren Umgang damit haben. Vielfältige Gründe können dazu führen, dass Grundbedürfnisse nach Bindung, Geborgenheit, Zuwendung und Anerkennung in der Familie nicht erfüllt werden (vgl. Kapitel 4.3).

Dazu zählen beispielsweise familiäre Herausforderungen aufgrund von fehlender sozialer Unterstützung, Scheidung, Schicksalsschläge, psychische Erkrankung, oder Fremdunterbringung. Zu den indirekt umweltbedingten Risikofaktoren zählen auch beengte Wohnverhältnisse, Arbeitslosigkeit, Bildungsferne, Armut und Suchterkrankung der Eltern (Jenni, 2021, S. 414). Weitere Gründe sind z.B. soziale Vernachlässigung, Missbrauch, hoher (Gewalt-) Medienkonsum und eine geringe elterliche Erziehungspräsenz bzw. -kompetenz oder Störungen in der Kommunikation und Interaktion in der Eltern-Kind-Beziehung, als Beispiel, wenn es nicht gelingt sich angemessen mitzuteilen und gegenseitig zuzuhören (Petermann et al., 2019, S. 19). Ein *laissez-faire* Erziehungsstil, der Kindern keine Grenzen setzt, kann ebenfalls die Entwicklung von auffälligem Verhalten begünstigen.

Des Weiteren hat der familiäre Emotionsstil, z.B. negative Formen im emotionalen Ausdruck und damit verbunden die Funktion der Eltern als Rollenvorbilder einen erheblichen Einfluss auf die kindliche Entwicklung seiner sozioemotionalen Fähigkeiten und seiner emotionalen Regulationsfähigkeit. Kinder kopieren die emotionalen Ausdrucksformen und orientieren sich daran, wie Eltern auf von ihnen gezeigte Emotionen reagieren und diese bewerten. (ebd.).

Wenn ein Misfit zwischen dem Umfeld und den kindlichen Bedürfnissen nach Geborgenheit besteht, entwickeln Kinder häufiger Verhaltensauffälligkeiten, was zu Verunsicherung bei den Eltern führt. Warmherzige, interessierte, annehmende und wertschätzende Bezugspersonen, die mit dem Kind über Gefühle sprechen verhelfen dem Kind zu einem positiven Selbstwertgefühl und beim Aufbau von Emotionswissen. Verhalten sich Bezugspersonen hingegen

abwertend und abweisend gegenüber einem Kind, verursacht dies, dass sich das Kind abgelehnt und wertlos fühlt (Jenni, 2021, S. 333).

Im Fallbeispiel in Kapitel 7.1 wird deutlich, dass auch fürsorgliche Eltern an ihre Grenzen der Belastbarkeit kommen können und dadurch das Familienleben sehr belastet sein kann. ADHS und das impulsiv-aggressive Verhalten eines Kindes können massive Spannungen zwischen den Eltern und unter den Geschwistern erzeugen. Auch eine Uneinigkeit im Erziehungsstil und Konkurrenz unter Geschwistern bringen häufig Konflikte hervor (Hövel et al., 2024, S. 35).

4.5.3 Beziehungen zu Gleichaltrigen

Das Selbstwertgefühl wird im Primarschulalter zunehmend von der Akzeptanz durch Gleichaltrige bestimmt und weniger durch die Bewertung der Bezugspersonen. (vgl. Kapitel 4.4.1) Kinder mit Entwicklungsstörung und Kinder mit geringeren sozio-emotionalen Kompetenzen werden von Gleichaltrigen häufiger abgelehnt oder ignoriert (Jenni, 2021, S. 339). Kinder mit Neigung zu Wutausbrüchen, sei es aufgrund von Impulsivität oder aggressivem Verhalten haben oft wenig Freunde, bekommen wenig Beachtung von Gleichaltrigen und erfahren öfter Ablehnung. Durch ihre Wutanfälle werden sie stigmatisiert, was die soziale Isolation oftmals verstärkt (Bröscher et al., 2022). Wegen ihrer ausagierenden Emotionsregulationsstrategien, wie Gegenstände zu zerstören und herumzuschreien, sind sie keine beliebten Spielpartner (Petermann et al., 2019, S. 23).

Aufgrund der Ausgrenzung fühlen sich diese Kinder häufig sozial isoliert, was ein Gefühl von Nichtrichtigzusein und Ohnmacht verursacht. Diese beschämende Ohnmacht wird durch die aktive Rolle eines wütenden Aggressors ersetzt. Dadurch wird in den Augen des Kindes den Mitschüler*innen ein nachvollziehbarer und berechtigter Grund für die Ausgrenzung gegeben. Für das aggressive Kind bezieht sich dadurch die Ablehnung der anderen Kinder auf sein spezifisches und beeinflussbares Verhalten und nicht auf seine Person. Durch die Wut wird passive Scham in aktive Schuld umgewandelt (Bröscher et al., 2022, S. 133f.).

Das Grundbedürfnis dieser Kinder nach sozialer Anerkennung wird von ihrem Umfeld unzureichend gestillt. Dadurch, dass ihr Kontakt zu Gleichaltrigen stark eingeschränkt ist, fehlt ihnen auch die Möglichkeit und das Übungsfeld soziale Kompetenzen, prosoziales Verhalten und angemessene Emotionsregulationsstrategien zu entwickeln (Jenni, 2021, S. 339).

Kinder mit Störungen des Sozialverhaltens, welche durch Gleichaltrige abgelehnt werden und in die Aussenseiterrolle gedrängt werden, entwickeln häufig Depressionen (Lukesch, 2016, S. 128). Das Entwickeln von stabilen Freundschaften wäre entscheidend für das Wohlbefinden dieser Kinder.

Das Verhalten von Kindern und Jugendlichen wird in hohem Masse durch Gleichaltrige geprägt. So können unterstützende Peer-Beziehungen soziale Kompetenzen und zur Stabilisierung beitragen, während Ablehnung oder Ausgrenzung häufig Gefühle von Wut, Rückzug und Ohnmacht verstärken (Bröscher et al., 2022, S. 133f.).

4.5.4 Die Schule als Umweltfaktor und situative Reizauslöser

Wutausbrüche können spontan durch äussere Reize ausgelöst werden, wie das Beispiel für den sozio-kognitiven Informationsverarbeitungsprozess (Kapitel 4.4.3) aufgezeigt hat. Diese Kinder haben häufig bereits vielfach negative Erfahrungen von Kränkung und Enttäuschung erlebt und reagieren sehr empfindlich. Überforderung in schulischen Leistungsanforderungen und sozialen Situationen, in denen ihnen adäquate Bewältigungs- und Handlungsstrategien fehlen, bringen sie zu Verzweiflung und Hilflosigkeit. Ihre Bedürfnisse nach positiver Zuwendung, sozialer Anerkennung, Kompetenz- und Selbstwirksamkeitserleben und Autonomie werden häufig nicht erfüllt (Bröscher, 2022, S. 115).

Dass Lehrpersonen inadäquat mit auffälligem Verhalten von SuS umgehen, muss als zusätzlicher schulbedingter Faktor berücksichtigt werden. Dies kann unterschiedliche Gründe haben, wie beispielsweise unklare Regeln, inkonsistente Reaktionen auf unangemessenes Verhalten oder Vorurteile, seitens der Lehrperson. Oppositionelles Verhalten ist sehr situations- und personenabhängig. Beispielsweise verhält sich ein Kind bei einer Fachlehrperson auffällig, aber angemessen bei der Klassenlehrperson oder im Mathematikunterricht verweigernd, aber im Deutschunterricht problemlos und freudvoll. Oder ein Kind zeigt sich nur gegenüber einzelnen Kindern aggressiv und dominant, aber zu anderen angemessen bzw. unauffällig (Hanisch et al., 2018, S. 7).

Des Weiteren kann ein schlechtes sozial-emotionales Lern- und Klassenklima negatives Verhalten hervorrufen bzw. verstärken. Auch ungünstige Rahmenbedingungen wie eine hohe Schülerzahl in den Klassen, Raumverhältnisse und reizüberflutende Raumgestaltung können auffälliges Verhalten begünstigen (Bröscher et al., 2022, S. 115).

SuS mit auffälligem Verhalten stehen in der Schule von verschiedenen Seiten unter enormem Druck. Beispielsweise kann ein Misfit zwischen den Leistungsanforderungen der Schule und den Fähigkeiten des Kindes bestehen, was Frustration und ein Gefühl des Versagens auslösen können. Des Weiteren stossen diese SuS wegen ihres auffälligen Verhaltens oftmals auf Ablehnung bzw. stehen unter Druck sich den Verhaltensnormen im Unterricht und unter Gleichaltrigen anzupassen, was bei Kindern mit einem anderen familiären oder kulturellen Hintergrund zusätzlich innere Konflikte auslösen kann (Barth, 2013).

Bei Überlastung, methodischer und fachlicher Beliebigkeit, bei institutioneller Zersplitterung und organisatorischer Unverbindlichkeit der Schule und des dazugehörigen Hilfesystems kann

sich aus einem SuS in einer schwierigen Situation ein(e) schwierige(r) SuS entwickeln, der das pädagogische System sprengt. Aufgrund der Bedrohung sozialer und emotionaler Bedürfnisse entwickeln SuS Überlebensstrategien und bestimmte Handlungsmuster, welche als massiv störend empfunden werden, aber für den betroffenen SuS sinnvoll erscheinen (Baumann, Bolz & Albers, 2017, S. 102).

Die Schule kann sowohl Schutzraum als auch Belastungsfaktor sein. Gelingt es, tragfähige Beziehungen zu gestalten und lernförderliche Rahmenbedingungen zu schaffen, kann Schule ein bedeutsamer Schutzfaktor sein, der emotionale Sicherheit, Zugehörigkeit und Selbstwirksamkeitserfahrungen ermöglicht. Misslingen diese Bedingungen hingegen, verstärken sich bestehende Belastungen, und Schule wird zum Risikofaktor, in dem sich soziale Spannungen und individuelle Verletzlichkeiten verdichten (vgl. Kapitel 6.3 und 6.4).

Das folgende Unterkapitel verdeutlicht aus soziologischer Sicht die schulischen Spannungsaspekte, welche zu massiv herausfordernden Verhaltensweisen von SuS führen können.

4.6 Spannungsaspekte im Gesamtsystem Schule

In diesem Kapitel werden die unterschiedlichen Spannungsaspekte in der Schule aufgezeigt, um ein tieferes Verständnis für die einzelnen Akteure im System und deren Handeln zu erreichen.

Spannungen sind immer auch mit Emotionen verbunden. Barth (2013) verwendet die Metapher eines Dampfkochtopfs für die Volksschule mit dem Ventil der Sonderschulung. Im übertragenen Sinn lässt sich durch das Ventil «Sonderschulung», Druck aus dem überhitzten System Schule ablassen. (Donzé, 2012, zit. in Barth, 2013, S. 41)

Das spannungstheoretische Modell von Barth (2013, S. 41) beschreibt die Dynamiken innerhalb des Schulsystems und zeigt, dass alle Akteure im System versuchen, bei der Erfüllung des institutionellen Auftrags miteinander zurechtzukommen. Dabei entstehen Konflikte, welche die Konfliktlösekapazität einzelner Subsysteme überfordern können, was zu einer Verschiebung der Spannungen in andere Bereiche des Systems führt. Der Weg dieser Spannungstransfers verläuft in der Regel von oben nach unten – also von den mächtigeren zu den ohnmächtigeren Positionen innerhalb der strukturellen Hierarchie (ebd.). Zur theoretischen Analyse unterscheidet Barth vier Subsysteme der Spannungsinduktion: den institutionellen Auftrag, die strukturelle Hierarchie, die Lehrpersonen sowie die Schülerinnen und Schüler (ebd., S. 42).

Abbildung 9: Systeme der Spannungsinduktion und Spannungstransfers in der Schule (Barth, 2013, 2013, S. 42)

Diese Teilsysteme des spannungstheoretischen Modells werden im Folgenden näher beschrieben:

1. Institutioneller Auftrag:

Die Schule hat mehrere gesellschaftliche Funktionen zu erfüllen, darunter die Vermittlung von Kompetenzen (Qualifikation), die Auswahl und Zuweisung von Positionen (Selektion) sowie die Förderung von sozialem Zusammenhalt und Zugehörigkeit (Integration). Diese Aufgaben führen oft zu widersprüchlichen Anforderungen.

2. Strukturelle Hierarchie:

Das System der strukturellen Hierarchie besagt, dass jede Person im System, sowohl SuS als auch Lehrpersonen und Schulführung eine bestimmte Position innehaben, die sich einerseits durch Macht, also Handlungsspielraum und Bildungschancen und andererseits durch Prestige, d.h. soziale Anerkennung und Beliebtheit auszeichnet.

Somit gibt es im System auch die «Strukturverlierer», welche ein Defizit an Macht und Prestige haben, sowohl innerhalb der Schülerschaft als auch im Lehrerteam. Beispielsweise erleben Kinder mit Lernbehinderung und / oder sozio-emotionalen Verhaltensschwierigkeiten häufiger eine tiefere soziale Akzeptanz. Gemäss Merton (1995) zitiert von Barth, 2013 entsteht eine anomische Spannung aufgrund der Diskrepanz zwischen verfügbaren Mitteln und kulturell

gesetzten Zielen. Die anomische Spannung drückt sich bei Kindern mit Schulschwierigkeiten so aus, dass diese trotz grosser Anstrengungen (Mittel) keinen schulischen oder sozialen Erfolg (Ziel) erleben. Die Reaktion der Schüler auf diese Spannungen variiert, und Barth greift hier auf Mertons Typologie der Anpassung zurück, wie in Tabelle 4 dargestellt:

Tabelle 4: Typologie der Arten individueller Anpassung an anomische Spannungen (Merton, 1995, S. 135) zit. nach Barth 2013, S. 44

Typus der Anpassung	institutionalisierte Mittel (Lernen)	kulturelles Ziel (Schulerfolg)	Bewältigungsverhalten bei Schülern und Schülerinnen
1 Konformität	akzeptiert	akzeptiert	Schüler sind fleissig und motiviert
2 Innovation	zurückgewiesen	akzeptiert	Schüler spicken, schummeln, lügen
3 Ritualismus	akzeptiert	zurückgewiesen	Schüler schmieren ihre Aufgaben hin
4 Rückzug	zurückgewiesen	zurückgewiesen	Schüler schwänzen, träumen, schwatzen und sind durch Unterricht kaum mehr erreichbar
5 Rebellion	neue Mittel	neue Ziele	Schüler lehnen sich offen gegen Lehrpersonen auf

Die Tabelle zeigt die fünf Typen individueller Anpassung an anomische Spannungen. Sie verdeutlicht, wie SuS unterschiedlich auf die Diskrepanz zwischen den gesellschaftlich gesetzten Bildungszielen und den verfügbaren Mitteln zur Zielerreichung reagieren. Während konformes Verhalten mit Fleiss und Motivation einhergeht, zeigen sich bei innovativem oder ritualistischem Verhalten Umgehungsstrategien oder formale Pflichterfüllung ohne inneres Engagement. Rückzug und Rebellion markieren dagegen Formen der Distanzierung, die zu schulischem Desinteresse oder offener Ablehnung führen können. Diese Typologie macht sichtbar, dass abweichendes Verhalten nicht primär als individuelles Fehlverhalten zu verstehen ist, sondern als Ausdruck struktureller Spannungen im Schulsystem (vgl. Merton, 1995, zit. in Barth, 2013, S. 44 f.).

Diese Verhaltensweisen stellen Lehrkräfte vor grosse Herausforderungen, da sie nicht nur den Unterricht, sondern auch das soziale Klima in der Klasse beeinflussen. Wenn Lehrpersonen es nicht schaffen, Spannungen zu bewältigen, wird ihre Position geschwächt, was zu emotionalen Belastungen führen wird.

In der strukturellen Hierarchie können Spannungen, die nicht gelöst werden, den gesamten Schulbetrieb beeinflussen. Kinder, die aufgrund ihrer Position in der Hierarchie ausgeschlossen oder stigmatisiert werden, tragen zur Verstärkung von Spannungen bei. Lehrpersonen, die sich überfordert fühlen, distanzieren sich möglicherweise emotional von diesen SuS, was die Lage zusätzlich verschärft.

Die Wirksamkeit der Heilpädagogik bemisst sich daran, inwiefern es gelingt das Anpassungsverhalten von SuS, welche unter starkem anomischem Druck stehen, im konformen Rahmen zu halten bzw. zurückzubringen.

3. System der Lehrpersonen:

Das System der Lehrpersonen im spannungstheoretischen Modell von Barth (2013) betont die zentrale Rolle der Lehrkräfte in der Bewältigung von Spannungen, die im Schulsystem entstehen. Lehrpersonen agieren in einem komplexen Spannungsfeld zwischen ihrer professionellen Verantwortung, den individuellen Bedürfnissen der SuS und den Erwartungen der Schulleitung sowie der Gesellschaft.

Die Persönlichkeit und Handlungskompetenz der Lehrpersonen beeinflussen ihren Umgang mit Spannungen und dadurch auch ihre Position, ihren Handlungsspielraum und den Grad ihrer Anerkennung. Herausforderungen wie veränderte Bedingungen erfordern von Lehrpersonen Flexibilität, Selbstreflexion und Improvisation. Idealisierte Rollenbilder können jedoch zu Überforderung und Entfremdung führen.

4. System der Schülerinnen und Schüler:

Der sogenannte „Spannungsindex“ misst, wie Kinder durch ihre Herkunft und ihren sozialen Hintergrund geprägt werden.

Barth (2013) führt den Begriff des Spannungsindex ein, um zu beschreiben, wie stark ein SuS von Spannungen betroffen ist. Dieser Index setzt sich aus mehreren Faktoren zusammen:

- **Habitus:** Gemäss Bourdieu zitiert von Barth bezeichnet der Habitus ein verinnerlichtes System von Denk-, Wahrnehmungs- und Handlungsmustern, das durch die soziale Herkunft geprägt wird. Kinder aus bildungsfernen Familien bringen oft einen Habitus mit, der weniger mit den Erwartungen des Schulsystems kompatibel ist. (vgl. 4.5.2)
- **Soziale Herkunft:** Unterschiede im sozioökonomischen Status, in der familiären Unterstützung und in den Bildungserwartungen beeinflussen, wie gut SuS sich in das System integrieren können. (vgl. Kapitel 4.5.2)
- **Vorhandene Ressourcen:** Kognitive, emotionale und soziale Ressourcen, die ein SuS mitbringt, spielen eine wichtige Rolle bei der Bewältigung schulischer Anforderungen. (vgl. Kapitel 4.5.1)

Diese Faktoren führen dazu, dass SuS Spannungen unterschiedlich wahrnehmen und auf sie reagieren. Das System der SuS ist hochgradig von äusseren und inneren Spannungen geprägt. Diese Spannungen resultieren aus der Wechselwirkung zwischen den Anforderungen des Schulsystems und den individuellen Ressourcen, sozialen Hintergründen und

Persönlichkeiten der SuS. Ein sensibles, inklusives und unterstützendes Schulklima ist entscheidend, um Spannungen zu reduzieren und die Integration aller SuS zu fördern.

Ein zentraler Punkt des Modells ist, dass Spannungen meist von mächtigeren zu weniger mächtigen Positionen verschoben werden. Wenn die Schule die Spannungen intern nicht bewältigen kann, werden sie in die Umwelt ausgelagert, was zu Exklusion, Dropout oder Burnout führen kann. Diese Konsequenzen bezeichnet Barth (2013) als strukturellen Misserfolg.

Um einem strukturellen Misserfolg präventiv entgegenzuwirken zu können, beschäftigt sich das nächste Kapitel mit Diagnostik und Fallanalyse, bevor in Kapitel 6 vertieft auf Präventions- und Interventionsmassnahmen sowie auf Handlungskompetenzen und entwicklungsförderliche Haltungen von Lehrpersonen eingegangen wird.

5 Diagnostik und Fallanalyse

Dieses Kapitel beschreibt kurz die statistische Ausgangslage sowie mögliche, der Wut zugrundeliegende Störungsbilder, geht dann auf die Fallanalyse nach ICF-CY ein und stellt für schulische Zwecke geeignete standardisierte Fragebögen für die Erhebung sozio-emotionaler Stärken und Schwäche und der Emotionsregulationsfähigkeiten bei Kindern und Jugendlichen vor.

5.1 Statistische Ausgangslage

Die Prävalenz von psychischen Auffälligkeiten liegt gemäss epidemiologischen Studien weltweit bei ca. 13 bis 20 Prozent (Polanczyk et al., 2015; Kieling et al., 2011 zit. von Hoevel et. al 2024), wobei etwa die Hälfte vor dem 14. Lebensjahr anfängt (Kessler et al., 2005 zit. von Hoevel et. al 2024). Die KiGGS Studie des Robert Koch Instituts (RKI) (Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland), welche die solideste Datensammlung im deutschsprachigen Raum umfasst, kam zu dem Ergebnis, dass gemessen an Aussagen von Eltern mittels Strength and Difficulties Questionnaire (SDQ) knapp 17 Prozent, also in etwa jedes sechste Kind im Alter zwischen 3 und 17 als psychisch auffällig kategorisiert wird (Goodman, 1997; Klasen et. al zit. von Hövel et al., 2024, S. 90)

Da in der KiGGS -Studie durch die Erhebung mittels SDQ keine Rückschlüsse auf spezifische psychische Störungen gezogen werden können, wurde mit der BELLA-Studie, einem erweiterten Element der KiGGS-Studie die Prävalenz von Depression, Angst, ADHS und Störung des Sozialverhaltens ermittelt. Gemäss Elternangaben leiden 5.7 Prozent der Kinder und Jugendlichen zwischen 7 und 19 Jahren an ADHS und 12.2 Prozent zeigen Störungen des Sozialverhaltens, Angst liegt bei 10.6 Prozent und Depression bei 11.2 Prozent (Klasen et. al., 2016 zit. von Hoevel et.al. 2024). Es zeigte sich, dass Symptome von ADHS und Störungen des Sozialverhaltens öfter bei Jungen auftreten, aber mit zunehmendem Alter abnehmen. Für die Schweiz gibt es derzeit keine Daten, welche die Häufigkeit von psychischen Störungen bei Kindern im Schulalter spezifisch abbilden (Hövel et al., 2024, S. 91).

5.2 Relevante Störungsbilder nach ICD-10

In Zusammenhang mit Wut können verschiedene seelische Störungen nach dem kategorialen System (Diagnosecode) des ICD-10 der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Frage kommen. In diesem Klassifikationssystem «werden einzelne Störungsbilder als klar voneinander und zugleich von einer psychischen Normalität abgrenzbar verstanden und in unterscheidbaren Störungseinheiten beschrieben. Damit orientiert sich die kategoriale Diagnostik an einer Diskontinuität, die eindeutige Grenzen zwischen normalen und abnormen psychischen Phänomenen postuliert (Hövel et al., 2024, S. 162).» Dieses Klassifikationssystem geht aufgrund mangelnder empirischer Absicherung nicht auf ätiologische Konzepte ein, da psychische Störungen unterschiedliche bio-psycho-soziale Ursachen haben können (ebd.) (vgl. Kapitel 4.5.1).

Hier seien die wichtigsten psychischen Störungsbilder genannt, die im Zusammenhang mit Wut auftreten können, welche die Autorin aus einer Zusammenstellung von Fröhlich-Gildhoff (2013) ausgewählt und im Anhang V genauer beschrieben hat:

- F32 Depressive Episoden
- F43 Reaktion auf schwere Belastungen oder Anpassungsstörungen
- F81 umschriebene Entwicklungsstörungen der schulischen Fertigkeiten
- F84 tiefgreifende Entwicklungsstörung,
- F90 hyperkinetische Störungen
- F91 Störungen des Sozialverhaltens
- F92 Kombinierte Störungen des Sozialverhaltens und der Emotionen

Häufig tritt Wut mit aggressivem Verhalten in Erscheinung und wird daher als externalisierende Auffälligkeit unter dem Begriff «Störungen des Sozialverhaltens» im Klassifikationssystem ICD-10 kategorisiert, wobei oppositionelles, aggressives und dissoziales Verhalten zusammengefasst werden. Gemäss ICD-10 haben Kinder mit einer oppositionellen Verhaltensstörung Schwierigkeiten Regeln zu befolgen, widersetzen sich, haben altersuntypisch häufig schwere Wutausbrüche und Streit mit Erwachsenen, sind schnell gereizt und boshaft und geben anderen die Schuld für eigenes Fehlverhalten (Hanisch et al., 2018, S. 6).

Es muss bei einer Diagnose immer das Ausmass an Symptomen, deren Intensität und Dauer, aber auch Alter und Geschlecht, sowie Häufigkeit des Auftretens in einem oder mehreren Settings und die einhergehenden Beeinträchtigungen in Betracht gezogen und in Relation zu spezifischen Situationen sowie den aktuellen Lebensumständen gesetzt werden. Eine Diagnose muss von einem Kinder- und Jugendpsychiater oder -psychotherapeut gestellt werden, die sich auf das Klassifizierungssystem ICD-10 oder das DSM-IV stützt (Castello, 2014, S. 83) (vgl. Abkürzungsverzeichnis). Auf die anderen Störungsbilder wird nicht näher eingegangen.

5.3 Fallanalyse nach ICF-CY

Die vorangegangenen Kapitel haben grundlegendes Wissen zu Wut, zur sozialen und emotionalen Entwicklung sowie zu personen- und umweltbezogenen Einflussfaktoren aufgezeigt und dienen als Grundlage für eine detaillierte Fallanalyse mit dem bio-psycho-sozialen Gesundheitskonzept der WHO in ICF-CY, welches die internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen umfasst. Mit diesem lassen sich Körperfunktionen und Körperstrukturen, Aktivitäten und Partizipation (Teilhabe) sowie die umwelt- und personenbezogenen Faktoren und deren Wechselwirkungen spezifisch benennen und analysieren. Abbildung 10 enthält die zu berücksichtigenden Unterkategorien und ermöglicht es in den verschiedenen Bereichen Hypothesen für mögliche Einschränkungen, Schwierigkeiten, fehlende Bewältigungsstrategien etc. aufzustellen.

Wirkungen und Wechselwirkungen zwischen den ICF-Bereichen - Übersicht

Abbildung 10: Wirkungen und Wechselwirkungen zwischen den ICF-Bereichen – Übersicht (Ribaux, o.J.)

Im Folgenden wird der Diagnoseprozess bei expansivem Problemverhalten vorgestellt. Ziel ist, Verhaltensauffälligkeiten differenziert zu erfassen und von entwicklungsbedingten oder situativen Schwierigkeiten abzugrenzen. Der diagnostische Prozess erfolgt mehrdimensional und multiperspektivisch. Dabei werden Informationen von Eltern, Lehrpersonen und dem Kind selbst zusammengeführt. Neben explorativen Gesprächen bilden standardisierte Fragebögen, Verhaltensbeobachtungen und testpsychologische Untersuchungen zentrale Erhebungsmethoden. Diese dienen der Erfassung von Intensität, Häufigkeit und Kontextbedingungen des Verhaltens. Ergänzend können bei Bedarf medizinische Untersuchungen erfolgen (Hanisch et al., 2018, S. 11f.).

Abbildung 11 zitiert nach Hanisch et al. (2018, S. 11) visualisiert den Ablauf einer diagnostischen Abklärung in zwei Phasen: einen schulischen und einen medizinisch-therapeutischen Prozess.

Abbildung 11: Ablauf einer diagnostischen Abklärung in Anlehnung an Frölich, Döpfner & Banaschewski (2014) zit. nach Hanisch et. al. (2018), S. 11

Im schulischen Teilprozess steht zunächst die Kooperation zwischen Lehrperson, Eltern und Fachpersonen (Heilpädagog*innen, Schulsozialarbeit und der schulpsychologische Dienst (SPD) im Zentrum. Ziel ist eine gemeinsame Einschätzung der Verhaltensauffälligkeiten sowie eine erste schulbezogene Differenzialdiagnostik. Dazu werden Screening-Fragebögen, Unterrichtsbeobachtungen und bei Bedarf Teilleistungs- und IQ-Screenings eingesetzt. Erhärtet sich der Verdacht auf eine ADHS oder oppositionelle Verhaltensstörung, erfolgt im Anschluss ein Elterngespräch, in dem die schulischen Beobachtungen dargelegt und eine weiterführende fachärztliche Abklärung empfohlen wird.

Der medizinisch-therapeutische Teilprozess wird in der Regel von den Eltern initiiert und durch Kinder- und Jugendpsychiatrie oder -psychotherapie übernommen. Dort erfolgen umfassende

diagnostische Untersuchungen zu ADHS, oppositioneller Verhaltensstörung, möglichen Komorbiditäten sowie einer organischen Abklärung. Wird eine Diagnose bestätigt, kann eine verhaltenstherapeutische Psychotherapie eingeleitet werden, die in enger Kooperation zwischen Schule, Elternhaus und Therapeut*in erfolgen kann.

Das Vorgehen nach Hanisch et al. (2018) verdeutlicht, dass Diagnostik nicht als einmaliger Akt, sondern als prozesshafte, interdisziplinäre Kooperation zu verstehen ist, um geeignete Förder- und Unterstützungsmassnahmen zu definieren. (vgl. Kapitel 6.1 und 7)

5.4 Standardisierte Fragebögen in der Förderdiagnostik

Um sozio-emotionale Kompetenzen und Defizite bei Kindern einzustufen und Förderziele zu definieren, helfen standardisierte Fragebögen für Fremd- und Selbstbeurteilung. Für eine Fallanalyse im schulischen Rahmen eignen sich u.a. der SDQ, der SEVE, der FEES und der FEEL-KJ. Auf Fragebögen für Diagnosen im psychopathologischen Bereich wird nicht eingegangen.

5.4.1 SDQ

Mit dem SDQ (**S**trength and **D**ifficulties **Q**uestionnaire; Fragebogen zur Erfassung von Stärken und Schwächen) lassen sich anhand von 25 Aussagen, die einer von drei Kategorien (nicht zutreffend, teilweise zutreffend, eindeutig zutreffend) zugeordnet werden, grob die momentanen sozio-emotionalen Voraussetzungen eines Kindes erfassen (Goodman, 1997; Klasen, Woerner, Rothenberger & Goodman, 2003) (vgl. Anhang IV).

5.4.2 SEVE

Der SEVE (Fragebogen zur **S**chulischen **E**inschätzung des **V**erhaltens und der **E**ntwicklung) bzw. der SEVO (die Online-Version) eignet sich zur schulischen Einschätzung des Verhaltens und der Entwicklung und ist wesentlich umfangreicher als der SDQ. Mit dem SEVE lassen sich anhand von insgesamt 91 Aussagen auf einer Skala von 1 - 8 (1 = deutlich überdurchschnittlich bis 8 = nicht vorhanden) unterschiedliche Bereiche des Verhaltens, der Kognition, der Sprache, der Motorik, der Wahrnehmung, der Emotion und des Selbstbilds einstufen. Der Fragebogen dient der Planungshilfe und gezielter Auswahl von Handlungsmöglichkeiten für die Förderung von schwierigen SuS, die von den Autoren für alle Förderbereiche entwickelt wurden (Hartke, Blumenthal, Carnein & Vrban, 2022) (vgl. Anhang VIII).

5.4.3 FEES

Der FEES (**F**ragebogen zur **E**rfassung **e**motionaler und **s**ozialer **S**chulerfahrungen von Schülerinnen und Schülern), der für drei Alters- / Klassenstufen (FEES 1-2; FEES 3-4, FEES 5-6) verfügbar ist, wird eingesetzt, um emotionale und soziale Schulerfahrungen von SuS zu erfassen. Es werden psychologisch und pädagogisch bedeutsame Einschätzungen und

Einstellungen der Kinder abgefragt. Dazu gehören Kompetenzerwartungen der SuS, soziale und emotionale Integration, die Leistungsmotivation, die Wahrnehmung der sozialen Beziehungen in der Klasse, das Lernklima sowie wahrgenommene Verhältnismerkmale zwischen SuS und Lehrpersonen. Dabei geht es darum situationsunabhängige, generalisierte Überzeugungen zu erheben. Der Fragebogen umfasst zwei Teile – SIKS und SALGA. Der SIKS fokussiert sich mit Feststellungen auf soziale Integration, Klassenklima und Selbstkonzept bezüglich Schulfähigkeit. Der SALGA konzentriert sich auf die Bereiche Schuleinstellung, Anstrengungsbereitschaft, Lernfreude und Gefühl des Angenommenseins. Die Kinder haben zwei Antwortmöglichkeiten zur Einschätzung der Feststellungen: «stimmt nicht» und «stimmt» (Wulf Rauer & Karl-Dieter Schuck, 2003, 2004, 2021).

5.4.4 FEEL-KJ

Mit dem FEEL-KJ (Fragebogen zur Erhebung der Emotionsregulation bei Kindern und Jugendlichen) lässt sich die Emotionsregulation bei Kindern und Jugendlichen im Alter von 10 bis 19 Jahren erheben, indem mehrdimensional und emotionsspezifisch Emotionsregulationsstrategien für die Emotionen Angst, Trauer und Wut erfasst werden (Smolenski & Grob, 2009).

Mit dem Analyseinstrument lassen sich einerseits adaptive Strategien wie problemorientiertes Handeln, Ablenkung, Stimmung erhöhen, Annehmen, Vergessen, Umbewerten und kognitives Problemlösen erfassen und andererseits auch maladaptive Strategien wie Resignieren, aggressives Verhalten, Rückzug, Selbstherabsetzung und Perseveration, dem Hängenbleiben an einem Gedanken (ebd.).

Auch werden sozio-emotionale Strategien wie Ausdruck, soziale Unterstützung und Emotionssteuerung erhoben. Die Auswertung gibt Hinweise, ob ein Risiko für die Entwicklung von psychopathologischen Auffälligkeiten besteht. Des Weiteren lässt sich ein Ressourcenprofil erstellen (ebd.). Im Anhang IX findet sich ein Auszug des FEEL-KJ mit Fragen zu Wut.

6 Entwicklungsförderliche Haltungen, Präventions- und Interventionsmassnahmen

Die Förderung sozial-emotionaler und verhaltensbezogener Kompetenzen von SuS gehört zu den grossen Herausforderungen inklusiver Schulentwicklung und erfordert ein systematisches, evidenzbasiertes und mehrstufig angelegtes Vorgehen, das sowohl individuelle als auch schulweite Perspektiven integriert. (Hövel et al., 2022, S. 63 ff.; Baumann, 2017, S. 41). Ziel ist es, die Tragfähigkeit der Schule für die Inklusion von Kindern mit ausgeprägten Verhaltensproblemen zu erhöhen und somit die Rate einer separierenden Beschulung zu reduzieren.

In diesem Kapitel werden zunächst mehrstufige Konzepte pädagogischer Handlungsmöglichkeiten präsentiert und erfahrungswissenschaftlich bewährte Erklärungs- und Handlungsansätzen vorgestellt. Diese geben einen Überblick und bilden die Basis vielfältiger Präventions- und Interventionsmassnahmen. Danach beschäftigt sich dieses Kapitel mit dem Aufbau tragfähiger Beziehung zwischen Lehrpersonen und SuS, mit Klassenführung und Problemmanagement sowie mit Strategien der Gesprächsführung und der Deeskalation. Im Anschluss wird auf die Zusammenarbeit im multiprofessionellen Team eingegangen. Des Weiteren werden universelle Verhaltenstrainingsprogramme sowie der Einsatz von Kinderbüchern und Methodenkoffern vorgestellt. Anschliessend werden vielfältige Strategien für Kinder, Jugendliche und Erwachsene im persönlichen Umgang mit Wut aufgezeigt und abschliessend die zentralen Elemente der Neuen Autorität als Basis einer gemeinsamen, entschlossenen Haltung präsentiert.

6.1 Mehrstufige Konzepte pädagogischer Unterstützung

Im angloamerikanischen Raum haben sich mehrstufige Präventions- und Interventionsmodelle entwickelt, die zunehmend auch im deutschsprachigen Raum Beachtung finden. Zu den international etablierten Beispielen zählen das Response-to-Intervention (RTI) Modell und das School-wide Positive Behaviour Support (SWPBS) Konzept.

An diesen beiden und anhand der Klaviatur pädagogischer Möglichkeiten von Baumann et. al. (2017) wird aufgezeigt, welche vielfältigen Elemente und Stufen ein solches Förderkonzept beinhalten sollte, um effektiv und nachhaltig wirksam zu sein.

Das **Response-to-Intervention-Modell (RTI)** wurde ursprünglich zur Förderung von SuS mit Lernschwierigkeiten entwickelt, lässt sich jedoch auf den Bereich der sozial-emotionalen Entwicklung übertragen (vgl. Gresham, 2005 zitiert von Petermann, 2019, S. 15).

Das RTI-Modell sowie das SWPBS-Konzept reagieren auf das sogenannte «Wait-to-fail-Problem» – also auf die Tatsache, dass pädagogische Unterstützung im traditionellen Bildungssystem häufig erst dann einsetzt, wenn Verhaltensauffälligkeiten bereits stark ausgeprägt sind

und ein sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wird (vgl. Grosche & Huber, 2012, zitiert von Petermann, 2019, S. 15).

Das RTI-Modell in Abbildung 12 und das SWPBS setzen auf präventive, kontinuierlich überprüfte Förderung und differenzierte Interventionsstufen.

Abbildung 12: Das Response-to-Intervention-Modell (Grosche & Huber, 2012, S. 34) zitiert von Petermann 2019, S. 15

Die drei Förderstufen in Abbildung 12 werden im Rahmen des SWPBS näher erläutert.

Das Konzept des **School-Wide Positive Behavior Support (SWPBS)** beschrieben von Hövel et.al. 2024 greift die Grundgedanken des RTI-Modells auf und überträgt sie in einen schulischen Rahmen, der auf Prävention, positive Verstärkung und systemische Schulentwicklung zielt. Es kombiniert schulweite Strukturentwicklung (positive Schulsozialkultur, kontinuierliche Weiterbildung von Lehrpersonen und eine engagierte Schulleitung) mit datenbasierter Förderdiagnostik, Präventionsmassnahmen, individueller Förderung, multiprofessioneller Team- und Elternarbeit und Nachhaltigkeit. Ziel dieses Konzeptes ist Gleichstellung und Gerechtigkeit zu erreichen, indem aller SuS und Lehrpersonen beim Aufbau fachlicher und überfachlicher Kompetenzen unterstützt werden.

SWPBS basiert auf verhaltens- und lerntheoretischen Grundlagen und verfolgt das Ziel, erwünschtes Verhalten systematisch zu fördern, anstatt Fehlverhalten zu sanktionieren (Hövel et al., 2024, S. 63f.) (vgl. Kapitel 6.2). Das Konzept trägt zur Stärkung des Schulklimas und zur Professionalisierung der Lehrpersonen bei (Hövel et al., 2024, S. 63-73).

Förderstufe I (universell) richtet sich an alle SuS im Regelklassenunterricht und ist ausreichend für 80 Prozent. Durch regelmässige Förderdiagnostik können SuS mit Schwierigkeiten in fachlichen und / oder überfachlichen Kompetenzen frühzeitig erkannt und nach Bedarf pädagogischen sowie therapeutischen Fördermassnahmen auf Stufe II (selektiv) überführt werden. Bei unzureichenden Fortschritten können basierend auf einer erweiterten Förderdiagnostik verstärkte Massnahmen auf Förderstufe III (indiziert) eingeleitet werden, welche eine in der Regelschule integrierte oder separierte Sonderschulung bedeutet. Bei erfolgreichen Fördermassnahmen ist eine Rückführung auf eine tiefere Stufe anzustreben.

Auf Förderstufe I liegt der Fokus auf Klassenführung und der Verstärkung von positivem Verhalten im Klassenverband zur Schaffung eines sicheren Lernklimas und zur proaktiven Minimierung von Unterrichtsstörungen. Zur Förderung sozio-emotionaler Kompetenzen kommen kooperative Lernformen und universelle evidenzbasierte Trainingsprogramme auf Klassenebene zum Einsatz (ebd.).

Auf Förderstufe II (selektiv) werden für ca. 20 Prozent aller SuS mit Hilfe von Diagnostik individualisierte Massnahmen abgeleitet und in Kleingruppen oder im Unterricht integriert umgesetzt mit dem Ziel der Entwicklung von Verhaltensstörungen frühzeitig entgegenzuwirken. Hierfür können lerntheoretische und kognitionspsychologische Handlungsoptionen als Unterstützungsmöglichkeiten zum Einsatz kommen. Hartke et. al. (2020, 2022) bieten eine Vielzahl praxistauglicher Vorschläge, basierend u.a. auf den Mechanismen von Verstärkung, Löschung sowie dem Modelllernen. Zusätzlich lassen sich mit Elementen aus evidenzbasierten, strukturierten Trainingsprogrammen sozio-emotionaler Kompetenzen in Kleingruppen fördern. Eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern ist ebenfalls bedeutsam. Bei mangelndem Entwicklungsfortschritt müssen die Passung der Förderung sowie die Umsetzungstreue kontrolliert werden und ggf. mit Hilfe von Diagnostik erneut definiert werden. Daraus kann eine Anpassung der Förderung auf Stufe II, ein Coaching der Lehrperson oder eine Intensivierung auf Stufe III resultieren (ebd.).

Förderstufe III kommt bei ca. 5 Prozent aller SuS zum Tragen, wenn die Förderung auf den ersten beiden Stufen unzureichend war. Oftmals besteht dann eine hoch komplexe Problemsituation, die eine passgenaue, zielgerichtete und intensiverte Förderung erforderlich macht, welche als Sonderschulung definiert ist. Basierend auf einer umfangreichen Förderdiagnostik über alle Entwicklungsbereiche des sozio-emotionalen Lernens (vgl. Kapitel 4.4.4) werden individuelle Ziele und Massnahmen, Dauer und Methoden festgelegt und deren Wirksamkeit überprüft (ebd.).

Die „**Klaviatur (sonder-) pädagogischer Unterstützungsmöglichkeiten**“ von Baumann et. al. (2017) in Abbildung 13, weist deutliche Parallelen zu den von Hövel beschriebenen Förderstufen auf, ergänzt und veranschaulicht diese bildlich.

Abbildung 13: Klaviatur (sonder-)pädagogischer Unterstützungsformen (Baumann et al., 2017) (S. 46)

Baumann et. al. (2017, S. 42f.) nutzt die Klaviatur als Metapher für ein systemisch gestuftes Unterstützungssystem, für Kinder und Jugendliche mit massiv störenden Verhaltensweisen, das von präventiven bis hin zu intensivpädagogischen Massnahmen reicht. Sinnbildlich entsteht ein „Akkord der Unterstützung“, der eine vernetzte und flexible Förderstruktur ermöglicht.

Auf der Ebene der präventiven und nicht kategorisierenden Unterstützung geht es ähnlich wie beim SWPBS um die Sensibilisierung und Schulung des pädagogischen Personals zur frühzeitigen Erkennung von Entwicklungsproblemen und der Optimierung des Classroom-Managements. Ebenfalls dazu gehören Formen kollegialer Beratung, Raumkonzepte und das Schaffen von Rückzugsräumen, sowie ebenfalls universelle präventive Verhaltens- und Sozialtrainings auf Klassen- und / oder Gruppenebene, um die Tragfähigkeit des Systems mit Hilfe der Peergroup und durch Zusammenarbeit des pädagogischen Teams zu erhöhen (ebd.).

Die zweite Ebene umfasst die individuelle Fallberatung und Entlastung durch externe kantonale oder private Beratungs- und Unterstützungsdienste, Eltern- und Familienarbeit, Durchführung von Hilfekonferenzen, Förder- und Hilfplanung, sowie Kriseninterventionen und Krisenmanagement. Auch Unterrichtsbegleitung und soziale Gruppenarbeit sowie das Aushandeln von individuellen oder klassenbezogenen Verträgen gehören dazu. Ziel ist es, durch interdisziplinäre Zusammenarbeit und gezielte Massnahmen Verhaltensstörungen frühzeitig entgegenzuwirken (ebd.).

Die dritte Ebene, die intensive Intervention, entspricht der indizierten Stufe des SWPBS. Baumann beschreibt hier neben Krisenintervention hoch individualisierte, oft multiprofessionelle Settings wie Intensivgruppen, pädagogisch-therapeutische Lernorte, Kleingruppen-

beschulung oder stationäre Hilfen. Diese zielen darauf ab, Kinder mit gravierenden Problemlagen in einem geschützten Rahmen zu stabilisieren und schrittweise in reguläre Bildungsprozesse zurückzuführen (ebd., S. 51–55).

Sowohl Baumann als auch Hövel betonen die Durchlässigkeit zwischen den Stufen. Förderung wird nicht als linearer Prozess verstanden, sondern als adaptives, zirkuläres System, das auf Diagnostik, Evaluation und Reflexion beruht (Hövel et al., 2024, S. 64f.; Baumann, 2017, S. 55). Während das SWPBS-Modell den Schwerpunkt auf systemweite Prävention und schulische Organisationsentwicklung legt, erweitert Baumann die Perspektive um sozialpädagogische und therapeutische Dimensionen. Seine Klaviatur integriert neben schulischen Interventionen auch die Arbeit mit Familien und die Kooperation mit ausserschulischen Partnern (Baumann, 2017). Dadurch entsteht ein „Akkord der Unterstützung“, der analog zu Hövels multiprofessionellem Verständnis eine vernetzte und flexible Förderstruktur ermöglicht.

Auf individuelle fallbezogene Unterstützung und intensive Krisenintervention, in die externe Stellen wie der Schulpsychologische Dienst (SPD), der Kinder- und Jugendpsychiatrische Dienst (KJPD) oder die Kinder und Erwachsenen Schutzbehörde (KESB) involviert werden, wird in dieser Arbeit nicht vertiefter eingegangen. Gemäss Baumann (2017) ist bei Kindern und Jugendlichen mit extremer Wut und massiv störenden Verhaltensweisen, welche das System Schule an die Grenzen der Tragfähigkeit bringen, die sehr individuelle Beantwortung folgender Fragen von zentraler Bedeutung:

- «Wie muss das Setting sein, dass das Kind / der Jugendliche nicht dagegen ankämpfen muss?
- Wie muss das Setting sein, damit Lehrpersonen und die Rahmung insgesamt das Kind / den Jugendlichen mittragen können? (Baumann et al., 2017, S. 104).»

6.2 Erfahrungswissenschaftlich bewährte Erklärungs- und Handlungsansätze

Im Folgenden werden psychologisch erfahrungswissenschaftlich fundierte Erklärungsansätze vorgestellt, die verschiedenen pädagogischen Handlungsmöglichkeiten zugrunde liegen. Harke et. al. (2018, 2022) liefert eine Vielfalt konkreter Handlungsoptionen zur Förderung emotionaler und sozialer sowie weiterer überfachlicher Kompetenzen mit Verweis auf die unterschiedlichen erfahrungswissenschaftlichen Erklärungsansätze, die im Klassenverband, in der Kleingruppenförderung oder im Einzelsetting passgenau ausgewählt und eingesetzt werden können. Auf eine Auswahl für den Umgang mit Wut wird in dieser Arbeit verwiesen.

6.2.1 Systemischer Handlungsansatz

Der systemische Handlungsansatz geht von einem ganzheitlichen und beziehungsorientierten Menschenbild aus, dass menschliches Verhalten nicht isoliert, sondern immer im Kontext sozialer Beziehungen und Umwelteinflüsse versteht. Das bio-psychosoziale Modells von Fröhlich (2013, S.40) in Kapitel 4.2. verdeutlicht, dass Verhalten als interaktives Geschehen in einem dynamischen Wechselspiel von Aktion und Reaktion innerhalb sozialer Systeme entsteht und beeinflusst werden kann (Hövel et al., 2024, S.251). Das SWPBS Konzept, die Klaviatur pädagogischer Handlungsmöglichkeiten sowie die «Neue Autorität» beruhen ebenfalls auf dem systemischen Ansatz. (vgl. Kapitel 6.10).

6.2.2 Personen- bzw. schülerzentrierter Ansatz

Der personenzentrierte Ansatz nach Carl R. Rogers (1998) zitiert von Hövel et. al. (2024, S.245f.) ist ein Kernelement der humanistischen Pädagogik und Therapie. Der Mensch wird als ein bewusst handelndes und erfahrungsgeleitetes Wesen betrachtet, das über ein angeborenes Streben nach Wachstum, Autonomie und Selbstverwirklichung verfügt. Jede Person organisiert ihre Erfahrungen zu einem individuellen Wahrnehmungsfeld, das ihr persönliches Bezugssystem bildet. Innerhalb dieses Wahrnehmungsfeldes entsteht das Selbstkonzept, das die Gesamtheit der bewusst und unbewusst wahrgenommenen Selbstbilder umfasst (ebd.). (vgl. Kapitel 4.4.1.1 und 4.4.3)

Zentrales Element des personenzentrierten Ansatzes ist die Haltung der Lehr- und Fachperson, indem sie schülerzentrierte entwicklungsfördernde Bedingungen schafft, die die Selbstaktivierungstendenz aktiviert. Die Grundlage dieser Haltung bilden gemäss Rogers die Variablen Empathie, bedingungslose positive Beachtung und Kongruenz (Hövel et al., 2024, S. 246). Dazu gehören eine offene Körperhaltung, eine Sprache der Annahme, das Senden von Ich-Botschaften sowie das aktive Zuhören. (vgl. Hartke et al., 2020. S. 66 - 72) (vgl. Kapitel 6.3)

Bei Wut und aggressivem Verhalten helfen verbale und nonverbale Deeskalationsstrategien, Beruhigungs- und Rückzugsmöglichkeiten, Konfliktbewältigung ohne Niederlagen sowie das Brückenbauen zwischen Konfliktparteien basierend auf der gewaltfreien Kommunikation (GfK) von M.B. Rosenberg. Massnahmen zur Stärkung des Selbstwerts, Selbstwirksamkeits-erfahrungen sowie individuelle Anpassung der fachlichen Anforderungen können ebenfalls entwicklungsfördernd wirken (Bröscher et al., 2022, S. 141f.; Hartke et al., 2020)(vgl. Kapitel 6.5).

6.2.3 Lerntheoretischer Ansatz

Der lerntheoretische Ansatz geht von der Annahme aus, dass menschliches Verhalten erlernt und damit auch veränderbar ist. Im Mittelpunkt steht die Beobachtung, dass Verhalten durch situative Bedingungen beeinflusst und durch gezielte Steuerung dieser Bedingungen

verändert werden kann. Zentral ist dabei das S-O-R-K-C-Modell, das beschreibt, wie Reize oder Stimuli (S) auf den Organismus (O) wirken, der darauf mit einer Reaktion (R) antwortet. Durch Kontingenz-Erzeugung (K), d.h. dem Setzen von Hinweisreizen in dem räumlich-zeitlichen Abstand zwischen Reiz und Reaktion, wird das affektive Verhalten bewusst gemacht, und mit einer Konsequenz (C) verbunden. Auftretenswahrscheinlichkeit des Verhaltens hängt von der Konsequenz ab (operantes Lernen) (Borchert, 2000; Edelman, 1994; Palmowski, 1996; Rost & Buch, 2010 zitiert von Hartke et al., 2020, S. 28f.; Hövel et al., 2024, S.221 - 223).

Zu den grundlegenden Prinzipien des lerntheoretischen Ansatzes zählen Verstärkung, Strafe, Löschung, Modelllernen und der Umgang mit Hinweisreizen. Verstärkung steigert die Wahrscheinlichkeit eines gewünschten Verhaltens, Strafe reduziert unerwünschtes Verhalten, während geplantes Ignorieren (Löschung) zur Reduktion selbstverstärkender Verhaltensmuster führen kann. Durch Modelllernen werden beobachtete, erfolgreiche Handlungen anderer übernommen. Pädagogische Massnahmen müssen nachvollziehbar, verständlich und akzeptabel sein, um bei SuS Selbststeuerung zu fördern (Hartke et al., 2020) (vgl. Eckert, 2022, S. 201f.).

Ein weiterer Grundsatz ist das Prinzip der kleinen Schritte, das besagt, dass Verhaltensänderungen in kleinen, aufeinander aufbauenden Etappen erfolgen sollten. Eine wertschätzende Beziehung zwischen Lehrperson und Kind unterstützt positive Verstärkung und Modelllernen (Hartke et al., 2020, S. 28 - 30) (vgl. Kapitel 6.3).

Diese Grundprinzipien lassen sich auch auf den Umgang mit Wut übertragen. Aus lerntheoretischer Sicht stellt Wut kein festes Persönlichkeitsmerkmal dar, sondern ein erlerntes Reaktionsmuster auf bestimmte Reize oder Situationen. Wütendes oder aggressives Verhalten entsteht häufig durch konditionierte Reize, die in der Vergangenheit mit negativen Erfahrungen wie Ablehnung oder Kritik verknüpft waren (Hartke et al., 2020, S.28). Pädagogisch sinnvoll ist daher, nicht die Emotion selbst zu bestrafen, sondern die Verhaltensäußerung differenziell zu verstärken, indem ruhiges, selbstkontrolliertes Verhalten unmittelbar positiv verstärkt wird, während Wutausbrüche ignoriert oder sachlich begrenzt werden (Borchert, 2000, S. 150; zitiert von Hartke, 2020, S. 30).

Gleichzeitig spielt das Modelllernen eine bedeutende Rolle. Wenn Lehrpersonen selbst ruhig, respektvoll und lösungsorientiert mit Ärger umgehen, lernen SuS, Wut als kontrollierbare Emotion wahrzunehmen. Der reflektierte, aber authentische Umgang mit eigenen Gefühlen wirkt damit präventiv und regulierend auf die emotionale Entwicklung der SuS. Die Kombination aus empathischer Beziehungsgestaltung, positiver Verstärkung und bewusster Modellwirkung ermöglicht es, Wutverhalten langfristig zu verändern und sozial verträgliche Ausdrucksformen zu fördern (Hartke et al., 2020, S.29f.).

Handlungsmöglichkeiten für den Umgang mit Wut basierend auf dem lerntheoretischen Ansatz sind beispielsweise Unterlassungsanweisungen, logische Konsequenzen, die Entschärfung absehbarer Risikosituationen, Auszeit oder Ruhezeit und das Schliessen von Verhaltensverträgen aber auch Token-Programme (vgl. Hartke et. al., S. 34 – 39, S. 50).

6.2.4 Kognitionspsychologischer Ansatz

Der kognitionspsychologische Ansatz stellt seit den 1960er-Jahren eine der zentralen theoretischen Strömungen der Psychologie dar und ist eine Weiterentwicklung des lerntheoretischen Ansatzes. Er geht davon aus, dass menschliches Verhalten nicht allein durch äussere Reize erklärt werden kann, sondern wesentlich durch die inneren gedanklichen Prozesse des Individuums bestimmt wird. Diese Prozesse umfassen Wahrnehmung, Denken, Fühlen und Handeln, die in ständiger Wechselwirkung stehen und das Verhalten einer Person gezielt steuern (Mayer, 2000, S. 27, zitiert von Hartke, 2018, S. 55). Die Kognitionspsychologie betont somit die aktive Rolle des Menschen, der eigenständig Situationen bewertet, Handlungen plant und Konsequenzen antizipiert.

Ulich (2005, S.129) zitiert von Hartke (2018, S. 55) beschreibt diese kognitiven Vorgänge als „gedankliches Vorwegnehmen von Folgen, Einschätzen von Erfolgsaussichten, Beurteilen der eigenen Fähigkeiten [...] und Abwägen von Wahrscheinlichkeiten“. Diese kognitiven Bewertungen können emotionale Reaktionen wie Angst oder Wut hervorrufen und zu spezifischen Handlungstendenzen führen.

Borchert (1996) zitiert von Hartke (2018, S. 55) beschreibt den Prozess der Selbstkontrolle in drei Stufen. Zunächst erfolgt die Selbstbeobachtung des eigenen Verhaltens, anschliessend dessen Selbstbewertung unter Berücksichtigung von Erfahrungen und Normvorstellungen, und schliesslich eine Selbstverstärkung des Verhaltens, etwa durch Selbstbelohnung bei konstruktivem Verhalten oder Selbstbestrafung bei negativer Bewertung des eigenen Handelns. Eine unzureichende Selbstbeobachtung aufgrund mangelnder kognitiver Fähigkeiten oder Überforderung in komplexen schulischen oder sozialen Situationen, führt häufig zu verzerrter Wahrnehmung des eigenen Verhaltens und fehlerhafter Interpretation der Reaktionen aus der Umwelt, was wiederum zu Missverständnissen und zwischenmenschlichen Konflikten führen kann (vgl. Kapitel 4.4.3).

SuS sind häufig mit emotional herausfordernden Situationen wie Misserfolg, Konflikt oder Überforderung konfrontiert. Problematische Denkmuster (z. B. „Ich kann das sowieso nicht“ oder „Ich werde nur ausgelacht“) können zu destruktiven Emotionen und unangemessenem Verhalten führen. Die bewusste Beeinflussung dieser Gedanken durch Selbstinstruktion oder kognitive Umstrukturierung unterstützt die Regulation von Emotionen und kann zu einer positiven Verhaltensänderung beitragen. Indem SuS lernen, in angespannten Situationen innerlich

Sätze zu formulieren wie „Ich bleibe ruhig und atme erst einmal tief durch“ oder „Ich kann das Problem Schritt für Schritt lösen“, wird der impulsive Wutausdruck abgeschwächt und durch überlegtes Handeln ersetzt. Diese **kognitive Selbststeuerung** kann durch wiederholtes Üben eingeübt und auf verschiedene Situationen übertragen werden. Verfahren wie die „Stopp-Technik“, „Selbstkontrollkarten“ oder das Finden „hilfreicher Gedanken“ haben sich hierbei als besonders wirksam erwiesen (Hartke et al., 2020, S. 55 - 63).

Wenn-dann-Pläne, die aufgrund ihrer sprachlichen Struktur andere kognitive Prozesse auslösen, eignen sich ebenfalls zur Verhaltensänderung (Hövel et al., 2024, S. 225) (vgl. Anhang XI). Auch Entspannungsverfahren helfen kognitive Prozesse zu beruhigen, differenzierter wahrzunehmen und angemessener auf herausfordernde Situationen zu reagieren (Hartke et al., 2020, S. 106 - 107).

Basierend auf dem kognitionspsychologischen Ansatz können Lehrpersonen mit Hilfe eines **reflektierten Krisengesprächs** Problemlösekompetenzen fördern, indem gemeinsam Handlungsweisen analysiert, Reizauslöser identifiziert und konstruktive Handlungsalternativen zum Wohl aller definiert und so beim Kind Selbstreflexion und kritisches Denken gefördert werden (Hartke et al., 2020, S. 65; Hövel et al., 2024, S. 225) (vgl. Kapitel 6.5).

Zur Förderung sozio-emotionaler Kompetenzen eignen sich verschiedene Rollenspiele, welche feste Bestandteile von Verhaltenstrainingsprogrammen sind (vgl. Kapitel 6.7), aber auch individuell und punktuell zur Lösungsfindung, zur Förderung des Perspektivenwechsels oder generell als Verhaltenstraining eingesetzt werden können (Hartke et al., 2020, S. 103 - 105).

6.3 Tragfähige Beziehung zwischen Lehrperson und Kind

Der Umgang mit kindlicher Wut im Schulalltag stellt für Lehrpersonen eine bedeutende pädagogische Herausforderung dar und erfordert ein hohes Maß an emotionaler Intelligenz.

Im Schulalltag sind Lehrpersonen täglich mit Situationen konfrontiert, in denen SuS in Streitigkeiten verwickelt sind, sich und andere ablenken, dazwischenreden, nicht aufpassen, den Anweisungen keine Folge leisten oder durch motorische Unruhe den Unterricht stören (Petermann et al., 2016, S. 33). Diese Verhaltensweisen bergen speziell für SuS mit sozio-emotionalen Verhaltensauffälligkeiten beträchtliches Konfliktpotenzial und beeinträchtigen das Arbeitsklima und die Klassengemeinschaft. Ein erhöhter Stresslevel beim betroffenen Kind kann zu impulsivem, unkontrolliertem Handeln bis hin zu massiven Wutausbrüchen führen. Lehrpersonen geraten bei stark herausforderndem Sozialverhalten oftmals an ihre Grenzen, wenn sie keinen Zugang und kaum Handhabe über das wütende Kind finden und gleichzeitig in der Verantwortung stehen, die Kinder der Klasse, sich selbst und den Unterricht zu schützen. Dieser hohe Stresslevel führt auch bei Lehrpersonen zu unangemessenen Reaktionen, die die Beziehung zu dem SuS und zur Klasse beeinträchtigen können. Das bringt ein Gefühl von

Hilflosigkeit und Ohnmacht hervor und Erleichterung stellt sich ein, wenn solche SuS die Schule wechseln müssen (Eckert, 2022, S.196). Ein Schulwechsel verlagert das Problem dieser Kinder auf eine andere Institution, ohne es zu lösen. Solche Kinder brauchen Bezugspersonen, die sich für ihren Verbleib an der Schule einsetzen (ebd.). Die innere Haltung einer Lehrperson dem betroffenen SuS gegenüber, aber auch die notwendigen Kompetenzen sowie die Zusammenarbeit und Unterstützung im Team entscheiden massgeblich über den Erfolg im Umgang mit diesen Kindern. (vgl. Kapitel 6.6 und 8.3)

Eine kontinuierliche, tragfähige, verlässliche Lehrer-Schüler-Beziehung bildet die beste Basis im Umgang mit herausforderndem Verhalten bei Kindern, ist aber kein Selbstläufer. Die Tragfähigkeit der Beziehung wird häufig sehr auf die Probe gestellt (Baumann et al., 2017).

Eine Lehrperson sollte regelmässig ihre eigene Wahrnehmung (z.B. negative Emotionen) und Meinung über ein Kind reflektieren und sich im täglichen Unterrichtsgeschehen bewusst machen, welche Situationen und welche ihrer Verhaltensweisen bei dem Kind Stress auslösen und sein Verhalten negative verstärken und welche eine positive Wirkung zeigen um bei dem Kind erwünschtes Verhalten verstärken zu können (Hövel et al., 2024, S. 227; Richter, 2017).

Eine zentrale Kompetenz der Lehrpersonen ist, sich in die Situation des Kindes einzufühlen, welches sein Umfeld als feindselig erlebt, vielleicht zuhause Gewalt und Erniedrigung erfährt, von Gleichaltrigen abgelehnt wird und Hoffnung in die Lehrperson setzt. Wenn dieses Kind auch hier auf mangelndes Verständnis, Strafen und Ablehnung stösst verstärkt sich der Teufelskreis von Ablehnung und Aggression (Eckert, 2022, S. 198).

Es ist essenziell, ein tiefes Verständnis für das herausfordernde Verhalten eines Kindes / Jugendlichen zu entwickeln. Baumann et al. (2017) plädiert dafür, diese nicht vorschnell als störend oder pathologisch zu bewerten, sondern stattdessen ihr Verhalten als Ausdruck individueller Bewältigungsstrategien und Lebenserfahrungen zu interpretieren (Baumann et al., 2017; Fröhlich-Gildhoff, 2013). (vgl. Kapitel 4.2)

Der Umgang mit gestörtem Sozialverhalten in der Schule stellt eine enorme Herausforderung dar und es ist nahezu unmöglich stets richtig zu handeln. Die Haltung der Lehrperson wirkt sich entscheiden auf diese Kinder und deren Wahrnehmung und Interpretation der Welt aus (Eckert, 2022, S.198). Lehrpersonen sollten eine Haltung der Offenheit und Empathie einnehmen. Dies bedeutet, sich auf die Perspektive des Kindes einzulassen und gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Eine solche Haltung fördert Vertrauen und ermöglicht positive Veränderungen (Baumann et al., 2017). Basierend auf dem personenzentrierten Ansatz beschreibt Rogers (1998) drei Basisvariablen dieser Haltung (vgl. Hövel et al. 2023, S. 244):

1. **Empathie** bedeutet das einfühlsame Verstehen der inneren Erlebniswelt des Gegenübers, „als ob“ man die andere Person wäre, ohne die eigene Perspektive aufzugeben (Weinberger, 2015, S. 87, zitiert von Hövel et. al., 2024, S. 244).
2. **Bedingungslose positive Beachtung** bezeichnet eine wertschätzende Akzeptanz des Gegenübers unabhängig von dessen Verhalten und der persönlichen Bewertung dieses Verhaltens, (Weinberger & Lindner, 2011, S. 62; Weinberger, 2015, S. 96, zitiert von Hövel et. al., 2024, S. 244).
3. **Kongruenz** steht für die Echtheit und Transparenz der Lehr- und Fachperson, die ihre eigenen Gefühle bewusst wahrnimmt und – sofern angemessen – in die Beziehung einbringt (Weinberger, 2015, S. 102, zitiert von Hövel et. al., 2024, S. 244).

Die **Gewaltfreie Kommunikation (GfK)** nach Rosenberg (2001), basiert auf diesen drei Variablen von Rogers (1998). Durch vier aufeinander aufbauende Schritte lassen sich Konflikte konstruktiv lösen, indem Bedürfnisse klar, aber respektvoll kommuniziert und dadurch zwischenmenschliche Beziehungen gestärkt werden (vgl. Kapitel 6.5).

Für die pädagogische Beziehung zwischen Lehrperson und Schüler bietet die GfK einen wichtigen Ansatz, um Kommunikationsprozesse zu verbessern und Eskalationen zu vermeiden. Durch eine Haltung der Empathie und der Bedürfnisorientierung entsteht ein respektvolles Miteinander, das auf Verständnis statt auf Sanktionierung beruht.

Lehrpersonen, die GfK anwenden, fördern bei ihren SuS emotionale Sicherheit, Selbstreflexion und Konfliktfähigkeit (Hartke et al., 2020, S. 76f.). Damit trägt die GfK nicht nur zur Prävention von Konflikten bei, sondern stärkt langfristig auch die Beziehungsqualität und das soziale Klima im Klassenraum.

Neurowissenschaftliche Befunde belegen, dass Empathie und Wertschätzung neuronale Resonanzprozesse aktivieren und die Ausschüttung von Oxytocin fördern, was Stress reduziert und Vertrauen stärkt (Lux, 2007 zitiert von Hövel et al., 2023, S. 247).

Hechler (2018) zitiert von Hövel et. al. (2024, S. 228) beschreibt fünf Kernkompetenzen, die Lehrpersonen benötigen, um tragfähige und entwicklungsförderliche Beziehungen zu ihren SuS aufzubauen. Diese Kompetenzen bilden die Basis einer professionellen pädagogischen Haltung und tragen signifikant zum Lernerfolg bei, besonders bei Kindern mit herausforderndem Verhalten.

1. **Präsenz und Akzeptanz:** Lehrpersonen sollen authentisch und zugewandt auftreten, um mit den SuS in echten Kontakt zu kommen. Dazu gehört insbesondere die Fähigkeit, nonverbale Signale wahrzunehmen und angemessen darauf zu reagieren.

2. **Wahrnehmen und spiegeln kindlicher Gefühle:** Dies setzt ein empathisches Einlassen voraus, bei dem Lehrpersonen emotionale Resonanz zeigen, ohne sich zu stark zu vereinnahmen.
3. **Verlässlichkeit und Fürsorglichkeit:** Lehrpersonen sollen als konstante Bezugspersonen fungieren, die den Kontakt auch in anspruchsvollen Situationen aufrechterhalten.
4. **Anerkennung und Zumutung:** Lehrpersonen soll das Kind im Rahmen seiner Möglichkeiten fordern und fördern.
5. **Gelassenheit und Humor:** Lehrpersonen können innere Ruhe bewahren und haben Sinn für Humor.

Die bindungsbasierte Pädagogik zielt darauf ab, unsichere Bindungsmuster (vgl. Kapitel 4.3.1) durch korrigierende sichere Beziehungserfahrungen zu transformieren oder zu ergänzen. Besonders bedeutsam ist dabei die **Feinfühligkeit** der Lehrperson, welche sich aus den zwei Komponenten Sensitivität und Responsivität zusammensetzt. **Sensitivität** beschreibt die Fähigkeit, sich empathisch in die emotionale Lage und die Denkmuster eines Kindes einzufühlen, während **Responsivität** die angemessene, situationsbezogene Reaktion auf dessen emotionale und kognitive Zustände meint. Durch diese feinfühligkeitsbezogene Responsivität wird das kindliche Stressniveau reduziert, was emotionale Sicherheit und Vertrauen fördert (Julius et al., 2020, zitiert von Hövel et. al., 2024, S. 235).

Wenn die Beziehung zwischen Lehrperson und Kind mit auffälligem Verhalten stark belastet ist, lässt sich diese mit Hilfe der **Banking-Time** einer beziehungsorientierten Intervention nachweislich verbessern. Die Wirksamkeit wurde mittels Einzelfallstudien der HfH mit über 80 SuS belegt. Banking-Time bezieht sich auf eine Serie kurzer Sitzungen von 10-15 min., zwei bis drei Mal pro Woche im Einzelsetting, in denen Lehrperson und Kind ein positives Miteinander erleben. Durch vorgegebene Handlungsstrategien (Non-Direktivität und Feinfühligkeit) und Kommunikationstechniken (Beobachten, Kommentieren, Spiegeln, Beziehungsangebote formulieren, reaktives Loben sowie Fragen stellen) sollen Diskontinuitätserfahrungen gesammelt und ungünstige Handlungsmuster durchbrochen werden. Bei der Banking Time ist die Non-Direktivität das zentrale Element. Non-Direktivität meint, dass das Kind in diesen 10-15 min. die Führung übernimmt, d.h. in der Wahl der Aktivität und der Interaktion findet ein Rollenwechsel statt. Die meisten dieser Handlungsprinzipien und Kommunikationstechniken finden sich in ähnlicher Form auch bei Rogers (1998) und Hechler (2018) und lassen sich auch gut im täglichen Umgang mit SuS einsetzen, um Beziehungen zu stärken (Hövel et al., 2024; Neuhäuser & Mohr, 2023).

6.4 Klassenführung und Problemmanagement

Lehrpersonen benötigen hohe Kompetenzen im Bereich der Prävention von Unterrichtsstörungen und der effektiven Klassenführung, um Kinder mit herausforderndem Verhalten in ihrer sozio-emotionalen Kompetenzentwicklung effektiv unterstützen zu können (Hillenbrand, Breuer & Hahn, 2022).

Der Aufbau eines angenehmen Klassen- und Lernklimas und die Förderung der Gruppenfähigkeit erfordert von Lehrpersonen Kompetenzen, die über die thematische Unterrichtsplanung hinausgehen. Mit Schuleintritt werden erhebliche kognitive und soziale Anforderungen an die SuS gestellt. Aufgabe der Lehrperson ist es, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass die Kinder zielgerichtete Unterstützung in ihrer kognitiven, emotionalen und sozialen Entwicklung erfahren (Petermann et al., 2016, S. 33).

Die Grundlage einer proaktiven Klassenführung ist der Aufbau positiver, tragfähiger Beziehungen zwischen Lehrperson und SuS (vgl. Kapitel 6.3). Ohne tragfähige Beziehung zur Klasse wird eine Lehrperson im Unterricht massiven Druck ausüben müssen (ebd.). Umgekehrt lassen sich in einer funktionierenden Klasse SuS mit herausfordernden Verhaltensweisen besser mittragen (Baumann et al., 2017).

Eine disziplinierte, klar strukturierte und angenehme Arbeitsatmosphäre, sowie ein positives, angstfreies und wertschätzendes Klassenklima bilden die Grundlage für eine hohe Mitarbeit und eine geringe Störungsrate im Unterricht. Davon profitieren vor allem auch SuS mit Förderbedarf, ADHS und herausforderndem Verhalten (Hillenbrand et al., 2022, S. 43).

Proaktives, vorausschauendes Handeln ermöglicht es Lehrpersonen das Verhalten von SuS besser zu steuern, was sich positiv auf das Klassenklima und die Lernleistungen auswirkt. Im Gegensatz dazu sind Lehrpersonen mit reaktivem Lehrerverhalten häufiger Stresssituationen ausgesetzt, was zu unangemessenen Reaktionen von Überforderung und Ärger führen und die Beziehung zu den SuS beeinträchtigen kann. Ausserdem sind Lehrpersonen dann kein gutes Vorbild für das Modelllernen sozio-emotionaler Kompetenzen (Petermann et al., 2016, S. 35).

Die Lehrperson soll bei Intervention aufgrund von Regelverletzung klar und bestimmt auftreten, mögliche Probleme, die entstehen können, erklären, klare Handlungsanweisungen geben sowie die Möglichkeit für erwünschtes Verhalten beispielsweise Wiedergutmachung einfordern (ebd.).

Positives Verhalten von SuS sollte unmittelbar verstärkt werden, am besten durch soziale Verstärker in Form von Aufmerksamkeit, Zuwendung und Anerkennung, sei es durch Gesten, wie Schulterklopfen, gehobenem Daumen, Dank oder ausdrücken, wie stolz das Kind für seine

Leistung sein kann (ebd.). Extrinsische Belohnungen bzw. Verstärkungen sind nur dann sinnvoll, wenn das Kind zu einer Verhaltensänderung motiviert wird, welche es auch nach Absetzen der Belohnung aufrechterhält, weil es im Sozialen positive Erfahrungen gemacht hat und diese dadurch zunehmend zu einer intrinsisch motivierten Handlung wird (Richter, 2017, S. 28) (vgl. Kapitel 6.2.3).

Wenn ein unangemessenes Verhalten unterbunden werden soll, muss eine negative Konsequenz folgen. Diese soll sich am Ausmass des Fehlverhaltens orientieren. Am besten werde natürliche negative Konsequenzen eingesetzt, die im Zusammenhang mit dem Fehlverhalten stehen. Dazu zählen beispielsweise eine Entschuldigung, eine Wiedergutmachung, das Entziehen von Privilegien oder der temporäre Ausschluss aus einer gemeinschaftlichen Aktivität. Negative Konsequenzen müssen unmittelbar erfolgen, nicht nur angedroht, sondern auch umgesetzt werden (Petermann et al., 2016, S. 38f.). Als mögliche Konsequenzen für wiederholtes Auftreten des Problemverhaltens nennt Petermann et. al. die Auszeit. Diese sollte nur bei heftigen Wutausbrüchen oder schwerwiegendem Problemverhalten zum Einsatz kommen und die Umsetzung in Bezug auf geeigneten Raum, Dauer, Durchführung und Beendigung der Auszeit im Vorfeld sehr gut durchdacht sein. (vgl. Petermann et al., 2016, S. 39 - 43).

Die Klassenlehrperson sollte klare Strukturen, Abläufe, Regeln, Routinen und Rituale installieren, prägnante, eindeutige Anweisungen geben und mit den SuS vorausschauend klare Vereinbarungen treffen. Des Weiteren unterstützt die Rhythmisierung des Unterrichts mit Bewegungspausen und -spielen den Stressabbau und leistet einen Beitrag zur Stärkung des sozialen Miteinanders. Auch sollte die Lehrperson Möglichkeiten der Stressbewältigung kennen und vermitteln, den SuS Raum geben ihre Gefühle und Bedürfnisse wahrzunehmen und auszudrücken und über Fähigkeiten für die Mediation bei Konflikten unter SuS verfügen (Bröscher, 2022, S. 140) (vgl. Kapitel 6.5).

Für die Pausenregelungen sollte es klare im Vorhinein getroffene Vereinbarungen für den Konfliktfall geben, SuS könnten als Streitschlichter im Einsatz sein. Aktions- und Rückzugsangebote sollten verfügbar sein und bei Sanktionen wie Fussballverbot sollten alternative Bewegungsangebote zur Verfügung stehen, so dass Konflikte nicht durch Frust und Langeweile entstehen (edb.)

Zu Klassenführung und Problemmanagement gehören auch die Gestaltung des Klassenzimmers, der Unterrichtsmaterialien sowie der bedachten Platzierung von SuS mit herausforderndem Verhalten und die Schaffung von Rückzugsorten.

Basierend auf elf Prinzipien effektiver Klassenführung der international anerkannten Forschergruppe vom Emmer und Evertson (2009, 2013) hat Hartke (2020, S. 134 - 142) die neun proaktiven und zwei reaktiven Massnahmen in einer Checkliste zusammengestellt (vgl. Anhang

X). Mit Hilfe dieser Checkliste lassen sich mittels Beobachtung und Reflexion Problemfelder in der Klassenführung identifizieren und konkrete Massnahmen zur Unterstützung der Lehrperson definieren. Massnahmen können Coaching, Weiterbildung, Formen kollegialer Beratung, Sozialtraining, Unterstützung durch Teamteaching, Heilpädagoginnen oder Unterrichtsassistenten, sowie Raumkonzept umfassen. Im Folgenden wird ein kurzer Überblick dieser elf Prinzipien gegeben (ebd.):

Zu den **proaktiven Massnahmen (Prävention)** zählen:

1. Vorbereitung des Klassenraums:

Eine durchdachte räumliche Organisation mit klaren Sichtachsen, funktionalen Bereichen (z. B. Lesecke, Gruppentisch, Materialstation) und angepasster Sitzordnung ermöglicht der Lehrkraft Übersicht und schnellen Zugang zu allen SuS.

2. Vermittlung und Anwendung von Verhaltensregeln und Routinen:

Frühzeitig eingeführte, gemeinsam erarbeitete Regeln schaffen Verhaltenssicherheit und Struktur. Sie werden explizit thematisiert, altersgemäss begründet und regelmässig eingeübt.

3. Konsequenzen bei erwünschtem und unerwünschtem Verhalten:

Regeln und Konsequenzen sind allen bekannt, werden konsequent umgesetzt und solten Verhalten zeitnah und angemessen verstärken oder korrigieren.

4. Gestaltung eines positiven Lern- und Klassenklimas:

Ein respektvoller Umgangston, gemeinsame Aktivitäten und Programme zur Förderung sozialer Kompetenzen stärken die Klassengemeinschaft.

5. Beobachtung der Schüleraktivitäten und prozessbegleitende Diagnostik:

Regelmässige Beobachtungen ermöglichen die frühzeitige Erkennung von Problemen und Anpassungen im Unterricht.

6. Vorbereitung des Unterrichts:

Unterricht wird lernzielorientiert, aktivierend und störungspräventiv geplant, um Lernmotivation und Struktur zu fördern.

7. Übertragung von Schülerverantwortlichkeiten:

Verantwortung in Form von Klassenämtern oder Tutorentätigkeiten wie Streitschlichter fördert soziale Verantwortung und reduziert Fehlverhalten (Hammond et al., 2007, zitiert von Hartke, 2020, S. 139).

8. **Klarheit des Unterrichts:**

Eine klare Struktur, angepasste Sprache der Lehrperson, Wiederholungen und eindeutige Übergänge zwischen Phasen reduzieren Unklarheiten und verhindern Leerlauf.

9. **Einsatz kooperativer Lernformen:**

Kooperative Lernformen fördern soziale Kompetenzen, Problemlösefähigkeit und Leistungsorientierung (Johnson & Johnson, 1998; Hattie, 2013 zitiert von Hartke, 2020, S. 140–141).

Zu den **reaktiven Massnahmen (Intervention)** gehören:

10. **Reaktion auf unangemessenes Schülerverhalten:**

Störungen werden frühzeitig, kurz und ohne Unterrichtsunterbrechung adressiert, wobei die Beziehungsebene möglichst erhalten bleibt.

11. **Strategien für potenzielle Problemsituationen:**

Ein abgestimmtes schulweites Massnahmenpaket mit klaren Konsequenzen und Kooperation mit Heilpädagogen oder Eltern ermöglicht konsistente Reaktionen auf wiederkehrende oder gravierende Probleme.

Das von Hartke (2020) dargestellte Modell des Classroom-Managements zeigt, dass erfolgreiche Klassenführung primär präventiv gestaltet wird. Ein durchdachter Unterrichtsaufbau, klare Strukturen, wertschätzende Kommunikation und die bewusste Übertragung von Verantwortung bilden die Grundlage, während reaktive Massnahmen die Ausnahme darstellen. Effektive Lehrpersonen agieren damit vorausschauend, konsistent und beziehungsorientiert – was zu einem stabilen, lernförderlichen Klassenklima führt.

6.5 Strategien der Gesprächsführung und der Deeskalation

Eine Lehrperson muss mit den **vier Phasen der Wut** vertraut sein um angemessen zu handeln. Ein Wutausbruch lässt sich als Welle in vier Phasen beschreiben, der Signalphase, der Ausbruchphase, der Eskalationsphase und der Nachbereitungsphase. Nur in der Signalphase besteht die Möglichkeit einer Intervention. In der Ausbruchphase, wenn sich die vom Körper bereitgestellte Energie entladen muss, hilft nur Separation und Schutz der Beteiligten. In der darauffolgenden Eskalationsphase kann der Wutausbruch nicht willentlich gestoppt werden, da es in dieser Phase nicht möglich ist klar zu denken oder Empathie zu empfinden. Hier geht es vor allem um Schadensminimierung. Die Nachbereitungsphase ist die Zeit der Selbstreflexion. Aufgrund der Ausschüttung von Stresshormonen braucht es Zeit für den Abbau, so dass eine Reflexion erst nach mindestens vier Stunden sinnvoll ist. Oftmals wird die Aufarbeitung von Wutausbrüche in einem noch zu stark emotionalen Erregungszustand, zeitlich zu früh und / oder problemorientiert angegangen (Bröscher et al., 2022, S. 135).

Auf **non-verbaler** Ebene ist es in der Signalphase wichtig, dass die Lehrperson deeskalierend einwirkt, in dem sie genau hinschaut, das Kind und die Situation wahrnimmt, innerlich Ruhe bewahrt, ruhig und freundlich reagiert, die Aufmerksamkeit der unbeteiligten Kinder umlenkt und die Wut bzw. das Verhalten auslösenden Reiz durch Ortswechsel, Humor und / oder das Entziehen der Zuschauer verändert (ebd.).

Die **verbale Deeskalation** zielt darauf ab durch bewusste sprachliche Mittel die emotionale Anspannung des Kindes zu reduzieren. Das Kind wird mit dem Namen angesprochen, die Lehrperson verwendet kurze Sätze, lässt das Kind ausreden, fragt nach, zeigt Verständnis und Interesse, sendet Ich-Botschaften, vermittelt einerseits Sicherheit («Ich sehe deine Notsituation») und andererseits eigene Kontrolle und Handlungssicherheit («Ich als deine Lehrperson bin da und helfe dir»). Des Weiteren bietet sie Alternativen an, ohne die Situation zu bagatelisieren, setzt feinfühlig klare Grenzen ohne Scham und Schuldzuweisung und verbalisiert Konsequenzen. Nach Abebben der hochemotionalen Phase klärt und reflektiert sie gemeinsam mit dem Kind die Situation in einem **Krisengespräch**. Hierbei entwickelt sie mit dem Kind ein gemeinsames Vorgehen für mögliche zukünftige Eskalationen und analysiert auf Metaebene in regelmässigen Abständen wertfrei und situationsübergreifend die kindlichen Wutzustände (Bröscher et al., 2022, S. 142; Hartke et al., 2020, S. 65) (vgl. Kapitel 6.2.4).

Das **«Wutbarometer»** von Hartke et al. (2020, S. 101) eignet sich zur Vorbeugung von Wutausbrüchen. Hierfür wird dem SuS aufgezeigt, dass es normal ist negative Emotionen zu haben und dass angemessener Umgang mit diesen erlernbar ist. Es werden von 0 (wohl fühlen) bis 10 (Wut) Alltagssituationen zusammengetragen und auf einem Plakat dargestellt. Das Wutbarometer dient dem Austausch zwischen Lehrperson und SuS über deren momentane emotionale Befindlichkeit und der Erarbeitung von alternativen Handlungsmustern. Es unterstützt den Aufbau von Emotionsregulationsstrategien durch Selbstwahrnehmung angestauter Wut und Erlernen von Handlungsalternativen in emotional entspannten Phasen.

Ein zentraler Aspekt vorausschauenden proaktiven Lehrerverhaltens ist **absehbare Risikosituationen zu entschärfen**, in dem das Kind in angemessene Aktivitäten eingebunden wird und dadurch Fehlverhalten oder emotionale Anspannung reduziert werden (Hartke et al., 2020, S. 37). Insgesamt sollten Lehrpersonen sich darum bemühen, Situationen zu vermeiden bzw. zu reduzieren, die das Kindes in Alarmbereitschaft versetzen und Stress auslösen, beispielsweise häufiges Strafen, Blossstellen, Überfordern u.ä. (Richter, 2017).

Als **präventive Kommunikationsgrundlage** ist es wichtig, dass die Lehrperson dem Kind durch eine offene Körperhaltung und langsame Bewegungen sowie durch Nähe-Distanzwahrung Zuwendung zeigt, ohne es zu bedrängen. Durch Empathie und aktives Zuhören nimmt sie die emotionale Befindlichkeit des Kindes anhand von Mimik, Gestik und Sprache wahr,

benennt diese wertschätzend («Ich sehe, du bist sehr wütend») und nimmt das Kind ernst (Bröscher et al., 2022, S. 142) (vgl. Kapitel 6.3).

Bei Konflikten zwischen SuS ist das **Brücken bauen zwischen Konfliktparteien** von Hartke et al. (2020) gemäss dem kommunikationspsychologischen Konzept der **Gewaltfreien Kommunikation (GfK)** nach Rosenberg (2001) ein bewährtes Mittel der Konfliktbewältigung. Die **GfK** basiert auf den drei Variablen, Empathie, Akzeptanz und Echtheit (Rogers, 1998 zitiert von Hövel, S.244) (vgl. Kapitel 6.3). Vier aufeinander aufbauende Schritte ermöglichen es, Konflikte konstruktiv zu lösen und Bedürfnisse klar, aber respektvoll zu kommunizieren. Die SuS müssen durch die Lehrperson jedoch in spielerischen Vorübungen intensiv an die vier Schritte «Beobachtung», «Gefühle», «Bedürfnisse» und «Bitten» zu formulieren herangeführt werden (Hartke et al., 2020, S. 76 - 83).

1. **Beobachtung:** Im ersten Schritt, der Beobachtung, wird eine Situation möglichst objektiv beschrieben, ohne sie zu bewerten oder zu interpretieren. Ziel ist es, Wahrnehmung und Bewertung zu trennen, um Missverständnisse zu vermeiden (Rosenberg, 2001, S. 47 ff. zitiert von Hartke et. al, 2020).
2. **Gefühle:** Der zweite Schritt betrifft das Ausdrücken von Gefühlen, die in Reaktion auf das Beobachtete entstehen. Das bewusste Benennen von Emotionen („Ich fühle mich...“) fördert Selbstreflexion und Authentizität.
3. **Bedürfnisse:** Der dritte Schritt zielt auf die Benennung der zugrunde liegenden Bedürfnisse ab, da Gefühle als Ausdruck erfüllter oder unerfüllter Bedürfnisse verstanden werden.
4. **Bitten:** Im vierten Schritt wird schliesslich eine konkrete, umsetzbare Bitte formuliert, die das Gegenüber nicht unter Druck setzt, sondern zu Kooperation und Dialog einlädt.

Für die Lösung von Konflikten eignet sich die Methode der **Konfliktbewältigung ohne Niederlagen** von Hartke et al. (2020, S.73), die sechs Schritte umfasst, wobei die Schritte 2 – 4 mehrmals durchlaufen werden müssen, wenn keine für alle Beteiligten zufriedenstellende Lösung oder Kompromiss gefunden werden konnte.

1. Definition des Konflikts / Problems
2. Sammlung möglicher Lösungen
3. Bewertung der Lösungsvorschläge
4. Entscheidung
5. Realisierung der Entscheidung
6. Beurteilung des Erfolgs

Im Rahmen von universellen Verhaltenstrainingsprogrammen erlernen die SuS im Klassenverband Strategien für die Bewältigung von Konflikt- und Problemsituationen (vgl. Kapitel 6.7).

6.6 Zusammenarbeit im multiprofessionellen Team

Bei Kindern mit herausforderndem Verhalten ist eine multiprofessionelle Zusammenarbeit im Team und im Idealfall auch mit den Eltern unabdingbar. Im Team müssen herausfordernde Situationen gemeinsam analysiert und individuelle Massnahmen festgelegt werden. Zu einem multiprofessionellen Team gehören beispielsweise Klassenlehrperson, Schulleitung, SHP, Schulsozialarbeit (SSA), Fachlehrpersonen, Unterrichtsassistenz, Logopädie und Schulpsychologie sowie gegebenenfalls die Schulberatung und weitere soziale und / oder psychiatrische Dienst wie der Kinder- und Jugendpsychiatrische Dienst (KJPD) sowie die Kinder und Erwachsenen Schutzbehörde (KESB). Gemeinsame Ziele und handlungsleitende Werte sowie die Arbeitsaufteilung und die Rollendefinition im Team sind bedeutsam für die Kooperation aber auch für die Integration und den Umgang mit einem Kind mit massiv störendem Verhalten (Hövel et al., 2024, S. 137 - 143).

Die proaktive Zusammenarbeit als gesamtes Schulteam in der Prävention von aggressiven Konflikten ist von grosser Bedeutung. Diese wird auch in Kapitel 6.10 im Rahmen der «Neuen Autorität» verdeutlicht. Das beinhaltet das Festlegen von klaren Verhaltensregeln, die auf dem gesamten Schulareal für alle SuS gelten; vor allem auch auf dem Schulhof und in den Pausen, in denen aufgrund nur schwer überschaubarer Situationen und Bereiche hohes Konfliktpotenzial besteht. Dazu gehören ein im Lehrerteam und mit der Schulleitung verabschiedeter, verbindlicher Massnahmenkatalog bei Regelverletzungen sowie die Verpflichtung aller Lehrpersonen diesen bei Regelverletzungen konsequent umzusetzen. Eine Einigung auf schulweite, grundlegende Regeln für das soziale Miteinander und deren systematische Durchsetzung von allen Lehrpersonen verringert die Häufigkeit und Schwere von Konflikten (Baumann et al., 2017)

Eine Supervision und / oder eine kollegiale Fallbesprechung können zur Stabilisierung und Entlastung der Klassen- und Fachlehrpersonen beitragen. Gemeinsam entwickelte Strategien und emotionaler Rückhalt des Teams tragen zur Stärkung der Lehrpersonen bei. Eine Unterrichtsassistenz und ein Coaching der Klassenlehrperson könnten zusätzlich zu einer ruhigeren Lernatmosphäre und einem entspannteren Klassenklima führen. Ein Austausch sollte regelmässig zu festgelegten Zeiten durchgeführt werden um Tür- und Angelgespräche zu vermeiden (ebd.).

6.7 Universelle Verhaltenstrainingsprogramme

Gemäss der BELLA-Studie befindet sich nur ein geringer Anteil von Kindern und Jugendlichen mit psychischen Auffälligkeiten in professioneller Behandlung; bei ADHS sind es lediglich 20 Prozent und bei Störungen des Sozialverhaltens 14 Prozent. Präventionsmassnahmen in der Schule sind von hohem gesellschaftlichem Wert, da psychische Störungen langfristig negative

Folgen verursachen. Über die Schule kann die Zielgruppe grossflächig erreicht werden und bietet ideale Rahmenbedingungen für die Umsetzung universeller, selektiver oder indizierter Trainingsprogramme (Hövel et al., 2024, S. 94).

Dieses Kapitel widmet sich den derzeit gängigen und verfügbaren Verhaltenstrainingsprogrammen für die Durchführung mit Schulklassen, welche in Studien auf ihre Wirksamkeit hin überprüft wurden. Der Vollständigkeit halber werden auch für den Kindergarten zwei Verhaltenstrainingsprogramme genannt, welche Vorläufer der Trainingsprogramme für die Primarschule sind.

Zyklus 1:

- **Verhaltenstraining im Kindergarten** – Ein Programm zur Förderung emotionaler und sozialer Kompetenzen (Petermann, Düring, 2013)
- **Lubo aus dem All für Vorschule** (Hillenbrand, Hennemann, Schell & Breuer, 2022), geeignet ab dem 2. Kindergartenjahr.
- **Verhaltenstraining für Schulanfänger** – Ein Programm zur Förderung emotionaler und sozialer Kompetenzen (Petermann et al., 2016) (Petermann, Natzke, Gerken & Walter, 2025)

Dieses Training ist für Kinder der 1. und 2. Klasse konzipiert, eignet sich im Klassenverband und in der Gruppenförderung. Es wird die Version von 2016 vorgestellt, da die 2025 neu erscheinende Neuauflage noch nicht verfügbar war.

- **Lubo aus dem All - 1. und 2. Klasse** – Programm zur Förderung sozio-emotionaler Kompetenzen (Hillenbrand, Breuer, et al., 2022)

Zyklus 2:

- **Verhaltenstraining in der Grundschule**– Ein Programm zur Förderung emotionaler und sozialer Kompetenzen (Petermann et al., 2019)
Dieses Training eignet sich speziell für Kinder der 3. und 4. Klasse, sowohl im Klassenverband als auch im Kleingruppensetting.
- **Ben & Lee** – Programm zur Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen in Verbindung mit fachlichen Zielen des Deutsch- und Sachunterrichts. Dieses Training wurde für SuS der 3. und 4. Klasse für den Einsatz im Klassenverband entwickelt. Seit 2025 ist dieses Training in vollständig überarbeiteter 2. Auflage erhältlich (Urban, Hövel, Hennemann, Muckenhaupt & Knipper, 2018).
- **Sozialtraining in der Schule** – Ein Trainingsprogramm für SuS der 3.- 6. Klasse zum Aufbau sozialer Kompetenzen im Kontext der Schulklasse (Petermann, Jugert, Verbeek & Tänzer, 2024).

- **Emotionstraining in der Schule** – Ein Programm zur Förderung der emotionalen Kompetenz (Petermann, Petermann & Nitkowski, 2016)

Dieses Trainingsprogramm fokussiert auf die Emotionsregulation bei SuS und dient primär der Angst- und Depressionsprävention. Dieses Trainingsprogramm wird in dieser Arbeit nicht näher vorgestellt.

Alle genannten Trainingsprogramme orientieren sich an der sozial-kognitiven Lerntheorie von Bandura (1976, 1979) und dem Modell der sozial-kognitiven Informationsverarbeitung von Crick & Dodge, 1994 zitiert von Petermann et al. (2016, 2019). Sie integrieren lerntheoretische und entwicklungspsychologische Erkenntnisse und fördern alle fünf Bereiche von SEL (Selbstwahrnehmung, Selbststeuerung, soziales Bewusstsein, Beziehungsfähigkeiten und verantwortungsvolle Entscheidungsfindung (vgl. CASEL Modell, Kapitel 4.4.4). Methodisch folgen sie einem strukturierten, wiederkehrenden Aufbau, der Sicherheit und Orientierung schafft. Typische Elemente sind Rollenspiele, Verstärkerpläne, Rituale, Selbstinstruktionen, Selbstbeobachtungsaufgaben und Problem- und Konfliktlösestrategien. Die Programme wurden von den Autoren und teilweise zusätzlich durch unabhängige Studien auf ihre Wirksamkeit überprüft. Ein solches Trainingsprogramm ist vor allem dann wirksam, wenn es konzepttreu und vollumfänglich durchgeführt, im Schulalltag integriert und das Erlernte auch nach Abschluss weiter gefestigt wird. Die Wirksamkeit der Massnahme hängt eng mit der Umsetzung, der inneren Haltung und den Kompetenzen der Lehrperson zusammen (Petermann et al., 2019) (Petermann et al., 2016) (Hillenbrand, Breuer, et al., 2022).

Im Folgenden werden die Verhaltenstrainingsprogramme von Petermann für Schulanfänger (1./2. Klasse) und Grundschule (3./4. Klasse) sowie das Sozialtraining (3.-6. Klasse) näher vorgestellt. Lupo aus dem All und Ben & Lee sind ähnlich aufgebaut.

6.7.1 Verhaltenstrainingsprogramm für Schulanfänger (1./2. Klasse)

Eine 5. vollständig neu überarbeitete Ausgabe des Trainingsprogramms inklusive Handpuppe und Arbeitsheft wurde 2025 herausgegeben.

Das Verhaltenstrainingsprogramm von Petermann et al. (2016) ist als universelles, präventives Förderprogramm entwickelt worden, um Verhaltensproblemen bei Schulanfängern der 1. und 2. Klasse frühzeitig entgegenzuwirken und die Entwicklung von Verhaltensstörungen möglichst zu verhindern. Kontextzentrierte Massnahmen setzen am sozialen Umfeld an, um Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten im Aufbau sozialemotionalen Verhalten indirekt zu unterstützen. Der Einsatz des Trainingsprogramms ermöglicht es beim Übergang vom Kindergarten in die Schule auftretenden Stressfaktoren entgegenzuwirken und den sozialemotionalen Entwicklungsverlauf eines Kindes von Anfang an in eine positive Richtung zu steuern (ebd.).

Das Training, welches von der Klassenlehrperson als zentrale Bezugsperson mit der ganzen Klasse durchgeführt wird, ist für ein Schulhalbjahr konzipiert und umfasst 27 Sitzungen mit wöchentlich zwei Trainingseinheiten von 45 bis 60 Minuten, welche an unterschiedlichen Tagen durchgeführt werden sollen. Die Durchführung mit der ganzen Klasse bietet mehrere Vorteile. Vorschläge zur Problem- und Konfliktlösung kommen von Gleichaltrigen, die Kinder wirken gegenseitig als positive Vorbilder und die realitätsnahen Problemsituationen dienen der Gruppe in Rollenspielen als Übungsfeld. Für SuS mit Migrationshintergrund muss das Training bezüglich Sprachverständnis und unterschiedlichen kulturellen Hintergründen sorgfältig vorbereitet werden (ebd.)

Das Training ist in **vier Stufen** untergliedert. **Stufe 1** (mit drei Trainingseinheiten) umfasst eine Einführungsphase, in der die SuS mit den Elementen des didaktischen Rahmens vertraut gemacht werden. Dazu gehören eine Schatzsuche, ein Arbeitsheft, die Chamäleon-Handpuppe «Ferdinand», ein Ruheritual, Gruppenregeln, ein Trainingsvertrag und ein Verstärkerplan. **Stufe 2** (mit 3 Trainingseinheiten) fokussiert sich auf den Aufbau sozial-kognitiver Kompetenzen (vgl. Kapitel 4.4.3). Durch spielerische Aktivitäten und eine Selbstinstruktion werden die SuS darin geschult die visuellen und auditiven Reize ihrer Umgebung differenzierter und bewusster wahrzunehmen. In **Stufe 3** (mit 7 Trainingseinheiten) werden die emotionalen und sozialen Kompetenzen der SuS erweitert. Die Kinder trainieren ihre eigenen Gefühle (Traurigkeit, Angst, Wut und Freude) und die von anderen zu erkennen und zu benennen, sich in andere hineinzuversetzen, eigene Bedürfnisse zurückzustellen und sich in angemessener Weise selbst behaupten zu können. Die Stufen 1-3 dienen der Vorbereitung für Stufe 4 (mit 14 Trainingseinheiten), in der die SuS Strategien für die Bewältigung von Konflikt- und Problemsituationen erlernen. Sie üben mit Hilfe von Comicfiguren solche Situationen zu analysieren, indem sie Emotionen, mögliche Handlungen und deren Konsequenzen genau beobachten und beschreiben lernen. Eine Schatzsuche bildet den didaktischen Rahmen, welche den Spannungsbogen aufrechterhält und Anstrengung und Belohnung miteinander verknüpft (ebd.).

Die Chamäleon-Handpuppe, welche die SuS als Leitfigur durch alle Trainingseinheiten begleitet, verfügt über bedeutende Fähigkeiten, wie das Anpassen an äussere Umstände und eine differenzierte Wahrnehmungsfähigkeit (ebd.).

Alle Trainingssitzungen folgen einem sich wiederholenden Muster und geben den Kindern durch den vorhersehbaren Rahmen Orientierung und Sicherheit (ebd.).

Zur Verlaufskontrolle von Verhaltensänderungen werden vor Start des Trainings die sozial-kognitiven Kompetenzen, die sozial-emotionalen Fähigkeiten sowie das Sozialverhalten von jedem Kind in fünf Abstufungen von sehr selten bis sehr oft in einem Beobachtungsbogen eingeschätzt und nach Beendigung des Trainings erneut (ebd.).

Der Trainingsvertrag fordert von den SuS ein, die Verhaltensregeln einzuhalten und sich aktiv zu beteiligen. Mit Hilfe des Verstärkerplans wird die aktive Mitarbeit systematisch belohnt. Auf das Nichteinhalten anderer Verhaltensregeln wird mit vor dem Training festgelegten, logischen Konsequenzen reagiert (ebd.).

Das Verhaltenstraining arbeitet auch mit dem Einsatz von Selbstinstruktionen, welche auf psychologischer Ebene die Verhaltenslenkung unterstützen, indem sie die Aufmerksamkeit auf die Aufgabe lenken und die SuS in einen positiven, emotionalen Zustand versetzen. Ein weiteres Werkzeug für die Bewältigung von Konfliktsituationen stellt der «Ferdin-Plan» mit seinen drei Schritten dar: 1. Stopp, Problem beschreiben; 2. Verschiedene Lösungen finden; 3. Gefundene Lösungen bewerten und für eine angemessene Lösung entscheiden (ebd.).

Rollenspiele ermöglichen in einem geschützten Rahmen neue Handlungsweisen auszuprobieren und so neue Erfahrungen zu sammeln. Aggressiven Kindern fällt es häufig schwer besprochene Konfliktlösestrategien im Rollenspiel umzusetzen. Wichtig ist, darauf zu achten, dass nur erwünschtes Verhalten trainiert wird (ebd.).

Das Training enthält Elternbriefe und genaue Instruktionen für die Umsetzung des Trainings auch ausserhalb der Trainingseinheiten, beispielweise in der Pause, um mit Selbstbeobachtungsaufträgen neue Verhaltensweisen einzuüben und Beobachtungen in den Trainings mitzuteilen (ebd.).

6.7.2 Verhaltenstrainingsprogramm für 3./4.Klasse

Petermann et al. (2019) haben ebenfalls ein Verhaltenstrainingsprogramm für Kinder der 3. und 4. Klasse entwickelt, welches eine kostengünstige Variante darstellt, soziale und emotionale Kompetenzen bei Kindern nachhaltig aufzubauen. Im Folgenden werden die wichtigsten Aspekte des Trainingsprogramms zusammengefasst.

Das Training ist konzipiert für ein Schulhalbjahr mit 26 Trainingseinheiten von 45-90 min. Es ist unterteilt in drei Trainingsbereiche.

Der **erste Bereich** umfasst die Einführung in die Rahmenbedingungen, in das Hörspiel «Abenteuer auf Duesternbrook» und das Kennenlernen der Leitfiguren. Des Weiteren werden Trainingsregeln und ein Verstärkerplan eingeführt. Ab der dritten Trainingseinheit beschäftigen sich die Kinder in acht Trainingseinheiten mit Emotionen, d.h. sie bauen Emotionswissen auf, schulen ihre Selbstwahrnehmung zu unterschiedlichen Gefühlen und deren Intensität und trainieren Strategien zur bewussten Lenkung von Emotionen und Verhalten. (vgl. Kapitel 4.4.2)

Im **zweiten Bereich** liegt der Fokus auf sozialer Interaktion. In weiteren acht Einheiten erhalten die Kinder einen Einblick in den Verarbeitungsprozess sozialer Informationen, erkennen die Wichtigkeit von Empathie und erweitern ihr Handlungsrepertoire für eine bewusstere

Handlungsplanung. Dafür müssen die Kinder mit den Protagonisten der Geschichte Lösungen zu verschiedenen sozialen Problemsituationen finden. (vgl. Kapitel 4.4.3)

Im **dritten Bereich** mit ebenfalls acht Trainingseinheiten geht es um die Stärkung der moralischen Entwicklung, indem Normen und Werte als Grundlage sozialer Handlungen in den Blick genommen werden, um anhand von Dilemmata die Auseinandersetzung mit den Themen Gerechtigkeit, Eigenverantwortung und Zivilcourage anzuregen.

Alle Trainingseinheiten folgen einer sich immer wiederholenden Struktur. Dadurch erhalten die Kinder Sicherheit und Orientierung. Durch den Verstärkerplan soll in Zweiergruppen angemessenes Verhalten im Team systematisch trainiert werden. Dafür werden Teams mit jeweils einem eher sozial starken und einem sozial weniger kompetenten Kind gebildet.

In Bezug auf Umgang mit Wut enthält das Trainingsprogramm «Gefühlskegel» und einen «Wutkontrollplan». Die Gefühlskegel schulen die Kinder darin ihre Gefühle in unterschiedlicher Intensität achtsam zu spüren. Vor allem geringere Gefühlsstärken werden häufig gar nicht oder ungenügend wahrgenommen. Kinder, die zu starken Wutausbrüchen neigen, verdrängen möglichst lange negative Emotionen. Übersteigen die Gefühle jedoch eine gewisse Intensitätsschwelle, erleben die Kinder ihre Emotionen als unkontrollierbar, was den Teufelskreis von negativen Handlungsautomatismen aktiviert. Um diesen zu durchbrechen, lernen die Kinder mit Hilfe der Gefühlskegel die eigenen, primären Gefühle wie Freude, Angst, Wut, Traurigkeit wahrzunehmen und nach dem Ampelprinzip unterschiedlichen Intensitätsstufen zuzuordnen. Der «Wutkontrollplan» dient dazu, dass sich die Kinder mit persönlichen Wutauslösern und für sie passenden Wutstrategien beschäftigen. Als Metapher dient eine «Wutrakete». Das Kind lernt als Pilot seine Emotionen immer besser zu steuern.

Rollenspiele ermöglichen neue Verhaltensweisen in einem geschützten Rahmen zu erproben. Allerdings sollten mit aggressiven Kindern keine unangemessenen Konfliktlösungen aufgezeigt werden, da dadurch ungewünschtes Verhalten intensiviert wird.

Für den Transfer des Gelernten in den Alltag lernen die Kinder mit Hilfe des PIP-Plans in drei Schritten Probleme zu lösen: 1. **P**roblem erfassen (Perspektivenübernahme); 2. **I**deen sammeln (Lösungsmöglichkeiten finden); 3. **P**roblem lösen (positive / negative Folgen eruieren, beste Möglichkeit für alle auswählen).

Im dritten Bereich entwickeln die Kinder mit Hilfe der «Vier E» Verantwortung für ihr Verhalten zu übernehmen, indem sie lernen sich für Fehlverhalten adäquat zu entschuldigen. Die «Vier E» beziehen sich auf das Eingestehen, die Erklärung, die Entschuldigung und die Entschädigung. Die aktive Auseinandersetzung mit den Konsequenzen des eigenen Handelns und eine Wiedergutmachung unterstützt die Entwicklung von Empathiefähigkeit.

Die Übungen sollen möglichst oft in Alltagssituationen, in anderen Unterrichtsstunden, in Pausen und in der Freizeit zur Anwendung kommen. Mit Selbstbeobachtungsaufträge können Kinder motiviert werden, sich selbst dabei zu beobachten, wie sie neuerlernte Verhaltensweisen anwenden und welche Auswirkungen das hat.

Befragungen von Lehrpersonen und SuS ergaben positive Effekte durch das Training in folgenden Bereichen:

- Reduzierung von externalisierendem Verhalten,
 - Minderung von trotzig-aggressivem Verhalten,
 - Steigerung von sozialen und emotionalen Kompetenzen,
 - Zunahme an Handlungsalternativen für Konfliktsituationen sowie
 - positive Effekte innerhalb des Erkennens und Benennens von Emotionen
- (Petermann et al., 2019)

6.7.3 Sozialtraining in der Schule

Das „Sozialtraining in der Schule“ von Petermann et. al. (2024) ist ein wissenschaftlich fundiertes und strukturiertes Trainingsprogramm für Kinder im Alter von 8–12 Jahre zur Förderung sozialer Kompetenzen im Schulalltag. Es zielt darauf ab, prosoziales Verhalten zu stärken und Verhaltensprobleme wie Aggression, sozialer Rückzug oder Hyperaktivität vorzubeugen. Das Programm umfasst 24 wöchentliche Sitzungen von 90 Minuten, die thematisch gegliedert sind:

- Emotionale Kompetenz (z. B. Wut, Angst, Freude, Trauer erkennen und regulieren)
- Selbst- & Fremdwahrnehmung
- Soziale Fähigkeiten (Kommunikation, Kooperation, Konfliktlösung)
- Handlungsflexibilität & Denkstile
- Gender- & Kultursensibilität

Die Einheiten sind methodisch vielfältig und beinhalten Rollenspiele, Rituale, Selbstbeobachtung, Verstärkerpläne und Transferhilfen, die nachhaltiges Lernen sichern. Die Arbeitsmaterialien sind altersgerecht und visuell ansprechend gestaltet. In Anhang XII. findet sich eine Übersicht der Trainingssitzungen mit dem jeweiligen Thema sowie die Trainingseinheit «6.8. Ich bändige meine Wut» (Petermann et al., 2024, S. 109 - 113, S. 212).

6.8 Einsatz von Kinderbüchern und Methodenkoffer

Kinderbücher sind eine kindgerechte, ansprechende Möglichkeit, vor allem jüngere Kinder beim Erwerb emotionaler Kompetenzen zu begleiten. Durch die Verbindung von Text und Bild eröffnen Bilderbücher Kindern nicht nur Zugänge zu literarischen Erfahrungen, sondern sie bieten auch eine Projektionsfläche für eigene Gefühle. Indem Emotionen in einer narrativen Geschichte dargestellt werden, können Kinder sich in die Figuren hineinversetzen, eigene

Empfindungen wiedererkennen und diese in einem geschützten Rahmen reflektieren. Gerade im Hinblick auf die Emotionsregulation – ein Prozess, der im Grundschulalter noch in Entwicklung ist – bieten Bilderbücher eine wichtige pädagogische Ressource, um Impulse der Wut zu thematisieren, alternative Handlungsweisen aufzuzeigen und den Dialog über Gefühle anzuregen (Petermann & Wiedebusch, 2016)

Ein Beispiel für ein solches Kinderbuch ist «Ungeheuer wütend» von Rietzler, Völker-Munro, Grolimund & Amthor (2023). Die Geschichte handelt von einer Prinzessin und ihrem Drachen, der in vielen Alltagssituationen von heftiger Wut überfallen wird – sei es, weil er verliert, ungerecht behandelt wird oder weil Pläne geändert werden. Die kindgerechte Erzählung macht deutlich, dass Wut kein „falsches“ Gefühl ist, sondern Ausdruck unerfüllter Bedürfnisse. Gleichzeitig wird verdeutlicht, dass Wut bewältigt werden kann, wenn Kinder lernen, ihre Emotionen wahrzunehmen, zu benennen und auf bessere Weise auszudrücken. Dadurch können sich Kinder mit der Figur des Drachen identifizieren, ihre eigene Gefühlswelt besser verstehen und im gemeinsamen Gespräch mit Lehr- und Bezugspersonen Handlungsstrategien erarbeiten.

Eine praxisorientierte Ergänzung hierzu stellt der Drachenwut Werkzeugkoffer von Rietzler und Grolimund (n. d.) dar. Dieses Material greift die Inhalte des Bilderbuchs auf und erweitert sie durch konkrete, alltagsnahe Übungen. Dazu gehören mehrere Methoden zur Prävention und Intervention im Umgang mit Wut:

- Die **Wutlandkarte** unterstützt Kinder dabei, die körperlichen Anzeichen ihrer Wut sichtbar zu machen und damit ein Bewusstsein für die enge Verbindung von Emotion und Körper zu entwickeln.
- Der **Drachenatem** vermittelt eine kindgerechte Atemtechnik, mit der Kinder ihre physiologische Erregung reduzieren und Selbstkontrolle gewinnen können.
- **Bewegung als Ventil** zeigt, wie überschüssige Energie abgebaut werden kann, ohne destruktives Verhalten zu verstärken.
- **Rückzugsstrategien** betonen die Bedeutung eines geschützten Ortes, an den Kinder sich zurückziehen können, um eigenständig wieder Ruhe zu finden.
- **Imaginative Techniken** wie der „innere sichere Ort“ aktivieren die Vorstellungskraft, um in akuten Situationen Beruhigung und Sicherheit herzustellen (Rietzler & Grolimund, n. d.).

Diese Methoden zeigen, wie Wut weder unterdrückt noch destruktiv ausgelebt werden muss, sondern konstruktiv in Bahnen gelenkt werden kann. Durch die Kombination von narrativem Zugang im Bilderbuch und handlungsorientierten Strategien im Drachenwut Werkzeugkoffer steht sowohl präventiv als auch interventiv ein niedrighschwelliges und wissenschaftlich

fundiertes Instrumentarium zur Verfügung, um Kinder in ihrer emotionalen Entwicklung nachhaltig zu unterstützen.

Ergänzend zu diesen Methoden kann auch beispielsweise die „**Stopp-Technik**“ von Hartke (2020) eingesetzt werden. Zur Einführung der Methode wird eine Geschichte verwendet, in der eine Identifikationsfigur immer wieder in Schwierigkeiten gerät, bis sie das „Geheimnis der Stopp-Technik“ entdeckt. Gemeinsam wird besprochen, was die Figur in diesen Momenten anders machen könnte, wenn sie innehält und nachdenkt, welche Konsequenzen ihr Verhalten haben könnte und welche alternativen Handlungen möglich wären. Im Anschluss werden solche Situationen mit dem Kind im Rollenspiel geübt. Das Kind erlebt, wie es in konflikthaften Momenten „Stopp“ sagen und eine bewusste Entscheidung treffen kann. Es werden weitere Alltagssituationen gesammelt, in denen die Technik hilfreich sein kann, und alternative Handlungsstrategien erarbeitet.

Auch **Fantasiereisen** können zur Vorbeugung von aggressiv-impulsivem Verhalten eingesetzt werden, da sie Entspannung, Fremd- und Selbstwahrnehmung fördern (Hartke et al., 2020, S. 106).

Mit Hilfe eines **Methodenkoffers**, gefüllt mit Materialien wie Selbstkontrollkarten, Emotionskarten, Therapieknete, Wäscheklammer, Anti-Stress-Bälle, Hölzchen zum Zerschneiden, Gefühlskarten, Wutheft, Figuren für Rollenspiele, Duftöl... etc. kann der SuS angeleitet werden, Handlungsalternativen zu entwickeln, um aufkommende Wut vor der Eskalation abzubauen (Ritter, 2023).

6.9 Strategien für Kinder und Erwachsene

Nicht nur Kinder und Jugendliche, sondern auch Erwachsene brauchen ein Repertoire an wirksamen Strategien für den Umgang mit ihren eigenen Emotionen und mit den ihnen anvertrauten Kindern und Jugendlichen. Diese dienen als Basis für eine annehmende, wertschätzende und professionelle Grundhaltung von Lehrpersonen in ihrer Vorbildfunktion.

Im Umgang mit Wut lassen sich verschiedene Regulationsstrategien unterscheiden, die sich sowohl auf kognitive, emotionale als auch auf interaktionale Prozesse beziehen. Eine Form stellen **interaktive Strategien** dar, bei denen Betroffene aktiv soziale Unterstützung suchen, beispielsweise indem sie mit anderen Personen über ihre Emotionen sprechen oder gezielt um Hilfe bitten. Darüber hinaus kann die **Lenkung der Aufmerksamkeit** eine zentrale Rolle spielen. Indem die Konzentration bewusst auf positive oder neutrale Reize gerichtet wird, kann die Intensität der Wut verringert und die emotionale Erregung reguliert werden. Ergänzend hierzu tragen **Selbstberuhigungsstrategien** wie innere Selbstgespräche oder ritualisierte Verhaltensweisen zur Stabilisierung des emotionalen Zustands bei (Petermann et al., 2019, S. 22).

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, sich **aus der emotionsauslösenden Situation zurückzuziehen**, etwa durch räumliches Distanzieren oder Abwenden vom Reiz. Ebenso kann versucht werden, die **Situation aktiv zu manipulieren oder zu verändern**, beispielsweise indem störende Gegenstände entfernt oder Rahmenbedingungen angepasst werden (ebd.).

Externale Regulationsstrategien hingegen zielen auf die körperliche Abreaktion von Wut und Ärger ab, etwa durch sportliche Aktivität oder andere Formen der expressiven Handlung. Schliesslich spielt auch das **Einhalten sozialer Darbietungsregeln** eine Rolle: Emotionen können dabei bewusst maskiert oder durch alternative Gefühlsausdrücke ersetzt werden, um den sozialen Erwartungen zu entsprechen und die Interaktion aufrechtzuerhalten (ebd.).

Auf kognitiver Ebene stehen Regulationsstrategien zur Verfügung, die in einer **Neubewertung oder Relativierung der Situation** bestehen, sodass die subjektive Bedeutung der Auslöser reduziert wird (ebd.).

Die Förderung der Selbstwahrnehmung stellt für Kinder, Jugendliche und Erwachsene eine zentrale Voraussetzung für die Entwicklung emotionaler Regulationsfähigkeiten dar. Ein bewusster Umgang mit eigenen Gefühlen setzt voraus, dass Individuen ihre **Wahrnehmung schulen** und ein differenziertes **Verständnis für emotionale Auslöser** entwickeln. Dazu gehört insbesondere das Erkennen spezifischer Situationen, Gedanken oder körperlicher Signale, die als sogenannte „Trigger“ fungieren und emotionale Reaktionen hervorrufen können. Durch das frühzeitige Identifizieren solcher Auslöser wird es möglich, präventive Gegenstrategien einzuleiten und Eskalationen vorzubeugen (Grasmann et al., 2018, S. 21f.).

Ein weiterer relevanter Aspekt ist das Bewusstsein für **kognitive Verzerrungen**. Häufig tragen Denkfehler dazu bei, dass Situationen als belastender oder bedrohlicher wahrgenommen werden, als sie tatsächlich sind. Die Fähigkeit, eigene **Gedanken kritisch zu reflektieren** und **dysfunktionale Bewertungen** durch konstruktivere Alternativen zu **ersetzen**, wirkt sich positiv auf die Emotionsregulation aus und fördert ein gelasseneres Verhalten (ebd., S. 25f.).

Dabei hilft es, sich konkrete Vorsätze zu machen, etwa tief durchzuatmen, Abstand zu gewinnen oder über eine gute Lösung nachzudenken.

Zusätzlich können verschiedene Strategien genutzt werden wie problemorientiertes Handeln, Ablenkung durch angenehme Aktivitäten, die Förderung einer positiven Stimmung, das Akzeptieren unveränderbarer Situationen, das bewusste Verabschieden von belastenden Gedanken oder das gezielte Neubewerten schwieriger Momente.

Auch praktische Methoden wie das Führen eines Tagebuchs zur Selbstbeobachtung, das Anlegen eines persönlichen „Werkzeugkoffers“ mit hilfreichen Strategien, oder der Einsatz von Achtsamkeitsübungen, Entspannungstechniken und sogenannten Stresstoleranz-Skills sind

wertvoll. Schliesslich spielen auch Tagesrhythmus und Schlafqualität eine grosse Rolle. Regelmässige Schlafenszeiten, bewusster zeitlich begrenzter Verzicht auf digitale Medien, ausreichend Bewegung und eine ruhige Schlafumgebung tragen zu emotionaler Ausgeglichenheit bei (Grasmann et al., 2018, S. 37f.).

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass eine bewusste Selbstwahrnehmung, die Reflexion und Veränderung dysfunktionaler Gedankenmuster, ein gezielter Umgang mit Emotionen sowie gesundheitsförderliche Verhaltensweisen zentrale Faktoren darstellen, um Wut besser zu verstehen, zu kontrollieren und langfristig konstruktiv zu bewältigen.

6.10 «Neue Autorität» - eine klare, gemeinsame Haltung

Die «Neue Autorität» nach Haim Omer ist ein schulweites Präventions- und Interventionskonzept basierend auf dem systemischen Ansatz zur Entwicklung einer gewaltfreien lernförderlichen Schulkultur, in welchem sich die bereits beschriebenen Haltungen und Aspekte der Beziehungsgestaltung wiederfinden. Sie wurde als Antwort entwickelt, um der Hilflosigkeit, den Machtkämpfen und der Resignation von Lehrpersonen im Umgang mit massiv störendem Verhalten entschlossen entgegenzuwirken. Die «Neue Autorität» versteht sich nicht als Form von Kontrolle oder Machtausübung, sondern als beziehungsorientierter, standhafter und gewaltfreier Führungsstil im pädagogischen Alltag, dem eine klare, autoritative Haltung zugrunde liegt. Im Zentrum stehen die Lehrpersonen, die durch Präsenz, Selbstkontrolle und Kooperation stabile, haltgebende Beziehungen zu den SuS aufbauen – gerade auch in herausfordernden Situationen. Sie bietet Kindern und Jugendlichen die Gelegenheit Eigenverantwortung, Urteils- und Kritikfähigkeit zu erlernen (Baumann et al., 2017, S. 132f.; Hövel et al., 2024, S. 252f., Omer & Haller, 2019, S. 24 - 35),

Die pädagogische Präsenz als Grundhaltung stärkt Lehrpersonen im Umgang mit Konflikten und Eskalationen durch die nötige Entschlossenheit und vermittelt Geschlossenheit im Team, im Idealfall unterstützt durch die Zusammenarbeit mit den Eltern.

Abbildung 14 gibt einen Überblick über die verschiedenen Elemente der Neuen Autorität, welche nachfolgende näher erläutert werden.

Abbildung 14: Grundlegende Säulen pädagogischer Präsenz (Baumann et al., 2017, S. 134)

Im Folgenden wird auf die einzelnen Elemente pädagogischer Präsenz detailliert eingegangen (vgl. Baumann et al., 2017, S. 132 - 137; Eckert, 2022, S. 210 - 229; Omer & Haller, 2019):

- 1. Präsenz und wachsame Sorge: «Hier bin ich und hier bleibe ich. Ich habe Verantwortung für dich übernommen.».** Entschlossene Präsenz, Anteilnahme und Fürsorge sind zentrale Aspekte dieser klaren Botschaft. Körperlich und geistig wirklich präsent zu sein ist entscheidend für die Beziehungsbildung und wirkt sich positiv auf Verhaltensprobleme aus. Die wachsame Fürsorge basiert auf der Verantwortung für das Kind und signalisiert als Haltung: «Du bist mir wichtig. Ich achte darauf, dass du dich nicht in eine falsche Richtung entwickelst». Lehrpersonen zeigen emotionale und soziale Präsenz, indem sie im Alltag verlässlich ansprechbar sind, Rückmeldungen geben und Interesse am Erleben der Kinder zeigen. Sie strahlen Haltung, Standfestigkeit und Zugewandtheit aus – nicht durch Kontrolle, sondern durch bewusste Nähe. Präsenz bedeutet auch, dass sie in schwierigen Momenten nicht ausweichen oder „verschwinden“, sondern als stabiler Bezugspunkt wahrgenommen werden (vgl. Kapitel 6.3).
- 2. Protest und gewaltloser Widerstand: «Ich bleibe standhaft, ohne zu verletzen.»**
 Lehrpersonen nehmen destruktive, negative Verhaltensweisen wahr, benennen diese und zeigen Kindern klare Grenzen – ohne körperliche, verbale oder psychische Gewalt. Sie widersprechen Fehlverhalten ruhig, aber bestimmt, und bleiben dabei respektvoll. Gewaltloser Widerstand bedeutet, sich nicht auf Eskalationen einzulassen, aber auch nicht klein beizugeben, sondern mit Präsenz, Beharrlichkeit und Entschlossenheit zu reagieren. Diese Haltung vermittelt Stärke durch Selbstkontrolle, nicht durch Dominanz.

- 3. Selbstkontrolle und Eskalationsvorbeugung: «Ich bleibe ruhig, auch wenn es stürmt.»** Die «Neue Autorität» setzt auf Selbstkontrolle und die bewusste Verantwortung der Bezugspersonen. Lehrpersonen, die impulsiv, unsicher oder provokativ handeln, erfahren weder Anerkennung und Respekt noch Vertrauen von ihren SuS. Als Lehrperson ist es wichtig sich mit den eigenen Triggerpunkten und Eskalationsfällen auseinanderzusetzen und sich bewusst mögliche Handlungsalternativen für schwierige Situationen zurechtzulegen, um die Selbstkontrolle zu wahren und sich nicht in eine Eskalationsdynamik hineinziehen zu lassen. Gute Vorbereitung wirkt bereits präventiv, da eine innere Stärke ausstrahlt wird, wodurch die Führungsrolle besser wahrgenommen werden kann. Die grundlegende Erkenntnis der Selbstkontrolle ist: «Das Verhalten des Kindes kann ich nicht ändern, nur mein eigenes.» Diese Haltung gibt der Lehrperson Spielraum frei und unabhängig zu entscheiden, wie sie reagieren möchte. Selbstkontrolle wirkt deeskalierend, da unüberlegtes, lautstarkes, machtausübendes Verhalten vermieden wird und die Lehrperson handlungsfähig bleibt. Aufschub der Reaktion und Deeskalation ermöglichen eine überlegte und geplante Intervention, basierend auf dem Gedanken: «Das Eisen schmieden, wenn es kalt ist» ohne Drohungen oder Belehrungen (vgl. Kapitel 6.4 und 6.9).
- 4. Beharrlichkeit: «Ich bleibe dran»**
Lehrpersonen zeigen Durchhaltevermögen, auch wenn Verhaltensveränderungen bei SuS Zeit brauchen. Sie geben nicht auf, sondern wiederholen ruhig und konsequent ihre Botschaften. Beharrlichkeit ist eine Form von Beziehungsangebot: „Ich bleibe in Kontakt mit dir – auch wenn du dich gerade abwendest.“ Diese Haltung wirkt stabilisierend und stärkend auf Kinder, die oft selbst mit innerer Unruhe und Unsicherheit kämpfen. Beharrlichkeit ermöglicht beim Kind eine allmähliche Änderung seines Verhaltens ohne Gesichtsverlust. Wertschätzende Botschaften wie das Loben und Bekräftigen von positiven Verhaltensweisen und Anstrengungsbereitschaft stärken die Beziehung (ebd.) (vgl. Kapitel 6.3).
- 5. Unterstützungsnetzwerke und Bündnisse: «Ich bin nicht allein.»**
Lehrpersonen begreifen sich als Teil eines Netzwerks und vertreten gemeinsam seine Werte. Sie holen sich aktiv Unterstützung im Team, bei der Schulleitung, den Eltern oder Fachpersonen, wenn Herausforderungen auftreten. Die Haltung der kollektiven Verantwortung erleichtert das Dranbleiben, entlastet und schafft Verbindlichkeit. Das Problem wird nicht individualisiert, sondern gemeinsam getragen (vgl. Kapitel 6.6).
- 6. Transparenz und Öffentlichkeit: «Ich mache meine Haltung transparent und kooperiere nachvollziehbar.»** Eine professionelle Haltung zeichnet sich dadurch aus, dass Regeln, Massnahmen und Reaktionen offen und nachvollziehbar kommuniziert werden. SuS erfahren, dass Konsequenzen nicht als Strafe, sondern als Ausdruck von

Verantwortung und Klarheit gelten. Transparenz bedeutet, Handeln anzukündigen und zu erklären, anstatt überraschend oder willkürlich zu reagieren. Öffentlichkeit bezieht sich auf die Kooperation und die gemeinsame Haltung der Bezugspersonen. Gemeinsame Präsenz entsteht, wenn mehrere Personen von dem unerwünschten Verhalten wissen. Einerseits wird die Wahrscheinlichkeit reduziert, dass das Verhalten wieder auftritt, und andererseits fühlen sich andere SuS sicherer, wenn sie sehen, dass destruktives Verhalten nicht geduldet wird.

7. Wiedergutmachung & Versöhnung: «Ich ermögliche Verantwortung»

Statt zu bestrafen, suchen Lehrpersonen Wege der Wiedergutmachung. Sie unterstützen Kinder dabei, Verantwortung für ihr Verhalten zu übernehmen und beschädigte Beziehungen wiederherzustellen. Diese Haltung fördert soziale Reifung und moralisches Lernen: Nicht Schuld, sondern Verantwortung und Beziehung stehen im Fokus. Krisen werden in Lernerfahrungen verwandelt, Täter durch die Wiedergutmachung wieder in die Gemeinschaft aufgenommen. Bezugspersonen sollten als Vorbild fungieren, indem sie ebenfalls einerseits Bereitschaft zeigen sich Fehler einzugestehen und um Entschuldigung zu bitten und andererseits Entschuldigungen für Fehlverhalten anzunehmen und versöhnend wertzuschätzen.

Die «Neue Autorität» versteht sich als beziehungsorientierter, klarer und gewaltfreier Führungsansatz, der Lehrpersonen durch Präsenz, Selbstkontrolle und Kooperation in ihrem pädagogischen Handeln stärkt. Im Zentrum steht eine gemeinsame, standhafte Haltung, die Kindern Orientierung und Halt bietet, Eskalationen vorbeugt und ihnen die Übernahme von Verantwortung in sozialen Beziehungen ermöglicht.

Ihre Umsetzung ist eng verbunden mit der Gestaltung tragfähiger Beziehungen (vgl. Kapitel 6.3), einer gemeinsam getragenen Verantwortung im multiprofessionellen Team (vgl. Kapitel 6.6) sowie mit der Fähigkeit der Lehrperson, die eigenen Emotionen zu regulieren und dem Kind Strategien zur Selbstregulation und Reflexion zugänglich zu machen (vgl. Kapitel 6.9). In diesem Sinne bietet die «Neue Autorität» einen verbindenden Rahmen zwischen Beziehungsarbeit, Klassenführung und Kooperation und stärkt Lehrpersonen darin, gerade in herausfordernden Momenten präsent, ruhig und verlässlich zu bleiben.

Die konkrete Anwendung vorgestellter Massnahmen, Kompetenzen und Grundhaltungen wird im nächsten Kapitel anhand eines Fallbeispiels veranschaulicht.

7 Fallbeispiel mit möglichen Interventionsmassnahmen

Im Folgenden wird aus «Sozio-emotionales Lernen» von Hövel et. al (2024, S. 31 - 38) das Fallbeispiel von Louis einschliesslich Wechselwirkungen und Hypothesen gemäss den ICF-CY Kriterien (vgl. Kapitel 5.3) zusammengefasst und mögliche Interventionsmassnahmen (universell, selektiv, indiziert) daraus abgeleitet.

7.1 Fallvignette Louis

Louis, 10 Jahre alt, besucht die 4. Klasse. Seit der 1. Klasse hat er die Diagnose ADHS, erhält Psychomotoriktherapie und Unterstützung durch die SHP. Seine **Körperstruktur** ist altersgemäss entwickelt. In Bezug auf **Körperfunktionen** lässt sich erwähnen, dass sein IQ im Normbereich liegt. Die Auswertung des SDQ-Fragebogens, welcher von Lehrpersonen und Eltern ausgefüllt wurde, ergab Probleme in der Hyperaktivität (Unruhe, Ablenkbarkeit) und im Verhalten (Wutanfälle, lügen, streiten). In den unterschiedlichen **Aktivitäten** zeigt sich folgendes Bild: Im Bereich des **allgemeinen Lernens** kann er aufgrund seiner guten Auffassungsgabe meist den Ausführungen der Lehrperson folgen und Arbeitsaufträge korrekt ausführen. Es fällt ihm jedoch schwer, seine Aufmerksamkeit auf einen Lerngegenstand zu richten und sich länger darauf zu konzentrieren. Speziell bei Arbeits- und Wochenplänen erreicht er nur eine sehr geringe effektive Lernzeit. **Spracherwerb und Begriffsbildung** sind bei ihm altersgemäss verlaufen, er kann sich korrekt und verständlich ausdrücken. Beim **Lesen und Schreiben** erreicht er mit seinen Fähigkeiten den Stand eines Kindes der zweiten Klasse. Er weist Schwierigkeiten in der Orthographie und der Graphomotorik auf. Im **mathematischen Lernen** ist er auf dem Stand eines Kindes anfangs dritter Klasse. Das Rechnen im Zahlenraum bis 100 gelingt ihm. Schwierigkeiten bereiten ihm das Kopfrechnen und Sachaufgaben, für die er keine passenden Strategien zur Hand hat (Hövel et al., 2024).

Im **Umgang mit Anforderungen** bestehen grosse Herausforderungen. Oftmals lässt er sich erst nach mehreren Anläufen auf einen schulischen Auftrag ein, ist schnell abgelenkt und führt Aufgaben nicht bis zum Ende aus. Sein Pult ist unordentlich und benötigte Materialien hat er oftmals nicht zur Hand. Er stört durch sein impulsives Verhalten regelmässig den Unterricht, besonders bei offeneren, weniger strukturierten Unterrichtsformen. Gemäss den Eltern ist die Hausaufgabensituation sehr konfliktbehaftet (ebd.).

Schon kleine Auslöser machen ihn sehr wütend und er zeigt schnell Stimmungsschwankungen. Bei Zurechtweisung durch die Lehrperson reagiert er zeitweise mit Respektlosigkeit, massiver Gewalt und Sachbeschädigung. Während eines Wutausbruchs ist er durch die Lehrperson nicht erreichbar und kaum zu beruhigen. Er hat keine Strategien für den Umgang mit seiner aufkommenden Wut. Im Nachhinein äussert er sich mit Traurigkeit und Scham für sein Verhalten. Für ihn anspruchsvollere Aufgaben verunsichern ihn, so dass er schulische

Tätigkeiten auch aktiv verweigert oder nach Misserfolg seine Arbeiten zerstört und von der Lehrperson aufgefordert wird von Neuem zu beginnen. Bei Tätigkeiten mit aktiver Bewegung zeigt er sich intrinsisch motiviert mit Mut und viel Ausdauer bei der Umsetzung (ebd.) (vgl. Kapitel 4.1.4)

Bezüglich **Kommunikation** sind seine kommunikativen Fähigkeiten in Stresssituationen stark eingeschränkt. Dann zeigt er oftmals kleinkindliches Verhalten und kann keinen Blickkontakt aufnehmen. Wohingegen er im Entspannungszustand offen und zuvorkommend ist (ebd.).

Betreffend **Bewegung und Mobilität** hat er Mühe, Kraft und Geschwindigkeit seiner Handlungen zu steuern und zeigt Einschränkungen in der Feinmotorik. Im Sportunterricht weist er grobmotorisch grosse Geschicklichkeit auf. Unter der Rubrik «**Für sich selber sorgen**» hat er bei der Körperhygiene eine hohe Selbständigkeit. Allerdings scheint er in seiner Körperwahrnehmung, in Bezug auf das Wärme-Kälte- und das Schmerzempfinden eingeschränkt zu sein, da er im Winter oftmals keine Jacke trägt und Verletzungen ignoriert (ebd.).

In seinem Verhalten im **Umgang mit Menschen** wird deutlich, dass er gesellschaftliche Regeln und Normen kennt, fähig ist, Empathie auszudrücken und Beziehungen zu Erwachsenen aufzubauen. In Interaktionen mit Gleichaltrigen ist er aufgrund seines groben und teilweise aggressiven Verhaltens oft in Konflikte verwickelt, auch weil er diese bedroht oder schlägt. Bei Regelverstoss neigt er dazu, sein Handeln abzustreiten und zu lügen (ebd.) (vgl. Kapitel 4.5.1)

Betreffend **Freizeit, Erholung und Gemeinschaft** wird deutlich, dass er vielfältigen Freizeitbeschäftigungen nachgeht, ihm die Gemeinschaft mit anderen wichtig ist und er diese aktiv sucht. Im Kontakt zu anderen Kindern erfährt er aufgrund seines Verhaltens jedoch immer wieder Ablehnung (ebd.) (vgl. Kapitel 4.5.3).

In Bezug auf **Partizipation und Teilhabe** nimmt Louis an unterschiedlichen schulischen Aktivitäten teil, ist bei Exkursionen engagiert und wissbegierig und kommuniziert vor allem mit Erwachsenen, da er bei Gleichaltrigen wenig Akzeptanz erfährt (ebd.).

Zu den **Umweltfaktoren**: Louis lebt mit seiner kleineren Schwester bei den Eltern. Diese unternehmen viel, um ihn in seiner Entwicklung zu unterstützen, kommen aber oft an ihre Grenzen, besonders bei den Hausaufgaben und im Umgang mit Anforderungen und Regeln. Ein inkonsistenter Erziehungsstil und Diskrepanzen zwischen den Eltern belasten die familiäre Situation sehr. Das Verhältnis zu seiner jüngeren Schwester, welche keine schulischen Schwierigkeiten hat, ist konfliktbehaftet. Louis fühlt sich häufig benachteiligt und unfair behandelt. Die Eltern lehnen eine medikamentöse Behandlung ab. Es wurde bisher keine Familien- oder Psychotherapie aufgelegt (vgl. Kapitel 4.5.2). Unterstützung erhält Louis während drei Lektionen durch die SHP und in der wöchentliche Psychomotoriktherapie (PMT). Die SHP fördert ihn in den schulischen Leistungsfächern und arbeitet mit ihm an Verhaltensplänen. Die PMT-

Therapeutin unterstützt ihm im Nähe-Distanz-Verhalten und in der Dosierung der Bewegungshandlungen. Trotz bestehender Unterstützung zeigt sich kaum eine Besserung seines Verhaltens. Er ist nach wie vor in schwierige Situationen verwickelt und erfährt oft starke Kritik seitens der Lehrpersonen und den Eltern, weil er seine Verhaltenspläne nicht erfüllen kann, den Unterricht zunehmend stört und sich respektlos verhält. Dieses Verhalten bringt die Lehrpersonen vermehrt an ihre Grenzen, woraufhin häufiger mit Strafen reagiert wird. Insgesamt hat die Klassenlehrperson Mühe, die Klasse zu führen und ein ruhiges und konzentriertes Arbeitsklima zu schaffen. Louis wird häufig von den anderen Kindern separiert und muss unerledigte Arbeiten zusätzlich zu Hause nacharbeiten (ebd. (vgl. Kapitel 4.5.4).

Zu den **personenbezogenen Faktoren**: Seine schulische Laufbahn ist gekennzeichnet von Misserfolg, was sich negativ auf sein Selbstwertgefühl ausgewirkt hat. Seit dem Kindergarten wurde er wegen seines unruhigen Verhaltens bestraft. Er verweigert seither häufig das Arbeiten und zeigt wenig Motivation im schulischen Kontext. Er reagiert sehr sensibel auf Stimmungsänderungen in seinem Umfeld. Soziale Handlungen anderer interpretiert er häufig als vorsätzlich und boshaft gegen ihn gerichtet und fühlt sich oftmals unfair behandelt. Darauf reagiert er zunehmend mit Wut und Traurigkeit (ebd.) (vgl. Kapitel 4.1.2 und 4.4.3).

Nun werden **Wechselwirkungen** und mögliche **Hypothesen** nach Hövel (2024) mit Verweis auf relevante Förderbereiche des CASEL-Modells für sozio-emotionale Lernen (SEL) (vgl. Kapitel 4.4.4) zusammengefasst, um daraus Interventionsmassnahmen abzuleiten.

1. Es zeigen sich bei Louis Schwierigkeiten in den exekutiven Funktionen, d.h. mangelnde Fähigkeiten in der Selbststeuerung (Bewegungsdrang, Aufmerksamkeitslenkung, Bedürfnisaufschub, Impulskontrolle und Emotionssteuerung). (CASEL 2 – Selbstregulation) (vgl. Kapitel 4.4.2 und 4.5.1.1)

Es besteht eine mangelnde Passung zwischen seinem Bewegungsdrang und dem schulischen Setting bzw. den Anforderungen. (vgl. Kapitel 4.3)

2. Aufgrund schlechter Schulleistungen, negativer Rückmeldungen seitens der Erwachsenen und Ablehnung durch Gleichaltrige hat er ein negatives Selbstkonzept und ein geringes Selbstwertgefühl entwickelt und dadurch auch wenig Freude und Motivation für schulische Tätigkeiten (CASEL 1 – Selbstwahrnehmung) (vgl. Kapitel 4.1.4, 4.3, 4.4.1 und 4.4.1.1)

3. Diese Vielzahl negativer Erfahrungen bringt Wut und Trauer hervor, was in Form von aggressivem Verhalten und Wutausbrüchen zum Ausdruck kommt. (CASEL-2 Selbstregulation) (vgl. Kapitel 4.4.2)

Seine sensible Wahrnehmung verstärkt seine Verunsicherung und führt dazu, dass er soziale Interaktionen als bedrohlich erlebt. (CASEL-3 Fremdwahrnehmung) (vgl. Kapitel 4.4.3)

Es fehlen ihm in sozialen Konflikten angemessene Bewältigungsstrategien. (CASEL – 4: Problemlösekompetenz) (ebd.) (vgl. Kapitel 4.2)

4. Aufgrund seiner eingeschränkten Körperwahrnehmung in Bezug auf Kälte und Schmerz sowie mangelnder Kraftdosierung kann er sich nur schwer vorstellen, dass er bei anderen Schmerz verursacht. Sein Bedürfnis nach sozialer Akzeptanz versucht er proaktiv über Körperkontakt zu Gleichaltrigen zu stillen, wodurch er aber oft Ablehnung erfährt (CASEL-1 Selbstwahrnehmung) (CASEL-3 Fremdwahrnehmung) (CASEL-5 Beziehungsfertigkeiten) (ebd.) (vgl. 4.1.4 Wahrnehmungspanzerung).

7.2 Fallspezifische Interventions- und Fördermassnahmen

Ausgehend von der Fallanalyse in Kapitel 7.1 sowie den theoretischen Grundlagen dieser Arbeit werden im Folgenden mögliche Interventions- und Fördermassnahmen für Louis beschrieben. Sie beziehen sowohl die Ebene des Kindes, die Ebene der Lehrperson als auch die Ebenen der Schuleinheit mit ein und orientieren sich an der Klaviatur pädagogischer Handlungsmöglichkeiten nach Baumann et al. (2017, S. 46) und am RTI-Modell der mehrstufigen Fördermodell (RTI) (Petermann et al., 2019, S. 15) (vgl. Kapitel 6.1). Ziel dieser Massnahmen ist es, die sozio-emotionale Kompetenzen von Louis gemäss den fünf CASEL-Bereichen (vgl. Kapitel 4.4.4) schrittweise zu stärken und gleichzeitig die Belastung aller Beteiligten nachhaltig zu reduzieren. Dies erfolgt, indem soweit als möglich Rahmenbedingungen bedarfsorientiert angepasst, das Verhalten der Lehrperson reflektiert und weiterentwickelt und ergänzende schülerzentrierte und gruppenbezogene Massnahmen umgesetzt werden (Lukesch, 2016, S. 131).

1. Universelle Ebene – Klassen- und Schulklima stärken

Ebene Klasse / Kind

Louis soll im Klassenverband positive Lernerfahrungen und soziale Akzeptanz erleben. Durch wöchentliche SEL-Sequenzen eines evidenzbasierten Verhaltenstrainingsprogramms (vgl. Kapitel 6.7) oder ähnliches werden Emotionswahrnehmung, Perspektivenübernahme und Problemlösekompetenz systematisch geübt.

Ebene Lehrperson

Die Lehrperson achtet auf eine hohe Strukturierung und voraussagbare Abläufe. Sie reflektiert und optimiert ihre Klassenführung für ein ruhigeres Lernklima z.B. mittels Checkliste nach Hartke et. al. (2018) (Vgl. Kapitel 6.4). Positives Verhalten wird unmittelbar verstärkt, unerwünschtes Verhalten ruhig, konsistent und wertschätzend adressiert (vgl. Kapitel 6.2.3). Zudem setzt die Lehrperson Banking-Time-Techniken ein (vgl. Kapitel 6.3), um die Beziehung zu

Louis unabhängig von Konflikten zu stärken. Die Lehrperson erhält Unterstützung durch eine Unterrichtsassistenz, Coaching o.ä. (vgl. «Schulbasiertes Coaching bei Kindern mit expansivem Problemverhalten» von Hanisch et. al., 2018).

Ebene Schuleinheit / Team

Die Schule entwickelt gemeinsam mit der Schulsozialarbeit ein Präventionskonzept für sozio-emotionales Lernen, das Klassen- und Schulhausregeln, Ritualstrukturen und Umgangsformen verbindlich regelt. Regelmässige kollegiale Fallbesprechungen dienen der Reflexion herausfordernden Verhaltens. Lehrpersonen nehmen zur Stärkung ihrer professionellen Haltung regelmässig an Weiterbildungen teil. Lehrpersonal und Schulführung sind sich der strukturellen Hierarchie des Schulsystems bewusst, das Strukturverlierer hervorbringt und wirken dieser entgegen (vgl. Kapitel 4.6). Ziel ist eine kollektive Verantwortung und geteilte Haltung im Sinne der Neuen Autorität, die durch Transparenz, Präsenz und Beziehung geprägt ist (vgl. Kapitel 6.1 und 6.10).

2. Selektive Ebene – gezielte Förderung und Begleitung

Ebene Kind

Für Louis werden individuelle Förderziele zur Emotionsregulation und Impulskontrolle vereinbart. In der wöchentlichen Einzelförderung mit der SHP oder SSA erlernt er verschiedene Regulationsstrategien und Entspannungstechniken (vgl. Kapitel 6.9), arbeitet mit Hilfe von Rollenspielen und den vier Schritten der gewaltfreien Kommunikation zur Bewältigung sozialer Konflikte (vgl. Kapitel 6.5). Des Weiteren lernt seine Emotionen mittels eines Wutbarometers selbst einzuschätzen und so frühe Signale zu erkennen. Mit dem FEEL-KJ-Fragebogen (vgl. Kapitel 5.4.4) wird sein Umgang mit Wut reflektiert. Mithilfe eines Verhaltensplans mit grafischer Verstärkung (Smileys, Token) werden kleine Fortschritte sichtbar gemacht. Die Psychomotoriktherapie integriert gezielte Körperwahrnehmungsübungen und Kraftdosierungsspiele, um Louis' Wahrnehmung für Nähe und Distanz zu schulen. Die Platzierung im Klassenzimmer, Rückzugs-, Bewegungs- und Entspannungsmöglichkeiten werden bedacht bzw. ermöglicht.

Ebene Lehrperson

Die Klassenlehrperson entschärft vorausschauend und proaktiv absehbare Risikosituationen (vgl. Kapitel 6.5) und ermöglicht ihm regelmässig positive Selbstwirksamkeitserfahrungen. Sie beachtet die Phasen der Wut und passt Interventionsmassnahmen und Reflexion entsprechend an. Sie begleitet Louis mit kurzen, häufigen Rückmeldeschlaufen und vorhersehbaren Konsequenzen (vgl. Kapitel 6.3 und 6.4). Anstelle von Strafen wird Wiedergutmachung praktiziert (vgl. Kapitel 6.4 und 6.10) und die Wiederaufnahme in die Gemeinschaft zu ermöglichen.

Die Lehrperson wahrt eine coachingorientierte Haltung (vgl. Kapitel 6.2.2), sie nutzt gezielt Ich-Botschaften und Deeskalationsstrategien (vgl. Kapitel 6.5), um Konflikte zu entschärfen.

Ebene Schuleinheit / Team

Die SSA bietet Louis ein sozialpädagogisches Kleingruppentaining zur Förderung von Selbstkontrolle, Empathie und Kooperationsfähigkeit an. Parallel finden Teambesprechungen bzw. kollegiale Fallbesprechungen mit der LP, der SHP, der Psychomotoriktherapie, der SSA und den Eltern statt, um Massnahmen abzustimmen (vgl. Kapitel 6.6). Ziel ist, Reizüberflutung und soziale Ablehnung zu reduzieren und ihm sichere Beziehungen zu ermöglichen.

3. Indizierte Ebene – intensiviert und koordiniert Unterstützung

Ebene Kind

Bei anhaltenden Eskalationen wird für Louis ein individueller Förderplan erstellt, der auf reduzierte Reizumgebung, Bewegungspausen, strukturierte Rückzugsorte und reflektierte Krisengespräche setzt (Baumann et al., 2017). Eine enge Zusammenarbeit mit dem kantonalen Amt für Volksschule (Schulpsychologischen Dienst und Sonderschulung) ermöglicht die Umsetzung integrativer oder separativer sonderschulischer Massnahmen sowie die Abstimmung zwischen schulischen und therapeutischen Interventionen. Louis' Fortschritte werden gemeinsam mit ihm in Feedbackgesprächen reflektiert, um seine Selbstwahrnehmung und Motivation zu stärken. In Anlehnung an Petermann (2008) zitiert von Lukesch (2016) werden die Förderziele für Louis mehrstufig aufgebaut, um seine emotional-soziale Handlungsfähigkeit systematisch zu erweitern. Ausgangspunkt ist das Erlernen von Entspannungs- und Wahrnehmungstechniken, die eine differenzierte Selbst- und Fremdwahrnehmung fördern (Stufe 1). Darauf aufbauend wird eine angemessene Selbstbehauptung als nicht-aggressive Handlungsalternative eingeübt (Stufe 2). Anschliessend werden kooperative und helfende Verhaltensweisen trainiert, die als Aggressionshemmung wirksam werden und Selbstkontrolle unterstützen (Stufe 3). Den Abschluss bildet die Förderung der Empathiefähigkeit, verstanden als Fähigkeit, die Folgen des eigenen Handelns aus der Perspektive des Gegenübers zu reflektieren und zu bewerten (Stufe 4) (Lukesch, 2016, S.141f.).

Ebene Lehrperson

Die Lehrperson erhält Supervision oder kollegiale Beratung, um Belastungen zu reflektieren und ihre Handlungsfähigkeit zu sichern (Kapitel 6.6). Ein Notfallplan für Eskalationen wird im Team definiert: klare Zuständigkeiten, Signale, Rückzugsbegleitung und Nachbearbeitung. Die Lehrperson pflegt eine respektvolle, transparente Kommunikation mit den Eltern, um gegenseitige Schuldzuschreibungen zu vermeiden und gemeinsame Ziele zu betonen.

Ebene Schuleinheit / Team

Das multiprofessionelle Team (SHP, SSA, PMT, Schulpsychologischer Dienst, Eltern) arbeitet mit der Schulleitung an einer systemischen Lösungsstrategie (Kapitel 6.2.1) mit verbindlichen Ressourcen. Die Schule schafft Strukturen für Kooperation und Öffentlichkeit: interdisziplinäre Fallbesprechungen, Protokolle, gemeinsame Verantwortung. Die Schulleitung sorgt für Kontinuität und Professionalität, indem sie interne Weiterbildungen zu Emotionsregulation und ADHS anbietet und erarbeitet mit der SSA ein mehrstufiges Interventionskonzept mit klaren Verantwortlichkeiten.

Ebene Familie

Den Eltern wird eine Familien- oder Elternberatung, eine Familientherapie und / oder eine Selbsthilfegruppe für Kinder mit ADHS empfohlen.

Zusammenfassung

Louis benötigt ein mehrstufiges, vernetztes Unterstützungssystem, das seine individuellen Bedürfnisse ernst nimmt, seine Ressourcen stärkt und ihn sozial einbindet. Entscheidend sind eine verlässliche Beziehung zur Lehrperson, die Kooperation des multiprofessionellen Teams und ein pädagogisch-präventiver Ansatz im Sinne Baumann's Klaviatur. Nur durch gemeinsames, reflektiertes Handeln auf allen Ebenen kann Louis' emotionale Stabilisierung und schulische Teilhabe langfristig gelingen.

Die Verknüpfung von standardisierter Diagnostik (SDQ, FEES) mit klar definierten Förderzielen und reflektierter Teamarbeit entspricht den Grundprinzipien von Hövel et al. (2024) und Baumann et al. (2017): präventiv, beziehungsorientiert und kooperativ.

8 Diskussion und Beantwortung der Forschungsfragen

Im Folgenden werden die zentralen Ergebnisse in Bezug auf die drei Forschungsfragen dieser Masterarbeit diskutiert und interpretiert.

8.1 Beantwortung der Forschungsfrage 1: theoretisches Grundlagenwissen

Welches theoretische Grundlagenwissen hilft Lehrpersonen Wut von Primarschulkindern (Zyklus 1 & 2) zu verstehen?

Um Wut bei Primarschulkindern angemessen zu verstehen und pädagogisch sinnvoll darauf reagieren zu können, bedürfen Lehrpersonen eines breiten theoretischen Grundlagenwissens, welches im ersten Teil der Arbeit umfangreich aufbereitet wurde. Im Folgenden werden die wichtigsten Elemente zur Beantwortung der ersten Forschungsfrage aufgezeigt.

Wut als grundlegende Emotion

Wut ist eine natürliche menschliche Emotion, die sich verbal oder körperlich von mildem Ärger bis zu intensivem Zorn äussern kann. Sie ist mit einem hohen körperlichen und psychischen Erregungsniveau verbunden, was zu impulsivem und aggressivem Verhalten führen kann (Bröscher et al., 2022). Aus entwicklungspsychologischer Sicht erfüllt sie eine wichtige Schutz- und Signalfunktion für ein unerfülltes Bedürfnis, eine Grenzüberschreitung, Bedrohung, Kränkung, Frustration oder Ungerechtigkeit und wird spontan durch Reize ausgelöst. Wut ist im Vergleich zu anderen Emotionen eine aktive, handlungsorientierte Emotion, die Veränderung und Grenzsetzung ermöglicht, während Emotionen wie Scham oder Traurigkeit eher mit Passivität, Rückzug und Selbstabwertung einhergehen. Wut steht in Wechselwirkung mit anderen Emotionen wie Angst, Traurigkeit, Schuld und Scham (Siegler et al., 2016) (Vgl. Kapitel 4.1.1 und 4.1.2).

Für Lehrpersonen ist es zentral, sich dieser Wechselwirkungen bewusst zu sein, beobachtbare Komponenten und mögliche Panzerungen bei wütenden Kindern zu erkennen, aber auch normale, entwicklungsbedingte Ausdrucksformen von problematischem Verhalten bzw. psychischer Störung differenzieren zu können (Vgl. Kapitel 4.1.3, 4.1.4, 5.2 und Anhang V).

Das bio-psycho-soziale Modell als Erklärungsrahmen

Eine zweite wesentliche Grundlage stellt das bio-psycho-soziale Modell von Fröhlich-Gildhoff (2013, S. 39 - 59) dar. Es verdeutlicht, dass Wut nicht monokausal verstanden werden kann, sondern in einem komplexen, mehrdimensionalen Wechselspiel von biologischen, psychischen und sozialen Faktoren entsteht, die sich gegenseitig bedingen.

Das Modell verknüpft biologische Ausgangsbedingungen (z. B. genetische Anlagen, Temperament) mit frühkindlichen Beziehungserfahrungen (z. B. Bindung, Emotionsregulation) und ihrem Einfluss auf die Selbststruktur (Selbstkonzept, Schemata). Risiko- und Schutzfaktoren im sozialen Umfeld modulieren diese Prozesse im Zeitverlauf. Kinder haben Entwicklungsaufgaben und Lebensübergänge zu bewältigen (u. a. Emotions- und Sozialkompetenzen, schulische Anforderungen) und müssen spezifische Belastungsfaktoren bewältigen. Daraus ergeben sich verschiedene Bewältigungsformen: adaptive / konstruktive, internalisierende (Rückzug) oder externalisierende (Aggressivität, Überaktivität) – mit je unterschiedlichen Folgen für die weitere Entwicklung der Selbststruktur (Fröhlich-Gildhoff, 2013, S. 40f.; Jenni, 2021, S. 152) (vgl. Kapitel 4.2).

Dieses Modell eröffnet Lehrpersonen eine differenzierte, nicht-reduktionistische Betrachtungsweise, indem Wut nicht allein dem Kind als stabile Eigenschaft zugeschrieben wird, sondern als Ergebnis einer dynamischen Interaktion von Kind und Umwelt verstanden wird. Daraus ergibt sich eine professionalisierte Haltung, die nach Ursachen und Bedingungen fragt, unter denen Wut bzw. aggressives Verhalten auftritt, diese als externalisierende Bewältigungsstrategie betrachtet bei gleichzeitiger Berücksichtigung von Risiko- und Schutzfaktoren.

Grundbedürfnisse und Passung

Bindung zählt zu den grundlegenden menschlichen Bedürfnissen. Eine sichere Bindungserfahrung bildet die Basis für emotionale Sicherheit, Explorationsverhalten und Selbstentwicklung (Fröhlich-Gildhoff, 2013; Jenni, 2021). Das Wissen über die vier Bindungstypen – sicher, unsicher-vermeidend, unsicher-ambivalent und desorganisiert gebunden – und ihren jeweils typischen beobachtbaren Verhaltensmustern, ebenso wie die Kenntnisse über zentrale menschliche Grundbedürfnisse und die Bedeutung von Passung, ermöglicht ein vertieftes Verständnis kindlicher Ausdrucks- und Bewältigungsformen. Nach dem Fit-Konzept von Largo (1999, zitiert nach Jenni, 2021, S.339) entsteht kindliches Wohlbefinden insbesondere dann, wenn Bedürfnisse nach Geborgenheit, soziale Akzeptanz und Selbstwirksamkeit in Zusammenhang mit Streben nach Leistung befriedigt werden. Kommt es zu einer Diskrepanz, einem Misfit zwischen individuellen Bedürfnissen und Anforderungen der schulischen Umwelt, kann daraus Frustration entstehen, die sich unter anderem in Wut äussern kann (vgl. Kapitel 4.3).

Für Lehrpersonen bedeutet dies, Wut nicht ausschliesslich als Ausdruck mangelnder Regulationsfähigkeit zu verstehen, sondern auch als Hinweis auf eine unzureichende Passung zwischen Kind und Umwelt. Pädagogisches Handeln richtet sich daher nicht allein auf die Reduktion des auffälligen Verhaltens, sondern ebenso auf die Frage, welche situativen, strukturellen oder interaktionalen Bedingungen zur Belastung beitragen. Statt primär mit Sanktionen zu reagieren, können Lehrpersonen beispielsweise Überforderungen reduzieren, Anerkennung und

Zugehörigkeit stärken oder Regeln und Abläufe klären, um dem Kind Orientierung und Sicherheit zu geben (vgl. Kapitel 6.3 und 6.4).

Sozio-emotionale Kompetenzen und Emotionsregulation

Im Laufe der Entwicklung beginnt das Kind, sich als eigenständige Person mit eigenen Gedanken, Gefühlen und Fähigkeiten wahrzunehmen und bildet daraus ein Selbstkonzept sowie ein Selbstwertgefühl. Diese entwickeln sich durch Erfahrungen in sozialen Gruppen wie der Schulklasse, durch Vergleiche mit anderen und durch Rückmeldungen von Bezugspersonen. Ein positives Selbstwertgefühl wird gestärkt, wenn das Kind Anerkennung, emotionale Wärme und realistische Erwartungen erlebt, was wiederum sein Wohlbefinden und seine Selbstwirksamkeit unterstützt. (vgl. Kapitel 4.4.1.1)

Auf Basis seines Selbstverständnisses entwickelt das Kind die Fähigkeit, die Gedanken, Gefühle und Absichten anderer Menschen zu erkennen und nachzuvollziehen (Theory of Mind / Perspektivenübernahme). Diese Fähigkeit wird durch das soziale Umfeld, Sprachentwicklung und exekutive Funktionen beeinflusst und ermöglicht dem Kind, in sozialen Situationen angemessen zu reagieren, Freundschaften aufzubauen und kommunikativ erfolgreicher zu sein. Mit zunehmendem Alter wird die Perspektivenübernahme komplexer und trägt wesentlich zu sozialer Beliebtheit und stabilen Beziehungen bei. (vgl. Kapitel 4.4.1.2)

Kinder lernen im Schulalter, ihre eigenen und fremden Gefühle zunehmend differenziert zu verstehen und zu regulieren. Die Entwicklung emotionaler Kompetenzen in den Bereichen Emotionsausdruck, Emotionsverständnis und Emotionsregulation ist eng mit sprachlichen und kognitiven Fähigkeiten sowie mit Vorbildern im sozialen Umfeld verknüpft. Eine gelungene Emotionsregulation ermöglicht es Kindern, Belastungen besser zu bewältigen, Frustrationen auszuhalten und soziale Beziehungen stabil zu gestalten. (vgl. Kapitel 4.4.2)

Das Wissen über die Entwicklung sozio-emotionaler Kompetenzen bildet für Lehrpersonen ein bedeutsames theoretisches Fundament. Es unterstützt dabei, Entwicklungsbedarfe in einzelnen Kompetenzbereichen zu erkennen und einzuordnen. Auf dieser Grundlage können Kinder, die über ein geringes Selbstwertgefühl verfügen, wenig Selbstwirksamkeit erleben oder Schwierigkeiten in der Perspektivenübernahme sowie im Ausdruck und in der Regulation ihrer Emotionen zeigen, gezielt unterstützt werden.

Sozial-kognitive Informationsverarbeitung

Das Modell der sozial-kognitiven Informationsverarbeitung (Crick & Dodge, 1994, zit. nach Petermann et al., 2016) beschreibt, wie Kinder soziale Reize aufnehmen, interpretieren und Handlungsoptionen auswählen. Kinder mit Defiziten in der SKI aufgrund voreiliger Feindseligkeitsunterstellungen reagieren häufiger mit aggressivem Verhalten. Lernerise und Arsenio

(2000, zit. nach Petermann et al., 2016, S.19) betonen, dass Emotionen alle Stufen der Informationsverarbeitung beeinflussen.

Für Lehrpersonen bedeutet dieses Wissen, dass Wutreaktionen oft auf verzerrte Wahrnehmungs- und Bewertungsprozesse zurückzuführen sind. Damit eröffnet sich die Möglichkeit, durch gezielte Unterstützung im Bereich sozialer Informationsverarbeitung präventiv und deeskalierend zu wirken (Vgl. Kapitel 4.4.3 und 6.5).

Das CASEL-Modell

Das CASEL-Modell umfasst fünf Förderbereiche von sozio-emotionalem Lernen (SEL) auf den drei Ebenen Aktion, Emotion und Kognition, die hierarchisch aufeinander aufbauen: Selbstwahrnehmung, Selbstregulation, Fremdwahrnehmung, Problemlösefertigkeit, Beziehungsfertigkeit. Für den konstruktiven Umgang mit Wut ist es bedeutsam, Kognition, Emotion und Verhalten immer besser koordinieren zu können, dass sie sich auf unterschiedliche Situationen anwenden lassen, um bestimmte Aufgaben zu erfüllen und positive Entwicklungsschritte zu erreichen (Hövel et al., 2024, S. 52f.).

Lehrpersonen profitieren von diesem Wissen, um Kinder beim Aufbau sozio-emotionaler Kompetenzen gezielt zu fördern (vgl. Kapitel 4.4.4 sowie 6.2, 6.5., 6.7, 6.8 und 6.9).

Personen- und umweltbezogene Einflussfaktoren

Ein umfassendes Verständnis von Wut erfordert auch die Berücksichtigung vielfältiger personen- und umweltbezogener Faktoren. Zu den zentralen personenbezogenen Faktoren gehören u.a. die Folgenden (vgl. Kapitel 4.5.1):

- Temperament und physiologische Reaktivität bestimmen, wie intensiv Emotionen erlebt werden (Jenni, 2021, S. 152).
- Exekutive Funktionen wie Selbststeuerung und Aufmerksamkeitslenkung sind für die Impulskontrolle entscheidend und häufig bei expansivem Problemverhalten und / oder ADHS beeinträchtigt (Hanisch et al., 2018, S. 39–41).
- Sprachliche und kognitive Fähigkeiten bilden die Grundlage für Selbstberuhigung und Konfliktbewältigung; Defizite können Wutreaktionen verstärken (Klinkhammer et al., 2022, S. 59).
- Lernstörungen können aufgrund mangelnder Passung zwischen kindlichen Fähigkeiten und schulischen Anforderungen und der daraus resultierenden mangelnden Befriedigung der Grundbedürfnisse nach Leistung, Anerkennung und Selbstwirksamkeit zu Frustration und Wut führen.

Auf der Ebene der umweltbezogenen Faktoren spielen Familie, Gleichaltrige und Schule eine entscheidende Rolle. Familiäre Belastungen wie Armut, inkonsistente Erziehung oder

elterliche Überforderung gelten als zentrale Risikofaktoren (Jenni, 2021, S. 414) (vgl. Kapitel 4.5.2). Gleichaltrige beeinflussen das Verhalten massgeblich, indem sie entweder soziale Kompetenzen fördern oder durch Ablehnung und Ausgrenzung Wut und Rückzug verstärken (Bröscher et. al, 2022, S.133f.) (vgl. Kapitel 4.5.3). Die Schule kann sowohl Schutz- als auch Risikofaktor sein. Anforderungen, die nicht zum Entwicklungsstand passen, ungünstige Klassenkonstellation, fehlende Unterstützungsstrukturen durch die Lehrperson, führen häufig zu Konflikten und eskalierenden Situationen (ebd., S. 115) (vgl. Kapitel 4.5.4, 4.6, 6.3 und 6.4). Besonders relevant ist, dass dieselben Risikofaktoren je nach Schutzfaktoren zu sehr unterschiedlichen Entwicklungsverläufen führen können (Fröhlich-Gildhoff & Eichin, 2013, S.31) (vgl. Kapitel 4.2.5 und 8.3).

Das Wissen um vielfältige personen- und umweltbezogene Faktoren befähigt Lehrpersonen, Hypothesen über Ursachen zu entwickeln und gezielt entwicklungsfördernde pädagogische Massnahmen abzuleiten. Das Fallbeispiel in Kapitel 7 gibt einen vertieften Einblick in die Fallanalyse und die multidimensionalen Wechselwirkungen der personen- und umweltbezogenen Einflussfaktoren.

Spannungsaspekte im Gesamtsystem Schule

Das spannungstheoretische Modell von Barth (2013, S. 41 f.) verdeutlicht, dass herausforderndes Verhalten von SuS auch im Kontext schulischer Spannungen zwischen den vier Teilsystemen – dem institutionellen Auftrag, der strukturellen Hierarchie, den Lehrpersonen sowie den Schülerinnen und Schülern – zu betrachten ist. Entstehen Spannungen zwischen diesen Ebenen, durch widersprüchliche Anforderungen, Überforderung oder fehlende Passung, werden sie innerhalb des Systems weitergegeben, meist von den mächtigeren zu den schwächeren Positionen. Somit gibt es im System auch die «Strukturverlierer», welche ein Defizit an Macht und Prestige haben, sowohl innerhalb der Schülerschaft als auch im Team der Lehrpersonen.

Wut kann in diesem Zusammenhang als Ausdruck solcher systemischen Spannungen interpretiert werden. Wenn institutionelle oder organisationale Drucksituationen intern nicht bewältigt werden, zeigt sich dies häufig verstärkt in herausforderndem Verhalten, was Exklusion, Dropout oder Burnout auf verschiedenen Ebenen zur Folge haben kann.

Für Schulführung und Lehrpersonen ist es daher zentral, Wut nicht isoliert beim Kind zu verorten, sondern im Kontext des Gesamtsystems Schule zu betrachten und pädagogisch sowie strukturell darauf zu reagieren (Barth, 2013) (vgl. Kapitel 7).

Psychische Störungen und schulische Relevanz der Diagnostik

Schliesslich ist es für Lehrpersonen hilfreich, ein Basiswissen zu psychischen Störungsbildern wie ADHS, oppositionellem Trotzverhalten oder Störungen des Sozialverhaltens zu besitzen (Hanisch et al., 2018; Hövel et al., 2024) (vgl. Kapitel 4.5.1.1 und 4.5.1.2 sowie 5.2 und Anhang V.). Dieses Wissen dient nicht der Diagnostik im engeren Sinne, wohl aber der sensibilisierten Wahrnehmung und der Kenntnis von Kriterien, wann eine fachliche Abklärung notwendig ist. Damit können Lehrpersonen zwischen pädagogisch beeinflussbaren Verhaltensweisen und solchen, die eine therapeutische Intervention erfordern, unterscheiden.

Der diagnostische Prozess erfolgt mehrdimensional und multiperspektivisch. Dabei werden Informationen von Eltern, Lehrpersonen und dem Kind selbst zusammengeführt. Neben explorativen Gesprächen bilden standardisierte Fragebögen, Verhaltensbeobachtungen und testpsychologische Untersuchungen zentrale Erhebungsmethoden. Diese dienen der Erfassung von Intensität, Häufigkeit und Kontextbedingungen des Verhaltens. Ergänzend können bei Bedarf medizinische Untersuchungen erfolgen. Eine ICF-CY-gestützte Fallanalyse und standardisierte Fragebögen unterstützen Lehrpersonen dabei, Verhalten differenziert einschätzen und Hypothesen für weitere pädagogische Massnahmen entwickeln zu können (vgl. Kapitel 5.3 und 5.4).

Die Fallvignette „Louis“ verdeutlichte exemplarisch, wie personen- und umweltbezogene Faktoren in komplexer Wechselwirkung miteinander verbunden sind und zeigt auf, wie Förderziele und Massnahmen auf den unterschiedlichen Ebenen und Förderstufen abgeleitet werden können (vgl. Kapitel 7).

Zusammenfassung

Aus (heil-)pädagogischer Sicht soll Wut nicht als störendes Verhalten, sondern als pädagogisch bedeutsames Signal verstanden werden, das auf Passungsprobleme zwischen Kind und Umwelt, auf mangelnde Emotionsregulationskompetenzen sowie unzureichende Bewältigungsstrategien hinweist. Dieses Verständnis bildet die Grundlage für ein förderorientiertes, pädagogisches Handeln, das auf Unterstützung statt Sanktionierung abzielt.

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, mit welchen konkreten Methoden, Hilfsmitteln und Massnahmen Kinder im Umgang mit Wut wirkungsvoll unterstützen werden können. Der Beantwortung dieser Frage widmet sich das folgende Kapitel.

8.2 Beantwortung der Forschungsfrage 2: Massnahmen

Welche Methoden, Hilfsmittel und Massnahmen sind hilfreich im Umgang mit Wut von Primarschulkindern?

Die systematische Auseinandersetzung mit der Literatur zeigt, dass ein wirksamer Umgang mit Wut im schulischen Kontext auf mehrstufigen Präventions- und Interventionsmodellen beruht, die individuelles Verhalten in seiner systemischen Einbettung betrachten.

Mehrstufige Präventions- und Interventionskonzepte

Das Response-to-Intervention (RTI)-Modell, das School-Wide Positive Behavior Support (SWPBS)-Konzept sowie die Klaviatur pädagogischer Handlungsmöglichkeiten von Baumann bieten einen umfassenden Orientierungsrahmen für Prävention, Förderung und Intervention auf mehreren Stufen (Vgl. Kapitel 6.1). Das RTI-Modell (Abb.11) verdeutlicht die Förderstufen (universell, selektiv und indiziert), auf denen in unterschiedlicher Intensität Förderung und Verlaufsdagnostik im Rahmen des regulären Unterrichts, im Kleingruppensetting oder in intensiver, individualisierter Form umgesetzt wird (Petermann et al., 2019, S. 15).

Das SWPBS-Konzept hat das mehrstufige Fördermodell in einen schulweiten Rahmen eingebettet. Für den Aufbau einer positiven Schulsozialkultur werden mittels Prävention und positiver Verstärkung alle SuS bei der Entwicklung sozio-emotionaler Kompetenzen sowie prosozialem Verhalten in unterschiedlicher Intensität unterstützt. Lehrpersonen erhalten kontinuierlich Weiterbildungen und bedarfsorientierte Unterstützung für die professionelle Erfüllung ihres Berufsauftrags. Zusammenarbeit im multiprofessionellen Team sowie mit Eltern und engagierter Schulleitung sind Teil des Konzepts (Hövel et al., 2024, S. 63 - 73).

Die Klaviatur (sonder-)pädagogischer Unterstützungsmöglichkeiten von Baumann (2017) welche ausgelegt ist auf Kinder und Jugendliche mit massiv störenden Verhaltensweisen, auf sogenannte «Systemsprenger» umfasst ebenfalls drei Stufen. Durch die Umsetzung aufeinander abgestimmter Unterstützungsmassnahmen – einerseits schülerzentrierte Massnahmen und andererseits Optimierung der Rahmenbedingungen sowie der Professionalisierung von Lehrpersonenverhalten – entsteht ein «Akkord der Unterstützung», welcher eine vernetzte und flexible Förderstruktur ermöglicht (vgl. Kapitel 6.1). Auf einzelne Elemente wird im Folgenden näher eingegangen.

Die fundierten, pädagogischen Handlungsmöglichkeiten, welche in dieser Arbeit vorgestellt wurden, basieren auf erklärungswissenschaftlichen Ansätzen. Theoretisches Grundlagenwissen zu den systemischen, personenzentrierten, lerntheoretischen und kognitionspsychologischen Ansätzen trägt zu einem tieferen Verständnis bei und unterstützt Lehrpersonen bei der Auswahl und Umsetzung von Fördermassnahmen (vgl. Kapitel 6.2).

Beziehungsgestaltung, Klassenführung und Kommunikation

Eine kontinuierliche, tragfähige, verlässliche Beziehung zwischen Lehrperson und Kind bildet die beste Basis für jede Intervention bei herausforderndem Verhalten. Diese ist jedoch kein Selbstläufer, da die Tragfähigkeit der Beziehung immer wieder auf die Probe gestellt wird. Besonders Kinder, die häufig wütend reagieren, benötigen Erwachsene, die Ruhe, Empathie und Verlässlichkeit ausstrahlen (Baumann et al., 2017) (vgl. Kapitel 8.3).

Bei einer belasteten Beziehung zwischen Lehrperson und Kind mit herausforderndem Verhalten bietet die Banking Time mit ihren klar vorgegebenen Handlungsstrategien und Kommunikationstechniken einen evidenzbasierten Ansatz für den Aufbau einer tragfähigen Beziehung (Neuhauser & Mohr, 2023) (vgl. Kapitel 6.3).

Strategien der Gesprächsführung und Deeskalation wie das Benennen von Emotionen, aktives Zuhören, Spiegeln und Ich-Botschaften tragen zur Beruhigung eskalierter Situationen bei und fördern gegenseitiges Verstehen. Die Anwendung der gewaltfreien Kommunikation (GfK) nach Rosenberg zitiert in Hartke (2020) fördert bei SuS emotionale Sicherheit, Selbstreflexion und Konfliktfähigkeit und verbessert längerfristig die Beziehungsqualität und das soziale Klima in der Klasse (vgl. Kapitel 6.5).

Proaktives Lehrerverhalten, das soziale Interaktionen vorausschauend steuert, verbessert das Klassenklima, reduziert Konflikte, unterstützt Lernprozesse und schützt Lehrpersonen vor Überlastung. Reaktives Vorgehen hingegen erhöht das Stressrisiko und kann zu unangemessenen Ärgerreaktionen der Lehrperson führen. Eine konsistente, effektive Klassenführung basierend auf den elf Prinzipien effektiver Klassenführung der internationalen Forschergruppe von Emmer und Evertson schafft klare Strukturen, transparente Erwartungen und vorhersehbare Abläufe. Mit Hilfe der Checkliste für Classroom Management von Hartke (Anhang X) können Lehrpersonen ihre Klassenführung umfassend reflektieren und gezielt optimieren oder sich Unterstützung durch Coaching suchen (Hartke et al., 2020) (vgl. Kapitel 6.4).

Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen

Die Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen und der Emotionsregulation zieht sich im Umgang mit Wut als roter Faden durch sämtliche Ebenen der schulischen Intervention. Evidenzbasierte universelle Verhaltenstrainingsprogramme kombinieren lerntheoretische und entwicklungspsychologische Erkenntnisse und fördern alle fünf Bereiche von SEL (Selbstwahrnehmung, Selbststeuerung, soziales Bewusstsein, Beziehungsfähigkeiten und verantwortungsvolle Entscheidungsfindung) gemäss dem CASEL-Modell. (vgl. Kapitel 4.4.4, 6.2 und 6.7). Alternativ zu intensiven Trainingsprogrammen bieten Hartke et. al. (2020, 2022) eine Vielfalt wissenschaftlich fundierter, pädagogischer Handlungsoptionen, welche bedarfsorientiert für die Förderung in Kleingruppen oder auf individueller Basis eingesetzt werden können. Auch

der Einsatz von Kinderbüchern wie «Ungeheuer wütend» von Ritzler et. al. (2024) vor allem bei jüngeren Kindern, sowie Hilfsmittel zur Selbstregulierung unterstützen Kinder dabei, ihre Emotionen zu verbalisieren, regulieren und adäquate Handlungsstrategien zu entwickeln (vgl. Kapitel 6.8).

Kooperation und multiprofessionelle Zusammenarbeit

Da Wutverhalten häufig Ausdruck komplexer Wechselwirkungen zwischen Kind, Familie und schulischem Umfeld ist, erfordert die Förderung eine enge Zusammenarbeit im multiprofessionellen Team, sowie nach Möglichkeit mit den Eltern und Therapeut*innen (vgl. Kapitel 6.6).

Die Kooperation von Klassenlehrperson, Fachlehrpersonen, Schulleitung, schulischer Heilpädagogik, Schulsozialarbeit, des Schulpsychologischen Dienst und der Abteilung für Sonderpädagogik ermöglicht eine ganzheitliche Sichtweise, Arbeitsteilung und abgestimmte Förderplanung. Beratung, regelmässige kollegiale Fallbesprechungen und Supervision stärken die Handlungssicherheit der Lehrpersonen und beugen Überforderung vor (Hövel et al., 2024).

Zusammenfassung:

Es sind nicht einzelne Methoden oder Massnahmen, die den Umgang mit Wut bei Primarschulkindern wirksam gestalten, sondern das koordinierte Zusammenspiel verschiedener, bedarfsorientierter Vorgehensweisen. Wie in der Klaviatur nach Baumann (2017) dargestellt, entfalten Massnahmen dann ihre Wirkung, wenn sie gemeinsam gedacht, abgestimmt und im multiprofessionellen Team getragen werden. Erst durch diese abgestimmte Vielfalt entsteht ein konsistenter pädagogischer Rahmen, der sowohl kurzfristige Entlastung als auch langfristige Verhaltensveränderungen und Selbstwirksamkeitserfahrungen beim Kind ermöglicht.

Damit diese Massnahmen jedoch nicht nur strukturell vorhanden sind, sondern im Schulalltag wirksam und stabil umgesetzt werden können, benötigen Lehrpersonen spezifische pädagogische Kompetenzen sowie eine reflektierte, innere Haltung.

Das führt zur Beantwortung der dritten Forschungsfrage: Über welche Kompetenzen und Haltungen sollten Lehrpersonen im Umgang mit Wut von Primarschulkindern verfügen?

8.3 Beantwortung der Forschungsfrage 3: Kompetenzen und Haltungen

Über welche Kompetenzen und Haltungen sollten Lehrpersonen im Umgang mit Wut von Primarschulkindern verfügen?

Die Ergebnisse aus den vorangegangenen Forschungsfragen machen deutlich, dass Fachwissen zu Wut (Forschungsfrage 1) sowie Methoden, Hilfsmittel und Massnahmen (Forschungsfrage 2) dann wirksam werden, wenn das Kind mit seinen Bedürfnissen, Stärken und Belastungen in seinem gesamten Entwicklungs- und Beziehungskontext verstanden wird. Fördermassnahmen erfordern daher kein punktuell oder isoliertes Vorgehen, sondern ein aufeinander abgestimmtes, gemeinsames Handeln im Team und in der Beziehung zum Kind. Damit Lehrpersonen in herausfordernden Situationen nicht in Hilflosigkeit oder rein reaktive Muster zurückfallen, benötigen sie ein Bündel an personalen, beziehungsorientierten und organisatorischen Kompetenzen, getragen von einer reflektierten, entwicklungsfördernden Haltung. Auf diese wird im Folgenden näher eingegangen.

Beziehungskompetenzen

Der Aufbau tragfähiger Beziehungen bildet das zentrale Fundament pädagogischen Handelns. Er verlangt von Lehrpersonen ein hohes Mass an emotionaler Sensibilität, Selbstregulation und Authentizität. Die von Rogers (1998) zitiert von Hövel et al. (2024, S. 244) beschriebenen Basisvariablen – Empathie, Akzeptanz und Kongruenz – sind hierfür leitend und ermöglichen es Kindern, sich verstanden, angenommen und sicher zu fühlen. Dadurch kann Vertrauen entstehen, welches eine wesentliche Voraussetzung für Veränderung ist (Baumann et al., 2017). Ergänzend beschreibt Hechler (2018), zitiert in Hövel et al. (2024, S. 228), fünf Kernkompetenzen professioneller Beziehungsgestaltung: authentische Präsenz, das Wahrnehmen und Spiegeln kindlicher Gefühle, Verlässlichkeit, Anerkennung und Zumutung sowie Gelassenheit und Humor. Diese bedeutsame Haltung erlaubt es Kindern, in belastenden Momenten neue Beziehungserfahrungen zu sammeln – besonders dann, wenn sie in ihrem Umfeld Instabilität oder Zurückweisung erlebt haben (vgl. Kapitel 6.3).

Selbstregulation und Selbstreflexion

Ebenso bedeutsam ist die Fähigkeit der Lehrperson, die eigenen Gedanken, Emotionen und Handlungstendenzen wahrzunehmen und zu regulieren. Dies umfasst die bewusste Reflexion darüber, welche Situationen die eigene Belastungsgrenze berühren und wie die eigene Reaktion auf das Verhalten eines Kindes wiederum dessen emotionales Erleben beeinflusst (Hövel et al., 2024; Richter, 2017, S. 227).

Die Fähigkeit, in intensiven Momenten innerlich ruhig und handlungsfähig zu bleiben, macht die Lehrperson für das Kind zu einem Modell gelingender Emotionsregulation (vgl. Kapitel 6.5). Für den Umgang mit den im Schulalltag entstehenden Spannungsfeldern (vgl. Kapitel 4.6) sind ein Verständnis dieser Zusammenhänge, Flexibilität und eine kontinuierliche Bereitschaft zur Selbstentwicklung zentral.

Kompetenzen einer proaktive Klassenführung

Ein vorausschauender, beziehungsorientierter Führungsstil schafft klare Strukturen und Sicherheit (vgl. Kapitel 6.4 und 8.2). Er reduziert Stress und beugt Eskalationen vor. Reaktive Interventionen bleiben sinnvoll, jedoch gezielt, deeskalierend und beziehungswahrend (Hartke, 2020, S. 134–142). Entscheidend ist, dass Lehrpersonen Halt vermitteln, statt Druck aufzubauen, da letzteres emotionale Unsicherheit verstärkt und das Risiko weiterer Eskalationen erhöht (Bröscher et al., 2022, S. 135 - 140).

Deeskalations- und Gesprächsführungskompetenzen

Lehrpersonen sollen die Phasen eines Wutausbruchs kennen und wissen, wann eine Intervention hilfreich oder kontraproduktiv wäre (vgl. Kapitel 6.5). In der Signalphase stehen Wahrnehmung und Entlastung im Vordergrund, in der akuten Eskalation Sicherheit und Schadensbegrenzung, und erst nach emotionalem Abstand kann Reflexion stattfinden (Bröscher et al., 2022, S. 135). Gesprächsführungskompetenzen in Kombination mit einer wohlwollenden, annehmenden Haltung tragen wesentlich zu Deeskalation und zum Aufbau sozio-emotionaler Kompetenzen bei.

Kooperation im Team

Wirksames pädagogisches Handeln entfaltet sich dort, wo Lehrpersonen in kollegialer und multiprofessioneller Vernetzung agieren. Eine gemeinsam getragene Wertebasis, abgestimmte Vorgehensweisen und geteilte Verantwortung fördern Kohärenz und Verlässlichkeit im schulischen Alltag (vgl. Kapitel 6.6 und 7.2). Die Grundhaltung der «Neuen Autorität» bietet hierfür eine zentrale Orientierung: Präsenz, Selbstkontrolle, gewaltloser Widerstand und kooperative Vernetzung bilden tragende Prinzipien (Omer & Haller, 2019; Baumann et al., 2017, S. 132–137; vgl. Kapitel 6.10). Echte Kooperation setzt Offenheit, Reflexionsbereitschaft und die Fähigkeit zur partnerschaftlichen Zusammenarbeit voraus. Sie entsteht jenseits von Konkurrenz und Hierarchie und trägt zur Entlastung, Stabilisierung und gemeinsamen Verantwortungsübernahme im Schulsystem bei (vgl. Kapitel 4.6).

Zusammenfassung

Lehrpersonen benötigen im Umgang mit Wut Kompetenzen in den Bereichen Beziehungsgestaltung, Selbstregulation, Klassenführung, Deeskalation und Kooperation. Entscheidend ist eine zugewandte Haltung, die von Achtsamkeit, Klarheit und Zuversicht getragen wird. Sie bildet das Fundament dafür, dass Massnahmen nicht nur umgesetzt, sondern lebendig, entwicklungsorientiert und kindzentriert wirksam werden können.

9 Evaluation

In diesem Kapitel erfolgt eine Evaluation der vorliegenden Masterarbeit. Zunächst wird die heilpädagogische Relevanz des Themas diskutiert und aufgezeigt, in welchem Umfang die gewonnenen Erkenntnisse einen Beitrag zum heilpädagogischen Handlungsfeld leisten. Darauf aufbauend wird das methodische Vorgehen evaluiert, indem die Anwendung und Angemessenheit der qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet werden. Abschliessend wird die Umsetzung der ausgewählten Gütekriterien qualitativer Forschung in der vorliegenden Masterarbeit geprüft und im Hinblick auf deren wissenschaftliche Tragfähigkeit beurteilt.

9.1 Heilpädagogische Relevanz

Die vorliegende Masterarbeit zum Thema Umgang mit Wut in der Primarschule besitzt eine hohe heilpädagogische Relevanz, da sie ein Spannungsfeld bearbeitet, das im schulischen Alltag von grosser praktischer und theoretischer Bedeutung ist. Ausgehend von den in Kapitel 2.2 formulierten Forschungsfragen wurde untersucht, wie Lehrpersonen Wut bei Kindern verstehen, einschätzen und pädagogisch begleiten können. Damit rückt die Arbeit einen Kernbereich heilpädagogischen Handelns in den Mittelpunkt: das professionelle Verstehen und Unterstützen von Kindern mit herausfordernden Emotionen und Verhaltensweisen.

Im theoretischen Bezugsrahmen (vgl. Kapitel 4) wird Wut als grundlegende, entwicklungsnotwendige Emotion beschrieben, deren Ausdruck immer auch im Kontext der individuellen Wahrnehmungs-, Beziehungs- und Umweltbedingungen verstanden werden muss. Dieses Verständnis folgt der bio-psycho-sozialen Perspektive der ICF-CY (vgl. Kapitel 5.3) und verdeutlicht die Notwendigkeit eines ganzheitlichen, ressourcenorientierten Blicks, der für die heilpädagogische Diagnostik zentral ist.

Die Arbeit trägt zur Professionalisierung heilpädagogischer Praxis bei, indem sie standardisierte diagnostische Instrumente (SDQ, SEVE, FEES, FEEL-KJ; vgl. Kapitel 5) mit evidenzbasierten Fördermassnahmen (vgl. Kapitel 6 und 7) verbindet. Dadurch werden Wege aufgezeigt, wie Lehrpersonen und Schulische Heilpädagogik kindliches Verhalten systematisch erfassen, reflektieren und entwicklungsfördernd begleiten können. Diese Verbindung von Diagnostik und Intervention entspricht dem heilpädagogischen Diagnose-Förder-Prozess und verdeutlicht, dass heilpädagogisches Handeln immer zugleich verstehend, planend und handelnd ist.

Darüber hinaus zeigt die Arbeit auf, dass der konstruktive Umgang mit Wut multiprofessionelle Zusammenarbeit erfordert. Es wird betont, dass sozial-emotionale Förderung nicht isoliert, sondern in kooperativen Systemen gelingen kann (vgl. Kapitel 6.1, 6.6 und 6.10). Die Schulische Heilpädagogik übernimmt hierbei eine vermittelnde und beratende Rolle zwischen Kind,

Lehrperson und Familie. Sie trägt dazu bei, Beziehung als Wirkfaktor pädagogischer Veränderung zu verstehen und zu gestalten.

Schliesslich verdeutlicht die Arbeit, dass heilpädagogisches Handeln im Umgang mit Wut nicht in erster Linie korrektiv, sondern entwicklungsorientiert ist. Ziel ist nicht die Unterdrückung der Emotion, sondern ihre Integration in Lern- und Beziehungskontexte. Damit leistet die Arbeit einen Beitrag zur inklusiven Bildung im Sinne einer Pädagogik sozio-emotionaler Entwicklungsförderung, die Kinder in ihrer emotionalen Ausdrucksfähigkeit ernst nimmt und ihnen Wege eröffnet, Konflikte und Emotionen als Teil ihrer Bildungsprozesse zu verstehen.

Insgesamt zeigt die Masterarbeit, dass heilpädagogisches Wirken dort beginnt, wo emotionale Prozesse, Beziehungsgestaltung und Lernen untrennbar miteinander verbunden sind. Sie verdeutlicht, dass der professionelle Umgang mit Wut zugleich diagnostisches, pädagogisches und therapeutisches Handeln verlangt und leistet damit einen wesentlichen Beitrag zur Weiterentwicklung der heilpädagogischen Praxis.

9.2 Forschungsvorgehen und Gütekriterien

Das gewählte methodische Vorgehen der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) erwies sich als angemessen für die Zielsetzung dieser Literaturarbeit. Ausgehend von den drei Forschungsfragen wurde eine systematische und nachvollziehbare Literaturrecherche durchgeführt. Dabei erfolgte die Auswahl der Fachliteratur unter Berücksichtigung von Aktualität und thematischer Relevanz.

Die Analyse folgte einem klar strukturierten und transparent dokumentierten Vorgehen. Auf Basis der theoretischen Grundlagen wurden zunächst Strukturierungsdimensionen entwickelt und in deduktiver Weise Unterkategorien gebildet. Diese Kategorien wurden im Verlauf der Arbeit in einem iterativen Prozess überprüft und, wo erforderlich, angepasst. Zur besseren Übersicht wurden die Textstellen den jeweiligen Kategorien zugeordnet. Dieses Vorgehen erwies sich als hilfreich, um zentrale Inhalte zu identifizieren, Zusammenhänge sichtbar zu machen und den Schreibprozess zu unterstützen.

Die Auswahl relevanter Textstellen erfolgte anhand zuvor definierter Entscheidungskriterien, die sich an den Forschungsfragen und am Material orientierten. Durch die Einbeziehung verschiedener theoretischer Perspektiven und Quellen konnte ein vertieftes und differenziertes Verständnis der Thematik gewonnen werden. Insgesamt zeichnet sich das methodische Vorgehen durch Systematik, Transparenz und wissenschaftliche Nachvollziehbarkeit aus.

Zur Überprüfung der Qualität der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) wurden drei Gütekriterien der qualitativen Sozialforschung nach Mayring (2008) herangezogen. Diese dienten der Sicherstellung methodischer Transparenz und Nachvollziehbarkeit sowie der

Vermeidung möglicher Verzerrungen. Im Folgenden werden die ausgewählten Kriterien erläutert und in Bezug auf die vorliegende Arbeit reflektiert.

Verfahrensdokumentation

Der Forschungsprozess wurde umfassend und nachvollziehbar dokumentiert. Sämtliche methodischen Schritte – von der Datenauswahl über die Entwicklung der Kategorien bis zur Auswertung – sind transparent beschrieben und belegt. Dadurch wird gewährleistet, dass das Vorgehen für Dritte überprüfbar ist. Zudem zeigt die Arbeit eine fundierte Auseinandersetzung mit den theoretischen Grundlagen und der thematischen Einbettung.

Argumentative Interpretationsabsicherung

Die Ergebnisse und Schlussfolgerungen dieser Literaturliteraturarbeit stützen sich konsequent auf belegte Quellen und wissenschaftliche Argumentation. Im theoretischen Teil wurde bewusst auf subjektive Deutungen verzichtet. Im Diskussionsteil erfolgte die Argumentation regelgeleitet, kritisch und quellenbasiert, wodurch die Interpretationen nachvollziehbar und methodisch abgesichert sind.

Regelgeleitetheit

Das methodische Vorgehen folgte klar definierten Regeln, die im Verlauf der Arbeit konsequent eingehalten wurden. Die Strukturierungsdimensionen und Unterkategorien wurden auf Grundlage der Literatur entwickelt und bei Bedarf begründet angepasst. Der Kodierungsprozess war dabei systematisch aufgebaut: Zunächst erfolgte die Kategorisierung der Ergebnisse, anschließend wurden diese theoriegestützt interpretiert. Anpassungen im Ablauf wurden transparent gemacht und entsprachen den Prinzipien eines nachvollziehbaren, regelgeleiteten Vorgehens.

10 Reflexion

In diesem Kapitel reflektiere ich meinen Lern- und Arbeitsprozess. Die vorliegende Masterarbeit entstand über einen Zeitraum von rund zwölf bis achtzehn Monaten. Parallel dazu absolvierte ich im Frühlingsemester 2025 das Modul *Heilpädagogik im Bereich sozial-emotionale Entwicklung und Verhalten II*, das mir während der Ausarbeitung wertvolle inhaltliche Impulse und neue Perspektiven eröffnete. Insgesamt war die Entstehung dieser Arbeit von einer hohen Gesamtbelastung geprägt, die sich aus mehreren gleichzeitig wirkenden Faktoren ergab – einer 80%-Anstellung, den familiären Aufgaben als alleinerziehende Mutter sowie der Bewältigung einer grösseren Operation.

10.1 Arbeitsprozess

Die Ein- und Abgrenzung des Themas fiel mir sehr schwer. Wut als menschliche Basisemotion mit ihren vielen Facetten erstreckt sich in alle Lebensbereiche. Sie kann konstruktiv oder destruktiv, externalisiert oder internalisiert zum Ausdruck kommen. Je nach Temperament, individuellen Prägungen, Werten und Normen, sozio-kognitiver Informationsverarbeitung, Belastungsfaktoren sowie zur Verfügung stehender sozio-emotionaler Kompetenzen, Handlungsstrategien und personen- und umweltbezogener Faktoren äussert sich Wut und deren Umgang bei jedem Menschen sehr individuell.

Die hohe Komplexität des Themas und die enorme Fülle an Literatur mit unterschiedlichen Perspektiven, Lösungsansätzen und Überschneidungen stellte sich als grosse Herausforderung dar. Die Auswahl und Auswertung literarischer Quellen sowie die Strukturierung der Arbeit hat sehr viel Zeit in Anspruch genommen und musste mehrfach optimiert werden.

Im Verlauf der literarischen Auseinandersetzung offenbarten sich mir zunehmend grundlegende wiederkehrende Theorien und Parallelen in den unterschiedlichen Konzepten und literarischen Quellen. Für meine Fragestellung relevante Erkenntnisse wissenschaftlich prägnant in Worte zu fassen und dabei die richtige Balance zwischen Detaillierungsgrad und Redundanz zu finden, erwies sich ebenfalls als anspruchsvoll. Um ein tieferes Verständnis der psychologischen Zusammenhänge aufbauen zu können, benötige ich einen gewissen Detaillierungsgrad um beispielsweise die Bedeutung hinter den Begriffen Selbstkonzept, Selbstwirksamkeit, Empathie, ToM o.ä. im Gesamtzusammenhang und im Umgang mit Kindern zu erfassen.

Der zeitgleiche Besuch des Moduls für sozial-emotionale Entwicklung und Verhalten II, die intensive Auseinandersetzung mit der Literatur sowie themenrelevante Herausforderungen im Schulalltag und der damit verbundene Austausch im pädagogischen Team sowie mit der Schulsozialarbeit zu dieser Thematik, eröffnete im Verlauf des Schreibens immer wieder neue Perspektiven, welche in die Arbeit eingeflossen sind. Der kollegiale Austausch verdeutlichte mir die Sinnhaftigkeit meiner Arbeit, was mir Motivation und Kraft verleiht.

Als freudvolle Bereicherung erlebte ich meinen intensiven Forschungsprozess, in dem sich die einzelnen Puzzleteile Zusehends zu einem grossen Bild zusammenfügten und mir die multidimensionalen Zusammenhänge offenbarten.

10.2 Persönlicher Lernprozess

Durch die Ausarbeitung dieser Masterarbeit habe ich ein Grundverständnis für Entwicklungspsychologie im sozial-emotionalen Bereich und die grösseren Zusammenhänge der Emotionen und deren Auswirkungen auf das Fühlen, Denken, Sprechen und Handeln erworben.

Die tiefgreifende Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen Facetten von Wut, deren mögliche Ursachen bis hin zu vielfältigen Lösungsansätzen ermöglicht es mir, Kinder in ihren Verhaltensweisen sowie potenzielle und reelle Problemsituationen früher, schneller und ganzheitlicher zu erfassen und den subjektiven Sinn individueller Handlungsweisen des Kindes sowie aller Beteiligten zu erkennen.

Es gelingt mir auch immer besser, anspruchsvolle, komplexe Situationen auf Metaebene zunehmend wertfrei zu erfassen und dadurch Annahme, Gelassenheit und Sicherheit ausstrahlen. Das ermöglicht mir, Lehrpersonen professioneller zu beraten, mein Repertoire an zielführenden Massnahmen aufzuzeigen bzw. selbst umzusetzen und dadurch meinen Beitrag zu einer verbesserten Handlungsfähigkeit des pädagogischen Teams zu leisten.

Meine persönliche intensive Auseinandersetzung mit Wut und deren befreiende, heilsame Transformation in Mut und Selbstachtung sowie meine Fähigkeit in anspruchsvollen Lebenssituationen einen tieferen Sinn zu erkennen und diese als Chance für persönliches Wachstum zu betrachten, lässt mich selbst reflektierter und bewusster handeln.

So wie diese Arbeit einen Reifeprozess durchlaufen hat, so habe auch ich einen inneren Reifeprozess vollzogen. Aufgrund der hohen Komplexität des Themas erlebte ich selbst Momente enormer Irritation und Frustration, kombiniert mit Bedenken und Selbstzweifeln, die Arbeit trotz Aufwendung von Zeit, Energie, Disziplin, Ausdauer und Willensstärke nicht fristgerecht meinem persönlich angestrebten Standard entsprechend einreichen zu können.

Einerseits die kognitive, theoretische Aneignung von Wissen und andererseits die emotionale Erfahrung, zwischendurch an die eigenen Grenzen gestossen zu sein und diese überwunden zu haben, ermöglicht es noch empathischer die Situation von Misserfolg und Ablehnung geplagten Kindern nachzufühlen, ihnen immer wieder Mut zu machen und sie zu persönlichen Momenten der Selbstwirksamkeit und der eigenen Anerkennung zu führen.

Von eminenter Bedeutung für mich ist es, mit den Augen der Liebe auf jedes Kind zu schauen und die von Rogers definierten Basisvariablen Empathie, Akzeptanz und Echtheit zu verkörpern. Diese sind zentrale Voraussetzungen, um Vertrauen und Bereitschaft für

Veränderungsprozesse von Kindern mit herausforderndem Verhalten zu erlangen (vgl. Kapitel 6.3). Persönlich ist es mir ein grosses Anliegen, Kinder möglichst ganzheitlich in ihrem Wesenskern zu erfassen, hinter der Schutzmauer von Wut, Aggression und Widerstand der verletzlichen aber gleichzeitig lernwilligen Kinderseele zu begegnen. Auf der Ebene der Liebe und Annahme findet sich der Zugang zum Kind. Manchmal braucht es dafür Zeit, Geduld und Vertrauen.

Die übergeordnete Aufgabe der Heilpädagogik ist meines Erachtens jedes Kind zu Selbstachtung und Entfaltung seines innewohnenden Potenzials zu begleiten. Dazu gehört im Kind Bewusstwerdungsprozesse anzuregen, einen konstruktiven entwicklungsförderlichen Umgang mit Emotionen zu vermitteln und ein sozio-emotionales Handlungsrepertoire aufzubauen, damit sich dadurch ein positives Selbstwertgefühl aufbauen kann.

Durch die Kombination aus theoretisch erworbenem Grundlagenwissen im Rahmen des Studiums und persönlicher Lebenserfahrung in der Krisenbewältigung fühle ich mich kompetent, Kinder in ihren Lern- und Entwicklungsprozessen ganzheitlich zu unterstützen und Lehrpersonen und Schulführung professionell zu beraten und zu begleiten.

11 Ausblick und weitere Forschungsfragen

Zum Abschluss dieser Arbeit wird der Blick in die Zukunft gerichtet. Die Ausarbeitung hat einige Erkenntnisse und grössere Zusammenhänge zu Tage gebracht und könnte in verschiedenen Bereichen durch folgende Forschungsfragen vertieft werden:

- Welche Aspekte müssen in der Raumgestaltung berücksichtigt werden, um der Prävention bzw. Entschärfung von Krisensituationen zu dienen?
- Wie lassen sich unterschiedliche Formen von Achtsamkeitsübungen und Bewegungsmöglichkeiten (Bewegungspausen oder bewegtes Lernen) gezielt im Unterricht einsetzen, um Körperwahrnehmung und Konzentrationsfähigkeit zu erhöhen, um SuS beim Stressabbau zu unterstützen?
- Welche pädagogischen Handlungsmöglichkeiten unterstützen Kindern mit starkem ADHS beim Training exekutiver Funktionen?

Quellenverzeichnisse

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Ablaufmodell strukturierender Inhaltsanalyse (allgemein) (Mayring, 2015).....	9
Abbildung 2: Allgemeines bio-psycho-soziales Modell der Entstehung von Verhaltensauffälligkeiten zit. nach Fröhlich-Gildhoff, 2013, S.40	20
Abbildung 3: Zusammenspiel von risikomildernden und risikoe erhöhenden Bedingungen (nach Petermann et al. 2004, S. 324) zitiert nach Hövel et. al. (2024, S. 100).....	23
Abbildung 4: Das Fit-Konzept nach Largo 2019 in Jenni (2021, S. 340).....	26
Abbildung 5: Bedürfnisse in verschiedenen Entwicklungsphasen, nach Largo 2019 zit. von Jenni (2021)	27
Abbildung 6: Systematik der sozioemotionalen Fähigkeiten von Jenni (2021, S. 140).....	29
Abbildung 7: Sozial-kognitives Informationsverarbeitungsmodell (modifiziert nach Crick & Dodge, 1994) zitiert von (Petermann et al., 2016, S. 17)	36
Abbildung 8: Sozio-emotionales Kompetenzmodell (Hövel et al., 2024, S. 53).....	37
Abbildung 9: Systeme der Spannungsinduktion und Spannungstransfers in der Schule (Barth, 2013, S. 42)	48
Abbildung 10: Wirkungen und Wechselwirkungen zwischen den ICF-Bereichen – Übersicht (Ribaux, o.J.).....	54
Abbildung 11: Ablauf einer diagnostischen Abklärung in Anlehnung an Fröhlich, Döpfner & Banaschewski (2014) zit. nach Hanisch et. al. (2018), S. 11	55
Abbildung 12: Das Response-to-Intervention-Modell (Grosche & Huber, 2012, S. 34) zitiert von Petermann 2019, S. 15.....	59
Abbildung 13: Klaviatur (sonder-)pädagogischer Unterstützungsformen (Baumann et al., 2017) (S. 46)	61
Abbildung 14: Grundlegende Säulen pädagogischer Präsenz (Baumann et al., 2017, S. 134)	87

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Farbliche Kodierung der Dimensionen und Unterkategorien (Verfasserin)	10
Tabelle 2: Die Merkmale einiger Emotionsfamilien in Anlehnung an Saarni et al., 1998, S.239 zit. nach Siegler et. al., 2016, S.356 (eigene Darstellung)	14
Tabelle 3: Beispiel für eine entwicklungsorientierte Betrachtung nach Petermann 2000a, S.17, zit. nach Fröhlich-Gildhoff, 2013, S.18 (eigene Darstellung).....	16
Tabelle 4: Typologie der Arten individueller Anpassung an anomische Spannungen (Merton, 1995, S.135) zit. nach Barth 2013, S.44	49

Literaturverzeichnis

- Amerein, B., Küls, H., Rödel, B., Tüngler, A. & Willich, M. (2021). *Entwicklungspsychologie: Lehrbuch für pädagogische Fachkräfte* (Europa-Fachbuchreihe für Berufe in der Sozialpädagogik). (H. Kasten, Hrsg.) (2. Auflage, korrigierter Nachdruck.). Haan-Gruiten: Verlag Europa-Lehrmittel Nourney, Vollmer GmbH & Co. KG.
- Barth, D. (2013). Die Schule als Dampfkochtopf - Wirkungen Schulischer Heilpädagogik als Beitrag zur Reduktion der Gesamtspannung im Schulsystem (Schweizer Zeitschrift für Heilpädagogik). *Stiftung Schweizer Zentrum für Heilpädagogik*, (Nr. 9), 41–48.
- Baumann, M., Bolz, T. & Albers, V. (2017). »Systemsprenger« in der Schule: Auf massiv störende Verhaltensweisen von Schülerinnen und Schülern reagieren. Mit Online-Material. Weinheim: Beltz.
- Bröscher, N., Lindel, C. & Schadow, T. (2022). *Unerwartete Perspektiven der Schulpsychologie: ADHS, Kindeswohl, Wut, Mobbing, Prüfungsangst, Schulschwänzen*. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH.
- Castello, A. (Hrsg.). (2014). *Entwicklungsrisiken bei Kindern und Jugendlichen: Prävention im pädagogischen Alltag* (1. Auflage.). Stuttgart: Kohlhammer Verlag.
- Eckert, M. (2022). *Umgang mit psychischen Störungen im Unterricht: Klinisches Classroom Management. Mit E-Book inside* (1. Auflage.). Weinheim: Julius Beltz GmbH & Co. KG.
- Fröhlich-Gildhoff, K. (2013). *Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen: Ursachen, Erscheinungsformen und Antworten* (Klinische Psychologie Kindes- u. Jugendalter) (2., aktualisierte und erw. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
<https://doi.org/10.17433/978-3-17-023891-6>
- Fröhlich-Gildhoff, K. & Eichin, C. (2013). *Angewandte Entwicklungspsychologie der Kindheit: Begleiten, Unterstützen und Fördern in Familie, Kita und Grundschule*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Goodman, R. (1997). The Strengths and Difficulties Questionnaire: A Research Note. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 38(5), 581–586. <https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.1997.tb01545.x>

- Grasmann, D., Legenbauer, T. & Holtmann, M. (2018). *Wütend, traurig und gereizt: Informationen zur Emotionsregulation für Betroffene, Eltern, Lehrer und Erzieher* (Ratgeber Kinder- und Jugendpsychotherapie) (1. Auflage.). Göttingen: Hogrefe. <https://doi.org/10.1026/02511-000>
- Hanisch, C., Richard, S., Eichelberger, I., Greimel, L. & Döpfner, M. (2018). *Schulbasiertes Coaching bei Kindern mit expansivem Problemverhalten (SCEP): Handbuch zum Coaching von Lehrkräften*. Göttingen: Hogrefe. <https://doi.org/10.1026/02813-000>
- Hartke, B., Blumenthal, Y., Carnein, O. & Vrban, R. (2020). *Schwierige Schüler - Förderschule: 84 Handlungsmöglichkeiten bei Verhaltensauffälligkeiten und sonderpädagogischem Förderbedarf* (Bergedorfer Grundsteine Schulalltag) (3. Auflage.). Hamburg: Persen.
- Hartke, B., Blumenthal, Y., Carnein, O. & Vrban, R. (2022). *Schwierige Kinder fördern und integrieren: Handlungsmöglichkeiten zur Stärkung der sozial-emotionalen, kognitiven und kommunikativen Kompetenz* (Bergedorfer Grundsteine Schulalltag) (1. Auflage.). Hamburg: Persen.
- Hillenbrand, C., Breuer, F. & Hahn, A. (2022). „Lubo aus dem All!“ - 1. und 2. Klasse: Programm zur Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen (5., durchgesehene Auflage.). München: Ernst Reinhard Verlag.
- Hillenbrand, C., Hennemann, T., Schell, A. & Breuer, F. (2022). „Lubo aus dem All!“ - Vorschulalter: Programm zur Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen: mit Poster, Karten und Online-Material (3., aktualisierte Auflage.). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Hövel, D. C., Claudia Schellenberg, Link, P.-C. & Gasser-Haas, O. (2024). *Sozio-emotionales Lernen Pädagogik sozio-emotionaler Entwicklungsförderung*. Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik (SZH), Bern.
- Jenni, O. (2021). *Die Kindliche Entwicklung Verstehen: Praxiswissen über Phasen und Störungen*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin / Heidelberg.
- Klasen, H., Woerner, W., Rothenberger, A. & Goodman, R. (2003). Die deutsche Fassung des Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ-Deu) - Übersicht und Bewertung erster

- Validierungs- und Normierungsbefunde. Leibniz Institut für Psychologie (ZPID).
<https://doi.org/10.23668/PSYCHARCHIVES.11726>
- Klinkhammer, J., Salisch, M. von & Voltmer, K. (2022). *Emotionale Kompetenz bei Kindern und Jugendlichen: Entwicklung und Folgen* (2., erweiterte und überarbeitete Auflage.). Stuttgart: W. Kohlhammer Verlag. <https://doi.org/10.17433/978-3-17-040697-1>
- Lohaus, A., Vierhaus, M. & Lemola, S. (2024). *Entwicklungspsychologie des Kindes- und Jugendalters für Bachelor* (5. Auflage 2024.). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-69370-4>
- Lukesch, H. (Hrsg.). (2016). *Auffälligkeiten im Erleben und Verhalten von Kindern und Jugendlichen: Handlungsmöglichkeiten für Lehrkräfte* (1. Auflage.). Göttingen: Hogrefe. <https://doi.org/10.1026/02746-000>
- Mayring, P. (2008). *Einführung in die qualitative Sozialforschung: eine Anleitung zu qualitativem Denken* (Beltz Studium) (5. Aufl.). Weinheim Basel: Beltz.
- Neuhauser, A. & Mohr, L. (2023). Banking Time: Wirksamkeit einer beziehungsorientierten Intervention bei auffälligem Verhalten. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 29(04), 40–49. <https://doi.org/10.57161/z2023-04-07>
- Omer, Haim & Haller, R. (2019). *Raus aus der Ohnmacht: das Konzept Neue Autorität für die schulische Praxis*. (R. Grünberger, Übers.) (2., durchgesehene Auflage.). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. <https://doi.org/10.13109/9783666459139>
- Petermann, F., Düring, U. von, Marées, N. von & Petermann, U. (2019). *Verhaltenstraining in der Grundschule: ein Programm zur Förderung emotionaler und sozialer Kompetenzen* (3., überarbeitete Auflage.). Göttingen: Hogrefe.
- Petermann, F., Jugert, G., Verbeek, D. & Tänzer, U. (2024). *Sozialtraining in der Schule: mit E-Book inside und Arbeitsmaterial* (4., überarbeitete Auflage.). Weinheim Basel: Beltz.
- Petermann, F., Natzke, H., Gerken, N. & Walter, H. J. (2025). *Verhaltenstraining für Schulanfänger: ein Programm zur Förderung emotionaler und sozialer Kompetenzen* (5., vollständig überarbeitete Auflage.). Göttingen: Hogrefe. <https://doi.org/10.1026/03013-000>

- Petermann, F., Natzke, H., Gerken, N. & Walter, H.-J. (2016). *Verhaltenstraining für Schulanfänger: Ein Programm zur Förderung emotionaler und sozialer Kompetenzen*. Göttingen: Hogrefe.
- Petermann, F., Petermann, U. & Nitkowski, D. (2016). *Emotionstraining in der Schule: ein Programm zur Förderung der emotionalen Kompetenz* (1. Auflage.). Göttingen: Hogrefe.
- Petermann, F. & Wiedebusch, S. (2016). *Emotionale Kompetenz bei Kindern* (Klinische Kinderpsychologie) (3., überarbeitete Auflage.). Göttingen: Hogrefe.
<https://doi.org/10.1026/02710-000>
- Ribaux, M. (o.J.). Fortsetzung Einführung in das bio-psycho-soziale Modell der ICF-CY - Teil II. Unveröffentlichtes Skript, Internationale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Richter, T. (2017, September). Herausfordernde Situationen an Schulen wirksam entschärfen. Schweizerisches Institut für Gewaltprävention (SIG) GmbH Balsthal.
- Rietzler, S. & Grolimund, F. (n. d.). Drachenwut im Bauch: ein kleiner Werkzeugkoffer. Zugriff am 22.11.2024. Verfügbar unter: https://www.mit-kindern-lernen.ch/images/Drachenwut_im_Bauch_Werkzeugkoffer.pdf
- Rietzler, S., Völker-Munro, N., Grolimund, F. & Amthor, R. (2023). *Ungeheuer wütend* (1. Auflage.). Bern: Hogrefe. <https://doi.org/10.1024/86306-000>
- Ritter, S. (2023, September 19). Wut- und Aggressionsbewältigung für Kinder - ein Methodenkoffer. Hochschule Luzern - Soziale Arbeit.
- Schroeder, V. (2024, Juli 27). Warum Wut wichtig ist. *Tagesanzeiger*.
- Siegler, R., Eisenberg, N., DeLoache, J. & Saffran, J. (2016). *Entwicklungspsychologie im Kindes- und Jugendalter*. (S. Pauen, Hrsg., K. Neuser-von Oettingen, Übers.) (4. Aufl. 2016.). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-47028-2>
- Smolenski, C. & Grob, A. (2009). *Fragebogen zur Erhebung der Emotionsregulation bei Kindern und Jugendlichen* (2.). Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG.
- Urban, M., Hövel, D., Hennemann, T., Muckenhaupt, F. & Knipper, W. (2018). „Ben & Lee“ - 3. und 4. Klasse: *Programm zur Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen in*

Verbindung mit fachlichen Zielen des Deutsch- und Sachunterrichts (im Rahmen des regulären Deutsch- und Sachunterrichts) (1. Auflage.). Köln: Edition HPA.

Webb, J. T., Amend, E. R., Beljan, P., Webb, N. E., Kuzujanakis, M., Olenchak, F. R. et al. (2020). *Doppeldiagnosen und Fehldiagnosen bei Hochbegabung: ein Ratgeber für Fachpersonen und Betroffene*. (C. Hornung & A. Pfaller, Übers.) (2., überarbeitete Auflage.). Bern: Hogrefe. <https://doi.org/10.1024/86048-000>

Wölfl, E. (2022). *Sensible Schule: Emotional und sozial belastete Kinder verstehen und fördern. Mit E-Book inside* (1. Auflage.). Weinheim: Julius Beltz GmbH & Co. KG.

Wulf Rauer & Karl-Dieter Schuck. (2003). *Fragebogen zur Erfassung emotionaler und sozialer Schulerfahrungen von Grundschulkindern dritter und vierter Klassen* (1. Auflage.). Beltz Test GmbH Göttingen.

Wulf Rauer & Karl-Dieter Schuck. (2004). *Fragebogen zur Erfassung emotionaler und sozialer Schulerfahrungen von Grundschulkindern erster und zweiter Klassen* (1. Auflage.). Beltz Test GmbH Göttingen.

Wulf Rauer & Karl-Dieter Schuck. (2021). *Fragebogen zur Erfassung emotionaler und sozialer Schulerfahrungen in der 5. und 6. Klassenstufe* (1. Auflage.). Hogrefe Schultests.

12 Anhang

I.	Kodierleitfaden	124
II.	Eigenständigkeitserklärung	132
III.	Tabelle mit Beispiel für die sozial-kognitive Informationsverarbeitung	133
IV.	Auszug der Einteilung seelischer Störungen nach dem System des ICD-10.....	134
V.	SDQ-Fragebogen.....	135
VI.	SQD-Auswertung	136
VII.	SEVE	137
VIII.	FEEL-KJ Fragebogen Auszug.....	139
IX.	Checkliste – Classroom-Management	141
X.	Vorlage: Wenn-Dann-Plan.....	147
XI.	Sozialtraining in der Schule: Themen der einzelnen Sitzungen und Beispiel	148

I. Kodierleitfaden

Kategorie	Unterkategorien	Definition	Ankerbeispiel
Wut	Definitionen von Wut	<p>Wut ist eine natürliche menschliche Emotion, die verschiedene Formen annehmen kann von mildem Ärger bis zu intensivem Zorn. Sie kann sich verbal oder körperlich äussern.</p> <p>Quelle: (Bröscher et al., 2022, S. 111f.)</p>	<p>«Wut gehört zu den Basisemotionen. Wut ist die Steigerung von Ärger und geht mit einem hohen körperlichen und psychischen Erregungsniveau einher. Daraus kann impulsives und aggressives Verhalten resultieren.» (Bröscher et al., 2022, S. 111)</p>
	Wut im Kontext der Emotionen	<p>Saarni unterscheidet die Emotionstypen Ekel, Angst, Wut, Traurigkeit, Scham und Schuld und hat jeder Emotion ein damit verbundenes Ziel, eine Bedeutung für das Selbst, teilweise auch eine Bedeutung für andere und eine Handlungstendenz zugeordnet.</p> <p>Im Vergleich zu Angst oder Traurigkeit, vermittelt Wut ein Gefühl von Stärke und Macht und wirkt bedrohlich.</p> <p>Quelle: (Siegler et al., 2016, S. 335f.)</p>	<p>«Emotion ist gekennzeichnet durch neuronale und körperliche Reaktionen, subjektive Gefühle, mit diesen Gefühlen zusammenhängende Kognitionen und der Motivation zu handeln» (Siegler et al., 2016, S. 335).</p>
	Wut in der kindlichen Entwicklung	<p>Ab dem 3. Lebensjahr reduziert sich das offene Zeigen von Wut kontinuierlich über die gesamte Vorschulzeit hinweg. Kinder erlernen einerseits Regulationsstrategien für den Umgang mit ihrer Wut und zum anderen dehnt sich das Erleben von emotionalen Zuständen auf die selbstreferenziellen Emotionen wie Scham, Schuld, Verlegenheit etc. aus.</p> <p>Bis zu einem bestimmten Grad gehört oppositionelles und aggressives Verhalten zur normalen Entwicklung je nach Alter. Wenn sich diese Verhaltensweise viel massiver als bei Gleichaltrigen zeigen, geraten diese Kinder häufig in Streit und in Schwierigkeiten. Eine aggressive oppositionelle Verhaltensproblematik kann sich auf mehrere Lebensbereiche beziehen oder auf einen einzelnen beschränken.</p> <p>Quellen: (Lohaus, Vierhaus & Lemola, 2024, S. 193f); (Hanisch et al., 2018, S. 7)</p>	<p>«Wichtig ist, dass einzelne Symptome von Verhaltensauffälligkeiten (z. B. Wut) zu erwartende, vorübergehende Phänomene in der Entwicklung eines Kindes sind und als «normal» bezeichnet werden können. Das gilt allerdings nur, wenn sie einzeln und nicht in Kombination mit anderen Symptomen auftreten, sie sich nicht übermässig oft zeigen, nicht gravierend sind oder einen kritischen Stärkegrad nicht überschreiten (Myschker & Stein, 2018 zitiert von Hövel et al., 2024, S. 89)</p>

Kategorie	Unterkategorien	Definition	Ankerbeispiel
	Beobachtbare Verhaltenskomponenten	<p>Auf motivationaler, emotionaler, körperlicher Ebene sowie im Verhalten lassen sich typische Komponenten beobachten.</p> <p>Quelle: (Bröscher et al., 2022, S. 112 - 114)</p>	<p>«Das diffuse, beschämende Opfergefühl («Sie mögen mich nicht, weil mit mir irgendwas nicht stimmt») wird durch eigenes aggressives Täterverhalten aktiv in Schuld umgewandelt («Sie mögen mich nicht, weil ich gehauen habe.») Das ist für Betroffene häufig besser auszuhalten.» (Bröscher et al., 2022, S. 117)</p>
Anlage oder Umwelt	Das bio-psycho-soziale Modell	<p>Persönlichkeitsmerkmale entwickeln sich durch das konstante Zusammenwirken von Anlage und Umwelt. Ein Kind ist mit seinen Neigungen und Interessen aktiv an seinem Entwicklungsprozess beteiligt.</p> <p>Das Modell verknüpft (1) biologische Ausgangsbedingungen (z. B. genetische Anlagen, Temperament) mit (2) frühkindlichen Beziehungserfahrungen (z. B. Bindung, Emotionsregulation) und ihrem Einfluss auf (3) die Selbststruktur (Selbstkonzept, Schemata). (4) Risiko- und Schutzfaktoren im sozialen Umfeld modulieren diese Prozesse im Zeitverlauf. Kinder haben (5) Entwicklungsaufgaben und Lebensübergänge zu bewältigen (u. a. Emotions- und Sozialkompetenzen, schulische Anforderungen) und müssen spezifische Belastungsfaktoren bewältigen. Daraus ergeben sich (6) Bewältigungsformen: adaptive/konstruktive, internalisierende (Rückzug) oder externalisierende (Aggressivität, Überaktivität) – mit je unterschiedlichen Folgen für die weitere Entwicklung der Selbststruktur.</p> <p>Quellen: (Siegler et al., 2016, S. 324, S. 369f., S. 402); (Jenni, 2021, S. 150 - 152, S. 414f.) (Hövel et al., 2024, S. 324) (Fröhlich-Gildhoff, 2013, S. 39 - 58)</p>	<p>«Dieses Modell geht zunächst davon aus, dass im Zusammenspiel zwischen biologischen Ausgangsbedingungen und (früh-)kindlichen (Beziehungs-)Erfahrungen sich die individuelle Selbststruktur – im Sinne eines Netzwerks handlungsleitender innerpsychischer Schemata – herausbildet. Dieser Entwicklungsprozess ist wiederum abhängig von Risiko- und Schutzfaktoren [...] Im Laufe der individuellen Entwicklung muss das Kind bzw. der Jugendliche altersabhängige spezifische Entwicklungsaufgaben bewältigen [...] und müssen immer wieder besondere Stress- und Belastungssituationen individuell verarbeitet werden [...] Bei der Art der Bewältigung von Belastungsfaktoren oder Entwicklungsaufgaben lassen sich grundsätzlich drei Modalitäten unterscheiden [...]» (Fröhlich-Gildhoff 2013, S. 39)</p>

Kategorie	Unterkategorien	Definition	Ankerbeispiel
	Grundbedürfnisse und Passung / Misfit	<p>Im Fit-Konzept sind drei zentrale Grundbedürfnisse definiert: Geborgenheit und Zuwendung, soziale Akzeptanz sowie Streben nach Leistung, Entwicklung und Erfolg.</p> <p>Quelle: (Jenni, 2021, S.150, S. 339f)</p>	<p>«Das Fit-Konzept besagt, dass sich ein Kind nur dann wohlfühlt und entsprechend aktiv ist, zudem über ein gutes Selbstwertgefühl verfügt und Selbstwirksamkeit erfährt, wenn es eine Übereinstimmung zwischen diesen Grundbedürfnissen und den Angeboten und Erwartungen der Umwelt gibt – also ein sogenannter Fit besteht.» (Jenni, 2021, S. 340)</p>
Entwicklung emotionaler und sozialer Kompetenzen		<p>Sozioemotionale Fähigkeiten bilden die Grundlage für soziales Verhalten, welches in Interaktion zwischen Menschen beobachtbar wird.</p> <p>Quelle: (Jenni, 2021, S. 139f.)</p>	<p>«Das soziale Verhalten entsteht durch eine <u>dynamische Wechselwirkung</u> zwischen den sozioemotionalen Fähigkeiten eines Kindes, seinen <u>Bedürfnissen</u> und <u>Motivationen</u> und den <u>Erwartungen</u>, Anforderungen sowie kulturellen und erzieherischen Normen und Werten seiner Umgebung. Ausserdem spielen Vorbilder eine wichtige Rolle, denn das soziale Verhalten wird ebenso durch Nachahmung und <u>soziales Lernen</u> geprägt.» (Jenni, 2021, S. 140)</p>
	Soziale Fähigkeiten	<p>Zur Entwicklung sozialer Fähigkeiten gehören einerseits das Selbstverständnis mit der Selbstwahrnehmung, aus welcher sich ein Selbstkonzept und ein Selbstwert entwickelt und andererseits das Fremdverständnis mit der Fähigkeit zu Perspektivenübernahme und Empathie.</p> <p>Quellen: (Jenni, 2021, S. 140f); (Petermann et al., 2019, S. 25 – 30); (Siegler et al., 2016, S. 324f.)</p>	<p>«Sozial kompetentes Verhalten ermöglicht es Kindern, zwischenmenschliche Ziele zu erreichen und dabei gleichzeitig soziale Beziehungen aufzubauen und aufrechtzuerhalten.» (Petermann et al., 2019, S. 25)</p>

Kategorie	Unterkategorien	Definition	Ankerbeispiel
	Emotionale Kompetenzen	<p>Zu den emotionalen Kompetenzen gehören der Emotionsausdruck, das Emotionsverständnis und die Emotionsregulation.</p> <p>Quellen: (Jenni, 2021, S. 144 - 150, S. 282f., S. 336f.); (Petermann et al., 2019, S. 18 - 21; S. 25f)</p>	<p>«Unter emotionaler Kompetenz versteht man die Fähigkeit, verschiedene Gefühlszustände bei sich selbst wahrzunehmen und auszudrücken, diese bei anderen Menschen zu erkennen und zu verstehen sowie Gefühle selbst und in der Interaktion mit anderen zu regulieren.» (Jenni, 2021, S. 145)</p> <p>«Man kann von emotionaler Selbstwirksamkeit sprechen, wenn: Kinder sich dessen bewusst sind, dass ihr eigener Emotionsausdruck ihre Mitmenschen beeinflussen kann, und sie gelernt haben, ihr emotionsbezogenes Verhalten zu steuern, um gewünschte Reaktionen bei anderen hervorzurufen.» (Petermann et al., 2019, S. 19)</p>
	Sozial-kognitive Informationsverarbeitung	<p>Das sozial-kognitive Informationsverarbeitungsmodell von Crick und Dodge (1994) verdeutlicht, welche inneren Vorgänge dazu beitragen, dass sich ein Kind sozial angemessen oder aggressiv und unsozial verhält.</p> <p>Quellen: (Petermann et al., 2019, S. 27 - 28); (Hövel et al., 2024, S. 57 - 58)</p>	<p>«Aggressive Kinder nehmen [] soziale Situationen gehäuft falsch wahr und sie beachten weniger Reize als unauffällige Kinder. [] Bei der Interpretation einer sozialen Situation neigen aggressive Kinder dazu, anderen eher feindselige Absichten zu unterstellen. [] Aggressive Kinder [wählen] häufiger aggressive Lösungen aus [], aufgrund starker Emotionen wie Ärger.» (Petermann et al., 2019, S. 27 - 28)</p>
	CASEL-Modell	<p>Das CASEL-Modell umfasst fünf Förderbereiche von sozio-emotionalem Lernen auf den drei Ebenen Aktion, Emotion und Kognition, die hierarchisch aufeinander aufbauen: Selbstwahrnehmung, Selbstregulation, Fremdwahrnehmung, Problemlösefertigkeit, Beziehungsfertigkeit.</p> <p>Quelle: (Hövel et al., 2024, S. 53f.).</p>	<p>«Unter sozio-emotionalem Lernen (SEL) versteht man Massnahmen, die die Förderung von fünf miteinander verbundenen Gruppen von kognitiven, affektiven und Verhaltenskompetenzen adressieren.» (Hövel et al., 2024, S. 52 - 53)</p>

Kategorie	Unterkategorien	Definition	Ankerbeispiel
Einflussfaktoren	Personenbezogene Einflussfaktoren	Es besteht eine gute belegte Korrelation zwischen schwierigem Temperament und externalisierenden Störungen. Quellen: (Bröscher et al., 2022, S. 114); (Hanisch et al., 2018, S. 2 - 8); (Klinkhammer et al., 2022, S. 58 - 65); (Lukesch, 2016, S. 131); (Siegler et al., 2016, S. 370 - 376); (Webb et al., 2020)	Siehe Ankerbeispiel des bio-psycho-sozialen Modells.
	Umweltfaktoren	Die Familie und die Erziehung, die Beziehungen zu Gleichaltrigen und die Schule haben einen signifikanten Einfluss auf die Entwicklung eines Kindes. Sie können sowohl Schutzfaktor als auch Risikofaktor sein. Quellen: (Bröscher et al., 2022, S. 115); (Siegler et al., 2016, S. 370 - 376)	Siehe Ankerbeispiel des bio-psycho-sozialen Modells.
	Spannungsaspekte im System	Das spannungstheoretische Modell von Barth (2013) verdeutlicht die Spannungsaspekte innerhalb der Schule zwischen vier Systemen: dem institutionellen Auftrag, der strukturellen Hierarchie, dem System der Schülerinnen und Schüler sowie der Lehrpersonen. Quelle: (Barth, 2013)	«Wenn einerseits von Spannungsgenerierung und andererseits von Spannungstransfers gesprochen wird, so geht das Modell [von Barth 2013] von der Beobachtung aus, dass alle Akteure in einem System versuchen, bei der Bearbeitung des institutionellen Auftrags miteinander klarzukommen und dass dabei Konflikte entstehen, welche die Konfliktlösekapazität eines Subsystems überfordern können, was notwendigerweise zu einer Verschiebung in ein anderes Subsystem führt. Der Weg der Spannungstransfers führt dabei von oben nach unten, d. h. von den mächtigeren zu den ohnmächtigeren Positionen im System der strukturellen Hierarchie.» (Barth, 2013, S. 41)

Kategorie	Unterkategorien	Definition	Ankerbeispiel
Diagnostik und Fallanalyse	Ausgangslage, Diagnostik und standardisierte Fragebögen	Der diagnostische Prozess erfolgt mehrdimensional und multiperspektivisch. Dabei werden Informationen von Eltern, Lehrpersonen und dem Kind selbst zusammengeführt. Neben explorativen Gesprächen bilden standardisierte Fragebögen, Verhaltensbeobachtungen und testpsychologische Untersuchungen zentrale Erhebungsmethoden. Diese dienen der Erfassung von Intensität, Häufigkeit und Kontextbedingungen des Verhaltens. Ergänzend können bei Bedarf medizinische Untersuchungen erfolgen. Quellen: (Hövel et al., 2024, S. 90f.); (Hanisch et al., 2018, S. 11f.); (Fröhlich-Gildhoff, 2013, S. 24 - 26)	«Ziel des Diagnoseprozesses ist also eine differenzierte Erfassung des problematischen Verhaltens hinsichtlich Intensität, Häufigkeit und Dauer, sowie der situativen Bedingungen, unter denen das Verhalten auftritt und unter denen es erworben wurde. Daher sollen in dieser Phase möglichst viele Informationen aus unterschiedlichen Perspektiven eingeholt werden.» (Hanisch, 2018, S. 9)
Massnahmen, Kompetenzen und Haltungen	Mehrstufige Förderkonzepte	Das RTI Modell sowie das SWPBS setzen auf präventive, kontinuierlich überprüfte Förderung und differenzierte (universell, selektiv und indiziert) Interventionsstufen. Quellen: (Petermann et al., 2019, S. 15); (Baumann et al., 2017, S. 41 - 56); (Hövel et al., 2024, S. 63 - 73)	«Ein präventiv ausgerichtetes Förderkonzept handelt [] optimaler Weise bevor solche Verhaltensprobleme und Defizite in der sozial-emotionalen Entwicklung auftreten. Beim Response-to-Intervention (RTI) handelt es sich um ein dreistufiges Präventionsmodell.» (Petermann et al., 2019, S. 14)
	Erfahrungswissenschaftliche Erklärungsansätze	Vielfältige Handlungsmöglichkeiten wurden basierend auf psychologisch erfahrungswissenschaftlich fundierten Erklärungsansätze (systemisch, personenzentriert, lerntheoretisch kognitionspsychologisch) entwickelt. Quellen: (Hartke et al., 2020, S. 28f, S. 55f., S. 66f.); (Hövel et al., 2024, S. 221 - 229, S. 245 - 254)	«[] lerntheoretische und kognitionspsychologische Massnahmen[sind] die Schlüsselkomponenten fast aller effektiven Programme, die in Schulen durchgeführt werden können; seien es Interventionen, die sich auf die Schüler:innen beziehen oder solche, die sich an die Lehrperson und die Lernumgebung richten.» (Hövel et al., 2024, S. 229)
	Tragfähige Beziehung zwischen Lehrperson und Kind	Basierend auf dem personenzentrierten Ansatz beschreibt Rogers (1998) drei Basisvariablen einer entwicklungsförderlichen Haltung: Empathie, bedingungslose positive Beachtung und Kongruenz.	«Wertschätzung und Empathie in der Beziehung erhöhen das Ausmass an neuronaler Resonanz: In sozialen Situationen, die durch Wärme und Vertrauen geprägt sind, wird das

Kategorie	Unterkategorien	Definition	Ankerbeispiel
		<p>Quellen: (Hövel et al., 2024, S. 244 - 248); (Petermann et al., 2019, S. 33f.); (Baumann et al., 2017, S. 65 - 77); (Eckert, 2022, S. 36 - 56); (Neuhauser & Mohr, 2023)</p>	<p>Hormon Oxytocin ausgeschüttet, das eine stress- und angstmindernde Wirkung hat.» (Hövel et al., 2024, S. 247)</p>
	Klassenführung und Problemmanagement	<p>Die international anerkannte Forschergruppe von Emmer und Evertson (2009, 2013) hat elf Prinzipien effektiver Klassenführung definiert.</p> <p>Quellen: (Hartke et al., 2020, S. 134 - 142); (Bröscher et al., 2022, S. 140 - 141) ; (Hillenbrand, Breuer, et al., 2022, S. 41 - 45); (Hövel et al., 2024, S. 122); (Petermann, Natzke, et al., 2016, S. 33 - 44)</p>	<p>«Proaktives Lehrerverhalten erfordert vorausschauendes Handeln und hat den Vorteil, dass das Schülerverhalten stärker gesteuert werden kann. Dadurch verbessert sich das Klassenklima, so dass Lernleistungen der Kinder gesteigert werden und Burnout-Phänomenen bei Lehrkräften vorgebeugt wird [] Lehrkräfte die soziale Interaktionen nicht vorausschauend steuern, sondern vor allem rückwirkend reagieren (reaktives Lehrerverhalten), sind dadurch häufiger mit Stresssituationen konfrontiert. Das kann zu Überforderungs- und auch Ärgerreaktionen führen, so dass die Gefahr steigt, dass Lehrkräfte unangemessenes Modellverhalten zeigen.» (Petermann, Natzke, Gerken & Walter, 2016, S. 34 - 35)</p>
	Universelle Trainingsprogramme	<p>Universelle Verhaltenstrainingsprogramme und weitere Präventionsmassnahmen in der Schule zum Aufbau sozio-emotionaler Kompetenzen sind von hohem gesellschaftlichem Wert, da sie der Entwicklung von psychischen Störungen entgegenwirken.</p> <p>Quellen: (Petermann et al., 2019); (Petermann et al., 2016); (Hillenbrand, Breuer, et al., 2022)</p>	<p>«Universell ausgerichtete Programme erweisen sich als wirksam vor allem zum Aufbau von prosozialem Verhalten, aber auch zur Förderung des Klassenklimas und zum Aufbau von Problemlösekompetenz [] Es ist also wichtig, Ressourcen und Schutzfaktoren zu fördern wie Selbstwirksamkeit, soziale Kompetenzen, aktive Bewältigungsstrategien, soziale Unterstützung oder positive Peer-Beziehungen [] (Hövel et al., 2024, S. 121 - 122)</p>

Kategorie	Unterkategorien	Definition	Ankerbeispiel
	Gesprächsführung und Deeskalationsstrategien	<p>Eine Lehrperson soll vorausschauend und proaktiv absehbare Risikosituationen entschärfen und mit den Phasen der Wut vertraut sein. Auch soll sie über Gesprächsführungskompetenzen verfügen, um SuS anleiten zu können, Konflikte zu lösen.</p> <p>Quellen: (Hartke et al., 2020, S. 37, S.65, S. 73-83, S.101); (Bröscher et al., 2022, S. 130 - 142)</p>	«Die Handlungen der Lehrkraft müssen zum Zeitpunkt passen. Erforsche Signale und interveniere frühzeitig, abgesprochen und planvoll. Denn sonst folgt eine Phase, in der man nur noch den Schaden begrenzen kann. Anschliessend darüber zu reden, braucht Zeit und Abstand.» (Bröscher et al., 2022, S.137)
	Strategien für Kinder und Erwachsene und Einsatz von Kinderbüchern	<p>Nicht nur Kinder und Jugendliche, sondern auch Erwachsene brauchen ein Repertoire an wirksamen Strategien für den Umgang mit ihren eigenen Emotionen und mit den von ihnen anvertrauten Kindern. Diese dienen als Basis für eine annehmende, wertschätzende und professionelle Grundhaltung von Lehrpersonen in ihrer Vorbildfunktion. Kinderbücher bieten eine kindgerechte Möglichkeit, sich in Figuren einer Geschichte hineinzusetzen und eigene Empfindungen wiederzuerkennen und zu reflektieren.</p> <p>Quellen: (Petermann et al., 2019, S. 21 - 22); (Grasman et al., 2018) (Rietzler et al., 2023); (Rietzler & Grolimund, n. d.)</p>	«Eine gelingende Emotionsregulation trägt dazu bei, körperliche oder soziale Anforderungen bewältigen zu können. So kann man Gefühle beispielweise regulieren, indem man die Aufmerksamkeit umlenkt, Selbstberuhigungsstrategien einsetzt, Hilfe bei anderen sucht oder das Verhalten in Abhängigkeit von der Situation hemmt oder aktiviert.» (Petermann et al., 2019, S. 21)
	«Neue Autorität»	<p>Die «Neue Autorität» nach Haim Omer basiert auf Stärke und Beziehung. Es ist ein schulweites Präventions- und Interventionskonzept dem der systemische Ansatz zur Entwicklung einer gewaltfreien lernförderlichen Schulkultur, zugrunde liegt. Sie wurde als Antwort entwickelt, um der Hilflosigkeit, den Machtkämpfen und / oder der Resignation von Lehrpersonen im Umgang mit massiv störendem Verhalten entschlossen entgegenzuwirken.</p> <p>Quellen: (Baumann et al., 2017, S. 132 - 137); (Omer & Haller, 2019, S. 11 - 35) (Eckert, 2022, S. 210 - 229); (Hövel et al., 2024, S. 252f.)</p>	«Diese professionelle Präsenz lässt sich beschreiben als die Bereitschaft, im Leben des Kindes, seiner Familie und seines Umfelds eine Rolle spielen zu wollen. Im Sinne eines beziehungsstiftenden Verhaltens, in einer wachsamem Sorge, ist dann der Professionelle anwesend als Person mit eigenen Gefühlen und Handlungen. Es zeigt sich in der Realität, dass genau diese Haltungsorientierung dazu führt, dass Autorität anerkannt wird.» (Körner/Lemme 2011 zit. von Baumann, S.134)

III. Tabelle mit Beispiel für die sozial-kognitive Informationsverarbeitung

	Die sechs Schritte	Erklärung	Beispiel 1 Aggressive Verhalten	Beispiel 2 Soziales Verhalten	Verhaltenstendenzen von aggressiven Kindern
1.	Erkennen sozialer Informationen	Auslöser können innere Vorgänge in Form von eigenen Gedanken und Gefühlen sein oder äussere Reize aus der Umwelt.	Kind verspürt einen leichten Schlag auf den Rücken von einem Mitschüler auf dem Pausenplatz.	Kind verspürt einen leichten Schlag auf den Rücken von einem Mitschüler auf dem Pausenplatz und eine leise, freundliche Begrüssung.	Sie fokussieren ihre selektive Aufmerksamkeit eher auf aggressive Hinweisreize.
2.	Interpretation und Bewertung der wahrgenommenen Reize	Die aufgenommenen Informationen werden z.B. als feindselig oder friedfertig interpretiert, indem ihnen Bedeutungen und Ursachen zugeschrieben werden.	Kind interpretiert den Schlag als feindselig und bewertet diesen gedanklich und emotional als Gemeinheit => Ärgerreaktion	Kind interpretiert den Schlag als eine überschwängliche Begrüssung => Freudereaktion	Sie nehmen Interaktionspartner tendenziell als aggressiv wahr und unterstellen ihnen öfter feindselige Intentionen.
3.	Klärung des Handlungsziels anhand der Interpretation	Basierend auf der Wahrnehmung und Interpretation des "Reizes" wird eine Verhaltensreaktion entworfen.	Kind entscheidet sich für Vergeltungsschlag. „Den mach ich fertig!“	Kind entscheidet sich für eine freundliche Erwiderung. „Ich freu mich ihn zu sehen!“	Sie entwerfen tendenziell unsoziale Ziele.
4.	Handlungsrecherche abgestimmt auf Handlungsziel	Es werden mögliche Reaktionen aus dem Handlungsrepertoire abgerufen oder neue Handlungsalternative geplant.	Kind könnte schimpfen, schubsen, schlagen, treten.	Kind könnte lächeln und Hallo sagen.	Sie weisen ein eher eingeschränktes Handlungsrepertoire auf mit Fokus auf aggressivem, impulsivem Verhalten
5.	Handlungsauswahl	Wahl basiert auf Kosten, Nutzen, Folgen und weiteren Kriterien.	Kind könnte sich für Schubsen und Beschimpfen entscheiden, weil es das gut kann.	Kind könnte sich für eine Reaktion entscheiden, die das andere Kind gernhat.	Tendenziell wählen sie Handlungen mit geringer Selbstkontrolle und kurzfristiger Orientierung.
6.	Handlungsausführung	Die gewählte Handlung wird ausgeführt und überwacht.			
	Bewertung, eigene Empfindungen und Reaktionen der Umwelt	Reaktionen von Interaktionspartnern werden registriert und lösen ggf. eine neue Handlung aus.	Eine erschrockene Menge bildet sich um die Szene, aggressives Kind nimmt bewundernde Blicke wahr.	Das andere Kind lächelt zurück.	Konsequenzen auf aggressives Verhalten beurteilen sie eher positiv.

erstellt durch die Autorin in Anlehnung an Petermann (2016, S. 16 - 19)

IV. Auszug der Einteilung seelischer Störungen nach dem System des ICD-10

Kodierung nach ICD-10:	Bezeichnung
F32	Depressive Episoden: Der ICD-10 differenziert zwischen leichten (F32.0), mittelgradigen (F32.1) oder schweren (F32.2 und F33.3) depressiven Episoden. Dabei leidet die betreffende Person gewöhnlich unter gedrückter Stimmung, Interessenverlust, Freudlosigkeit und einer Verminderung des Antriebs. Die Verminderung der Energie führt zu erhöhter Übermüdbarkeit und Aktivitäteneinschränkung. Andere häufige Symptome sind: Verminderte Konzentration und Aufmerksamkeit, vermindertes Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen, Schuldgefühle und Gefühle von Wertlosigkeit, negative und pessimistische Zukunftsperspektiven, Suizidgedanken, Selbstverletzung oder Suizidhandlungen, Schlafstörung oder verminderter Appetit. Dabei ändert sich die gedrückte Stimmung von Tag zu Tag wenig, kann aber charakteristische Tagesschwankungen aufzeigen.
F43	Reaktionen auf schwere Belastungen oder Anpassungsstörungen: Diese unterscheiden sich von den übrigen Störungen nicht nur aufgrund der Symptomatologie und des Verlaufs, sondern auch durch ein oder zwei ursächliche Faktoren: Ein aussergewöhnlich belastendes Lebensereignis, das eine akute Belastungsreaktion hervorruft oder eine besondere Veränderung im Leben, die zu einer anhaltend unangenehmen Situation geführt hat und schliesslich eine Anpassungsstörung hervorruft. Die Störungen entstehen immer als direkte Folge der akuten schweren Belastung oder eines kontinuierlichen Traumas. Das belastende Ereignis oder die andauernde unangenehme Situation sind der primäre ausschlaggebende Kausalfaktor. Die Störung wäre ohne seine Einwirkung nicht entstanden. Es wird unterschieden zwischen F43.0 akute Belastungsreaktion, F43.1 posttraumatische Belastungsstörung und F43.2. Anpassungsstörung.
F81	Umschriebene Entwicklungsstörungen der schulischen Fertigkeiten: Es handelt sich um Störungen, bei denen der normale Erwerb von Fertigkeiten von frühen Entwicklungsstadien an beeinträchtigt ist. Sie sind nicht direkt die Folge anderer Fertigkeiten (wie Intelligenzminderung, grobe neurologische Defizite...) aber sie können zusammen mit diesen auftreten. Es werden unterschieden: F81.0 Lese- und Rechtschreibstörung, F81.1 isolierte Rechtschreibstörung, F81.2 Rechenstörung, F81.3 kombinierte Störung schulischer Fertigkeiten
F84	Tiefgreifende Entwicklungsstörung: Unter dieser Kategorie sind vor allem autistische Entwicklungsstörungen zusammengefasst (F84.0 frühkindlicher Autismus, F84.1 Atypischer Autismus, F84.2 Tourettsyndrom) Bei frühkindlichem Autismus handelt es sich um eine tiefgreifende Entwicklungsstörung, die sich vor dem vollendeten dritten Lebensjahr manifestiert und über die gesamte Lebenszeit andauert. Das sogenannte Asperger-Syndrom und der atypische Autismus umfassen Teilaspekte des frühkindlichen Autismus.
F90	Hyperkinetische Störungen: Diese Gruppe von Störungen ist charakterisiert durch: einen frühen Beginn, die Kombination von hyperaktivem, wenig moduliertem Verhalten mit deutlicher Unaufmerksamkeit und Mangel an Ausdauer bei Aufgabenstellungen; situationsunabhängige und zeitstabile Verhaltenscharakteristika. Sie treten immer früh in der Entwicklung auf und die Hauptmerkmale sind ein Mangel an Ausdauer bei Beschäftigungen, die einen kognitiven Einsatz verlangen und eine Tendenz, von einer Tätigkeit zur anderen zu wechseln, ohne etwas zu Ende zu bringen. Hinzu kommt eine desorientierte, mangelhaft regulierte und überschüssige Aktivität.
F91	Störungen des Sozialverhaltens: Die Störungen des Sozialverhaltens sind durch ein sich wiederholendes und andauerndes Muster dissozialen, aggressiven und aufsässigen Verhaltens charakterisiert. In seinen extremsten Auswirkungen beinhaltet dieses Verhalten grösste Verletzungen altersentsprechender sozialer Erwartungen. Sie sollen schwerwiegender sein als gewöhnlicher kindlicher Unfug oder jugendliche Aufmüpfigkeit. Einzelne dissoziale oder kriminelle Handlungen sind alleine kein Grund für die Diagnose, für die ein andauerndes Verhaltensmuster gefordert ist (Dauer über sechs Monate).
F92	Kombinierte Störungen des Sozialverhaltens und der Emotionen: Diese Gruppe von Störungen ist durch die Kombination von andauerndem, aggressiven, dissozialem oder aufsässigem Verhalten mit offensichtlichen oder deutlichen Symptomen von Depression, Angst oder sonstigen emotionalen Störungen charakterisiert.
F93	Emotionale Störung des Kindesalters: IM ICD-10 wird zwischen den neurotischen Störungen/Angststörungen im Erwachsenenalter und den emotionalen Störungen des Kindesalters unterschieden.

zitiert nach Fröhlich-Gildhoff, 2013, S.24 – 26 (eigene Darstellung)

V. SDQ-Fragebogen

Fragebogen zu Stärken und Schwächen (SDQ-Deu)

Bitte markieren Sie zu jedem Punkt "Nicht zutreffend", "Teilweise zutreffend" oder "Eindeutig zutreffend". Beantworten Sie bitte alle Fragen so gut Sie können, selbst wenn Sie sich nicht ganz sicher sind oder Ihnen eine Frage merkwürdig vorkommt. Bitte berücksichtigen Sie bei der Antwort das Verhalten des Kindes in den letzten sechs Monaten beziehungsweise in diesem Schuljahr.

Name des Kindes

Männlich/Weiblich

Geburtsdatum

	Nicht zutreffend	Teilweise zutreffend	Eindeutig zutreffend
Rücksichtsvoll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unruhig, überaktiv, kann nicht lange stillsitzen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Klagt häufig über Kopfschmerzen, Bauchschmerzen oder Übelkeit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Teilt gerne mit anderen Kindern (Süßigkeiten, Spielzeug, Buntstifte usw.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hat oft Wutanfälle; ist aufbrausend	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Einzelgänger; spielt meist alleine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Im allgemeinen folgsam; macht meist, was Erwachsene verlangen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hat viele Sorgen; erscheint häufig bedrückt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hilfsbereit, wenn andere verletzt, krank oder betrübt sind	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ständig zappelig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hat wenigstens einen guten Freund oder eine gute Freundin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Streitet sich oft mit anderen Kindern oder schikaniert sie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Oft unglücklich oder niedergeschlagen; weint häufig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Im allgemeinen bei anderen Kindern beliebt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Leicht ablenkbar, unkonzentriert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nervös oder anklammernd in neuen Situationen; verliert leicht das Selbstvertrauen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Liebt zu jüngeren Kindern	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lügt oder mogelt häufig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wird von anderen gehänselt oder schikaniert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hilft anderen oft freiwillig (Eltern, Lehrern oder anderen Kindern)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Denkt nach, bevor er/sie handelt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stiehlt zu Hause, in der Schule oder anderswo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kommt besser mit Erwachsenen aus als mit anderen Kindern	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hat viele Ängste; fürchtet sich leicht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Führt Aufgaben zu Ende; gute Konzentrationsspanne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Unterschrift

Datum

Vater/Mutter/Lehrer/Sonstige (nicht Zutreffendes bitte streichen):

Abrufbar unter: <https://www.sdqinfo.org>

VI. SQD-Auswertung

Auswertung der Fremdbeurteilungsbögen des SDQ-D

Die 25 Items im SDQ umfassen jeweils fünf Skalen mit fünf Merkmalen. Der erste Schritt zur Auswertung des Fragebogens besteht darin, die Werte jeder einzelnen Skala aufzuaddieren. "Teilweise zutreffend" wird mit einer Eins bewertet, aber "nicht zutreffend" oder "eindeutig zutreffend" wird je nach Merkmal bewertet. Das Ergebnis kann auf allen fünf Skalen einen Wert zwischen null und 10 ergeben, falls Angaben zu allen fünf Merkmalen gemacht wurden. Falls ein oder zwei Werte fehlen, kann das Ergebnis hochgerechnet werden.

<u>Emotionale Probleme</u>	Nicht zutreffend	Teilweise zutreffend	Eindeutig zutreffend
Klagt häufig über Kopfschmerzen	0	1	2
Hat viele Sorgen	0	1	2
Oft unglücklich	0	1	2
Nervös oder anklammernd	0	1	2
Hat viele Ängste	0	1	2
<u>Verhaltensprobleme</u>	Nicht zutreffend	Teilweise zutreffend	Eindeutig zutreffend
Hat oft Wutanfälle ...	0	1	2
Im allgemeinen folgsam	2	1	0
Streitet sich oft	0	1	2
Lügt oder mogelt häufig	0	1	2
Stiehlt zu Hause	0	1	2
<u>Hyperaktivität</u>	Nicht zutreffend	Teilweise zutreffend	Eindeutig zutreffend
Unruhig, überaktiv ...	0	1	2
Ständig zappelig	0	1	2
Leicht ablenkbar	0	1	2
Denkt nach	2	1	0
Führt Aufgaben zu Ende	2	1	0
<u>Verhaltensprobleme mit Gleichaltrigen</u>	Nicht zutreffend	Teilweise zutreffend	Eindeutig zutreffend
Einzelgänger	0	1	2
Hat wenigstens einen guten Freund	2	1	0
Im allgemeinen bei anderen ...	2	1	0
Wird von anderen gehänselt	0	1	2
Kommt besser mit Erwachsenen aus..	0	1	2
<u>Prosoziales Verhalten</u>	Nicht zutreffend	Teilweise zutreffend	Eindeutig zutreffend
Rücksichtsvoll	0	1	2
Teilt gerne	0	1	2
Hilfsbereit	0	1	2
Liebt zu jüngeren Kindern	0	1	2
Hilft anderen	0	1	2

Um den Gesamtproblemwert anzugeben, werden die vier Skalen, die sich auf Probleme beziehen, aufsummiert. Der Gesamtwert liegt zwischen 0-40. Die Skala mit prosozialem Verhalten wird dabei nicht berücksichtigt. Falls Angaben zu mindestens 12 der 20 relevanten Items gemacht wurden, kann das Gesamtergebnis wiederum

VII. SEVE

1.2 Einschätzungs- und Planungsbögen

Fragebogen: Schulische Einschätzung des Verhaltens und der Entwicklung (SEVE) – Teil 1

Name des Schulkindes: _____ Klasse: _____ Datum: _____

1	2	3	4	5	6	7	8
deutlich überdurchschnittlich				unterer Durchschnitt			nicht vorhanden
I. Verhalten				31. Verbessert eigenständig Fehler bzw. bemüht sich um eine Fehlerkorrektur 1 2 3 4 5 6 7 8			
Verhalten außerhalb des Klassenraums				32. Beherrscht Arbeitstechniken (z.B. Tabelle anlegen, farblich unterstreichen) 1 2 3 4 5 6 7 8			
1. Erscheint täglich in der Schule			1 2 3 4 5 6 7 8	33. Erschließt sich eigenständig Unterrichtsinhalte 1 2 3 4 5 6 7 8			
2. Erscheint morgens pünktlich in der Schule			1 2 3 4 5 6 7 8	34. Arbeitet gut mit anderen an einer Aufgabe in Partner- oder Gruppenarbeit 1 2 3 4 5 6 7 8			
3. Ist nach der Pause pünktlich in der Klasse			1 2 3 4 5 6 7 8	35. Zeigt Interesse an schulischen Aufgaben 1 2 3 4 5 6 7 8			
4. Verhält sich in der Pause friedlich			1 2 3 4 5 6 7 8	Sozialverhalten (allgemein)			
5. Befolgt die Anweisungen von Lehrkräften in der Pause			1 2 3 4 5 6 7 8	36. Verhält sich gegenüber Gleichaltrigen im Kontext (Spiel, Gespräch, Zusammenarbeit) angemessen 1 2 3 4 5 6 7 8			
6. Bleibt während der Unterrichtszeit auf dem Schulgelände (im verabredeten Bereich)			1 2 3 4 5 6 7 8	37. Verdeutlicht eigene Gefühle, Gedanken, Wünsche durch Worte, Gestik, Mimik 1 2 3 4 5 6 7 8			
7. Hält sich an Absprachen und an allgemeine Regeln			1 2 3 4 5 6 7 8	38. Entwickelt selbst soziale Initiative, regt Spiele, Gespräche an 1 2 3 4 5 6 7 8			
Umgang mit Schulmaterial				39. Hört anderen im Gespräch zu 1 2 3 4 5 6 7 8			
8. Stifte, Hefte, Mappen, Bücher etc. sind vorhanden			1 2 3 4 5 6 7 8	40. Nimmt die Mimik, Gestik und Äußerungen anderer wahr und versteht deren Anliegen 1 2 3 4 5 6 7 8			
9. Stifte, Hefte, Mappen, Bücher etc. werden sorgfältig behandelt			1 2 3 4 5 6 7 8	41. Geht auf die Anliegen anderer ein 1 2 3 4 5 6 7 8			
10. Hefte und Mappen sind beschriftet bzw. gekennzeichnet			1 2 3 4 5 6 7 8	42. Kommt friedlich mit anderen Kindern aus (unterhält sich, spielt, sagt, was es möchte, macht Kompromisse) 1 2 3 4 5 6 7 8			
11. Führt Hefte und Mappen sorgfältig (leserlich, vollständig)			1 2 3 4 5 6 7 8	Sozialverhalten (spezielle Aspekte)			
12. Geht ordentlich mit den Sachen anderer um			1 2 3 4 5 6 7 8	43. Akzeptiert eine führende oder koordinierende Rolle anderer 1 2 3 4 5 6 7 8			
13. Arbeitet nur mit den Dingen, die benutzt werden sollen			1 2 3 4 5 6 7 8	44. Reagiert bei kleinen Enttäuschungen (nicht drankommen, etwas noch mal machen müssen) passend 1 2 3 4 5 6 7 8			
14. Findet benötigte Materialien schnell			1 2 3 4 5 6 7 8	45. Toleriert eine andere Meinung 1 2 3 4 5 6 7 8			
Verhalten im Klassenraum				46. Hat Ideen zur Konfliktlösung (wie z.B. sich abwechseln, etwas anderes machen) 1 2 3 4 5 6 7 8			
15. Nimmt von sich aus eine unterrichtsbezogene Haltung zu Unterrichtsbeginn ein			1 2 3 4 5 6 7 8	47. Löst Meinungsverschiedenheiten durch Gespräche, Kompromisse 1 2 3 4 5 6 7 8			
16. Hält sich an Gesprächsregeln			1 2 3 4 5 6 7 8	48. Vertritt eigene Interessen in der Klasse 1 2 3 4 5 6 7 8			
17. Sitzt an seinem/ihrer Platz, steht nur auf, wenn es unterrichtlich passt			1 2 3 4 5 6 7 8	49. Versucht, sich mit fairen Mitteln durchzusetzen 1 2 3 4 5 6 7 8			
18. Hält im Unterrichtsgespräch Blickkontakt und hört zu			1 2 3 4 5 6 7 8	Verhalten gegenüber Lehrkräften			
19. Beteiligt sich aktiv an Unterrichtsgesprächen			1 2 3 4 5 6 7 8	50. Spricht Lehrkräfte angemessen an (bittet sie z.B. sachlich um Hilfe) 1 2 3 4 5 6 7 8			
20. Führt Arbeitsanweisungen aus			1 2 3 4 5 6 7 8	51. Äußert eigene Meinung gegenüber einer Lehrkraft 1 2 3 4 5 6 7 8			
21. Verhält sich in Gestik, Mimik und Worten friedlich oder neutral gegenüber anderen Kindern			1 2 3 4 5 6 7 8	52. Verhält sich freundlich und hilfsbereit gegenüber Lehrkräften 1 2 3 4 5 6 7 8			
Arbeitsverhalten (allgemein)				53. Arbeitet selbstständig, ohne Lehrkräfte unnötig anzusprechen 1 2 3 4 5 6 7 8			
22. Versteht die Aufgabenstellung gut			1 2 3 4 5 6 7 8	54. Interagiert in der Klasse selbstständig, ohne Lehrkräfte unnötig anzusprechen 1 2 3 4 5 6 7 8			
23. Beginnt zügig mit der Arbeit			1 2 3 4 5 6 7 8	55. Reagiert auf Ermahnungen und Hinweise vernünftig 1 2 3 4 5 6 7 8			
24. Liest schriftliche Aufgabenstellungen durch			1 2 3 4 5 6 7 8	56. Hört zu, wenn eine Lehrkraft mit ihm/ihr spricht 1 2 3 4 5 6 7 8			
25. Arbeitet durchgehend konzentriert			1 2 3 4 5 6 7 8				
26. Beendet angefangene Aufgaben			1 2 3 4 5 6 7 8				
27. Arbeitet mit angemessenem Tempo			1 2 3 4 5 6 7 8				
28. Arbeitet mit angemessener Sorgfalt			1 2 3 4 5 6 7 8				
Arbeitsverhalten (spezielle Aspekte)							
29. Kontrolliert das eigene Arbeitsergebnis			1 2 3 4 5 6 7 8				
30. Freut sich über ein gelungenes Arbeitsergebnis			1 2 3 4 5 6 7 8				

Weitere, bisher nicht erfasste zu fördernde Verhaltensaspekte (z.B. Kontakt zu anderen Kindern, soziale Ablehnung oder Ausgrenzung durch andere Kinder):

Fragebogen: Schulische Einschätzung des Verhaltens und der Entwicklung (SEVE) – Teil 2

Name des Schulkindes: _____ Klasse: _____ Datum: _____

1	2	3	4	5	6	7	8
deutlich				unterer			nicht
überdurchschnittlich				Durchschnitt			vorhanden

II. Kognition

57. Merkt sich neue Informationen kurzfristig gut (gutes Kurzzeitgedächtnis) 1 2 3 4 5 6 7 8
58. Merkt sich erarbeitete Inhalte, Lösungswege gut (gutes Langzeitgedächtnis) 1 2 3 4 5 6 7 8
59. Erkennt Gemeinsamkeiten und Unterschiede (Strukturen, Ordnungen) bei Dingen, Symbolen 1 2 3 4 5 6 7 8
60. Erkennt logische Handlungsfolgen in Geschichten, Versuchen, Vorgangsbeschreibungen 1 2 3 4 5 6 7 8
61. Überblickt mehrere Informationen in Geschichten, Sachaufgaben und zieht treffende Schlussfolgerungen 1 2 3 4 5 6 7 8
62. Überlegt vor eigenen Handlungen, schätzt Folgen ab 1 2 3 4 5 6 7 8
63. Verfügt über ein umfassendes allgemeines Wissen 1 2 3 4 5 6 7 8
- Weiteres: _____ 1 2 3 4 5 6 7 8

III. Sprache

64. Spricht deutlich (artikuliert) 1 2 3 4 5 6 7 8
65. Versteht inhaltlich, was Gleichaltrige sagen 1 2 3 4 5 6 7 8
66. Verfügt über einen umfassenden aktiven Wortschatz 1 2 3 4 5 6 7 8
67. Versteht inhaltlich, was Erwachsene sagen 1 2 3 4 5 6 7 8
68. Spricht grammatikalisch richtig 1 2 3 4 5 6 7 8
69. Kann Gelesenes und Gehörtes verständlich in eigenen Worten wiedergeben 1 2 3 4 5 6 7 8
70. Versteht abstrakte Begriffe 1 2 3 4 5 6 7 8
- Weiteres: _____ 1 2 3 4 5 6 7 8

IV. Motorik und Wahrnehmung

71. Hat geschickte Hände 1 2 3 4 5 6 7 8
72. Gute Auge-Hand-Koordination 1 2 3 4 5 6 7 8
73. Körperliche Kraft und Ausdauer (Kondition) sind gut entwickelt 1 2 3 4 5 6 7 8
74. Bewegt sich koordiniert, sicher (gute Körperkontrolle, -koordination) 1 2 3 4 5 6 7 8
75. Hört auch leise Geräusche und klangliche Unterschiede 1 2 3 4 5 6 7 8
76. Erkennt auch klein gedruckte Symbole (gute Sehstärke) 1 2 3 4 5 6 7 8
77. Erkennt Formen, Gegenstände z. B. in Suchbildern gut (Figur-Grund-Unterscheidung) 1 2 3 4 5 6 7 8
- Weiteres: _____ 1 2 3 4 5 6 7 8

V. Emotion

78. Traut sich die Bewältigung neuer Aufgaben, von Klassenarbeiten etc. zu 1 2 3 4 5 6 7 8
79. Geht gern zur Schule 1 2 3 4 5 6 7 8
80. Ist gern mit anderen Kindern zusammen 1 2 3 4 5 6 7 8
81. Wirkt insgesamt fröhlich und ausgeglichen 1 2 3 4 5 6 7 8
82. Kann Enttäuschungen vertragen (reagiert nicht übertrieben, wütend, trotzig) 1 2 3 4 5 6 7 8
83. Besitzt Einfühlungsvermögen und ist mitfühlend 1 2 3 4 5 6 7 8
84. Fühlt sich mitverantwortlich für das, was in der Klasse passiert 1 2 3 4 5 6 7 8
- Weiteres: _____ 1 2 3 4 5 6 7 8

VI. Selbstbild/-konzept, Interessen, Motivation

85. Schätzt eigene Leistung realistisch ein 1 2 3 4 5 6 7 8
86. Sieht den eigenen Anteil an Erfolgen realistisch, kennt eigene Stärken 1 2 3 4 5 6 7 8
87. Sieht den eigenen Anteil an Misserfolgen realistisch, kennt eigene Schwächen 1 2 3 4 5 6 7 8
88. Kennt eigene Wünsche, Interessen, Bedürfnisse 1 2 3 4 5 6 7 8
89. Hat Interesse an schulischen Aktivitäten 1 2 3 4 5 6 7 8
90. Hat Interessen im Freizeitbereich 1 2 3 4 5 6 7 8
91. Geht auf Veränderungen in Aufgabenstellungen, Abläufen, Bedingungen flexibel ein 1 2 3 4 5 6 7 8
- Weiteres: _____ 1 2 3 4 5 6 7 8

Zusätzliche Einschätzung der Schulleistung

Aktueller Leistungsstand in den von Ihnen unterrichteten Fächern oder Lernbereichen des Anfangsunterrichts (z. B. Lesefertigkeit, bedeutungserfassendes Lesen, Rechenfertigkeit, Sachrechnen)

- | | | |
|---|-------|-----------------|
| 1 | _____ | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 2 | _____ | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 3 | _____ | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 4 | _____ | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 5 | _____ | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 6 | _____ | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 7 | _____ | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 8 | _____ | 1 2 3 4 5 6 7 8 |

Weitere, bisher nicht erfasste zu fördernde Entwicklungsaspekte:

Nach Bedarf ausfüllen:

Anfertigung: Erstanfertigung Folgeanfertigung

Schuljahr: _____

geboren am: _____ Alter: _____

Ausfüllende Lehrkraft: _____

VIII. FEEL-KJ Fragebogen Auszug

Alle Menschen sind manchmal wütend. Es gibt viele Gründe, warum man wütend werden kann. Man kann über die Eltern wütend sein, weil sie einem etwas verbieten, über andere Kinder und Jugendliche, wenn sie einen beleidigen oder einem wehtun. Man kann aber auch über sich selber wütend sein, weil man etwas, was einfach gewesen wäre, nicht geschafft hat.

Hier findest du Möglichkeiten, was Kinder und Jugendliche tun, wenn sie wütend sind.

Wir sind interessiert daran, was du machst, wenn du wütend bist.

Kreuze bitte dasjenige Kästchen an, das am besten auf dich zutrifft.

WENN ICH WÜTEND BIN, ...					
	fast nie	selten	ab und zu	oft	fast immer
1. versuche ich das zu verändern, was mich wütend macht.	<input type="radio"/>				
2. erzähle ich jemandem, wie es mir geht.	<input type="radio"/>				
3. denke ich über Dinge nach, die mich glücklich machen.	<input type="radio"/>				
4. tue ich etwas, was mir Spaß macht.	<input type="radio"/>				
5. behalte ich meine Gefühle für mich.	<input type="radio"/>				
6. mache ich das Beste daraus.	<input type="radio"/>				
7. will ich niemanden sehen.	<input type="radio"/>				
8. denke ich, dass es mein eigenes Problem ist.	<input type="radio"/>				
9. mag ich nichts mehr tun.	<input type="radio"/>				
10. überlege ich immer wieder, warum ich wütend bin.	<input type="radio"/>				
11. denke ich darüber nach, was ich tun könnte.	<input type="radio"/>				

WENN ICH WÜTEND BIN. ...					
	fast nie	selten	ab und zu	oft	fast immer
12. sage ich mir, dass das Problem nicht so schlimm ist.	<input type="radio"/>				
13. fange ich mit anderen Streit an.	<input type="radio"/>				
14. drücke ich meine Wut aus.	<input type="radio"/>				
15. versuche ich zu vergessen, was mich wütend macht.	<input type="radio"/>				
16. suche ich den Fehler zuerst bei mir.	<input type="radio"/>				
17. erinnere ich mich an fröhliche Dinge.	<input type="radio"/>				
18. versuche ich selber, das Beste aus der Situation zu machen.	<input type="radio"/>				
19. gehe ich zu jemandem, der mir vielleicht helfen kann.	<input type="radio"/>				
20. denke ich, dass es vorbei geht.	<input type="radio"/>				
21. akzeptiere ich, was mich wütend macht.	<input type="radio"/>				
22. zeige ich offen, dass ich wütend bin.	<input type="radio"/>				
23. lasse ich meine Gefühle an anderen Leuten aus.	<input type="radio"/>				
24. will es mir einfach nicht aus dem Kopf gehen.	<input type="radio"/>				
25. ziehe ich mich zurück.	<input type="radio"/>				
26. lasse ich mir nicht anmerken, dass ich wütend bin.	<input type="radio"/>				
27. mache ich etwas, das mich freut.	<input type="radio"/>				
28. denke ich darüber nach, wie ich das Problem lösen könnte.	<input type="radio"/>				
29. sage ich mir, dass es nichts Wichtiges ist.	<input type="radio"/>				
30. kann ich sowieso nichts gegen meine Wut machen.	<input type="radio"/>				

IX. Checkliste – Classroom-Management

Checkliste – Classroom-Management					
Proaktive Maßnahmen eines effektiven Classroom-Managements					
Vorbereitung des Klassenraumes					
Maßnahme	Wird die Maßnahme umgesetzt?				Bemerkungen
	ja	teilweise (eher ja)	teilweise (eher nicht)	noch nicht	
1. Reizüberflutung wird vermieden (nur aktuelle Materialien, Verhaltensplakate oder Schülerarbeiten werden ausgestellt).					
2. Lehrkraft hat alle Schüler jederzeit im Blick.					
3. Sitzordnung ist auf Besonderheiten der Lerngruppe abgestimmt (z. B. für unruhige Klassen frontale Sitzreihen, um Blickkontakte zu verringern).					
4. Lehrkraft kann jeden Schüler schnell und problemlos erreichen.					
5. Es gibt ablenkungsarme Arbeitsplätze.					
6. Sitzordnung lässt Methodenvielfalt zu.					
7. Lern- und Übungsmaterialien sind für Schüler leicht zugänglich aufbewahrt.					
8. Funktionsbereiche sind vorhanden (PC-Ecke, Gruppentisch, Lesecke).					
Vermittlung und Anwendung von Verhaltensregeln und Routinen					
Maßnahme	Wird die Maßnahme umgesetzt?				Bemerkungen
	ja	teilweise (eher ja)	teilweise (eher nicht)	noch nicht	
9. Allgemeine Regeln für das Verhalten in der gesamten Schule wurden eingeführt (z. B. keine Gewalt, keine Beschimpfungen).					
10. Verhaltensregeln für das Verhalten in der Klasse wurden eingeführt.					
11. Verhaltensregeln wurden mit Schülern explizit als Unterrichtsthema behandelt.					
12. Verhaltensregeln wurden altersgemäß begründet und mit den Schülern gemeinsam festgelegt.					
13. Mobilitätsroutinen wurden eingeführt (d. h., Schüler wissen, wie sie sich beim Aufsuchen der Toilette oder in Gruppenarbeitsphasen im Klassenraum bewegen dürfen).					
14. Routinen für das Beginnen und Beenden einer Stunde wurden eingeführt (z. B. Begrüßung, Notieren der Hausaufgaben, Tisch nach Unterrichtsstunde aufräumen).					
15. Routinen der Lehrer-Schüler-Interaktion wurden eingeführt (d. h., die Schüler wissen, wie sie mit der Lehrkraft in Kontakt treten können bzw. wie sie sich verhalten, wenn etwas erklärt wird).					

Maßnahme	Wird die Maßnahme umgesetzt?				Bemerkungen
	ja	teilweise (eher ja)	teilweise (eher nicht)	noch nicht	
16. Kommunikationsregeln zwischen Schülern wurden eingeführt (z. B. Flüsterregeln in der Partnerarbeit).					
17. Allgemeine Verhaltensregeln werden medial unterstützt (z. B. durch Plakate oder Verhaltenskarten).					

Konsequenzen bei erwünschtem und unerwünschtem Verhalten

Maßnahme	Wird die Maßnahme umgesetzt?				Bemerkungen
	ja	teilweise (eher ja)	teilweise (eher nicht)	noch nicht	
18. Lehrkraft und Schüler sind sich einig, welches Verhalten angemessen ist.					
19. Lehrkraft achtet kontinuierlich auf Einhaltung der Kommunikationsregeln (angemessene Rückmeldung bei Regelverstoß).					
20. Lehrkraft achtet kontinuierlich auf Einhaltung der Verhaltensregeln (angemessene Rückmeldung bei Regelverstoß).					
21. Schüler kennen die Konsequenzen, die auf Regelverletzungen folgen.					
22. Die ausgewählten Konsequenzen lassen sich zeitnah umsetzen.					
23. Alle Lehrkräfte, die in der Klasse unterrichten, wissen, bei welchem Regelverstoß welche Konsequenz ausgewählt wird.					
24. Schüler kennen Konsequenzen für positives Verhalten.					
25. Erwünschtes Verhalten einzelner Schüler wird regelmäßig (ca. 2-3 x pro Stunde) nonverbal bekräftigt.					
26. Erwünschtes Verhalten einzelner Schüler wird regelmäßig (ca. 2-3 x pro Stunde) verbal bekräftigt.					
27. Erwünschtes Verhalten der gesamten Klasse wird durch Verstärkersysteme mindestens 1 x wöchentlich belohnt (z. B. keine Hausaufgaben).					

Gestaltung eines positiven Lern- und Klassenklimas

Maßnahme	Wird die Maßnahme umgesetzt?				Bemerkungen
	ja	teilweise (eher ja)	teilweise (eher nicht)	noch nicht	
28. Umgangston zwischen Lehrkraft und Schülern ist höflich, respektvoll und mitfühlend.					
29. Umgangston zwischen Schülern ist höflich und respektvoll.					
30. Präventionsprogramm zur Förderung der sozialen Kompetenzen aller Schüler wird eingesetzt.					

Maßnahme	Wird die Maßnahme umgesetzt?				Bemerkungen
	ja	teilweise (eher ja)	teilweise (eher nicht)	noch nicht	
31. Lehrkraft organisiert und unterstützt gemeinsame Klassenaktivitäten (z. B. Projekte, Ausflüge, Feste, Lesenacht).					
32. Pro Halbjahr finden 2-3 unterrichtsunabhängige gemeinsame Aktivitäten statt.					

Beobachtungen der Schüleraktivitäten und prozessbegleitende Diagnostik

Maßnahme	Wird die Maßnahme umgesetzt?				Bemerkungen
	ja	teilweise (eher ja)	teilweise (eher nicht)	noch nicht	
33. Schüler werden konsequent beaufsichtigt.					
34. Insbesondere zu Beginn einer neuen Unterrichtsphase achtet Lehrkraft verstärkt auf Lernbereitschaft.					
35. Lehrkraft hat gesamte Klasse auch dann im Blick, wenn sie mit Einzelnen beschäftigt ist.					
36. SEVE/SEVO wird für auffällige Schüler regelmäßig (alle 4-6 Wochen) ausgefüllt.					
37. Auf Basis der SEVE/SEVO werden geeignete Handlungsmöglichkeiten ausgewählt und regelmäßig eingesetzt.					
38. Für auffällige Schüler werden Fallbesprechungen zwischen Haupt- und Realschul- und Sonderpädagogen wiederholt durchgeführt.					

Vorbereitung des Unterrichts

Maßnahme	Wird die Maßnahme umgesetzt?				Bemerkungen
	ja	teilweise (eher ja)	teilweise (eher nicht)	noch nicht	
39. Unterrichtsinhalte motivieren.					
40. Arbeitsaufträge orientieren sich an den Kompetenzen der einzelnen Schüler.					
41. Unterricht aktiviert die Schüler über die gesamte Stunde.					
42. Lehrkraft nutzt vielfältige Ausdrucksmöglichkeiten (z. B. Sprache, Mimik, Gestik, Piktogramme).					
43. Spannende, humorvolle oder provozierende Aussagen und Fragen werden gezielt zur Aktivierung der Schüler eingesetzt.					
44. Schüler erhalten genug Zeit zum schweigenden Nachdenken.					
45. Arbeitsergebnisse der Schüler werden vor der Klasse präsentiert (z. B. im Anschluss an Stillarbeitsphasen).					
46. Gruppe darf Ergebnisse einschätzen.					

Maßnahme	Wird die Maßnahme umgesetzt?				Bemerkungen
	ja	teilweise (eher ja)	teilweise (eher nicht)	noch nicht	
47. Beiträge der Schüler werden von Lehrkraft positiv kommentiert.					
48. Ergebnisse (z. B. Texte oder Zeichnungen) werden regelmäßig ausgestellt.					

Übertragung von Schülerverantwortlichkeiten

Maßnahme	Wird die Maßnahme umgesetzt?				Bemerkungen
	ja	teilweise (eher ja)	teilweise (eher nicht)	noch nicht	
49. Schüler übernehmen Klassenämter (z. B. Tafeldienst, Getränkeausgabe).					
50. Schüler übernehmen Verantwortlichkeit gegenüber jüngeren Schülern (z. B. Ausbildung zum Tutor oder Streitschlichter).					
51. Schüler übernehmen Verantwortlichkeiten für Unterrichtsphasen (z. B. Präsentation von Gruppenarbeiten, Recherche von Informationen).					
52. Lehrkraft überträgt Klassenämter gezielt an Schüler mit Verhaltensproblemen.					

Klarheit des Unterrichts

Maßnahme	Wird die Maßnahme umgesetzt?				Bemerkungen
	ja	teilweise (eher ja)	teilweise (eher nicht)	noch nicht	
53. Unterrichtsphasen sind klar strukturiert.					
54. Lehrersprache ist an Entwicklung der Schüler angepasst.					
55. Lerninhalte werden in ausreichendem Maß wiederholt.					
56. Arbeitsmaterialien sind stets gut vorbereitet.					
57. Arbeitsmaterialien werden zügig verteilt.					
58. Wechsel von einer Aktivität zur anderen sind klar.					
59. Kein „Leerlauf“ zwischen verschiedenen Unterrichtsphasen					
60. Äußerungen zu Nebenschauplätzen werden möglichst vermieden (z. B. Arbeitsblatt auf dem Boden).					
61. Kurze und klare Reaktion auf Störungen					
62. Unangemessenes Verhalten wird nicht ausführlich besprochen.					
63. Unterrichtsprozesse und -inhalte stehen stets im Mittelpunkt des Geschehens.					

Einsatz kooperativer Lernformen

Maßnahme	Wird die Maßnahme umgesetzt?				Bemerkungen
	ja	teilweise (eher ja)	teilweise (eher nicht)	noch nicht	
64. Lehrkraft nutzt mehrmals pro Woche kooperative Lernformen.					
65. Schüler erhalten die Möglichkeit, Arbeitsergebnisse bzw. unterschiedliche Lösungswege miteinander zu besprechen.					
66. Klassenrat bzw. Klassensprecher wurde gewählt.					
67. Leistungsstärkere Schüler unterstützen leistungsschwächere Schüler.					

Maßnahmen für verhaltensauffällige Schüler und Schülerinnen

Maßnahme	Wird die Maßnahme umgesetzt?				Bemerkungen
	ja	teilweise (eher ja)	teilweise (eher nicht)	noch nicht	
68. Verhaltensauffällige Schüler werden bei positivem Verhalten mehrmals pro Stunde nonverbal, z.B. durch Anlächeln, Zunicken, Zwinkern, bekräftigt.					
69. Verhaltensauffällige Schüler werden bei positivem Verhalten mehrmals pro Stunde verbal bekräftigt.					
70. Verhaltensauffällige Schüler erhalten auch im Klassenunterricht individuelle Förderung (z.B. durch Erinnerungshilfen für gewünschtes Arbeitsverhalten).					

Reaktive Maßnahmen eines effektiven Classroom-Managements

Reaktion auf unangemessenes Schülerverhalten

Maßnahme	Wird die Maßnahme umgesetzt?				Bemerkungen
	ja	teilweise (eher ja)	teilweise (eher nicht)	noch nicht	
71. Lehrkraft antizipiert vor Unterrichtsbeginn, in welcher Unterrichtsphase verstärkt Störungen auftreten könnten.					
72. Lehrkraft greift bei Störungen frühzeitig und gezielt ein.					
73. Bei leichten Störungen nutzt Lehrkraft zunächst nonverbale Zeichen als Signal für „Ich bekomme alles mit!“ (z.B. kurzer Blickkontakt).					
74. Lehrkraft gibt bei Regelverstößen kurze, verbale Rückmeldungen (z.B. „Es reicht“, „Stopp!“) und kehrt danach sofort zum Unterrichtsinhalt zurück.					
75. Lehrkraft weist bei Störungen kurz auf festgelegte Regeln und Routinen sowie (drohende) Konsequenzen hin.					
76. Lehrkraft ignoriert eher unbedeutende Regelverstöße.					

Maßnahme	Wird die Maßnahme umgesetzt?				Bemerkungen
	ja	teilweise (eher ja)	teilweise (eher nicht)	noch nicht	
77. Lehrkraft schließt mit Schülern (bei Bedarf) Verhaltensverträge.					
78. Lehrkraft gewährt Time-out als freiwillige Auszeit.					
79. Den Schülern werden bei absichtsvollen Störungen Privilegien entzogen.					
80. Lehrkraft wählt Interventionen, die die Beziehung zwischen ihr und den Schülern möglichst wenig belasten.					

Strategien für potenzielle Problemsituationen

Maßnahme	Wird die Maßnahme umgesetzt?				Bemerkungen
	ja	teilweise (eher ja)	teilweise (eher nicht)	noch nicht	
81. Die Schule verfügt über ein schulumfassendes Maßnahmenpaket als Strategie für potenzielle Probleme.					
82. Das schulübergreifende Maßnahmenpaket enthält klare Beispiele für disziplinarische Maßnahmen (z.B. Ermahnung, Verwarnung, Unterrichtsausschluss).					
83. Empfohlene disziplinarische Maßnahmen erfolgen im Verhältnis zu den Regelverstößen (d.h. weniger gravierende Regelverstöße = weniger massive Konsequenzen).					
84. Wiedergutmachung als Konsequenz auf unangemessenes Verhalten des Schülers (z.B. Übernahme eines Klassendienstes) wird beachtet.					
85. Lehrkräfte können Konfliktgespräche mit Schülern, der ganzen Klasse oder den Eltern kompetent moderieren.					
86. Alle Pädagogen des Kollegiums gehen bei Störungen und unangemessenem Schülerverhalten einheitlich vor.					
87. Lehrkraft erfüllt mit ihrem Verhalten eine Vorbildfunktion (positive Konfliktlösungen, keine schülerverletzenden Kommentare, keine Unverhältnismäßigkeit bei der Auswahl negativer Konsequenzen).					
88. Bei andauernden und gravierenden Störungen einzelner Schüler wird mit Sonderpädagogen und/oder außerschulischen Partnern kooperiert.					

X. Vorlage: Wenn-Dann-Plan

Das ist der Wenn-Dann-Plan von

Mein Ziel:

.....

Immer wenn ich.....
.....
.....
.....
Dann werde ich.....
.....
.....
.....

XI. Sozialtraining in der Schule: Themen der einzelnen Sitzungen und Beispiel

1. »Ist doch alles nur Spass – oder?« (Einführungssitzung)
2. »Was mir mein Körper sagt!« (Körperspannung)
3. »Wie ich die anderen sehe« (Soziale Wahrnehmung)
4. »Wie ich mich selber sehe« (Selbstwahrnehmung)
5. »Was ist da los?« (Wahrnehmung und Bewertung)
6. »Freude« (Gefühle)
7. »Ich habe Angst« (Gefühle)
8. »Ich bändige meine Wut« (Gefühle)
9. »Wenn ich mal traurig bin« (Gefühle)
10. »Zwei Seiten einer Medaille« (Hemmungspotenziale durch Empathie)
11. »Rosarote Brille« (Denkgewohnheiten)
12. »Neue Lösungen finden« (Handlungsalternativen)
13. »Pilotin und Fluglotse« (Handlungsflexibilität)
14. »Miteinander reden« (Kommunikation und Kooperation)
15. »Miteinander reden lernen« (Kommunikation und Kooperation)
16. »Gut zusammenarbeiten« (Kommunikation und Kooperation)
17. »Vom Streiten zur Zusammenarbeit« (Kommunikation und Kooperation)
18. »Meine Gefühle – deine Gefühle« (Kommunikation und Kooperation)
19. »Stärken von Jungen« (Brainstorming)
20. »Stärken von Mädchen« (Brainstorming)
21. »Jungen und Mädchen – Ähnlichkeiten und Unterschiede«
22. »Mädchen und Jungen – Ähnlichkeiten und Unterschiede«
23. »Kunterbunte Mischung – die Stärken unterschiedlicher Kulturen«
24. »Über Möglichkeiten und Einschränkungen in einer anderen Kultur«

(Petermann, Jugert, Verbeek & Tänzer, 2024, S. 74)

6.8 Trainingssitzung 8: »Ich bändige meine Wut« (Gefühle)

(1) Start

- ▶ Aufmerksamkeitsübung
- ▶ Wie fühlst du dich?
- ▶ Was haben wir in der letzten Sitzung gelernt?
- ▶ Auswertung der Übungsaufgaben

(2) Verhaltensregel

- ▶ Verhaltensregel besprechen

(3) Training: »Ich bändige meine Wut«

Hintergrund. Wut ist ein Gefühl wie andere Gefühle auch. Sie dient uns, Ungerechtigkeiten wahrzunehmen und uns für unsere Bedürfnisse einzusetzen, wenn wir diese nicht ausreichend berücksichtigt sehen. Auch empfinden wir Wut, wenn wir uns in unserer Freiheit und Autonomie als zu sehr von außen begrenzt erleben. Unter den Gefühlen nimmt die Wut (Zorn, Ärger) einen besonderen Platz ein, stellt doch die unkontrollierte Wut für die Person selbst und ihre Umgebung eine Belastung und manchmal sogar eine Gefahr dar. Zu den Kontrollmöglichkeiten zählen vor allem eine gute Selbst- und Gefühlswahrnehmung, Einfühlungsvermögen, Impulskontrolle und soziale Problemlösefähigkeiten.

Ziele

- ▶ Die Schüler sollen lernen, ihre eigene Wut als Gefühl, das sie haben, wahrzunehmen.
- ▶ Die Schüler lernen, Selbstkontrolle einzusetzen, um die eigene Wut in Grenzen zu halten.
- ▶ Sie lernen die Möglichkeit kennen, Wut in einen Impuls für eine produktive Handlung zu verwandeln.

Material

- ▶ **AB 13** »Ich bändige meine Wut!«

(4) Schluss

- ▶ Hast du dich an die Regel gehalten?
- ▶ Wie hat es dir gefallen?
- ▶ Was hast du gelernt?
- ▶ Abschlussspiel

6.8.1 Trainingsanleitung

Einleitung

«Heute geht es bei uns mit den Gefühlen weiter, und zwar mit der Wut. Das hört sich fast gefährlich an, aber es gibt kein Geschrei, kein Gebrülle und schon gar kein Prügeln oder Hauen. Aber die Wut (oder der Zorn oder der Ärger) ist ein Gefühl, das wichtig ist, das aber auch viele Probleme mit sich bringen kann. Ihr kennt das alle, nicht wahr?»

Durchführung

«Was ist denn Wut, Zorn oder Ärger? Wie sehen die Menschen dann aus? Was machen Menschen, wenn sie wütend, zornig oder voller Ärger sind? Wie fühlt man sich, wenn man wütend, zornig oder ärgerlich ist? Ich schreibe diese Aspekte einmal an die Tafel, und ihr sagt mir, was euch dazu einfällt; ich schreibe es auf:

- ▶ Was ist Wut, Zorn und Ärger?
- ▶ Woran erkennt man diese Gefühle?
- ▶ Was tun Menschen in Wut?
- ▶ Wie fühlt man sich, wenn man wütend ist?
- ▶ Worauf will uns das Gefühl ›Wut‹ überhaupt aufmerksam machen? Warum ist es uns angeboren, wie alle anderen Gefühle auch? Wann wird ›Wut‹ für den Umgang miteinander zum Problem?

Da habt ihr ja eine ganz schöne Menge guter Beobachtungen zusammengetragen. *[Am Ende fasst der Trainer die Aspekte zusammen und schreibt sie auf.]*

Jetzt beschäftigen wir uns damit, wie das Gefühl Wut entsteht. Denkt doch einmal an Gelegenheiten, bei denen ihr in Wut geraten seid. Überlegt ganz in Ruhe. Gut, ihr habt also das Gefühl der Wut einmal gespürt. Also, was hat euch wütend gemacht?»

In der Regel sind es Situationen, in denen einem etwas verwehrt wird, in denen man sich ungerecht behandelt fühlt, in denen man geärgert wird usw.

Die Antworten werden an die Tafel geschrieben. Der Trainer fasst die Beispiele der Kinder und Jugendlichen zusammen.

»Jetzt werden wir uns das Gefühl der Wut anschauen, um zu sehen, was wir in einem solchen Fall tun können, um unsere Wut genauer kennenzulernen, sie in Grenzen zu halten und sie in etwas Positives zu verwandeln.

Ich möchte, dass ihr gleich in kleinen Gruppen von drei bis vier Schülern zusammenkommt und Folgendes macht. Das findet ihr alles auch auf dem Arbeitsblatt, das ich euch gebe, dem **AB 13** »Ich bändige meine Wut«. Ihr erzählt euch gegenseitig ein Erlebnis, wo ihr ordentlich wütend wart. Wie kam es dazu? Was hat euch in Wut versetzt? Wie ist die Situation zu Ende gegangen? Ihr spielt dann die Situation durch bis zu dem Moment, an dem ihr richtig wütend geworden seid. An der Stelle macht ihr Folgendes: Ihr sagt euch innerlich STOPP, ihr macht euch klar, was ihr in dem Moment fühlt, ihr sagt eurem Streitpartner, was ihr gerade fühlt und warum ihr jetzt wütend seid. Wenn es bei euch möglich ist, könnt ihr anschließend auch überlegen, wie eine gute Lösung aussehen könnte. Dies können wir mehrmals durchführen, bis ihr euch bei den einzelnen Schritten sicher fühlt.

Wenn das reihum in allen Teams von euch gemacht wurde, kommen wir wieder zusammen.

Ihr habt 20 Minuten Zeit für die Arbeit in den Kleingruppen.«

Auswertung der Rollenspiele. Die Kleingruppen spielen ihre Erlebnisse mit der Wut in je zwei bis drei Minuten der gesamten Gruppe vor. Die Zuschauer geben Feedback, woran sie erkennen, dass der Schüler Wut hatte. Dieser berichtet, wie er die eigene Wut wahrgenommen hat. Der Trainer macht dabei Notizen an der Tafel. Die Teammitglieder berichten dann, wie die Handlung im Rollenspiel weiter gegangen ist und ob es ein Unterschied zwischen dem tatsächlichen Erlebnis und dem Ende des Rollenspiels gab.

Auch das wird notiert. Der Trainer gibt den Schülern eine Rückmeldung.

»Schaut euch noch einmal an, was ich aufgeschrieben habe: Wie ihr an euch die Wut wahrgenommen habt.

Wie ihr darüber gesprochen habt.

Wie die Geschichte tatsächlich endete und wie sie hier im Rollenspiel endete. Wodurch kam dieser Unterschied zustande?

[Der Trainer fasst zusammen:] Richtig, dass ihr, als ihr die Wut im Bauch oder im Herzen spürtet, angehalten und den anderen Schülern erzählt habt, was ihr fühlt. Und wenn ihr euch jetzt an der Tafel noch einmal anschaut, was dann bei den meisten anders lief als in Wirklichkeit, was kann man dazu sagen?«

Der Trainer gibt den Kindern und Jugendlichen Rückmeldungen für ihre Aussagen und fasst zusammen, dass es wichtig ist, bei Wut anzuhalten und mit den anderen darüber zu sprechen, statt sich in die Wut hineinzusteigern und den anderen zu verletzen.

Gespräch über Gefühl? Gelernt? Übertragen? Gefühl?

- ▶ »Wie hat sich eure Wut verändert, als ihr angehalten und darüber gesprochen habt?«
- ▶ »War es für euch schwierig, dem anderen mitzuteilen, dass ihr wütend seid?«
- ▶ »War es schwierig, sich in den anderen einzufühlen?«

Gelernt?

- ▶ »Was ist wichtig, wenn man seine Wut bändigen will?«
- ▶ »Wir haben heute gelernt, sich innerlich STOPP zu sagen, wenn man sehr wütend ist, um erst einmal genauer zu überlegen. Was könnt ihr sonst noch machen, um euch zu beruhigen?« *[Die Ideen der Kinder werden an der Tafel gesammelt. Die wichtigsten sollen die Kinder abschreiben und in ihrem Ordner abheften.]*
- ▶ »Was habt ihr von diesen Tricks schon einmal ausprobiert? Welche Tricks sind für euch hilfreich, welche weniger? Welche wollt ihr einmal ausprobieren?«

Übertragen?

- ▶ »Kennt ihr Menschen in eurer Umgebung, die ihre Wut gut in den Griff bekommen? Wie schaffen die das?«
- ▶ »Mit wem könnt ihr die heute kennen gelernte Methode einmal oder mehrmals ausprobieren, wenn ihr mal wieder wütend seid?«
- ▶ »Mit wem könnt ihr am besten sprechen, wenn ihr wütend seid?«

Wenn in der Stunde noch Zeit ist, können die Schüler sich eine schöne Selbstinstruktionskarte malen: STOPP, ganz ruhig bleiben.

Übungsaufgabe bis zur nächsten Sitzung

»Ihr werdet sicherlich in der nächsten Woche noch mehrere Erlebnisse haben, die Wut in euch auslösen. Das ist prima, weil ihr dann auch richtig gut üben könnt, eure Wut zu bändigen. Ich teile euch nun wieder das **AB 1** aus. Unsere heutigen Übungsaufgaben lauten:

- (1) Beschreibe zwei Situationen, in denen du in dieser Woche richtig wütend warst. Wie hat sich das angefühlt, was hast du gedacht?
- (2) Mit welchen unserer Tricks hast du es geschafft, deine Wut zu bändigen?

Ich freue mich darauf, nächste Woche von euren Erfahrungen zu hören.«

6.8.2 Anpassung an andere Gruppen

Mit jüngeren Schülern und Förderschulklassen sollte die Arbeit im Rollenspiel in kleinen Schritten erfolgen: Zunächst erzählt jedes Kind ein Erlebnis mit der Wut, und die Erlebnisse werden gespielt. Alle Schüler kommen wieder zusammen. Der nächste Schritt ist, dass jedes Kind seiner Wut nachspürt und die Beobachtungen ausspricht. Das

wird an einem Beispiel demonstriert. Die Auswertungsfragen müssen einfacher gehalten werden. Zusätzlich ist hier auch eine Beschränkung auf die Fragen 1, 3 und 5 möglich.

Mit älteren Schülern könnte darüber gesprochen werden, wie man die Wut nach eigener Betrachtung in konstruktiver Weise nutzen kann: Zu einer Versöhnung, zu einer Abstellung einer schlechten Gewohnheit oder auch zu einer Relativierung und Beschwichtigung der eigenen Wut im Sinne von »So wichtig ist es jetzt auch nun wieder nicht«. Eventuell könnten verschiedene Varianten in einer Folgestunde konkret erarbeitet und in einem Rollenspiel umgesetzt werden.

Aufgaben im Team

- (1) Was macht dich wütend?
- (2) Wenn du wütend bist, was fühlst und denkst du dann? (3) Woran erkennst du, dass jemand wütend ist?
- (3) Wie wirkt es sich bei dir aus, wenn du deine Wut kurz stoppst und dir klar machst, dass du wütend bist?
- (4) Was kannst du tun, um deine Wut zu bändigen?